

**PORTUGALETE (BIZKAIA) A
FINALES DE LA EDAD MEDIA:
LA DOCUMENTACIÓN DEL
REGISTRO GENERAL DEL
SELLO DEL ARCHIVO
GENERAL DE SIMANCAS
(1476-1499)**

**Francisco Saulo Rodríguez Lajusticia
Prof. contratado doctor
Ciencias y Técnicas Historiográficas
Universidad de Cantabria
<https://orcid.org/0000-0002-9194-8360>**

REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Según lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), quedan inscritos en este Registro los derechos de propiedad intelectual en la forma que se determina seguidamente:

NÚMERO DE ASIENTO REGISTRAL 00 / 2013 / 2514

Título: Portugalete (Bizkaia) a finales de la Edad Media: la documentación del Registro General del Sello del Archivo General de Simancas (1476-1499)

Objeto de propiedad intelectual: Texto

Clase de obra: Científica

PRIMERA INSCRIPCIÓN

Autor/es y titular/es originarios de derechos

- **Apellidos y nombre:** RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, Francisco Saulo
Nacionalidad: ESP **D.N.I./N.I.F./Pasaporte:** 72976301-S

Datos de la solicitud

Núm. solicitud: S-82-13

Fecha de presentación y efectos: 26/04/2013 **Hora:** 12:50

En Madrid, a trece de junio de dos mil trece

EL REGISTRADOR CENTRAL

Miguel Ángel Calle Izquierdo

INTRODUCCIÓN Y ADVERTENCIAS PRELIMINARES

Portugalete es una localidad que, a diferencia de muchas otras, puede sentirse afortunada por los estudios que se han dedicado a su historia. A las obras de carácter general sobre la región, tal y como la que escribió Gabriel Carretié sobre los orígenes de Bilbao y las Encartaciones¹; a la conocida monografía de Mariano Ciriquiain escrita en los años cuarenta del siglo pasado sobre la villa²; a los estudios monográficos sobre la Edad Moderna en la localidad³ y a las obras que se han dedicado a personajes de especial relevancia (suya o de sus descendientes) en la zona, como es el caso de Lope García de Salazar⁴, se pueden añadir otros tantos trabajos de publicación de fuentes portugalujas.

Destacando sobre todo las publicaciones que sobre fondos del archivo municipal se hicieron a finales de los años ochenta⁵, diversos trabajos como el que Sabino Aguirre le dedicó a Lope García de Salazar y en el que incluía un apéndice documental en el que aparecen documentos referidos a Portugalete de otros archivos diferentes al municipal⁶ o la colección diplomática que, en distintos volúmenes publicados entre 2002 y 2017, recoge los fondos de la sección *Registro General del Sello* del Archivo General de Simancas referentes a la provincia de Bizkaia entre 1476 y 1488⁷ nos ponen de relieve cómo en este archivo de titularidad estatal ubicado en la provincia de Valladolid hay un riquísimo fondo documental que tiene mucho que decir sobre la historia de Portugalete.

Riqueza documental ya observada por parte de muchos historiadores de toda España que han publicado fuentes de esta sección de este archivo para completar la historia de sus ciudades, regiones o incluso provincias⁸, no cabe ninguna duda de que,

¹ G. CARRETIÉ GONZÁLEZ, *Los orígenes de Bilbao, las Encartaciones y tierra de Ayala*, el autor, Bilbao, 1991.

² M. CIRIQUIAIN GAIZTARRO, *Monografía histórica de la noble villa y puerto de Portugalete*, Editorial Vizcaína, Bilbao, 1942.

³ M. A. EGUILUZ ROMERO, O. ARENILLAS SAN JOSÉ y G. A. BAÑALES GARCÍA, *Portugalete en la Edad Moderna: tres estudios monográficos*, Ayuntamiento, Portugalete, 2001.

⁴ R. GONZÁLEZ OREJAS, *Don Lope García de Salazar*, Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbao, 1990.

⁵ C. HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, *Colección documental del Archivo Municipal de Portugalete*, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1987 y C. HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, *Libro de decretos y actas de Portugalete (1480-1516)*, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1988.

⁶ S. AGUIRRE GANDARIAS, *Lope García de Salazar, el primer historiador de Bizkaia (1399-1476)*, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1994.

⁷ Prescindo aquí de citar las referencias bibliográficas completas correspondientes a esta recopilación para no alargar excesivamente las notas a pie de página en esta sección. Las citas completas irán apareciendo a lo largo de mi trabajo.

⁸ Además de los citados trabajos sobre la provincia de Bizkaia, cf. por ejemplo, E. AZNAR VALLEJO, *Documentos canarios en el registro del sello: 1476-1517*, Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1981; J. M. LÓPEZ VILLALBA, J. M^a MONSALVO ANTÓN y G. DEL SER QUIJANO, *Documentación*

teniendo Portugalete publicados los fondos documentales medievales de su archivo municipal desde hace ya un cuarto de siglo, una de las asignaturas pendientes es la edición de los fondos que se encuentran en este archivo.

Este trabajo consiste precisamente en eso, en la transcripción de la documentación de la sección *Registro General del Sello* del Archivo General de Simancas correspondiente al último cuarto del siglo XV, y más concretamente, los 117 documentos sobre Portugalete comprendidos entre 1476 y 1499. De temática muy variada y haciendo mías unas palabras de Jesús Solórzano, en esta colección diplomática encontramos *mercedes, donaciones, privilegios y confirmaciones sucesivas de los mismos, cartas de seguro, de perdón, de nombramiento de oficiales...de concesión de juro de heredad y permiso para fundar mayorazgos...reales cartas ejecutorias, de emplazamiento, de receptoría, comisiones*⁹, además de la radiografía perfecta de cómo era Portugalete en época de los Reyes Católicos, con un intenso tráfico marítimo y comercial, con numerosos enfrentamientos con Bilbao por multitud de razones muy dispares y con una alta conflictividad social plasmada en las encarnizadas luchas que Ochoa de Salazar, su preboste, mantenía con otros nobles por el control territorial de la ría, de todo lo que pasaba por ella y de las tierras de alrededor, fundamentalmente, el valle de Somorrostro.

En este sentido, los documentos comprendidos entre 1476 y 1487 fueron ya transcritos en la colección de fondos del *Registro General del Sello* de la provincia de Bizkaia, si bien era necesario entresacarlos de la multitud, presentarlos seguidos por orden cronológico, corregir algún ligero defecto de transcripción e incluso añadir alguno nuevo que no figura en el trabajo de Javier Enríquez, Concepción Hidalgo de Cisneros, Adela Martínez y Enriqueta Sesmeros por el hecho de encontrarse copiados en documentos posteriores al año al que llegaron los autores, como por ejemplo sucede con el de 24 de mayo de 1487 (doc. 36), inserto en otro de 8 de junio de 1491 (doc. 64).

medieval abulense en el Registro General del Sello, Institución “Gran Duque de Alba”, Ávila, 1995; J. SOLÓRZANO TELECHEA, *Catálogo del patrimonio documental de Cantabria: Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, documentación medieval*, Gobierno de Cantabria, Santander, 1999 o M^a L. GARCÍA VALVERDE, M^a A. MORENO TRUJILLO y J. M^a DE LA OBRA SIERRA, *Diplomatario del reino de Granada: documentos procedentes de la sección Registro General del Sello del Archivo General de Simancas, año de 1502*, Universidad, Granada, 2010.

⁹ J. A. SOLÓRZANO TELECHEA, *Colección documental de la villa medieval de Santander en el Archivo General de Simancas (1326-1498)*, Concejalía de Cultura, Santander, 1999, p. 15.

Los documentos, escritos en una letra gótica cursiva castellana de difícil lectura conocida como “gótica cortesana”, aparecen encabezados por los monarcas, bien con su intitulación completa (*Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar; conde e condesa de Barçelona y sennores de Viscaya e de Molina; duques de Athenas e de Neopatria; condes de Rosellon e de Çerdania; marqueses de Oristan e de Goçiano*, doc. 9), bien con la fórmula abreviada típica de las copias (*Don Fernando e donna Ysabel, etçetera*, doc. 12), si bien es importante señalar que, aunque se haga constar esto en los documentos, ésta era la expresión típica de encabezamiento que ni mucho menos implicaba la actuación directa de los monarcas que, evidentemente, no podían estar en todos los lugares de sus reinos tomando todos los días decisiones directamente.

Todo lo contrario, aunque yo mismo haya hecho en las regestas a los reyes protagonistas directos de la toma de decisión, lo cierto es que todas éstas eran tomadas por sus instituciones de gobierno como el Consejo Real (al que se alude constantemente), la Real Chancillería, corregidores o personajes de la alta nobleza de gran relevancia como, por ejemplo, el condestable de Castilla: *el condestable duque don Bernaldinno Fernandes de Velasco, condestable de Castilla, duque de Frias, por virtud de los poderes que tyene del rey e de la reyna, nuestros senores, la mando dar* (doc. 108).

Por otra parte, es necesario advertir que en la documentación hay numerosas lagunas, omisiones o incluso repeticiones innecesarias por parte de los escribas encargados de la confección de las copias del registro, lo que provoca que, en ocasiones, haya fragmentos que aparenten no tener mucho sentido. Aunque podrían citarse numerosos casos, el documento de 20 de abril de 1494 es probablemente el ejemplo más ilustrativo de lo primero (*fecha la dicha pesquisa e la verdad sabida, (lac.) sygnada de vuestro nombre e signada del escrivano publico*, doc. 80), mientras que en el de 4 de septiembre de 1499 se aprecia con claridad lo segundo: *deys liçencia a la dicha villa que por este dicho anno solamente repartan e repartan (sic) por esa dicha villa descontados los dichos dos mill e tresientos e treynta e syete maravedis, deys liçencia a la dicha villa que por este dicho anno e por la forma e manera que fasta aqui se han acostumbrado repartir* (doc. 114).

Por otra parte, debo señalar que, como es típico en los trabajos de edición de fuentes inéditas, no existe una bibliografía al uso como la que se consulta en un trabajo de investigación histórica basado en documentación ya publicada o en libros y artículos realizados por otros autores, motivo por el cual no figura en este trabajo.

Hechas estas advertencias, lo mejor, una vez más, es dar la palabra a las fuentes históricas, sin duda el mejor testimonio existente para conocer nuestro pasado por encima del discurso que pueda hacer cualquier historiador.

NORMAS DE EDICIÓN

Las normas de transcripción que se han seguido son las actualmente aprobadas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. No obstante, hay una serie de excepciones a este conjunto de normas y detalles que conviene tener en cuenta antes de acceder al apartado de la transcripción:

- Todos los documentos son copias de registro escritas en gótica cursiva castellana del siglo XV, motivo por el cual se prescinde de hacer esta advertencia en todos y cada uno de los documentos. Únicamente se hace constar el mal estado de conservación del diploma si se da este caso y la adición de anotaciones extemporáneas.
- En las regestas se hace referencia al nombre oficial actual de cada localidad, región o provincia, razón por la cual se cita *Bizkaia* en vez de *Vizcaya*. Esta norma no afecta a la cita textual de trabajos de otros autores, donde aparece el nombre del topónimo que haya utilizado cada autor, ni tampoco para la transcripción, en donde cada lugar aparece tal y como está escrito en el documento en cada momento.
- La edición crítica y comparación de variantes se realiza únicamente entre ejemplares pertenecientes al mismo fondo documental y no entre fondos documentales distintos, como sucede con aquellos documentos de Simancas transcritos a su vez por Sabino Aguirre basándose en la copia existente en otros archivos (p. ej., docs. 69 y 85).
- Se ha transcrito el signo tironiano en función de cómo aparece desarrollada la conjunción copulativa en cada documento (“et”, “e” o “y”). Allí donde, dentro de un mismo diploma, aparecen desarrolladas varias formas, el signo tironiano se ha desarrollado según la tendencia mayoritaria.
- Se ha transcrito la “i” inicial como “j” en aquellos casos tales como *Johan* o *Jahen* al observarse como, en la mayoría de los casos, la parte inferior de la letra

incurva tanto hacia la izquierda, dejando de ser una “i” larga para convertirse en “j”.

- Pese a que las normas actuales de transcripción aconsejan la acentuación de las palabras, se han suprimido todos los acentos al no tener una constancia clara de cómo pronunciaba el hombre medieval y al ser éste un elemento que no se encuentra en la documentación. Por otra parte, la acentuación de los textos habría provocado situaciones en las que la tilde se situara en algunos casos en letras que hoy en día no se acentúan o en otras que actualmente tampoco cumplirían las normas de acentuación de forma exacta (por ejemplo, *allý* o *segúnt*), por lo que se ha pretendido evitar esta situación.
- El mal estado de conservación de diversos diplomas provoca que existan numerosas lectoras dudosas. Ante esto, he optado por poner entre corchetes o entre paréntesis con un signo de interrogación al final las palabras o letras que se adivinan y que tienen sentido al relacionarlas con el contexto; la advertencia de laguna seguida por la interpretación hipotética cuando esto es también fácilmente deducible (ej., *(lac. [e])*) y la anotación (*ilegible*) para aquellos fragmentos de imposible lectura.
- Cuando en un documento se repite mucho una palabra errónea, se ha puesto (*sic*) sólo la primera vez que aparece y no en los sucesivos casos para no sobrecargar la transcripción con esta advertencia.

COLECCIÓN DIPLOMÁTICA

[1]

1476, marzo, 16

Tordesillas

El prior y los cónsules de la cofradía de mercaderes de Burgos solicitan a Ochoa Ortiz de Montellano y a otros vecinos de Portugalete que les devuelvan lo que indebidamente les habían tomado.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 147603*, 138¹⁰.
- Publ. T. GONZÁLEZ, *Colección de cédulas, cartas-patentes, provisiones, reales órdenes y otros documentos concernientes a las provincias vascongadas copiados de orden de S. M. de los registros, minutas y escrituras existentes en el Real Archivo de Simancas y en los de las Secretarías de Estado y del Despacho y otras oficinas de la corte*, Imprenta Real, Madrid, 1829, tomo I, pp. 56-59 y J. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY y A. MARTÍNEZ LAHIDALGA, *Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Vizcaya (1475-1477)*, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 2002, pp. 82-84.

Para çiertas personas de la villa de Portugalete, sobre rason de çiertas ynpuçiõnes que fisieron contra los mercaderes de Burgos.

Donna Ysabel, etçetera, a vos Ochoa Hortiz de Montellano e Pedro e Martin de Bilbao, fijos de Iohan de Bilbao, vezinos de la villa de Portugalete, e a cada uno e qualquiere de vos e a otras personas qualesquier de las villas e logares del mi noble e leal sennorio e condado de Viscaya e Encartaçiones a quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado signado de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que el prior e consules de la cofradia de los mercaderes de la muy noble e muy leal çibdad de Burgos, cabeça de Castilla, mi camara, se me enbiaron a querellar por una su petiçion que presentaron en el mi consejo por la qual dizen que vos, los susodichos, de quatro meses a esta parte, poco mas o menos tiempo, por vuestra abtoridad e sin mi liçençia nin mandado nin poderio alguno que tengades, avedes puesto e ynpones nuevo tributo sobre todas las mercadurias que del dicho tienpo aca son venidas de las partes de allende y sobre las que se esperan venir e ynponedes çient maravedis por cada fardel de ropa de quantos son venidos e vynieren de aqui adelante e vos obligastes de cojer e dar los dichos çient maravedis por cada fardel fasta conplir e pagar treynta e dos mill maravedis, en lo qual el dicho prior e consules e mercaderes son muy agraviados y lo

¹⁰ Referencias de archivo copiadas literalmente de *pares.mcu.es*.

serian mucho mas si asi oviese a pasar. E pedieronme por merçed que çerca dello les proviese de justiçia o como la mi merçed fuese.

E yo, acatando la dicha petiçion ser justa, tovelo por bien e por quanto en las hordenanças destos mis reynos es una ley en que dizpone sobre lo susodicho, el tenor de la qual es este que se sigue:

Porque nos fue dicho e denunciado que en algunas partes de nuestros reynos tomaron e toman portadgos e pasajes e roda e castelleria e otros muchos derechos desde quel rey //(fol. 1v.) don Sancho falliesçio aca, non aviendo previllejos nin cartas de los reyes onde nos venimos nin de nos porque lo pudiesen tomar e porque esto es contra derecho e es danno de la nuestra tierra, tenemos por bien que de aqui adelante ninguno non tome peaje nin portadgo nin roda nin castelleria nin otros nuevos derechos non teniendo cartas nin previllejos porque lo puedan tomar o non lo aviendo ganado por uso de tanto tiempo que se puedan ganar segund derecho los que fasta aquí lo pusieron; de otra manera de la dicha es que porque hizieron grand osadia e atrevimiento que finque nos de les dar aquella pena que entedieremos que cunple.

E si de aqui adelante lo pusieren nuevamente, si el lugar o termino fuere suyo, que lo pierda e sea para nos e, si lo tomara en termino ajeno, que torne todo lo que tomo con siete tanto e peche a nos seys mill maravedis desta moneda e si no ovieren esta contia destos seys mill maravedis, que seran echados de todos nuestros reynos por dos annos e peche lo que tomo con siete tanto.

Por ende, yo vos mando a todos e a cada uno de vos que veades la dicha ley de suso incorporada e la guardades e cunplades e esecutedes en todo e por todo, segund que en ella se contiene e contra el thenor e forma della non vayades nin pasedes nin consintades yr nin pasar. E si contra el thenor e forma della algunas ynposiçiones nuevas aveys puesto, las non demandades nin levedes de aqui adelante en manera alguna de todo lo que fasta aveys tomado e levado a los dichos mercadores. E si obligaciones fezistes de pagar los dichos treynta e dos mill maravedis algunas presonas para aver de coger este tributo de çient maravedis por fardel e pagar la dicha obligaçion del dicho tributo, yo vos mando que los non pagades e las do por ningunas e de ningund efecto e valor e mando a los que teneys fechas que vos las no demanden e a todos los alcaldes e justiçias que non fagan e esecucion por virtud dellas por quanto, como dicho es, yo las caso e anulo e do por ningunas por ser fechas contra toda justiçia e rason.

E los unos nin los otros non fagades nin (*tachado*: de al) fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fizieren para la mi camara e fisco //(fol. 2).

E demas mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplase que parescades ante mi en la mi corte, doquier que yo sea, del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cunple mi mandado.

Dada en la villa de Tordesillas, a dies e seys dias de março anno del Nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e seys annos.

Yo, la reyna.

Yo, Diego de Santander, secretario de la reyna, nuestra señora, la fiz escrevir por su mandado.

Van en las espaldas de la dicha carta estos nombres: Ynigo e Garcias, doctores, e Pero de Araçena e Ferrand Martines, liçençiatos.

Registrada, Diego Saez (*rúbrica*).

[2]

1476, marzo, 31

Tordesillas

Los reyes Fernando e Isabel revalidan a Pedro de Salazar su cargo de preboste de Portugalete a condiçion de que éste les sirviera poniendo a su servicio a dos lanceros y tres ballesteros.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 147603*, 112.
- Publ. S. J. AGUIRRE GANDARIAS, *Lope García de Salazar, el primer historiador de Vizcaya (1399-1476)*, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1994, pp. 371-373 y J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *op. cit.*, pp. 88-91.

Pedro de Salazar, prevoste de Portugalete. Merçed que como tenia el dicho ofiçio de prevestad (*sic*) de su vida le fasen merçed del juro de heredad.

Don Ferrando e donna Ysabel, por la graçia de Dios, etcetera.

Por quanto por parte de vos, Pedro de Salazar, nuestro vasallo e preboste de la villa de Portugalete, que es en el condado e sennorio de Viscaya, nos fue fecha relaçion que

vos avedes e tenedes el ofiçio de la prebostad de la dicha villa por merçed para en toda vuestra vida del sennor rey don Enrique, nuestro hermano, que santa gloria aya, e por renunçiaçion quel del dicho ofiçio ovo fecho Lope Garçia de Salazar, vuestro padre, segund que mas largamente en la dicha vuestra merçed del dicho ofiçio se contiene. E agora por vos, el dicho Pedro de Salazar, nos fue suplicado e pedido por merçed vos feciessemos merçed del dicho ofiçio de preboste para que lo oviesedes e toviesedes por merçed de juro de heredit para sienpre jamas.

E nos, acatando los muchos e buenos e sennalados serviçios que aquellos donde vos venides fesieron a los reyes de gloriosa memoria, nuestros progenitores, e vos avedes fecho, espeçialmente porque vos, con vuestra persona e fasienda e con vuestros parientes e criados nos venistes ayuda a registrar la entrada quel adversario de Portugal fiso en estos nuestros reynos, en lo qual somos çiertos que nos servistes bien e lealmente e gasta[s]tes asas de vuestra fasienda e asas quantias de maravedis e, asi mesmo, nos servis de cada dia contra el dicho adversario con vuestra persona e gentes a vuestra costa e mision e, en emienda e renumeraçion dello e por vos faser bien e merçed tenemos por bien e es nuestra merçed quel dicho ofiçio de prebostad de la dicha villa de Portugalete que vos de nos tenedes de merçed de por vida, porque nos ayudes de servir con dos lanças e tres vallesteros mareantes, que lo ayades e tengades de nos de aqui adelante por merçed en cada un anno por juro de heredit //(fol. 1v.) para sienpre jamas para vos e para despues de vos para Pero Gonçales, vuestro fijo, e para aquel o aquellos que de vos ovieren cabsa e para quien vos quisieredes e por bien tovieredes, ayades e tengades el dicho ofiçio de preboste de la dicha villa de Portugalete con el dicho cargo e lo podades usar e exerçer por vosotros e por vuestros lugarestenientes en todas las cosas al dicho ofiçio conçernientes e aver e levar para vos todos los derechos, cotos, penas e calonnas e omisillos e carçelajes e treintadgos e portadgos e peajes e las otras cosas acostunbradas e al dicho ofiçio pertenesçientes por las dichas dos lanças e tres vallesteros mareantes con que nos avedes de servir, segund que los otros nuestros vasallos mareantes e para que lo podades todo e cada cosa e parte dello vender e enpennar e dar e donar e renunçar e traspasar con el dicho cargo con qualesquier personas que quisieredes e por bien tovieredes e faser el dicho ofiçio e derechos e salarios del como de cosa vuestra propia, libre e quita, tanto que lo non podades faser con yglesia nin con monasterio nin con personas de orden nin de religion nin de fuera de los dichos nuestros regnos sin nuestra liçençia e espeçial mandado.

E es nuestra merçed que si los dichos derechos del dicho ofiçio de prebostad valen o valieren mas agora o en algund tienpo de lo que las dichas dos lanças e tres vallesteros con que así por ello nos avedes a servir, que la tal demasia sea vuestra, que la ayades e levedes enteramente para vos e para los dichos vuestros herederos e subçesores o aquel o aquellos que de vos o dellos ovieren cabsa con el dicho cargo que así avedes de tener e usar e exerçer el dicho ofiçio e en renumeraçion de los dichos (*tachado*: ofiçios) serviçios que así nos avedes fecho e fesieredes. Por la presente, vos fasemos merçed e donaçion de la tal demasia, si la y oviere.

E por esta nuestra carta o por su treslado signado de escrivano publico mandamos al conçejo e alcaldes, regidores, jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha villa de Portugalete e a otras qualesquier personas a quien lo en esta nuestra carta contenido atanne o atanner puede e a cada uno dellos que agora son o seran de aqui adelante que vos guarden e fagar guardar esta merçed que nos del dicho ofiçio de prebostad vos fasemos en todo e por todo, segund que en esta carta se contiene, a vos e a los dichos vuestros herederos e subçesores e aquel o aquellos que de vos o dellos ovieren cabsa e que usen con vos e con los que vuestro poder e suyo ovieren en el dicho ofiçio de prebostad e en todo lo al dicho ofiçio conçerniente e vos recudan //(fol. 2) e fagan recudir con todos los dichos derechos e salarios e cotos e penas e calonnas e omizillos e carçelajes e treyntadgos e portadgos e peajes al dicho ofiçio anexos e pertenesçientes, segund que mejor e mas conplidamente usaron con el dicho Pedro de Salasar e con los otros prebostes de la dicha villa e con los derechos e salarios e cosas susodichas le recudan e fagan recudir.

E otrosi vos guarden e fagan guardar todas las onrras, graçias, merçedes e franqueças e libertades e todas las otras cosas e cada una dellas que por rason del dicho ofiçio devades aver e gosar e vos deven ser guardadas, todo bien e conplidamente en guisa que vos non mengue ende cosa alguna e que para usar e exerçer el dicho ofiçio e para tener e levar los dichos derechos e salarios a el pertenesçientes e faser e esecutar las penas e las otras cosas que por rason del dicho ofiçio devedes faser todo favor e ayuda que les pidieredes e ovieredes menester por sus personas e con sus gentes e armas vos den e fagan dar e que en ello nin en parte dello vos non pongan nin consientan poner embargo nin contrario alguno.

E nos, por esta dicha nuestra carta, vos fasemos merçed del dicho ofiçio de prebostad con los dichos derechos e salarios e cosas susodichas a el pertenesçientes por

juro de heredar para siempre jamas para vos, el dicho Pedro de Salasar, e para los dichos vuestros herederos e subçesores despues de vos con el dicho cargo e con las dichas facultades, segund e en la manera que dichas es. E vos damos la posesion e casi posesion del dicho ofiçio e poder e abtoridat para lo usar e exerçer en caso que por ellos o alguno dellos o por otra qualquier personas (*sic*) vos sea contradicho.

E mandamos a los nuestros contadores mayores que pongan e asienten en los nuestros libros el treslado desta nuestra carta e vos sobreescrivan e den e tornen el original para que por virtud della esta merçed que nos vos fasemos en todo vos sea conplida e guardad e, si nesçesario fuere e gelo vos pidieredes, vos den e libren sobrello nuestra carta de privilegio e las otras nuestras cartas e sobrecartas, las mas firmes e bastantes que les pidierdes e menester ovierdes, las quales e[n] esta nuestra carta mandamos al nuestro chançeller e notarios e a los otros ofiçiales que estan a la tabla de los nuestros sellos que libren e pasen e sellen, lo qual todo les mandamos que asi fagan e cunplan sin sobrello nos requerir nin consultar nin esperar otra nuestra carta nin mandamiento, non embargante qualesquier leyes e ordenanças fechas por el rey don Juan, nuestro sennor e padre, e por el rey don Enrrique, nuestro hermano, e por nos en contrario desto sean o ser puedan //(fol. 2v.) nin otros qualesquier revocaçion o revocaçiones que por nos se ayan fecho o fagan en corte o fuera dellas, nin qualesquier otras nuestras cartas que en contrario desto nos ayamos dado o dieremos de aqui adelante.

E nos, de nuestro propio motu e çierta çiençia, dispensamos con todo ello e queremos e mandamos que sin embargo alguno gozedes desta merçed que nos vos fasemos a vos e a los dichos vuestros herederos e subçesores e aquel o aquellos que de vos o dellos ovieren cabsa, segund dicho es.

E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e dies mill maravedis para la nuestra camara.

E demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplase que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplasare a XV dias primeros siguientes so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuer llamado que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado.

Dada en la villa de Tordesillas, XXXI dias de março anno del Nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de I mil CCCCLXXVI annos.

Yo el rey. Yo la reyna.

Yo, Alfonso de Avila, secretario del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fise escribir por su mandado.

Registrada, Diego Saes (*rúbrica*).

[3]

1478, agosto, 26

Sevilla

Los reyes Fernando e Isabel citan declarar a Pedro de Bilbao, vecino de Portugalete, acusado de haber saqueado una nao cargada de paños, lienços y candeleros de latón propiedad de Juan de Mela.

- A. G. S, *Registro General del Sello, leg. 147808*, 43.

- Publ. J. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY y A. MARTÍNEZ LAHIDALGA, *Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Vizcaya (1478-1479)*, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 2002, pp. 46-48.

Don Ferrando e dona Ysabel, etçetera, a vos Pedro de Vilvao, vesino de la villa de Portogalete, salud e graçia.

Sepades que Juan de Mela, breton de Sant Pablo de Leon, nos fiso relacion por su petiçion que ante nos en el Consejo presento disiendo que a dos dias deste mes de setiembre, andando el con una nao suya sobre (*tachado*: la) mar (*tachado*: en) cargada de mercaderia de pannos e lienços e candeleros de laton e otras mercaderias e arte(*tachado*: fiçios))llerias que podia (*tachado*: aver) todo valer fasta dos mill coronas de oro e que salistes a el andando en la rota de (*tachado*: Por) Çendra, en la costa de Portugal, e trayendo las dichas mercaderias a estos nuestros regnos para el basteçimiento dellos e andando so el seguro que nos tenemos dado a los mareantes que andan sobre mar con mercaderias e porque con el duque, cuyo vasallo es, tenemos amistad e entendiendo que venia seguro a estos nuestros regnos e que so esta esperança binyendo salvo e seguro salieron a ellos dos naos de viscaynos que andavan de armada, de las quales vos, el dicho Pedro de Vilvao, herades patron dellas e le tomastes e robastes la dicha su nao con todo (*tachado*: as) lo que en ella llevaba contra toda rason y justiçia, con las quales dichas naos dis que estays //(fol. 1v.) agora en el Puerto de Santa Maria y vendeys sus mercaderias, en lo qual dis que ha resçevido e resçibe muy grand agravio e danno

E nos suplico e pidio e por merçed que sobrello le proveyesemos de remedio con justiçia o como la nuestra merçed fuese e tovimoslo por bien porque vos mandamos que luego que con esta carta fuerdes requerido deys e tomeys e restituyaes al dicho

alboriqueque breton de Sant Pol de Leon la dicha nao que asi le ovistes tomado e robado con todas las dichas mercadurias de nanos (*sic*) e lienços e candeleros de açofar e con todas las otras cosas que en ella venian o las dichas dos mill coronas de la dicha su ystimaçion, de todo bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna e non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis pora la nuestra camara.

Pero si contra esto que dicho es alguna rason teneys porque lo non devays asi faser e conplir, por quanto fue por vosotros fecho por fuerça e con armas e en yermo, por lo qual el conosçimiento dellos pertenesçe a nos, por ende, nos vos mandamos que del dia que con esta nuestra carta fuerdes requerido en vuestra presençia, si pudierdes ser avido, sino ante las puertas de vuestra morada, fasiendolo saber a vuestra muger e fijos, si los avedes, e si no a vuestros omes o criados o vesinos mas çercanos por manera que venga a vuestra notiçia e dello non podays pretender ynorançia fasta veynte dias primeros siguientes, los quales vos damos e asignamos por tres terminos, dando vos los dyes dias primeros por primero plaso e los otros çinco dias segundos por segundo plaso e los otros çinco dias terçeros por terçero plaso e termino perentorio acabado, parescades ante nos en el nuestro (*tachado*: Consejo) Consejo por vos o por vuestro procurador sufiçiente con vuestro poder bastante, byen ystruto e ynformado çerca de lo susodicho a desir e mostrar lo contrario.

E por esta nuestra carta vos çitamos e llamamos para todos los actos del dicho pleito fasta la sentençia difinitiva, execuçion della ynclusive, e para que espeçial çitaçion se requiere vos llamamos (*sic*) e çitamos e ponemos plaso //(fol. 2) con aperçibimiento que vos fasemos que, si pareçierdes, los del nuestro Consejo vos oyran e guardaran vuestro derecho; en otra manera, vuestra asençia e rebeldia non enbargante aviendola por presençia librarian sobre lo susodicho lo que fallaren por derecho sin vos mas llamar nin çitar nin atender sobre ello.

E de como nuestra esta carta vos sera leyda e notificada e la cunplierdes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado.

Dada en la muy noble e mui leal çibdad de Sevilla, a veynte y seys dias del mes de agosto anno del Nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e ocho annos.

Episcopus Segovia. Andres, doctos (*sic*). Rodericus, doctor. Nunius, doctor.

Yo, Alfonso del Marmol, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fis escrevir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo.

[4]

[1478], agosto, 27¹¹

Medina del Campo

Los reyes Fernando e Isabel citan a declarar ante su Consejo a varios vecinos de Portugalete acusados por su preboste, Pedro de Salazar, de haber atacado con armas varios molinos de su propiedad.

- A. G. S., *Registro del Sello, leg, 147808, 26.*

- Publ. S. AGUIRRE, *op. cit.*, pp. 386-387 y J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1478-1479), op. cit.*, pp. 51-53.

Recebtoria de Pedro de Salazar.

Don Ferrnando e donna Ysabel, etçetera, de Molina, a vos Ochoa de Salasar e Ferramdo (*sic*) de Salasar e Furtunno de Salasar e Pero Ferrandes de la Pedriça e Ochoa d’Onton, vesinos de la villa vylla (*sic*) de Portegalete, e ha cada uno dellos, salud e graçia.

Sepades que Pedro de Salasar, nuestro vasallo, vesino e prevoste desa dicha villa, se nos querello de vosotros desiendo que un dia despues de jullio que paso desir (*sic*) presente anno de la data desta nuestra carta vosotros e otros que con vosotros llevastes, todos armados de diversas arrmas e dando vos favor e ayuda unos ha hotros fuerades ha unos sus molinos que el diz que fiera y edeficara e tenia y fefeya (*sic*) en el ryo y agua e puerto que dysen de Gallindo, que es en termino de la Encartaçion de Viscaya, e que en menospreçio nuestro e non teniendo (*sic*) las penas que quesistes, lo qual dis que por fuerça de las dichas arrmas e contra su voluntad echarades teniendo las pennas en tal caso estavlesçidas, diz que por fuerça de las dichas arrmas contra su voluntad echarades e lançarades fuera dellos molinero e otras personas que el tenia en ellos puestas e que pusierades en ello e otras personas que quistes (*sic*), lo qual diz que fuera por vosotros fecho e cometido por nos puesta //(fol. 1v.) e sobre nuestra carta de anparo e seguro sobre ello dada e que por ello caystes e yncurristes en gran y grandes penas criminales, quales

¹¹¹¹ En la data figura el año 1468, pero esto no es posible porque, en ese año, los Reyes Católicos todavía no habían contraído matrimonio. Javier Enríquez, Concepción Hidalgo de Cisneros y Adela Martínez ubican este documento en 1478, explicación muy lógica que comparto y que supondría únicamente admitir un error del escribano quien, en vez de copiar “setenta”, habría escrito “sesenta”.

vosotros deviadades padecer e las non deviamos mandar executar en vuestras personas, y nos suplico que, por qual (*sic*) vos querria y entendia ha acusar ante nos criminalesmente, sobre ello le mandasemos dar nuestra carta de enplasmiento para que pareçiesedes personalmente e porque diz que no seria tuto en seguro al nin a otra persona e el acereser.

Sobre lo qual fue havida çierta enformaçion y, vista, por quanto lo susodicho diz que fue por vosotras fecho e cometido por fuerça, con armas y quevrantamiento e contra la dicha tregua e carta de seguro e anparo como dicho es, tovismoslo por vien e mandamosle dar esta nuestra carta, por la qual mandamos a vos, los dichos Ochoa de Salasar e Fernando de Salasar e Forrtunno de Salasar que esta dicha carta ho su treslado signado de escrivano puvlico fuere puesta he fixa en una de las puertas de la yglesia de Santiago de la villa de Vilvao fasta treynta dias primeros siguientes, los quales vos damos e asignamos por tres plasos, dando vos diez dias por cada plaso e los postrimeros diez dias por plaso y termino perentorio parescades personalmente por vosotros y en nonbre de vos, //(fol. 2) dichos Pero Fernandez e Ochoa d'Ontonton (*sic*), e con e su poder bastante ante los del nuestro Consejo a responder a la acusaçion que sobre lo susodicho fuere puesta por el dicho Pedro de Salasar e a vos salvar e motrar (*sic*) como soys sin cargo e culpa dello e a todos los autos judiçiales e ynçidentes fasta la sentençia difinitiva ynclusive, para la qual e para ver, jurar e tasar costas e para todos los otros autos dichos pleytos e negoçio a que de derecho devedes se açitados (*sic*), enplasados, asi ante de la setençia (*sic*) difinitiva como despues de ella. E para cada uno dellos vos çitamos e enplazemos perentoriamente, con aperçivimiento que, si pareçierdes, los del dicho nuestro Consejo vos oyran e goardaran vuestro derecho, en otra manera vuestra havsençia e reveldia non envargante, aviendo vuestra ausençia por presençia, oyra al dicho Pedro de Salasar en todo lo que sobre ello susodicho contra vosotros quisiere desier e acusar e proçederan segun se fallaren por fuero e por derecho sin vos mas llamar nin çitar sovrello.

E mandamos que, fecha la dicha diligençia en forma con esta dicha carta ho por el dicho su treslado signado como dicho es, aya tanta fuerça e vygor como si en vuestras presençias fuese leyda.

E otrosi mandamos a vos, los dichos Pero Ferrandid e Ochoa d'Ontton, que para oyr la dicha sentençia difinitiva e para todos los dichos autos a que despues della devedes ser presentes parescades personalmente ante los del dicho nuestro Consejo con el dicho aperçivimiento e protestaçion.

E mandamos, so pena de la nuestra merçed e de dies dies (*sic*) mill maravedis para la nuestra camara a qualquier escrivano publico que para esto que para esto (*sic*) fuere llamado que de al //(fol. 2v.) que ge la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado.

Dada en la noble villa de Medina del Campo, ha veynte e siete dias del mes de agosto anno del Nasçimiento del Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill quatroçientos e sesenta e ocho annos.

[5]

1478, septiembre, 5

Sevilla

Los reyes Fernando e Isabel remiten a su Consejo un pleito existente entre Ochoa de Salazar, por un lado, y Pedro de Salazar, por el otro, por el desempeño del oficio de preboste de Portugalete.

- A. G. S., *Registro del Sello, leg, 147809, 35.*

- Publ. S. AGUIRRE, *op. cit.*, pp. 387-388 y J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1478-1479), op. cit.*, pp. 53-56.

Ochoa de Salazar. Remision a los del Consejo de Allende los Puertos para que libren e determinen el pleito que es entrel e Pedro de Salazar.

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, a vos el reverendo padre obispo de Cartajena e a los otros del nuestro Consejo que estan en la villa de Medina del Campo, salud e graçia.

Sepades que Pero Ochoa de Salinas, en nonbre e como procurador de Ochoa de Salazar, vesino de la villa de Portugalete, nos fiso relacion por su petiçion disiendo que sobre rason de çierto plito (*sic*) que esta pendiente en la nuestra corte e chançilleria entrel dicho Ochoa de Salazar (*sic*) de la una parte e Pedro de Salazar, vesino de la villa de Portugalete, de la otra sobre rason del ofiçio de la prevostad de la dicha villa de Portugalete e de la posicion del e porquel nuestro juez mayor del condado de Viscaya o su lugarteniente dis que dio çierta sentençia difinitiva contra el dicho Ochoa de Salazar, su parte, e que de la dicha sentençia fue apelado por su parte para ante nos e porque a la sason non avia perlado en la nuestra chançilleria ante quien pudira (*sic*) apelar, que nos cometimos la dicha cabsa por nuestra carta firmada de nuestros nonbres e el

conosçimiento e determinaçion della al liçençiado Alonso Dias de Sant Pero para que pudiese conosçer en grado de apelaçion dello, con tanto que non pudiese dar la sentençia difinitiva sin el perlado presidente que nos enbiamos a la dicha nuestra chançilleria e quel dicho liçençiado Alonso Saes, por virtud de la dicha nuestra comision, conosçiendo de la dicha cabsa, dio sentençia en que revoco la sentençia del dicho nuestro juez mayor de Viscaya o su lugarteniente e los reçibio a la prueba de tachas e a otras çiertas allegaçiones que por amas las dichas partes fueron fechas en el dito plito, de la qual dicha sentençia del dicho liçençiado dis que por parte del dicho Pero de Salazar fue apelado para ante vosotros, disiendo e allegando quel dicho liçençiado non avia nin tovo juridiçion para poder dar la dicha sentençia porque era aquella difinitiva e non la pudo dar sin el dicho perlado (*tachado*: el), segund el thenor de la comision por nos al dicho licençiado dada e que por vosotros fue despues aumitada la dicha cabsa //(fol. 1v.) en grado de la dicha apelacion a los doctores Alfonso Dias de Montalvo e Alfonso Manuel de Madrigal, oydores de la nuestra chançilleria, e que les diesen nuestra carta de comision para ellos con termino de XXX dias, pero que despues que les fuese notificada la dicha carta de comision que por parte del dicho Pedro de Salazar fue dilatado el dicho plyto non se pudo concluir la dicha cabsa fasta que pasaron los dichos treynta dias e que despues por vosotros fue prorrogado el dicho plaso de otros treynta dias para que oviese de terminar los dichos doctores; e que porquel dicho proçeso es mui grande e ovieron de sacar la reçebtoria del, que los relatores non lo pudieron sacar fasta que pasaron mas de XX dias, e a cabo que lo sacaron los dichos jueses, quedo ver e determinar el dicho negoçio quel dicho Pero de Salazar (*tachado*: se partio) pidio la reçebtoria del dicho proçeso para mostrar a sus letrados, que le fue dada, e que nunca la quiso bolver fasta que los dichos jueses le apremiaron despues de pasados mas de veynte dias, demas de los dichos XXX dias.

E dis que en este comedio el dicho Pero de Salazar, disiendo que los dichos doctores por su nigliençia lo non avian querido determinar, gano e ynpetro de vosotros una nuestra carta por la qual ynibimos a los dichos jueses e advocamos a nos la dicha cabsa e el conosçimiento della e mandamos que traxiese (*tachado*: dos) ante vosotros el dicho proçeso dentro de çierto termino e que dentro de nueve dias paresçio ante vosotros el dicho Ochoa de Salazar, su parte, e quel suplico de la dicha advocaçion e ynibiçion para ante nos e que se presentava e presento ante nos e desia la dicha abocaçion e ynibiçion ser ninguna e do alguna ynjusta e mui agraviada contra el dicho Pero Ochoa de Salazar,

su parte, porque dis que vosotros non non (*sic*) podystes nin deviades entremeter de conosçer dello porque era contra las leyes de nuestros regnos e porque los plytos que estan pendientes en la dicha nuestra chançilleria non pueden ser de alli sacado nin removidos nin quitados; ante dis que segund el derecho comunmente todos los plytos e cabsas deven ser remitidos alli e, porque nos aviamos proveydo çerca dello (*tachado*: al dicho perla) antes al dicho liçençiado de San Pedro en uno con el dicho perlado a donde çesava qualquier suspençion, por ende que nos suplicava e pidia por merçed que mandasemos dar e diesemos la dicha adbocaçion e remision por ninguna e mandasemos a los dichos doctores de Montalvan e de Madrigal que tomasen el dicho plyto e negoçio en el estado en que estava e librasen e determinasen en ello lo que fallasen por justiçia.

Sobre lo qual el dicho Pedro de Salasar, por otra su petiçion que en el nuestro Consejo presento, nos fiso relaçion disiendo quel teniendo e poseyendo por suyo e como suyo el ofiçio de prebostad de la villa de Portugalete por justos e derechos titulos e por merçed quel rey don Enrrique, nuestro hermano, que santa gloria aya, le fiso por virtud de una renunçiaçion que Lope Garçia de Salasar, su padre, cuyo era el dicho ofiçio, le fiso del e que, despues al tiempo que nos subçedimos en estos nuestros regnos, quel dicho Lope Garçia, su padre, por su petiçion, enbio suplicar que le diesemos el dicho ofiçio de prebostad //(fol. 2) e dis que el, aviendola sacada de nos la confirmaçion e estando en el real de Tordesillas, le fue enbargada por el dicho Ochoa de Salasar disiendo tener derecho al dicho ofiçio e que el se quexo de el dicho enbargo a nos e que nos remitimos la dicha cabsa al doctor Rodrigo Maldonado de Talavera, del nuestro consejo, e que por el dicho doctor fue mandado al dicho Ochoa que dentro de sesenta dias primeros siguientes mostrase los titulos e derechos que avia al dicho ofiçio e quel dicho Ochoa de Salasar non mostro nin presento cosa alguna nin paresçio mas antel dicho doctor; antes dis que secretamente fue a la dicha nuestra chançilleria e, sin fase mençion de la dicha pendençia que estava antel dicho doctor nin de cosa alguna de lo que paso, con relaçion non verdadera, gano una carta encorporada en ella la ley de Valladolid que fabla sobre las (*tachado*: que) fuerças, disiendo que por fuerça el tenia ganada la posesion del dicho ofiçio e quel alcalde de la dicha villa de Portugalete, favorablemente con çiertos testigos falsos e por lo que ellos dixeron, estando el absente de la tierra, con gente armada, le quito e despojo del dicho su ofiçio e lo dio e entrego al dicho Ochoa de Salasar e que de la dicha fuerça e espoliaçion, luego como lo sopo, el apelo dello para ante nos e que se presento en seguimiento de la dicha apelaçion antel nuestro juez de Viscaya e que antel se quexo

de la gran fuerça e ynjustiça que le fue fecho e que antel dicho juez paresçio el dicho Ochoa de Salasar e dixo e alego çiertas razones e quel dicho juez los resçibio a la prueba e, trayda antel e vista por el que dio e pronunçio sentençia difinitiva, por la qual le mando restituyr la posesion del dicho su ofiçio e condepno al dicho Ochoa de Salasar e a los dichos alcaldes en las costas.

E que de la dicha sentençia el dicho Pero Ochoa apelo para ante nos e que nos mandamos dar e dimos nuestra carta de comision para el liçençiado de San Pedro para que conosçiese de la dicha cabsa, el qual dis que favorablemente dio sentençia contra el a favor del dicho Ochoa de Salasar, por la qual revoco la sentençia quel dicho juez de Viscaya dio e que por el fue suplicado para ante vosotros e dis que vosotros distes una comision para los doctores de Montalvo e de Madrigal para que dentro de treynta dias viesen e determinasen el dicho plyto, los quales pasados, a su pedimento, les distes otros treynta dias para que lo viesen e determinasen con aperçibimiento que, si dentro en el dicho termino no \lo/ librasen, que advocades a vosotros el conosçimiento de la dicha cabsa, los quales dis que en los dichos terminos non determinaron el dicho negoçio e que despues, por vosotros vista e auida vuestra ynformaçion sobre los susodicho, que ynibistes a los dichos doctores que non conosçiesen mas del dicho plyto e que mandastes al escrivano por ante quien pasava el dicho proçeso que troxiese ante vosotros a las partes que paresçiesen ante vosotros, de lo qual dis quel dicho Pero Ochoa refuyo por dilatar el dicho //(fol. 2v.) negoçio e porque non aya fin, sabiendo que la tiene ynjustamente la posesion del dicho su ofiçio.

Por ende, que nos suplicava e pidia por merçed çerca dello con remedio de justiça le proveyesemos, mandandole dar nuestra carta para vosotros que conosçiesedes de la dicha cabsa e lo libredes e determinedes sin dar lugar a luengas nin dilaçiones algunas o como la nuestra merçed fuese, lo qual, visto en el nuestro consejo, fue acordado que nos vos la deviamos remitir porque vos mandamos que luego lo veades e, llamadas e oydas las partes a quien atanne, sin dar lugar a dilaçion, libredes e fagades sobre ello complimiento de derecho.

E non fagades ende al.

Dada en la mui noble çibdad de Sevilla a çinco dias del mes de setiembre anno del Nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos y setenta y ocho annos.

El obispo de Segovia. El clavero. Iohannes, doctor. Andras (*sic*), doctor. Asamar, doctor.

Yo, Juan Roys del Castillo, secretario del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fise escribir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.

Registrada, Diego Saes (*rúbrica*).

[6]

1478, noviembre, 18

Córdoba

Los reyes Fernando e Isabel ordenan a Pedro de Bilbao, vecino de Portugalete, que devuelva un navío cargado de mercancías que había tomado por la fuerza del bretón Juan de Mole, aun cuando éste no estuviera en condiciones de pagarle las fianzas que el primero exigía.

- A. G. S., *Registro del Sello, leg, 147811, 52.*

- Publ. J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1478-1479), op. cit., pp. 66-67.*

Iohan de Mole, vesino de la villa de Sant Pablo, que es en el ducado de Bretanna, para Pedro de Bilvao, vesino de Portugalete, que le torne e restituya un navio que le tomo.

Don Ferrando e donna Ysabel, por la grraçia de Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, de Toledo, de Seçilia, de Portogal, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algesira, de Gibraltar, príncipes de Aragon e sennores de Viscaya e de Molina, a vos Pedro de Bilbao, nuestro vasallo e vesino de la villa de Portugalete, salud e graçia.

Bien sabeys como por otras nuestras cartas firmadas de nuestros nonbres e selladas con nuestro sello, vos ovimos enviado mandar que diesedes e restituyesedes a Juan de Mole, vesino de la villa de San Pablo, ques en el ducado de Bretanna, el navio que dis que le tomastes yendo en el armada que nos mandamos faser para reguarda del armada de Canaria. E agora el dicho Juan de Mole nos fiso relacion que como quiera que las dichas nuestras cartas vos fueron mostradas e fuestes con ellas requerido por su parte a que le diesedes e entregasedes el dicho su navio desiendo que primeramente vos aya de dar e de fianças llanas e abonadas en estos nuestros reynos que no vos sera demandado por el nin por otro en su nonbre las mercaderias e otras cosas que en el dicho nabio

tomastes, las quales dis que el non vos puede dar por ser estangero destos dichos //(fol. 1v.)
nuestros reynos e non tener en ellos persona que la tal fiança por el fesiese.

E nos suplico e pidio por merçed que sobre ello le remediasemos con justia o
como la nuestra merçed fuese, sobre lo qual mandamos aver ynformacion en el nuestro
consejo, la qual auida por el juramento quel dicho Juan de Mole fiso que non podia nin
puede dar las dichas fianças e por ende, tovimoslo por bien porque vos mandamos que
luego, vista esta nuestra carta, sin otra luenga nin tardança nin escusa nin dilacion alguna
deys e entergeys e restituyades el dicho navio con todos sus aparejos que en el tomastes
al dicho Juan de Mole e le pongays fuera del puerto donde agora le tenedes, de manera
que libre e desenbargadamente el dicho Juan de Mole sea apoderado del e pueda yr con
el a donde quisiere e por bien toviere, sin le demandar fiança nin fianças algunas, porque
nuestra merçed e voluntad es que las non de, salvo solamentes resçibiendo del juramento
e seguridad por ante escrivano publico que non vos sera demandado por el nin por otro
en su nombre las mercaderias e otras cosas que en el dicho navio le tomastes, e que çerca
dello non tiene otros fiadores nin los puede dar.

E (*tachado*: los) \non/ fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra
merçed e de dies mill maravedis para la nuestra camara si lo contrario fisierdes.

E demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplase que
parescades ante //(fol. 2) nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos
enplasare a quinse dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare
testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la muy noble e leal çibdad de Cordova, a dies e ocho dias del mes de
noviembre anno del Nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos
e setenta e ocho annos.

Yo, el rey. Yo, la reyna.

Yo, Alfonso de Avila, secretario del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fis
escribir por su mandado.

E en las espaldas de la dicha carta de los dichos sennores rey e reyna estavan
escriptos estos nonbres que se siguen: Rodericus, doctor. Iohannes, doctor. (*Tachado*:
Ioh) \Nu/nius, doctor. Martinus, doctor. Petrus, liçençiatu.

Registrada, Diego Saes (*rúbrica*).

[7]

1480, octubre, 17

Medina del Campo

Los reyes Fernando e Isabel encargan a Juan Ibáñez de Linzueta que reciba y tome declaración durante ciento ochenta días a los testigos implicados en un pleito entre la villa de Bilbao y Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, al ser acusado éste de tasar ilegalmente las mercancías que se dirigían a Bilbao.

- A. G. S., *Registro del Sello, leg. 148010, 77.*

- Publ. J. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY y A. MARTÍNEZ LAHIDALGA, *Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Vizcaya (1480-1482)*, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 2002, pp. 178-181.

Reçebtoria a pedimiento de Ochoa de Salazar, XII.

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, a vos Juan Ybannes de Linçqueta, nuestro escrivano, salud e graçia.

Sepades que pleyto esta pendiente ante nos en el nuestro consejo entre el conçejo e preboste, alcalde e fieles e regidores e omes buenos de la villa de Bilbao e su procurador en su nombre, de la una parte, o Ochoa de Salazar, preboste, vesino de la villa de Portugalete, e su procurador en su nonbre, de la otra, sobre rason que por parte del dicho conçejo e ofiçiales e omes buenos de la dicha villa de Bilbao fue presentada ante nos en el nuestro consejo una su petiçion en que dixeron quel dicho Ochoa de Salazar, ynjusta e non devidamente e por su propia abtoridad, sin tener poder nin facultad para ello, avia fecho e fazia muchos agravios e sinsarones, desafuros (*sic*) asi a los vesinos de la dicha villa como a los viandantes e caminantes que pasavan por termino de la dicha villa de Portugalete, porque viniendo e queriendo venir con sus mercadurias e navios e otras cosas, asi pannos como lienços e otras mercadurias e trigo e hava e pescado e otras muchas cosas derechamente a la dicha villa de Bilbao, a su derecha, e descargan por la barra de la dicha villa de Portugalete e ria e canal della bien asi ria e canal de la dicha villa de Bilbao, la qual hera franca e esenta de tributo alguno, sin entrada nin salida salvo solamente pagar al preboste de la dicha villa de Bilbao el prebostage de las tales mercadurias que en la dicha villa cargavan e descargavan e non otros derechos algunos, lo qual siempre se avia usado e acostunbrando (*sic*) de tiempo ymunemorial (*sic*) a esta parte e que agora nuevamente el dicho Ochoa de Salazar, preboste, quebranto los dichos usos e costunbres del dicho tiempo ynmemorial a esta parte usados e guardados, non lo

podiendo nin deviendo fazer de derecho nin teniendo poderio alguno para ello, que forçosamente le avia fecha e fasia pagar al prebostadgo de las dichas mercadurias que por la dicha barra de Portugalete pasavan e trayan para la dicha villa de Bilbao e que muchas veses, contra su voluntad, les fasia descargar en la dicha villa de Portugalete las mercadurias que para la dicha villa trayan e que asimismo les fasia pagar otros prebostadgos en la dicha villa de Bilbao de las mercadurias que a ella venian, en tal manera que donde avian de pagar un prebostadgo pagavan dos e que todos los mercaderes e caminantes eran muy agraviados e fatigados, segund que mas conplida por la dicha su petiçion la dixo espreso.

Contra lo qual, por parte del dicho Ochoa //(fol. 1v.) de Salazar, fue replicado por otra su peticion que ansymismo ante nos, en el nuestro consejo, fue presentada, en que dixo que nos non deviamos mandar faser cosa alguna de lo pedido contra el por la dicha villa de Bilbao pro lo siguiente: lo uno, porquel el dicho Fortunno non avia seydo nin hera parte suficiẽte para poner la dicha demanda nin para pedir lo que pedia, mayormente en la manera e forma que la avia pedido, e que ni avia tenido nin tenia poder bastante para ello nin avia lugar lo contenido en la dicha demanda, segund questo e otras cosas mas conplidamente por la dicha su petiçion lo dixo e espreso.

Sobre lo qual por amas, las dichas partes fueron dichas e alegadas otras çiertas razones por su petiçiones que asymismo ante nos, en el nuestro consejo, presentaron cada uno en guarda de su derecho fasta que concluyeron. E por los del nuestro consejo fue avido el dicho pleyto e negoçio por concluso en forma e dieron en el sentençia en que fallaron que devieron reçebir e reçibieron amas las dichas partes, cada una dellas conjuntamente, a la prueba e a todo lo por ellos dicho e alegado en este dicho pleyto e negoçio conviene, a saber, a la parte del dicho conçejo de la dicha villa de Bilbao a prueba de su demanda e replicaçiones e al dicho Ocha (*sic*) de Salazar e a su procurador en su nonbre a prueba de sus exebçiones e defensiones e amas las dichas partes, conjuntamente, a la prueba de todo lo otro a que derecho devian ser reçebidos a prueba e provado les aprovecharia, salvo iure ynpertinençium e non admitendorum, para la qual prueba fazer e para la traher e presentar ante ellos les dieron e asignaron termino de çiento e ochenta dias primeros siguientes por todos plasos e terminos, con aperçibimiento que les fizieron que por ellos non les seria dado nin otorgado otro plaso nin termino alguno nin ese les seria prorrogado e que con lo que dentro del dicho termino provasen librarian e determinarian lo que fallasen por derecho.

E este mismo termino dieron e asignaron a cada una de las dichas partes para que viniesen e paresçiesen antellos a ver, presentar e jurar e conosçer los testigos de quien se entendian aprovechar para faser sus provanças e mandarles ya dar nuestras cartas de reçbetoria (*sic*), aquellas que con derecho deviesen, e por su sentençia ansi lo pronunçiaron e mandaron en sus escriptos por ellos, despues de lo qual, amas las dichas partes de la dicha villa de Bilbao e del dicho Olcha (*sic*) de Salazar paresçieron ante nos en el nuestro consejo e nos suplicaron e pidieron por merçed que les mandasemos dar nuestra carta de reçbetoria de la dicha sentençia para faser la dicha su provança o que sobrello les proveyesemos de remedio con justiçia o como la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien e, confiando de vos que soys tal que guarderedes nuestro serviçio e las justiçias de las partes e bien deligentemente fareys lo que por nos fuere encomendado, es nuestra merçed e voluntad de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomendamos e cometemos la reçeption de los dichos testigos porque vos mandamos que si dentro del dicho //(fol. 2) termino de los dichos çiento e ochenta dias de la dicha sentençia suso encorporada contenidos, contando desde dies e seys dias deste presente mes de otubre en questamos en adelante, fasta ser conplidos de que mandamos que gozase las dichas partes e cada una dellas paresçieren ante vos e vos requirieren con esta nuestra carta vades a qualesquier çibdades e villas e lugares destos nuestros reynos e sennorios que fueren nesçesario e fagades paresçer vos los testigos que por amas las dichas partes e por cada una dellas ante vos sean nonbrados, de quien dixeren que se entiende aprovechar para haser la dicha su provança. E asi paresçidos, tomedes e reçibades dellos e de cada uno dellos juramento en forma devida de derecho e sus dichos e deposiçiones a cada uno sobre si, secreta e apartadamente, preguntandoles por las preguntas de los ynterrogatorios que por amas las dichas partes e por cada una dellas ante vos seran presentados. E si dixeren que lo saben, sean preguntados como lo saben. E si dixeren que lo oyeron, sean preguntados a que presonas e quanto tiempo ha que lo oyeron. E [si] dixeren que lo creen, sean preguntados como o por que lo creen, de manera que den rason legitima de sus dichos.

E lo que los dichos testigos, so cargo del juramento, dixeren e depusieren lo fagades escribir en linpio e signad(*tachado*: o) de su signo al escrivano o escrivanos por ante quien pasaren e lo çerredes o selledes en manera que faga fee e lo dedes e entreguedes a amas las dichas partes, a cada uno lo suyo, para que lo ellas trayan e presenten ante nos en el nuestro consejo para guarda de su derecho, pagando primeramente al escrivano o

escrivanos por ante quien pasasen su justo e devido salario que por ello ovieren de aver, lo qual vos mandamos que asi fagades e cunplades aunque la una de las partes non parezca ante vos a ver, presentar e jurar e conosçer los testigos e provanças que por la otra parte ante vos seran presentados, por quanto por los del nuestro consejo les fue asignado termino para ello.

E mandamos a las partes a quien atanne e a otras qualesquier presonas de quien entriendes (*sic*) ser ynformado que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplasamientos a los plasos e so las penas que vos de nuestra parte les pusierdes, las quales nos, por la presente, les ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus ynçidencias e dependencias, anexidades e conexydades.

E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de dies mill (*lac.*) para la nuestra camara.

E demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplase que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros siguientes so la dicha pena [e] mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la noble villa de Medina del Campo, dies e siete dias de octubre, anno del Nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mil e quatroçien^{//(fol. 2v.)}tos e ochenta annos.

Don Sancho. Alfonsus. Rodricus, doctor. Nunius, doctor.

Yo, Alfonso del Marmol, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fise escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.

[8]

1483, octubre, 13

Vitoria

Los reyes Fernando e Isabel solicitan a Juan Sánchez de Hermosilla, escudero del juzgado de Bizkaia, el proceso judicial original que enfrentaba a Pedro de Salazar y a Ochoa de Salazar por el desempeño del cargo de preboste de Portugalete.

- Publ. S. AGUIRRE, *op. cit.*, pp. 403-404 y J. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY y A. MARTÍNEZ LAHIDALGA, *Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Vizcaya (1483)*, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 2002, pp. 44-45.

A pedimiento de Ochoa de Salazar para que traygan un proçeso.

(*Cruz*) Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, a vos Juan Sanches de Hermostilla, nuestro escudero de camara e escudero del jugado de Viscaya, salud e graçia.

Bien sabedes como sobre el pleito que esta pendiente ante nos en el nuestro consejo entre Pedro de Salazar e su procurador en su nonbre, de la una parte, e Ochoa de Salazar en su nonbre, de la otra parte, sobre rason de la provostad de la vylla de Portuguelete (*sic*) e sobre las otras cabsas e rasones en el proçeso del dicho pleito contenidas, vos enbiamos mandar por una nuestra carta que dentro de çierto termino en ella contenido viniesedes e paresçiesedes presonalmente ante nos, en el nuestro consejo, con el proçeso oreginal del dicho pleito segund que ante vos paso o lo enbiasedes con persona fiable dentro del dicho termino para que nos lo mandasemos ver e faser en ello lo que fuese justiçia, segund questo e otras cosas mas largamente en la dicha //(fol. 1v.) nuestra carta se contenia, con la qual fuiste requerido para que la guardasedes e conpliesedes en todo y por todo, segund que en ella se contiene. E non lo quisistes faser nin conplir diziendo çiertas rasones que por el testimonio de lo susodicho paresçen, el qual ante nos fue presentado.

Por los del nuestro consejo, visto, fue acordado que nos debiamos mandar dar esta nuestra carta para vos, para que dentro de diez dias primeros siguientes despues que con esta nuestra carta fuesedes requerido, veniesedes y paresçiesedes ante nos en el nuestro consejo con el proçeso del dicho pleito e que vos fue dado e pagado para la costa del dicho camino mill maravedis, los quales vos fuesen dados e pagados por parte del dicho Ochoa de Salazar o como la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien porque vos mandamos que dentro de los dichos diez dias traygays o enbieys ante nos al nuestro consejo el dicho proçeso del dicho pleito oreginal, segund que ante vos paso e mandamos al dicho Ochoa de Salazar que para la costa del camino vos de e pague mill maravedis //(fol. 2).

E sy dentro del dicho termino non truxieredes o enbiardes el dicho proçeso, segund dicho es, por esta nuestra carta mandamos a los alcaldes de nuestra corte e chançilleria e a cada uno e qualquier dellos que saquen el dicho proçeso de vuestro poder e, asy sacado,

que a costa del dicho Ochoa de Salazar lo enbien ante nos al nuestro consejo e lo entreguen a Alfonso del Marmol, nuestro escrivano de camara.

E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara.

E demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplase que parescades ante nos en la nuestra (*tachado*: consejo) corte, doquier que seamos, del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros siguientes so la dicha pena, so lo qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que dende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Bitoria, a treze dias de octubre anno del Nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e tres annos.

Episcopus Palentinus. (*Tachado*: An) Iohanes, doctor. Andreas, doctor. Antonius, doctor.

Yo, Alfonso del Marmol, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fiz escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.

[9]

1483, octubre, 30

Vitoria

Los reyes Fernando e Isabel informan a Pedro de Salazar, vecino de Portugalete, de que María Sánchez de Uristán, vecina de Bilbao, había apelado una sentencia que le perjudicaba en un pleito que mantenían ambos, dándole un plazo de diez días para comparecer y poder seguir así dicha apelación.

- A. G. S., *Registro del Sello, leg. 148310*, 162.

- Publ. J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1483)*, *op. cit.*, pp. 96-98.

A pedimiento de Maria Sanches de Urista. Enplasatoria contra Pedro de Salazar e compulsoria a un escrivano.

Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarves, de Algezira,

de Gibraltar; conde e condesa de Barcelona y señores de Viscaya e de Molina; duques de Athenas e de Neopatria; condes de Rosellon e de Çerdania; marqueses de Oristan e de Goçiano, a vos Pedro de Salazar, vesino de la villa de Portogalete, salud e graçia.

Sepades que Maria Sanches de Uristan, muger que fue de Lope Dias de Travoco, ya defunto, vesino de la villa de Vilvao, por sy e en nonbre de sus fijos e hijas e del dicho su marido nos fizo relacion por su petiçion diziendo que ella se presentava e presento ante nos en el nuestro consejo en la mejor forma e manera que podia e de derecho devia en grado de apelacion, nulidad e agravio de una sentençia quel bachiller Diego Gonçales de la Sal, teniente de corregidor en el nuestro condado de Vizcaya, diz que dio e pronunçio en un pleyto que antel pendio entre vos, de la una parte, e ella e los dichos sus fijos, de la otra, sobre rason de çiertos contratos de que diz que pedistes execuçion e sobre las otras causas e razones en el proçeso de dicho pleyto contenidas, como largamente en el dicho proçeso e sentençia por el dicho teniente de corregidor dada diz que se contiene, la qual, en quanto es es su perjuizio, dixo ser ninguna e do alguna muy injusta e agraviada e digna de revocaçion e tal que segund derecho la deviamos mandar revocar e faser e pronunçiar en todo segund que por ella en el dicho proçeso de pleyto estava dicho e alegado e esto por todas las causas e razones de nulidad e agravio que del proçeso del dicho pleyto e sentençia en el dado se podian e devian colegir e por otras por ella dichas e alegadas a que se referia.

Por ende, que nos suplicava y pedia por merçed que le proveyeseamos çerca dello de remedio con justiçia mandandole dar nuestra carta de enplasmiento contra vos para que viniesedes en seguimiento //(fol. 1v.) de la dicha su apelacion e compulsoria para el escrivano para que le diese el proçeso del dicho pleyto o como la nuestra merçed fuese.

Y nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que del dia que con esta nuestra carta fuerdes requerido en vuestra presençia, si pudierdes ser avido e si non, ante las puertas de las casas de vuestra morada, diziendolo e fasiendolo saber a vuestra muger e fijos, si los avedes, e si non a vuestros omes e criados o vezinos mas çercanos para que vos lo digan e fagan saber e dello non podades pretender ynorançia diziendo que lo non supistes fasta diez dias primeros syguientes, los quales vos damos e asignamos por tres terminos dando vos los primeros seys dias primeros por primero plaso e los otros dos dias segundo por segundo plaso e los otros dos dias terçeros por terçero plaso e termino perentorio acabado, vengades e parescades ante nos en el nuestro consejo en seguimiento de la dicha apelacion por vos o por vuestro procurador suficienete con vuestro poder

bastante, bien ynstruto e ynformado çerca dello, a dezir e alegar de vuestro derecho todo lo que dezir e alegar quesyerdes e a concluyr e çerrar rasones e oyr e ser presentes a todos los otros auctos del dicho pleyto prinçipales y açesorios, ynçidentes, dependientes y mergentes (*sic*), anejos e conejos (*sic*), subçesive uno en por de otro fasta la sentençia difinitiva ynclusive, para la qual oyr e para tasaçion de costas, si las y oviere, e para todos los otros auctos del dicho pleyto que espeçial çitaçion se requiere e a que de derecho devedes ser presente he llamado, os llamamos e çitamos y ponemos plaso perentoriamente por esta nuestra carta, con aperçibimiento que vos fazemos que, sy en los dichos terminos o en qualquier dellos vos paresçierdes, los del dicho consejos vos oyran e guardaran en todo vuestro derechos; en otra manera, en vuestra ausençia e rebeldia, non enbargante aviendola por presençia, oyran a la dicha Maria Sanches de Urista en todo lo que dezir e alegar quisyere e librarian e determinaran sobre todo lo que la nuestra merçed fuere e se fallare por derecho sin vos mas llamar nin çitar nin atender çerca dello.

E otrosi por esta dicha nuestra carta mandamos, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara, al escrivano o escrivanos por ante quien paso el proçeso de lo susodicho e otros qualesquier auctos del que luego lo den y entreguen a la dicha Maria Sanches o a su procurador en su nonbre, signado de su signo e firmado e çerrado e sellado en publica forma, en manera que faga fe para guarda de su derecho, pagandoles la dicha Maria Sanches su justo e //(fol. 2) devido salario que por ello deviere e oviere de aver.

E de como esta nuestra carta a vos e a los dichos escrivanos fuere mostrada e la cunplirdes, mandamos, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como cunplides nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Bitoria, a treynta dyas del mes de octubre anno del Nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e tres annos.

Didacus, episcopus Palentinus. Antonio, doctor. Gundisalvus, liçençiatus. Alfonsus, doctor.

Yo, Juan Peres de Otalora, escrivano, etçetera.

[10]

1483, diciembre, 20

Vitoria

Los reyes Fernando e Isabel ordenan a las autoridades de Bilbao que apresen y encarcelen a María Sánchez de Mena, mujer del preboste de Portugalete Ochoa de Salazar.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 148312, 136.*

Don Ferrnando e donna Ysabel, etçetera, a los regidores e allcaldes e otras justiçias qualesquier de la villa de Bilvao o a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que Juan Martinez de Vedia, vesino desta dicha villa de Bilvao, nos fis relaçon por su petiçon disyendo quel, seyendo prevoste de la dicha villa a querella de Maria Peres de Urreta, vesina de la dicha villa, fuere mandada por nos a tener presa a donna Maria Sanches de Menna, muger de Ocha (*sic*) de Çalasar, veçino de Portugalete, por los allcaldes e justiçias de la dicha villa e le fuera entregada para quel, commo prevoste de la dicha villa, la toviese en la dicha presyon e seyido Juan de Torres, corregidor en Viscaya, a la dicha vesina le mandara soltar de la dicha presyon sobre fiadores e quel por voluntad del dicho mandamiento la soltara e tomaran e resçibieran los dichos fiadores e que agora la dicha Maria Peres de Urreta lo acusaran crimynalmente ante nos en el dito consejo desyendo quel soltara a la dicha donna Maria Sanches de la dicha presyon maliçiosamente, non la podyendo nin deviendo soltar syn espreso mandamiento de los allcaldes, asy hordinarios commo de la hermandad que la avian fecho prender a que por ser commo es el dicho Ochoa de Çalasar marido de la dicha Maria Sanches de onbre poderoso y ella mucho enparentada asy que la dicha villa, asy en la dicha villa de Vilvao commo fuera della e que por ello el no la podia apremiar a que tornase a la dicha presyon syn nuestra carta e mandamiento, por ende que nos suplicavan e pedian por merçed le mandasemos dar nuestra carta para vos, las dichas justiçias, para que, dondequier que la dicha donna Maria Sanches pudiese ser avida, fuese presa e tornada a la dicha presyon [e] entregada al dicho Juan Martines de Vedia para que la toviese en la dicha presyon e se fisyese lo que fuese justo e commo la nuestra merçed fuese //(fol. 1v.).

Sobre lo qual vos mandamos aver çierta ynformaçon, la qual enviada e vista en el nuestro consejo, toviemoslo por bien e mandamos dar esta nuestra carta para vos e cada uno de vos en la dicha rason, por la qual vos mandamos que, luego que por parte del dicho Juan Martines de Vedia fuerdes requeridos, prendades el cuerpo a la dicha donna Maria

Sanches e presa la tengades a buen recabdo e la non dedes suelta nin fiada fasta tanto que nos vos enbemos mandar lo que sobre ello se faga, en tal manera quel dicho Juan Martines de Vedia pueda conplir e cumpla el cargo que por los dichos alcaldes de la dicha villa le fue dado para que toviese presa e a buen recabdo a la dicha donna Maria Sanches.

E, sy para faser e conplir e executar lo susodicho favor e ayuda ovierdes menester, por esta nuestra carta mandamos al conçejo, justiçia, regidores de la dicha villa de Bilvao e de todas las villas e logares del dicho condado de Viscaya e a quales otras personas, nuestros vasallos subditos e naturales, que luego que por vuestra parte fueren requeridos vos lo den e fagan dar e que en ello ni en cosa alguna dello vos non pongan nin consyentan poner embargo nin contrario alguno, so las penas que las vos pusyeredes e mandaredes poner de nuestra parte e las quales nos, por la presente, las ponemos e avemos por puestas a los unos ni los otros otros (*sic*).

Dada en la cibdad de Bitoria, a veynte dias del mes de dizienbre anno de LXXXIII annos.

Iohannes, doctor. Anton, doctor. Gundisalvus, liçençiatu. Nuniu, doctor.

E yo, Juan Dies de Lobera, scrivano del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fiz escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.

[11]

1484, mayo, 26

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel encargan a Íñigo de Travoco, escribano de Bilbao, que interroga a los testigos de un pleito entre la junta de San Pedro de Abanto, por un lado, y Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, por el otro, al haber sido éste acusado de imponer peajes ilegales en los transportes de hierro y acero en dirección al mar Cantábrico.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 148405*, 68.

- Publ. S. AGUIRRE, *op. cit.*, pp. 407-409 y J. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY y A. MARTÍNEZ LAHIDALGA, *Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Vizcaya (1484)*, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 2003, pp. 92-95.

Mayo 1484.

Reçebtoria en el pleito que es entre la junta, alcaldes, escuderos e omes buenos de la junta de Sant Pedro de Avanto e conçejos e anteyglesias della, de la una parte, e Ochoa

de Salazar, por sí, prevoste de Portugalete, de la otra. Llevo cada una de las partes su carta. La junta de Sant Pedro de la una parte e Ochoa de Salazar de la otra. CXX maravedis.

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, a vos Ynnigo de Travoco, nuestro escrivano, vesino de la villa de Bilvao, salud e graçia.

Sepades que pleito esta pendiente ante nos en el nuestro consejo entre la junta, alcaldes, escuderos e omes buenos de la junta de Sant Pero de Avanto e conçejos e anteyglesias della, que es en la tierra de Somorrostro de las Encartaçiones del condado e sennorio de Viscaya, e su procurador en su nonbre, de la una parte, e Ochoa de Salazar, prevoste de la villa de Portugalete, e su procurador en su nonbre de la otra sobre rason que la parte de la dicha junta, alcaldes, escuderos e omes buenos de la dicha junta de Sant Pero de Avanto e conçejos e anteyglesias dellas dixo, por una petiçion que en el nuestro consejo presento, aquellos e sus padres e abuelos e antepasados de dies e veynte e treynta e quarenta e çinquenta e sesenta annos a esta parte e mas tiempo, e de tanto tienpo aca que memoria de onbres non era en contrario, siempre avian usado e acostunbrado de cargar venas e mineras para faser fierro e asero en los nuestros puertos de mar que son en el dicho condado de Viscaya e Encartaçiones para lo llevar a su riesgo e ventura en sus naos a los puertos e abras de Guipuscoa e Vayona e tierra de Labort e Asturias e costa de Viscaya, de la qual dicha vena nunca avian pagado nin acostunbrado pagar tributo nin ynposiçion alguna a persona alguna, salvo a nos o a quien nuestro poder para ello avia dos maravedis de cada çentenal de quintales de la dicha vena por derecho de peaje, segund que se pagavan e acostunbravan pagar en todos los dichos nuestros puertos a los prevostes e peajeros que de nos tenian poder para lo coger.

E que fallariamos quel dicho Ochoa de Salazar, de siete annos a esta parte, en menospreçio de nuestra justiçia e sin temor de las penas en tal caso estableçidas, so color de una carta que para ello dise que tiene, ynjusta e non devidamente, les avia levado e levava, so color de los dichos derechos del dicho peaje, dos ardites por cada un quintal de la dicha vena que valen seys maravedis de moneda destos nuestros regnos, valiendo cada quintal de la dicha vena que asi cargan en los dichos nuestros puertos a çinco e a seys maravedis, de manera que montava tanto lo quel dicho Ochoa de Salazar les demandava e fasia pagar como la dicha mercaderia prinçipal, a cabsa de lo qual el dicho Ochoa e otros por su mandado, aviendolo el por rato e firme, les avia tomado e robado e levado tiranicamente e contra su voluntad muchos de sus navios e aparejos e velas e otros

muchos bienes de los dichos siete annos a esta parte en suma e quantia de un cuento e dosientas mill maravedis e mas, sin otros muchos dapnnos (*sic*) que por su cabsa se les avian recreçido en mas de tres cuentos por non osar levar las dichas venas por su temor e miedo del dicho Ochoa de Salasar e porque les avia tomado muchos de su na^onavios por perdidos e descaminados e que no solamente les avia tomado e tomava los dichos navios llevando la dicha vena, mas estadose salvos e seguros en los puertos del dicho condado, despues de tornados de la dicha Vayona e tierra de Labort, e que como quier que le davan fianças de le pagar lo que fuese fallado que avia de aver de derecho, que lo non queria faser salvo prendellos sus presonas e navios e bienes por su propia abtoridad, fasiendoles el jues en su cabsa propia, sobre lo qual les avia fecho otros muchos agravios, fuerças e sinrasones.

Sobre lo qual nos suplicaron e pidieron por merçed les mandasemos faser conplimiento de justiçia, conpeliendo e apremiando al dicho Ochoa de Salasar que les tornase e restituyese lo que asi les avia tomado e robado con los dapnnos e perdidas e menoscabos que en sus fasiendas avian resçibido fasta en las dichas quantias e mandandole que de aqui adelante non les llevase mas de los dichos dos maravedis por el dicho çentenal de quintales de la dicha vena, segund que siempre se avia usado e acostunbrado, mandando executar contra el las penas de los que lievan tributos e ynposiçiones nuevas e condepnandole mas en las costas.

Contra lo qual, el dicho Ochoa de Salasar presento otra petiçion en el nuestro consejo en que dixo que la dicha petiçion e demanda contra el presentada non era abta nin formal nin lo en ella recontado era juredico nin verdadero nin avia logar de derecho nin lo deviamos faser nin conplir asi, porquel avia levado e levava los dichos derechos justamente por virtud de los privilegios que para ello de los reyes, nuestros progenitores, e de nos tenia como por otras muchas cabsas e rasones en la dicha su petiçion contenidas.

Sobre lo qual, los procuradores de amas las dichas partes e cada uno dellos presentaron ante nos en el nuestro consejo otras çiertas petiçiones en ellas dichas e alegadas muchas rasones, cada uno dellos en guarda del derecho de sus partes fasta tanto que concluyeron, e los del dicho nuestro consejo ovieron el dicho pleito por concluso e dieron en el sentençia en que fallaron que devian resçibir e resçibieron a amas las dichas partes e a cada una dellas a prueba de todo lo por ellos e por cada uno dellos dicho, pedido e alegado e a que de derecho deven ser resçibidos a prueba e provado les aprovechara, salvo iure ynptinençium et non admitendoum (*sic*), para la qual prueba faser e la traer

e presentar ante ellos les dieron e asignaron termino de sesenta dias primeros siguientes (*tachado*: los) por todos plasos e termino perentorio, con aperçibimiento que les fisieron que otro termino nin plaso algunos les non seria dado nin este les seria prorrogado. E este mismo plaso dieron e asignaron amas las dichas partes e a cada una dellas para ver, presentar, jurar e conoçer los testigos e provanças que la una parte presentare contra la otra e la otra contra la otra; e que si nuestras cartas de reçebtoria oviesen menester para faser sus provanças, les mandaron que dentro del dicho termino paresçiesen ante ellos a nonbrar los lugares do tenian los dichos testigos e ellos mandargelas ya dar aquellas que con derecho deviesen.

E otros mandaron (*tachado*: a la parte) a la dicha junta, alcaldes, escuderos, omes buenos de la dicha junta de Sant Pero de Avanto e conçejos e anteyglesias della que dentro del dicho termino traxiesen e presentasen antellos poder bastante con retifiçacion de todo lo por Martin (*tachado*: Peres) de Vives en su nonbre fecho e actuado, so pena de las costas del pleito retardado.

Despues de lo qual, los procuradores de amas las dichas partes pareçieron ante nos en el nuestro consejo e dixeron que los testigos de que los dichos sus partes se entienden aprovechar que les han e tienen en las villas e lugares del dicho condado de Viscaya e Encartaçiones e en otras çibdades e villas e lugares destos nuestros regnos e sennorios e que nos suplicavan e pedian por merçed //(fol. 2) que vos mandasemos cometer la dicha reçebçion e examinaçion de sus testigos porque erades tal persona que bien e fiel e diligentemente fariades lo que por nos vos fuese mandado e encomendado o como la nuestra merçed fuese.

E por los del nuestro consejo vysto, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rason e quel dicho termino de los dichos sesenta dias en la dicha su sentençia contenidos començase a correr e corriese e se contase desde veynte e dos dias del mes de mayo deste presente anno de la data desta nuestra carta en adelante fasta ser conplidos.

E nos tovimoslo por bien porque vos mandamos que si la parte de la dicha junta, alcaldes, escuderos e omes buenos de la dicha junta de Sant Pero de Avanto e conçejos e anteyglesias della paresçiere ante vos dentro del dicho termino en la dicha sentençia contenido e vos requiriere con esta nuestra carta, vayades asi a las villas e lugares del dicho condado de Viscaya e Encartaçiones como a otras qualesquier çibdades e villas e lugares destos nuestros regnos e sennorios donde dixere que han e tienen los dichos sus

testigos e a los dichos testigos que asi ante vos fueren nonbrados fagades paresçer ante vos e, asi paresçidos, tomedes e reçibades dellos e de cada uno dellos juramento en forma devida de derecho e sus dichos e deposiçiones de cada uno dellos, solos y secreta e apartadamente, preguntandoles por las preguntas del ynterrogatorio que por el vos sera presentado. E a lo que los dichos testigos dixeren que lo saben, preguntadles como lo sa (*sic*). E a lo que dixeren que lo oyeron desir, a quien e quando lo oyeron desir. E a lo que dixeren que lo creen, que como e por que lo creen, de manera que cada uno dellos de rason sufiçiente de su dicho e deposiçion. E lo que asi los dichos testigos dixeren e deposieren lo escrivades en linpio e firmado e signado de vuestro signo e çerrado e sellado en publica forma en manera que faga fee, lo dedes e entreguedes a la parte de la dicha junta, alcaldes, escuderos e omes buenos de la dicha junta de Sant Pero de Avanto e conçejos e anteyglesias della para que lo trayga e presente ante los del nuestro consejo dentro del dicho termino que por ellos les fue asignado, lo qual fased e conplid asi aunque la otra parte no paresca ante vos a ver presentar, jurar e conosçer los testigos e provança que la parte de los dichos conçejos, etçetera, ante vos presentaren, por quanto por los del nuestro consejo amas las dichas partes les fue asignado termino para ello.

Mandamos a cada e qualesquier presonas que por parte de la dicha junta, etçetera, ante nos fueren nonbrados para faser las dichas sus provanças que vengán e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplasamientos e que fagan juramento e digan sus dichos e depusiçiones de lo que por vos, segund dicho es, vos fuere preguntado a los plasos e so las penas que vos, de nuestra parte, les pusieredes, las cuales nos, por la presente, les ponemos e avemos por puestas, para lo qual asi faser e conplir vos damos poder cunplido por esta nuestra carta con todas sus ynçidencias, dependençias, e mergençias, anexidades e conexidades.

[E] non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed [e] de dies mill maravedis para la nuestra camara e demas, etçetera.

Dada en la villa de Valladolid, a veynte e seys dias de mayo de ochenta e quatro annos.

El almirante.

Don Alfonso Riques (*sic*), almirante de Castilla, etçetera.

Yo, Juan Peres de Otalora, escrivano, etçetera.

Garssias, licenciatus. Gundisalvus, dotor. Alfonsus, dotor.

[12]

1484, mayo, 30

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel autorizan a Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, y a sus hombres a portar armas, incluso si se daba el caso de que no se lo permitieran las ordenanzas de la localidad.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 148405*, 16.

- Publ. S. AGUIRRE, *op. cit.*, pp. 411-412 y J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1484), op. cit.*, pp. 104-105.

Mayo. Ochoa de Salazar.

Para que Ochoa de Salazar pueda tener armas. XII maravedis.

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, a vos el conçejo, alcaldes, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la villa de Portugalete e a cada uno de vos, salud e graçia.

Sepades que Ochoa de Salazar, preboste desa dicha villa, nos fiso relacion que el e sus anteçesores prevostes que fueron de la dicha villa deste tiempo muy antiguo a esta parte han estado e estan en posesion de traer armas e que las trayan los criados e omes e apaniguados de los prevostes que ante del fueron en la dicha villa e los suos del dicho Ochoa de Salazar e dis que algunos cavalleros e presonas que le non quieren bien, que por enemistad que con el tienen sin cabsa e culpa suia e por cabsa de la comunidad que se fiso por nuestro mandado mediante el liçençiado de Chinchilla, del nuestro consejo, desiendo que el dicho Ochoa de Salazar fue cabsa que se fiesiese e que por ello se dio cabsa a que perdiese el mando que tenían como parientes mayores, diz que han procurado que se fisiese como se fiso un mandamiento en esta dicha villa por algunos de los regidores que dis que son sus contrarios, que el dicho Ochoa de Salazar pudiese traer armas con dos omes naturales de la dicha villa e non mas, lo qual dis que se mando en danno e ynjuria suia e porque el non pudiese usar del dicho su ofiçio, en lo qual dis que si asi pasase el reçibiria mucho agravio e danno, e nos suplico e pidio por merçed que le mandasemos prover de justiçia, mandadole dar nuestra carta para que el pudiese usar del dicho su ofiçio, segund que primero //(fol. 1v.) usava e segundo que lo usaron de traer armas los prevostes que han seido en la dicha villa con sus apaniguados e omes de su casa e segund que lo usa el dicho Ochoa de Salazar e lo quieren e disponen las ordenanças e

leyes de la dicha villa de Portugalete, las cuales dis que vido e aprovo el dicho liçençiado de Chinchilla o que sobre todo le mandasemos prover de justiçia o como la nuestra merçed fuese, (*tachado: e*) sobre lo qual nos mandamos reçebir en el nuestro consejo informaçion, la qual por el avida e vista en el nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta carta en la dicha rason, por la qual vos mandamos que agora e de aqui adelante dexedes e consintades al dicho Ochoa de Salasar e a los suos que mantiene de continuo que puedan traer armas, segundo que los truxieron e devieron traer los prebostes que antes del fueron en esa dicha villa e lo quieren las hordenanças desa dicha villa.

E si e segund el thenor de las dichas ordenanças e uso e costunbre desa dicha villa e las ordenanças fechas por el dicho liçençiado por virtud del nuestro poder e abtoridad el dicho prevoste no pueda traer los dichos omes con las dichas armas, vista la dicha informaçion e por justas cabsas que a ello nos mueven, vos mandamos que dexedes e consintades al dicho prevoste que traya e pueda traer armas el e los suos continuos comensales en tanto que toviere el ofiçio de prevostad, en quanto nuestra merçed (*tachado: fuese*) e voluntad fuere non enbargante la dicha hordenança que por vosotros e por algunos de vos a seido o fuere fecha açerca de lo susodicho, ca por esto non es nuestra voluntad de faser perjuyzio nin cosa alguna a las buenas hordenanças desa dicha villa para adelante.

E non fagades ende al, so pena de la nuestra merçed, etçetera, con pena al escrivano.

Dada en la villa de Valladolid, a treynta dias del mes de mayo, anno de ochenta e quatro annos//^(fol. 2).

El almirante.

Don Alfonso Enriques, etçetera.

Yo, Alfonso de Alcalá, escrivano de camara, etçetera.

Garsias, liçençiatos. Gundisalvus, doctor. Alfonsus, doctor.

[13]

1484, agosto, 21

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel citan a varios vecinos de Portugalete a comparecer ante su Consejo para recabar información sobre cierto asunto.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 148408, 78.*

- Publ. J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1484), op. cit.*, pp. 153-154.

Agosto. Enplazamiento sin parte. Derechos, nichil.

Don Ferrando e donna Ysabel, etçetera, a vos Ochoa Martines de la Pedrisa e a vos Niculas de Capetillo e a vos Sancho de la Pedrisa e a vos Pero Saes de la Plaça, vesinos de la villa de Portogalete, salud e graçia.

Sepades que porque nos queremos ser ynformados de vosotros e de cada uno de vos de algunas cosas conplideras a nuestro serviçio, por ende, por esta nuestra carta vos mandamos que del dia que vos fuere leyda e notificada fasta dies dias primeros siguientes, vengades e parescades presonalmente ante los del nuestro consejo (*tachado*: que) \que por nuestro mandado/ estan e residen en la noble villa de Valladolid, sin nuestra liçençia e espeçial mandado o de los del nuestro consejo e non fagades ende al, so pena de la nuestra merçed e de privaçion de vuestros ofiçios e de confiscaçion de todos vuestros bienes para la nuestra camara e fisco, los quales desde agora, lo contrario fasiendo, confiscamos e aplicamos e avemos por confiscados e aplicados para la dicha nuestra camara e fisco sin proçeder a ello nin para ello otra sentençia ni declaraçion alguna.

E de como esta nuestra carta vos sera leyda e notificada e la cunplierdes mandamos, so la pena de dies mill maravedis para la nuestra camara, a qualquier escrivano publico que para esto fuer llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada //(fol. 1v.) en la noble villa de Valladolid, a veynte e un dias del mes de agosto anno del Nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e quatro annos.

El condestable.

Don Pero Ferrandes de Velasco, condestable de Castilla, por virtud de los poderes que del rey e reyna, nuestros sennores, tiene, la mando dar.

Yo, Sancho Ruis de Cuero, secretario de sus altesas, la fise escribir con acuerdo de los del consejo de su altesa.

Ferdinandus, licençiatus. Alfonsus, dottor.

[14]

1484, noviembre, 6

Medina del Campo

Los reyes Fernando e Isabel garantizan a Ochoa Martínez de la Pedriza, vecino de Portugalete citado a comparecer ante el Consejo Real, que no será hecho preso ni sus bienes serán embargados por el mero hecho de acudir, sino sólo, si procediera, por la causa por la que había sido citado.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 148503*, 104. Copia de 23 de marzo de 1485. Publ. J. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY y A. MARTÍNEZ LAHIDALGA, *Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Vizcaya (1485-1486)*, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 2003, pp. 34-35. (A).

- Inserto en A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 148603*, 62. Documento de 1 de marzo de 1486. Publ. J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. (1485-1486)*, *op. cit.*, pp. 221-222. (B).

Seguro para Ochoa Martines de la Pedriza. XII.

Don Ferrnando¹² y donna Ysabel, etçetera¹³.

Por quanto vos, Ochoa Martines de la Pedriza¹⁴, vezino¹⁵ de la villa de Portugalete, por virtud de una nuestra carta, fuiste¹⁶ llamado para que veniesedes y¹⁷ paresçiesedes personalmente¹⁸ ante nos en el nuestro consejo sobre rason de çiertas ordenanças¹⁹ que se dise que vos y otros de la dicha villa fesistes en nuestro desserviçio²⁰ y vos²¹ reçelays y temeys que viniendo²² a la nuestra corte a conplir²³ el dicho llamamiento que vos* fue

¹² B: Ferrando.

¹³ B: /etcetera/ por la grraçia de Dios, rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallysia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna y Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarabes (*sic*), de Algesira, de Gibraltar; conde e condesa de Barçelona; sennores de Viscaya e de Molyña; duques de Atenas e de Neopatria; condes de Ruysellon e de Çerdania; marqueses de Oristan e de Goçiano

¹⁴ B: Pedrisa.

¹⁵ B: vesino.

¹⁶ B: fuystes.

¹⁷ B: e. Salvo que se indique lo contrario, todas las conjunciones copulativas “y” de A, aparecen como “e” en B.

¹⁸ B: presonalmente.

¹⁹ B: hordenanças.

²⁰ B: perjuysio.

²¹ B: bos. A fin de aligerar el aparato crítico, aquellas palabras que, a continuación, figuran con asterisco son aquellas que aparecen escritas con “b” en A y en B están con “v” o viceversa (tales como “preboste” y “prevoste”). No se resaltará esta diferencia en nota a pie de página a partir de este punto.

²² B: beniendo.

²³ B: cunplyr.

fecho sobre lo susodicho que sereys²⁴ preso e detenido e vos* seran tomados²⁵ e envargados* vuestros²⁶ bienes que con vos* truxierdes²⁷.

Por ende, que nos suplicavades²⁸ vos* mandamos dar nuestra carta de seguro para²⁹ que por otra cosa alguna non seriays³⁰ preso nin detenido, salvo por la cabsa* sobre que fuiste³¹ llamado y que luego estabades presto de venir y paresçer ante nos sobre ello³².

Por ende, por esta nuestra carta, vos* seguramos³³ y damos³⁴ seguro que por ninguna nin alguna cosa que ayades fecho e cometido nin por deudas³⁵ algunas que devades a qualesquier personas y³⁶ en qualquier manera non sereys preso nin detenido en la nuestra corte nin vos seran tomados nin enbargados vuestros³⁷ bienes, salvo por la cabsa* susodicha sobre que asi soys llamado //(fol. 1v.), de lo qual vos mandamos dar esta nuestra carta de seguro sellada con nuestro sello y librada³⁸ de los del nuestro consejo, el qual³⁹ dicho seguro vos damos y mandamos que dure por veynte dias primeros siguientes contados desde oy, dia de la data desta nuestra carta, en adelante.

Dada en la noble villa de Medina del Campo⁴⁰, a seys dias del mes de nobiembre anno del Nuestro Salvador* Ihesu Christo de mill e quatroçientos y ochenta y quatro annos.

El almirante.

Don Alfonso Enriques, etçetera⁴¹.

Yo, Sancho Ruis de Cuero, (*tachado*: escrivano)⁴² secretario, etçetera⁴³.

²⁴ B: seriades.

²⁵ B: demandados.

²⁶ B: buestros.

²⁷ B: truxyerdes.

²⁸ B: suplycabades.

²⁹ B: de.

³⁰ B: seriades.

³¹ B: fuystes.

³² B: //(fol. 1v.)

³³ B: aseguramos.

³⁴ B: e damos e damos (*sic*).

³⁵ B: deuda nin deudas.

³⁶ B: presonas /y/.

³⁷ B: buestros.

³⁸ B: lybrada.

³⁹ B: de quel.

⁴⁰ B: Canpo.

⁴¹ B: Enricus (*sic*), /etcetera/ almirante de Castilla, por virtud de los poderes que tiene del rey e de la reyna, nuestros sennores, la mando dar.

⁴² B: / (*tachado*: escrivano)/.

⁴³ B: /etcetera/ de sus altetas, la fyse escribir con acuerdo de los del conçejo de su altesa. Y en las espaldas de la dicha carta estan escriptos lo segiente (*sic*).

Garssias, licenciatus. Alfonso, dotor⁴⁴.

[15]

1485, marzo, 23

Valladolid

Sancho Ruiz de Cuero, secretario real, certifica que el Consejo Real revalidó por un periodo de cien días un seguro concedido por los reyes a favor de Ochoa Martínez de la Pedriza, vecino de Portugalete.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 148503*, 104.

- Publ. J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1485-1486), op. cit.*, p. 35.

Copia el documento anterior.

Yo, Sancho Ruis de Cuero, secretario del rey e de la reyna, nuestros sennores, doy fe que los sennores del consejo del rey e de la reyna, nuestros sennores, en la noble villa de Valladolid a XXII días del mes de março anno de LXXXV annos, dieron el mismo seguro que de suso se contiene en esta carta de sus altetas al dicho Ochoa Martines de la Pedriza y que pueda gosar del como en el se contiene desde oy, dicho día, fasta çient días primeros siguientes.

E porque es verdad firme aqui mi nonbre.

Fecho a XXIII días del dicho mes de março del dicho anno de mill y quatroçientos y ochenta e çinco annos.

Sancho Ruys.

[16]

1485, abril, 21

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel encargan al bachiller Diego de Astudillo que acuda a Portugalete a investigar un suceso de agresión criminal contra el alcalde de Portugalete y a que busque y encuentre a los responsables.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 148504*, 100.

⁴⁴ B: Garçias, lyçençiatu. Alfonsus, dotor. Registrada Valpuesta, por chañiller.

- Publ. J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1485-1486), op. cit.*, pp. 58-61.

Junio (*sic*). Para lo de Portogalete, que vaya a faser pesquisa el bachiller Diego de Astudillo, a pedimiento del promotor fiscal. Nichil.

Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, etçetera, a vos el bachiller Diego de Astudillo, alcalde en la corte, salud e graçia.

Sepades que el bachiller Pero Dias de Çumaya, nuestro fizcal e promotor de la nuestra justiçia, nos fizo relaçion por su petiçion diziendo que puede aver dies dias, poco mas o menos, que estando en la villa de Portogalete salvo e seguro Ochoa de (*blanco*), nuestro alcalde en la dicha villa, en la calle publica della dis que recudieron contra el dicho alcalde los fijos bortes de Juan de Salazar con çiertos lacayos e acotados e otros malfehores, todos armados de diversas armas e sin fazer el dicho alcalde mal a persona alguna porque oviese de reçibir danno nin mal alguno, con proposito de ferir e matar, en grand menospreçio de la nuestra justiçia e sin temor de las penas en tal caso estableçidas, diz que dieron de punnaladas e otras feridas al dicho alcalde, de que le ronpieron el cuero e le salio mucha sangre e que esta a punto de muerte.

E diz que por causa de defender al dicho alcalde e prender a los dichos malfehores fue muerto uno de los dichos malfehores (*sic*), a los quales diz que el dicho Juan de Salazar a acogido e acogio e sostiene en la fortaleza de Sant Martin, que esta junto con la dicha villa de Portogalete, e a otros muchos malfehores e diz que fizo llamar el dicho Iohan de Salazar a sus parientes e linaje para yr contra la dicha villa e entrar en ella por fuerça, diziendo que avia de ferir e matar a los vesinos e moradores della, amenazandolos sobrello, lo qual diz que fiziera el dicho Iohan de Salazar, salvo que la dicha villa se remedio lo mejor que pudo, porque todavia el dicho Juan de Salazar e los suyos dis que procuran de fazer lo susodicho, lo qual diz que faze por desfaser la comunidad que por nuestro mandado esta fecha en la dicha villa e las hordenanças e leyes que sobrello tiene por la tener sojudgada e a su mando, como solia, e por quitar el mando a las nuestras justiçias della, a causa de lo qual diz que los vezinos e moradores de la dicha villa estan ençerrados en ella e non osan salir fuera de la dicha villa por temor del dicho Juan de Salazar e de los dichos bortes e de los suyos e esta asy alterada e escandalizada, sobre lo qual e sobre otras cosas poco antes desto e despues aca //(fol. 1v.) acaesçidas en la dicha villa entre los vezinos della e el dicho Juan de Salazar e su bortes e criados e aliados la

dicha villa esta puesta en grand bolliçio e escandalo e sobrello se esperan ruydos e muertes e otros males e dannos, lo qual diz que si asy pasase seria grand desserviçio e danno de la dicha villa.

Por ende, que nos suplicavan çerca dello mandasemos proveer con remedio de justiçia mandando proçeder con los que fueron culpantes en todo lo susodicho o en qualquier cosa dello o an procurado e tentado de quebrantar la dicha comunidad e hordenanças a las mayores penas çeviles e criminales que fueron estableçidas por las leyes destos nuestros reynos, faziendolas exsecutar en su presonas e bienes e fasiendo sobrello e sobre cada cosa dello cunplimiento de justiçia, para lo qual dixo que ynplorava e ynploro nuestro real ofiçio e dixo que jurava e juro a Dios e a una sennal de cruz que lo susodicho non lo dezia ni podia maliçiosamente, salvo porque la nuestra justiçia fuese e sea exsecutada.

Lo qual, visto por los del nuestro consejo, fue acordado que nos deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por vien e, confiando de vos, que soys tal persona que guarderedes nuestro serviçio e bien el fiel e diligentemene fareys lo que por (*tachado*: vos) nos vos fuere mandado e encomendado, es nuestra merçed de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomendamos e cometemos llo/ susodicho, porque vos mandamos que luego vayades a la dicha villa de Portugalete e a otras qualesquier partes e lugares donde vos vieredes que cumple e es neçesario e ayades ynformaçion çerca de lo susodicho e de cada cosa e parte dello por quantas partes e maneras mejor e mas conplidamente pudieredes aver e saber la verdad çerca de lo susodicho, quien e quales personas fueron culpantes en lo susodicho o en qualquier cosa e parte dello e dieron a ello favor e ayuda o consejo.

E a las personas que por la dicha pesquisa fallaredes culpantes, les prendedes los cuerpos e a buen recabdo los traed o enbiad presos ante nos a la nuestra corte, a su costa, e los entregad a los alcaldes de la nuestra corte o a qualquier dellos. E a los que por la dicha pesquisa fallaredes culpantes e los non pudieredes aver (*tachado*: les entrad) para los prender, les entrad e secrestad todos sus bienes muebles e rayzes e semovientes, dondequier que ge los fallaredes, e los poned en secrestaçion e de manifiesto en poder de buenas personas, llanas e abonadas, por ynventario ante escrivano publico, a las quales dichas personas en cuyo poder asi pusieredes los dichos bienes e qual parte dellos en la dicha secrestaçion mandamos que los reçiban de vos e tengan en la dicha secrestaçion e non acudan con ellos nin con parte alguna dellos a persona nin presonas algunas nin con

los frutos e rentas dello sin nuestra liçençia e espeçial mandado e //(fol. 2) e (*sic*) les poned plazo de treynta dias primeros siguientes, el qual nos, por la presente, les ponemos de diez en diez dias para que vengan e parezcan presonalmente ante nos en el nuestro consejo, dandoles los dies dias primeros por el primero plazo e los otros dies dias por segundo plaso e los otros dies dias por terçero plazo e termino perentorio a tomar traslado de la acusacion o acusaciones criminales que por el dicho nuestro fiscal contra ellos seran puestas sobre lo susodicho e a responder a ellas e a desir e allegar çerca dello en guarda de su derecho todo lo que dezir e allegar quesieren, para lo qual e para todos los otros abtos deste pleito a que de derecho devan ser presentes e llamados e para oyr sentençia o sentençias e para ver tasar e jurar costas, si las y oviere, por esta nuestra carta (*tachado:* para) los llamamos e ponemos plazo perentoriamente, con aperçibimiento que les fazemos que si en los dichos terminos o en qualquiere dellos vinieren e pareçieren personalmente ante nos en el nuestro consejo, como dicho es, los mandaremos oyr e guardar en todo sus justiçia; en otra manera, sus absençias e rebeldias non enbargante aviendola por presençia, los del nuestro consejo oyran al dicho nuestro promotor fiscal e librarian e determinaran sobre todo lo que la nuestra merçed fuere e se fallare por derecho sin los mas llamar nin çitar nin atender sobrello.

E mandamos por esta nuestra carta a qualesquier presonas de quien entendieredes (*tachado:* e) ser ynformado y mejor saber la verdad çerca de lo susodicho e de cada cosa e parte dello que vengan e parezcan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e fagan juramento e digan sus dichos de lo que supieren çerca de lo susodicho o de qualquier cosa o parte dello a los plazos e so las penas que vos pusieredes o mandaredes poner de nuestra parte, las cuales nos, por la presente, les ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es o cada cosa o parte dello asi faser e conplir e exsecutar, por esta nuestra carta, vos damos poder conplido con todas sus yncidençias, dependençias e mergençias, anexidades e conexidades.

E es nuestra merçed que ayades e (*tachado:* ayad) levedes para vuestro salario e mantenimiento para çinquenta dias que vos damos para que podades faser e fagades todo lo susodicho o para yr a lo faser e para tornar a esta nuestra corte trezientos maravedis por cada uno de los dichos dias e para Ferrnando Martines de Badajos, escrivano, que con vos levedes por ante quien pase lo susodicho, çient maravedis por cada uno de los dichos dias, los cuales dichos maravedis del dicho vuestro salario e mantenimiento e del dicho escrivano mandamos que ayades e levedes de las personas que por la dicha pesquisa

fallaredes culpantes en lo susodicho o en qualquier cosa dello, para los quales aver //(fol.
2v.) e cobrar dellos e de sus bienes e para fazer sobrello qualesquier execuciones e
vençiones de bienes e otros qualesquier abtos e requerimientos e protestaçiones que çerca
dello se devan fazer, vos damos poder conplido por esta nuestra carta como dicho es.

E si para fazer e conplir e executar lo susodicho o qualquier cosa o parte dello favor
o ayuda ovieredes menester, por esta nuestra carta mandamos a los conçejos, alcaldes,
alguaziles, regidores, prebostes, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha
villa de Portugalete e de la villa de Bilbao e de todas las otras çibdades e villas e lugares
de los nuestros reynos e sennorios e a otras qualesquier presonas, nuestros vasallos,
suditos e naturales destos nuestros reynos e sennorios, de qualquier estado o condiçion
que sean, que para ello por vos fueren requeridos que vos den e fagan dar todo el favor e
ayuda que les pidieredes e menester ovieredes para faser e cunplir e executar todo lo
contenido en esta nuestra carta e cada cosa e parte dello, e que en ello nin en parte alguna
dello embargo nin contrario algunos vos non pongan nin consientan poner, so las penas
que de nuestra parte les pusieredes, las quales nos, por la presente, les ponemos e avemos
por puestas.

E vos nin ellos non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed
e de diez mill maravedis para la \nuestra/ camara a cada uno de vos que lo contrario
fiziere.

Dada en la noble villa de Valladolid, a XXI dias del mes de abril anno del
Nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e çinco
annos.

El almirante.

Gundisalvus, licenciatus. Garsyas, licenciatus. Gundisalvus, doctor.

Yo, Sancho Ruis, secretario, etçetera.

[17]

1485, abril, 23

Valladolid

*Los reyes Fernando e Isabel declaran su protecci3n a la villa de Portugalete y a
sus habitantes frente a los episodios de violencia protagonizados por Juan de Salazar y
su gente.*

- Publ. S. AGUIRRE, *op. cit.*, pp. 413-415 y J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1485-1486)*, *op. cit.*, pp. 62-64.

Seguro a pedimiento de la villa de Portugalete. XXXVI.

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, al nuestro justiçia mayor e a todos los corregidores, asistentes, alcaldes e otros jueses e justiçias qualesquier del nuestro noble e leal condado e sennorio de Viscaya e Encartaçiones como de todas las çibdades e villas e logares destos nuestros reinos e sennorios que agora son o seran de aqui adelante e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado signado de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que por parte del conçejo, alcaldes, prevoste, regidores, ofiçiales e omes buenos de la villa de Portugalete nos fue fecha relaçion por su petiçion que ante nos, en el nuestro consejo, fue presentada desiendo que por cabsa que Juan de Salasar e sus fijos bortes e otros parientes y criados suyos avian \tentado de/ quebrantado (*sic*) y desfaser la comunidad de la dicha villa que estava fecha por nuestro mandado e las ordenanças e leyes que sobre ello tiene e, por la sojusgar e tener a su mandado como solian e por quitar la juridiçion hordinaria de la dicha villa e el mando que la justiçia della tiene, diz que dieron çiertas punnaladas a Ochoa de Anton, alcalde hordinario de la dicha villa, e esta a punto de muerte.

E porque sobre ello dis que fue muerto un leçayo del dicho Juan de Salasar que venia con los dichos bortes sus fijos quando el dicho alcalde fue ferido, que era el mismo que le ferio, dis quel dicho Juan de Salasar ha fecho llamamiento a sus parientes fasiendo asonadas de gentes e alborotando toda la tierra para yr sobre la dicha villa e entrar en ella por fuerça por les faser mal e danno a los vesinos e moradores della e por quebrantar la dicha comunidad //(fol. 1v.) e leyes e dis que lo fisiera de fecho si non se remediara la dicha villa, pero porque todavia ynsias (*sic*) en ello e es onbre poderoso e tiene mucha parte en la dicha tierra, la dicha villa e vesinos e moradores della reaçibirian grand agravio e danno e nos seriamos deservidos.

E porque sobre ello la dicha villa estava alterada e escandalisada e los vesinos e moradores della non osavan salir della a ninguna parte por temor e miedo del dicho Juan de Salasar, nos suplicavan e pedian por merçed que çerca dello les proveisemos de remedio con justiçia, acordando tomar a ellos e a cada uno dellos so nuestra guarda e seguro e anparo e defendimiento real. E asimismo, nos suplicavan que mandasemos a

todos los vesinos e moradores dese dicho nuestro condado de Viscaya e Encartaçiones que non se junten con el dicho Juan de Salasar nin le faboresçiesen sobre lo susodicho contra la dicha villa, o como la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien e por esta nuestra carta o por el dicho su treslado signado como dicho es, tomamos e reaçibimos so nuestra guarda e seguro e anparo y defendimiento real a todos los vesinos e moradores de la dicha villa de Portugalete e a sus mugeres e fijos e criados e a todos sus bienes dellos e de cada uno dellos y (*sic*) ante vos, las dichas nuestras justiçias nonbraren e declararen por sus nonbres de quien dixieren que se temen e reçelan e les aseguramos del dicho Juan de Salasar e sus fijos e parientes e de los suyos e de otras qualesquier personas que por el han de faser que asimismo ante vos, las dichas nuestras justiçias, e ante qualquier de vos nonbraren e declararen por sus nonbres de quien dixieren que se temen e reçelan e les mandamos e defendemos que les non fieran nin maten nin lisien nin prendan ni prender nin manden ferir nin matar nin lisiar nin prender nin faser nin fagan otros ningunos males nin dannos ni desaguisados algunos en las dichas ^{//(fol. 2)} sus personas e bienes e contra rason e derecho.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vuestros logares e juridiçiones que guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir este dicho nuestro seguro e lo fagades asi pregonar publicamente por las plaças e mercados e otros logares acostunbrados desas dichas çibdades e villas e logares e de cada una dellas por pregonero e ante escrivano publico, porque venga a notiçia de todos e dello non puedan pretender ynorançia desiendo que lo non supieron nin vino a sus notiçias. Y fecho el dicho pregon, si el dicho Juan de Salasar e sus fijos e parientes e los suyos e otras qualesquier personas que los dichos conçejo, alcaldes, prevoste, regidores, ofiçiales e omes buenos de la dicha villa nonbraren e declararen por sus nonbres (*sic*) vos, las dichas nuestras justiçias, quebrantaren este dicho nuestro seguro, que pasedes e proçedades contra ellos e contra cada uno dellos e sus bienes a las mayores e mas graves penas e criminales en tal caso estableçidas por leyes de nuestros reinos, estableçidas contra aquellos que pasan y quebrantan tregua e seguro por carta e mandado de su rey e reyna e sennores naturales.

E otrosi, por esta dicha nuestra carta, mandamos a todos los vesinos e moradores dese dicho nuestro condado de Viscaya e Encartaçiones e de la villa de Vilvao, que non den nin fagan dar ayuda nin favor al dicho Juan de Salasar sobre lo susodicho contra la dicha villa de Portugalete e vesinos e moradores della, aunque por el dicho Juan de Salasar o por su parte sean requeridos sobre ello, mas que (*tachado:* en) todos esten en paz e

sosiego, so pena de çient mill maravedis para la guerra de los moros henemigos de nuestra Santa Fee catolica a cada uno que lo contrario fesiere.

E los unos nin los otros, etçetera.

Dada en la villa de Valladolid, a XXIII dias del mes de abril anno de LXXXV annos.

El almirante, etçetera.

Yo, Alfonso de Alcalá, escrivano, etçetera.

García, licenciatus. Gundisalvus, doctor. Alfonso, doctor.

[18]

1485, mayo, 18

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel ordenan por segunda vez al bachiller Diego de Astudillo que acuda a Portugalete a esclarecer los acontecimientos violentos allí ocurridos.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 148505, 74.*

- Publ. J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1485-1486), op. cit., pp. 71-72.*

Junio (*sic*). Sobrecarta para el bachiller Diego de Astudillo, alcalde, a pedimiento del procurador fiscal. Nichil.

Don Fernando e donna Ysabel (*tachado*: etçetera), por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdania, de Cordova, de Corçeja, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona e sennores de Vyscaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellon e de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano, a vos el bachiller Diego de Estudillo, alcalde en la nuestra casa e corte, salud e graçia.

Bien sabedes como nos ovimos mandado dar e dimos para vos una nuestra carta sellada con el nuestro sello e librada de los del nuestro consejo por la qual vos mandamos que fuesedes a la villa de Portugalete e a otras qualesquier partes e lugares donde vos viesedes que cunplia e era nesçesario e oviesedes ynformacion de çiertas feridas e punnaladas que fueron dadas a Ochoa (*blanco*) de (*lac.*), nuestro alcalde en la dicha villa, por los fijos bortes de Juan de Salazar, con çiertos lacayos e acotados e otros malfechores

e sobre otras çiertas cosas conteniadas (*sic*) en la dicha nuestra carta e, a los que por la dicha pesquisa fallaredes culpantes, les prendiesedes los cuerpos e los traxiesedes o enbiasedes preso o ante nos a la nuestra corte a sus costas; e a los que non pudiesedes aver para los prender, les secrestasedes todos sus bienes muebles e rayses en poder de buenas personas llanas e abonadas por ynventario e ante escrivano publico e les pusiesedes plaso de treynta dias de dies en dies dias para que viniesen e paresçiesen ante nos personalmente a ver la acusaçion o acusaçiones que por el nuestro procurador fyscal contra ellos fuesen puestas sobre lo susodicho, segund que mas largamente en la dicha nuestra carta se contiene.

E agora el dicho nuestro procurador fiscal nos fiso relaçion que como quier que vos fue dada la dicha nuestra carta para yr a faser la dicha pesquisa e las otras cosas en ella contenidas, dis que fasta agora non avedes ydo a lo faser nin aveys conplido nin fecho cosa al^(fol. 1v.)guna de lo en la dicha nuestra carta contenido, en lo qual dis que si asi pasase que los malfechores quedarian sin puniçion e castigo e (*roto*) a nos se podria dellos recreçer desserviçio e nos suplicaron (*roto*) dello mandasemos proveer mandando vos que luego fuesedes a faser e conplir lo contenido en la dicha nuestra carta e cada cosa e parte dello o mandasemos proveer çerca dello lo que la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien porque vos mandamos que luego vayades a la dicha villa de Portugalete e a otras qualesquier partes e lugares donde vos vieredes que cunplen e es neçesario e veades la dicha nuestra carta que de suso se fase minçion que para vos ovimos mandado dar y dimos sobre lo susodicho e la cunplades, esecutedes e fagades conplir, executar en todo e por todo segund e por la forma e manera que en ella se contiene.

E non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis para la nuestra camara.

Dada en la noble villa de Valladolid, a dies e ocho dias del mes de mayo anno del Naçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e çinco annos.

Lo qual fased e conplid non enbargante que sobre lo susodicho por los alcaldes e justiçias de la dicha villa de Portugalete sea fecho qualquier pesquisa o proçeso, por quanto asi cunple a nuestro serviçio e a la execuçion de la nuestra justiçia.

Gundisalvus, liçençiatu. Garsias, liçençiatu. Gundisalvus, doctor. Fernandus, doctor.

Yo Sancho Ruys de Cuero, secretario del rey e reyna, nuestros sennores, la fise
escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.

[19]

1485, julio, 21

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel encargan a Lope Rodríguez de Logroño, corregidor de Bizkaia, que investigue la acusación de Ochoa Martínez de la Pedriza, vecino de Portugalete, contra el bachiller García Martínez de Cereaga, a quien acusó de cohecho en la causa en la que éste actuaba de juez.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 148507, 76.*

- Publ. J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1485-1486), op. cit., pp. 108-110.*

Carta de comision a pedimiento de Ochoa Martines de la Pedrisa. XII.

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, a vos el liçenciado Lope Rodrigues de Logronno, nuestro corregidor e veedor en el nuestro noble e leal condado e sennorio de Viscaya, salud e graçia.

Sepades que (*tachado*: Juan) \Ochoa/ Martines de la Pedrisa, vesino de la villa de Portugalete, nos fiso relaçion por su petiçion que ante nos en el nuestro consejo presento, desiendo quel se nos querellava e ponía acusaçion e demanda contra el bachiller Garçia Martines de Cereaga, vesino de la villa de Bilvao, porque aviendo debates, pleitos e contiendas entre el, de la una parte, e Pero Yvannes de Çurbaran de Ochoa Ortis de Montellano, su fiador, de la otra, dis que ellos, por se quitar de pleitos, contiendas, comoquier que dis quel dicho bachiller avia seido e era abogado en el dicho pleito, acordaron de lo poner e comprometer e lo pusieron e comprometieron en manos e poder del dicho bachiller e prometieron destar por la sentençia que sobre ello diese, so çierta pena e de non le recusar por sospechoso, segund que mas largamente esto e otras cosas paso por ante escrivano publico a que se referia.

E dis quel, en confiança quel dicho bachiller procuraria en la dicha cabsa e de su sentençia non se reclamaria, dolosamente dis que le fizo dar por quitos çiertos fiadores quel tenia en suma de çiento e sesenta mill maravedis de çierta condenaçion e sentençia dada en su favor contra el dicho Ochoa Ortis de Montellano e dis que despues asimismo,

dolosamente, el dicho bachiller ovo çiertas palabras con el dicho Pero Yvannes, por la qual cabsa dis que paresçe como a dies e siete dias del mes de febrero del anno que paso del Sennor de mill e quatroçientos e ochenta e quatro annos fue recusado por sospechoso el dicho bachiller, el qual dis que confeso la cabsa de la sospecha ser verdadera e se ovo por sospechoso e dixo que no pronunçiaría nin sentençiaría e remitió la cabsa ante los jueses hordinarios.

E dis que otro día siguiente dio sentençia en su favor dolosamente para le llevar, como dis que le //(fol. 1v.) llevo dies mill maravedis de açesorias, para en pago de los quales dis que resçibio del tres taças de plata de peso de tres marcos, poco mas o menos, e dos vallestas, la una madera e la otra de azero, que podian valer dos mill maravedis, poco mas o menos. E dis que por aver fecho e cometido el dicho bachiller lo susodicho en dapno e perjuisio suyo, estando el ynorante dello, e por le aver asi dolosamente engannado, dis quel dicho bachiller cayo e yncurrio en mui grandes e graves penas criminales estableçidas en fuero e en derecho e leyes e hordenamientos destos nuestros regnos en tales cometedores de los semejantes delitos, los quales devia padeçer en su persona e bienes e que, ynçidenter, le era obligado a le dar e pagar los dichos çiento e sesenta mill maravedis de las dichas fianças que segund dicho es dis que le fizo soltar e le tornar e restituir las dichas taças e vallestas o, por ello, los dichos dies mill maravedis de la dicha su estimaçion, en lo qual todo dis quel ha resçibido mucho agravio e danno.

Por ende, que nos suplicava e pedia por merçed que çerca dello le proveyeseamos de remedio con justiçia, mandandole dar nuestra carta de enplasamiento contra el dicho bachiller para que paresçiese personalmente ante nos en seguimiento de lo susodicho, a desir de su derecho çerca de la acusaçion e demanda que le entendia poner, por tal manera quel oviese e alcançase del cunplimiento de justiçia o como la nuestra merçed fuese.

Lo qual todo por los del nuestro consejo vysto, confiando de vos que soys tal persona que guardareys nuestro serviçio e el derecho de las partes e bien e fiel e diligentemente fareis lo que por nos vos fuere mandado e encomendado, fue acordado que vos deviamos encomendar e cometer lo susodicho e nos tovimoslo por bien e por la presente vos encomendamos e cometemos el conosçimiento e determinaçion del dicho negoçio, porque vos mandamos que luego veades lo susodicho e, llamadas e oydas las partes a quien atanne o atanner puede en qualquier manera, simplemente e de plano e sin estrepirito e figura de juisio, non dando lugar a luengas nin a dilaciones de maliçia, libredes e determinedes çerca dello todo aquello que fallardes por fuero e por derecho por

vuestra sentençia o sentençias, asi ynterlocutorias como difinitivas, la qual o las quales e el mandamiento o mandamientos que sobre ello dierdes e pronunçiaresdes llegades o faguedes llegar a devida execuçion con efeto, tanto quanto con fuero o con derecho devades.

E mandamos a las dichas partes e a cada una dellas e a otras qualesquier personas que para ello devan ser llamadas que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplasamientos e fagan juramento e digan sus dichos e deposiçiones de lo que supieren e //(fol. 2) por vos çerca de lo susodicho les fuere preguntado a los plasos e so las penas que vos, de nuestra parte, les pusierdes, las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es e para cada cosa e parte dello vos damos poder conplido con todas sus ynçidençias, dependençias, emergençias, anexidades e conexidades.

E es nuestra merçed e mandamos que de la sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos que en la dicha rason dierdes e pronunçiaresdes que non aya nin pueda aver apellaçion nin suplicaçion nin agravio nin otro recurso alguna para ante los del nuestro consejo e oydores de la nuestra abdiençia e alcaldes de la nuestra casa e corte e chançilleria, nin para ante otro juez alguno salvo solamente de la sentençia difinitiva por ante nos e non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis para la nuestra camara, so la qual dicha pena mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado.

Dada en la noble villa de Valladolid, a veynte e un dias del mes de jullio, anno del Naçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e çinco annos.

Gundisalvus, liçençiatu. Gundisalvus, dotor. Alfonsus, dotor.

Yo, Iohan Peres de Otorora, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fis escrivir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.

[20]

1485, julio, 31

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel ordenan a las autoridades del condado de Bizkaia que respeten las sentencias promulgadas por García López de Chinchilla sobre los

acontecimientos violentos sucedidos en Portugalete y decretan que Fortún Sánchez de Salazar sea puesto en libertad.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 148507, 78.*

- Publ. J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1485-1486), op. cit., pp. 114-117.*

Carta para (*roto*) justiçias que goarden unas ordenanças a pedimiento de Juan (*roto*).
XLVIII.

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, al nuestro corregidor e alcaldes e prebostes e otros juezes e justiçias qualesquier del nuestro noble e leal condado e sennorio de Vyscaya e Encartaçiones e adherentes e a los nuestros juezes mayores de las apelaçiones e suplicaçiones del dicho nuestro condado e sennorio de Vyscaya que son en la nuestra corte e chançilleria e a sus lugares tenientes e a cada uno e qualquiere dellos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su treslado sinado de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que por parte del conçejo, alcaldes, prevoste, fieles, escuderos, fijosdalgo e omes buenos de la villa de Portugalete nos fue fecha relaçion por su petiçion que ante nos, en el nuestro consejo, fue presentada disiendo que al tiempo quel liçençiado Garçi Lopes de Chinchilla, oydor de la nuestra audiencia e del nuestro consejo, por nuestro mandado estubo en el dicho condado entendiendo ser cunplidero a nuestro serviçio e al bien cumun e paz e sosiego del dicho condado, obo mandado e mando de nuestra parte e dio forma e horden como se partiesen e dexasen de las parcialidades e vandos que en uno tenian e que todos los del dicho condado estobiesen en comunidad, e porque conosçidamente el dicho liçençiado vio e fallo e entendio ser cosa mucho cunplidera a nuestro serviçio e de que se esperaba resultar pas e sosiego en el dicho condado e que la dicha comunidad (*sic*) non se podria tener nin guardar si sobre las cosas acaesçidas e pasadas entre los vesinos del dicho condado ubiese de aver pleitos e debates, fue asentado e hordenado \que/ entre los dicho vesinos del dicho condado (*tachado*: estobiesen en comunidad) obiesen querellas nin acusaçiones (*tachado*: de muertes e feridas) nin unos a otros se pudiesen acusar criminalmente sobre muertes o feridas e otros dannos e insultos acaesçidos antes de la dicha comunidad, çebto los pleitos e debates que eran entre Ochoa de Salazar, fijo de Lope de Salazar, prevoste de Portugalete, e Pedro de Salazar e que como quier que al tiempo questo fue hordenado e mandado avya pleitos entre los dicho

Pedro de Salasar e Lope de Salasar sobre çiertas acusaçiones de muertes e feridas que ante Ochoa Martines de la Pedrisa, alcalde de la dicha villa de Portugalete, se siguian sobre quel dicho Lope de Salasar acusaba criminalmente al dicho Pedro de Salasar e a otros e sobre quel dicho Pedro de Salasar estaba preso en la carçel y fue mandado por virtud de las dichas hordenanças e so las penas en ellas contenidas al dicho Lope de Salasar que se partiese e desistiese de las dichas acusaçiones e el dicho Lope de Salasar lo fiso e cunplio luego asi, de manera quel dicho Pedro de Salasar fue suelto de la dicha presion e dado por libre e quito, de lo qual podiamos ser informados del dicho Ochoa Martines que en la nuestra corte estaba.

E dys que despues de asi fecha la dicha cumunidad, a causa quel dicho Pedro de Salasar tomo con otros un nabio de Furtun Sanches de Salasar, vesino de la dicha villa de Portugalete, questaba en la varra e juridiçion de la dicha villa e \prendio/ e tomo presos a los que en el fallo seys dias e llevo el dicho nabio al puerto de Somorrostro e fue por su parte dello requerido que restituyese e tornase el dicho nabio con todas las cosas que en el avia tomado al dicho Furtun Sanches de Salasar e lo non quiso faser, quel dicho Furtun Sanches obo de proseguir su proçeso contra el dicho Pedro de Salasar e contra otras sus criados que fueron falla/(fol. 1v.)dos culpantes en la dicha toma del dicho nabio por la pesquisa que dys que çerca dello fiso el alcalde de la dicha villa de Portugalete, el qual dys que, siguiendo su proçeso, llamo por sus pregones al dicho Pedro de Salasar e a los otros que por la dicha pesquisa fallo culpantes e quel dicho Pedro de Salasar apelo, de lo quel dicho alcalde contra el fasi para ante vos, el nuestro jues de Vyscaya, e de las suplicaçiones e se presento ante vos en grado de la dicha apelaçion e quel dicho Furtun Sanches paresçio ante vos a proseguir su derecho e que lytygando ante vos sobre lo susodicho han seido çertificados quel dicho Pedro de Salasar, caluniosamente, por fatigar e fases desistir al dicho Furtun Sanches del dicho pleito que contra el çerca de lo susodicho trata, le acusa criminalmente ante vos sobre cosas acaesçidas en ruidos e vandos antes e primero que la dicha cumunidad se fisiese e que sobre ello a procurado como el dicho Furtun Saes este preso, segund que dys que lo esta, e que si a ello diesemos logar nos vendria de serviçio e seria causa que la dicha cumunidad se desfisiere a los vesinos del dicho condado se tornasen a los vandos e parçialidades e questiones que solian tener e que, pues el dicho Pedro de Salasar avia conseguido vitoria de las dichas hordenanças, seyendo como por virtud dellas fue suelto de la dicha presion e dado por quito de lo que era acusado segund dicho es, que proveyendo çerca de lo susodicho de

remedio con justiçia mandasemos soltar de la dicha presion al dicho Furtun Sanches e no consintiesemos nin diesemos logar que sobe cosas acaesçidas antes que se fesiese la dicha cumunidad e hordenanças fuese traído a pleitos e contiendas de juisios.

E asimismo el dicho Furtun Sanches de Salasar, por otra petiçion que ante nos en el nuestro consejo presento, nos fiso relaçion disiendo que sobre las dichas cosas acaesçidas antes que la dicha cumunidad fuese fecha por las causas susodichas el dicho Pedro de Salasar le acusaba ante vos, los dichos nuestros jueses, de las dichas apelaciones e suplicaçiones del dicho condado, e sobre ello le teneys injustamente preso en cadena, non seyendo el en culpa de lo ques acusado. E en caso que lo fuese e en algund tiempo alguna açion contra el oviese, que le seria e fue remitido e perdonado por virtud de las dichas ordenanças, segund que lo fue el dicho Pedro de Salasar quando por el dicho Lope de Salasar estaba preso e quel avia resçibido e resçibia mucho agravio e danno de las dichas acusaçiones e presion. Por ende, que nos suplicaba e pedia por merçed que le mandasemos soltar de la dicha presion e dar por libre e quito de lo contra el acusado e non consintiesemos nin diesemos logar \que/ en quebrantamiento de la dicha cumunidad sobre cosas antes della acaesçidas fuese acusado nin castigado o que çerca dello le proviesemos como la nuestra merçed fuese.

E por los de nuestro consejo, visto todo lo susodicho e çiertas escripturas que por parte del dicho Furtun Sanches de Salasar ante ellos fueron presentadas, fue por ellos acordado que debiamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha rason e nos tobimoslo por bien porque nos mandamos a vos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juridiçiones goardedes las dichas ordenanças quel dicho liçençiado Garçy Lopes de Chynchilla sobre //(fol. 2) rason de lo sosodicho por virtud de nuestras cartas e poderes fiso e mando que se guardasen e las guardedes e cunplades e esecutedes e fagades guardar e cunplir e esecutar en todo e por todo segund que en ellas e en cada una dellas se contiene, quanto como con fuero e con derecho devades. E contra el tenor e forma de las dichas ordenanças çerca de lo susodicho por el dicho liçençiado fechas nin de cosa alguna nin parte dellas non vayades nin pasedes nin consintades yr nin pasar agora nin de aqui adelant en tienpo alguno nin por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis a cada uno de vos por quien fincare de lo asi faser e cunplyr para la nuestra camara.

E demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplase que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplasare

fasta quinse dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sinado con su sino porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado.

Dada en la noble villa de Valladolid, a treynta e un dias del mes de julio anno de Naçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e çinco annos.

E mandamos a vos que guardedes las dichas ordenanças e non vayades nin pasedes contra ellas en lo que como dicho es e entre aquellas presonas que con fuero e con derecho se devieren guardar.

Garçi Lopes, liçençiatu. Alfonsus, dotor.

Yo, Juan Peres de Otalora, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fis escrevir por su mandado con acuerdo de lo del su consejo.

[21]

1485, septiembre, 5

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel ordenan a Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, que devuelva a Juan de Larrea varias lombardas y mercancías que le había confiscado ilegalmente de sus embarcaciones.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 148509, 82.*

- Publ. J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1485-1486), op. cit., pp. 126-128.*

Septiembre. Carta para que tornen unas lonbardas y mercadorias a Juan de Larrea y el de çiertas quantias de maravedis para poner en deposyto. A pedimiento del dicho Juan de Larrea, vesino de Portugalete. XXIII.

Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna, etçetera, a los alcaldes e otros juezes e justiçias qualesquier de las villas de Vilvao e de Portugalete, e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia.

Sepades que Juan de Larrea, vezino de la dicha villa de Portugalete, nos fizo relacion por su petiçion que ante nos en el nuestro consejo presento, desiendo quel dotor Gonçalo Gomis de Villasandino, del nuestro consejo, al tiempo que fue al nuestro noble e leal condado de Viscaya por nuestro mandado sobre las ynpuçiõnes que nuebamente se

llevavan en el dicho condado, diz que mando por un su mandamiento a Ochoa de Salazar, preboste, (*tachado*: de la) \desa/ dicha villa de Portugalete e asimismo al preboste desa dicha villa de Vilvao que non cogiesen derechos algunos de los dichos prebostadgos fasta que çierto debate que entre los dichos prebostes avia se determinase en el nuestro consejo; entre tanto, puso dos cogedores para ello e que toviese secrestados todos los derechos de las dichas prevostades, lo qual les mando les fisiesen asi so pena de diez mill maravedis a cada e diz que avia dado el dicho mandamiento e cabsa que so color de los dichos prevostadgos les llevavan de otros achaques derechos demaesiados (*sic*) a los vyedantes (*sic*) e mercaderes que trayan sus mercaderias por la canal e ria de la dicha villa de Portugalete a la dicha villa de Vilvao e les fasian pagar dos prebostadgos, no se deviendo mas de uno.

E que agora el dicho Ochoa de Salazar, quebrantando el dicho mandamiento e sin embargo de lo susodicho e sin temor de las penas en el dicho mandamiento contenidas, puede aver doze dyas (*tachado*: primero siguiente) poco mas o menos que le sako e tomo de dos caravelas suyas //(fol. 1v.) çiertas lonbaldas e otras cosas que en las dichas caravelas tenia, so color e achaque del dicho prevostadgo, e diz que que (*sic*) como quier que por el fue requerido que non le sacase nin tomase las dichas lonvardas, que lo non avia querido nin queria faser, devriendolo de faser por lo que dicho es e por el ser vesyno de la dicha villa de Portugalete e llano e abonado en ella, por lo qual, allende de aver yncurrido en la dicha pena, hera obligado a le dar e entregar las dichas sus lonbaldas e las otras cosas que de las dichas caravelas le avia tomado e llevado, en lo qual si asi pasase diz que el reçiviria mucho agravio e dapno.

Por ende, que nos suplicava e pedia por merçed que mandasemos al dicho Ochoa de Salazar paresçer presonalmente ante nos en el nuestro consejo, pues estava en esta nuestra corte, e le apremiasemos a que le diese e entregase las dichas lonvardas e otras cosas que asi ynjustamente le avia tomado e llevado e le mandasemos asimismo a que de aqui adelante goardase e cunpliese el dicho mandamiento como en el se contiene fasta tanto que por los del nuestro consejo fuese librado e determinado el dicho debate, sobre lo qual los del nuestro consejo mandaron llamar ante si, personalmente ante si, al dicho Ochoa de Salazar, el qual paresçio e, seyendola leyda la dicha petiçion en su presençia e estando asimismo presente el dicho Juan de Larrea, el dicho Ochoa de Salazar dixo que verdad era que le avian seydo tomadas las dichas lonbaldas a ynstançia suya e que tuvo justa cabsa de las faser tomar, porque el preboste de la dicha villa de Bilvao non se

guardava de lo quel dicho dotor por el dicho mandamiento avia mandado e porquel dicho Juan de Larrea le era obligado a pagar asas quantias de maravedis de los derechos de la dicha su prebostad que avia de poner en secrestacion e poder de Juan Sanches de Guemes, secrestador, para que los toviese en la dicha secrestacion, en non los avia puesto.

Por ende, que nos suplicava e pedia por merçed que sobrello le proveyese de remedio e justia, mandandole dar nuestra carta para quel pudiese coger e llevar los dichos derechos a el pertenesçientes pues quel dicho prebostadgo //(fol. 2) de la villa de Bilvao los llevase, segund dicho es, o como la nuestra merçed fuese.

E por los del nuestro consejo, visto todo lo susodicho e oydos çerca dello los dichos Ochoa de Salazar e Juan de Larrea en todo lo que dezir e allegar quisieren, fue por ellos acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e nos tovimoslo por vyen, porque nos mandamos a vos e a cada uno de vos que ayades ynformacion e sepades la verdad que contias de maravedis son los quel dicho Juan de Larrea debe e es obligado a depositar en el dicho Juan Sanches de Guemes de los dichos derechos que asi el dicho Ochoa de Salazar dize que le pertenesçen de la dicha su prebostad e el dicho dotor, por el dicho su mandamiento, mando que se deposytasen en el e todo lo que por la dicha ynformacion fallardes ques thenudo e obligado a depositar de los dichos derechos, le costringades e apremiedes a que luego lo deposite en poder del dicho Juan Sanches de Guemes e, mostrando el dicho Juan de Larrea por testimonio sinado de escrivano publico o por el albala del dicho depositador de como tiene depositados los dichos maravedis que asi le fue mandado depositar e los dichos derechos, segund dicho es, constringades e apremiedes por \todo/ rigor de derecho al dicho Ochoa de Salazar e a otras qualesquier presonas que por el tienen cargo de coger e recabdar los dichos derechos de la dicha su prebostad a que luego le den e entreguen e fagar dar e entregar las dichas sus lonbaldas e otras qualesquier cosas que a cabsa dello le fueron sacados de los dichos nabyos libremente e sin coste alguno e sin le poner (*tachado*: enbaraço) en ello enbaraço nin otro ynpedimento alguno que nos, por la presente, asimismo mandamos al dicho Ochoa de Salazar e a las otras sobredichas presonas que luego fagan e conplan lo que por vos o qualquier de vos çerca dello les fuere mandado, segund y en la manera e so las [penas] que de nuestra parte les pusyerdes, las quales nos, por la presente, les ponemos e avemos por puestas.

E otrosy, por esta dicha nuestra carta, mandamos al dicho Ochoa de Salazar e al preboste desa dicha villa de Bilvao e a sus lugarestenientes en el dicho ofiçio e a cada uno

dello e a otros qualesquier presonas a quien lo contenido en el dicho mandamiento del dicho doctor toca e atanne e a cada una dellas que agora e de aqui adelante goarden e cunplan el dicho mandamiento del dicho doctor en todo e por todo, segund que en ella se contiene e contra lo contenido en el dicho mandamiento non vayan nin pasen ni vos los sobredichos nin alguno de vos les non consintades yr nin pasar, so las penas en la dicha sentencia contenidas e mas so pena de dies mill maravedis a cada uno de vos e dellos que lo contrario fesierdes e fisieren para la nuestra camara.

E demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, etçetera.

Dada en la noble villa de Valladolid, a çinco dias del mes //(fol. 2v.) de setiembre, anno del Nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e çinco annos.

Arias, licenciatus. Fonsus (*sic*), doctor, etçetera.

Va escripto sobre raydo en çinco lugares do diz o diz “mandamiento”. Vala.

[22]

1485, septiembre, 10

Córdoba

Los reyes Fernando e Isabel nombran al licenciado Lope Rodríguez de Logroño alcalde de Portugalete.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 148509*, 217.

- Publ. J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1485-1486)*, *op. cit.*, pp. 140-141.

Para que tenga el alcaldia de Portugalete el liçençiado de Logronno. XII maravedis.

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, a vos el concejo, alcaldes, preboste, fieles, diputados, regidores, cavalleros, escuderos e omes buenos de la nuestra villa de (*tachado*: Hondarroa) \Portogalete/, salud e graçia.

Sepades que nos, entendiendo ser asi cunplidero a nuestro serviçio e a execucion de nuestra justiçia e a la pas e sosiego desa dicha villa e vesinos e moradores della, nuestra merçed e voluntad es quel liçençiado Lope Rodrigues de Logronno, del nuestro consejo, e nuestro corregidor en el nuestro condado e sennorio de Viscaya con las Encartaçiones, tenga por nos el ofiçio de alcaldia desa dicha villa e su juridiçion en quanto nuestra merçed e voluntad fuere.

Por ende, nos vos mandamos a todos e a cada uno de vos que luego, vista esta carta, sin otra luenga nin tardança nin escusa alguna e sin sobre ello mas nos requerir nin consultar nin esperar otra nuestra carta nin mandamiento nin segunda nin terçera jusion, juntos en vuestro conçejo, segund que lo avedes de uso e de costunbre, tomedes e resçibades del dicho liçençado, nuestro corregidor, el juramento e solenidad que en tal caso se requiere, el qual por asi fecho lo ayades e resçivades por nuestro alcalde desa dicha //(fol. 1v.) villa e su juridiçion e le dexedes e consintades libremente usar del dicho ofiçio de alcaldia por si e por sus ofiçiales e logarestenientes, ques nuestra merçed que en el dicho ofiçio pueda poner e ponga, lo quales pueda quitar e admober e poner e subrrogar otro o otros en su logar cada quel quisiere e entendiere que cunple a nuestro serviçio e a execuçion de nuestra justiçia e oyr e librar e que oygan e libre todos e qualesquier pleitos e cabsas çevilles e criminales que en la dicha villa e su juridiçion estan pendientes, començados e movidos, e que durante el dicho tiempo se començaren e mobyeren e aver e llevar la quitaçion e todos los otros derechos e salarios al dicho ofiçio pertenesçientes e usar del dicho ofiçio çevil e criminalmente en todas las otras cosas çeviles e criminales.

E mandamos a las personas en cuyo poder estan las varas de la nuestra justiçia del ofiçio de alcaldia desa dicha villa que luego vos las den e entreguen e que dende en adelante non usen mas del dicho ofiçio sin liçençia e espeçial mandado, so las penas en que cahen e yncurren los que usan de ofiçios para que non tienen poder nin facultad. E que por usar del dicho ofiçio e cunplir e executar la nuestra justiçia e tener esa dicha villa en toda pas e sosiego todos vos conformedes con el e con vuestras gentes e armas le dedes e fagades dar todo el favor e ayuda quel vos pidiere e ovier mester e que en ello contrario nin ynpidimiento alguno le non pongades nin consintades poner, ca nos, por esta nuestra carta, le resçivimos e avemos por resçivido al dicho ofiçio en caso que por vosotros o alguno de vos //(fol. 2) non sea resçivido.

E otrosi vos mandamos que le dedes e paguedes e fagades dar e pagar en cada un anno de todo el tienpo quel dicho ofiçio toviere dies mill maravedis, ques nuestra merçed e voluntad que tenga de salario con el dicho ofiçio de alcaldia desa dicha villa; los quales dichos dies mill maravedis le dad e pagad de los propyos e rentas desa dicha villa e, en defeto dellos, los repartays entre vosotros, para los quales dichos dies maravedis (*sic*) aver e cobrar de vos e de vuestros bienes e para faser todas las execuçiones e (*tachado*: represaredes) e prendas que se requieren e para usar del dicho ofiçio le damos todo nuestro poder cunplido con todas sus inçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, lo

qual todo vos mandamos que fagades e cunplades resçiviendo primeramente del dicho liçençiado Lope Rodrigues fiança vastante que cunplido el tiempo del dicho ofiçio fara la residençia que la ley fecha por nos en las Cortes de Toledo dispone, e los unos, etçetera, con pena de privaçion e confiscaçion.

Dada en la çibdad de Cordova, dies dias de setiembre de mill e quatroçientos e ochenta e çinco annos.

Yo, el rey. Yo, el reyna.

Yo, Fernand Alvares, secretario, etçetera.

En forma, Rodericus, doctor.

[23]

1485, septiembre, [21 ó 30]⁴⁵

Córdoba

Los reyes Fernando e Isabel responden favorablemente a la petiçion de varios vecinos de Portugalete que habian sido condenados por el Consejo Real en Valladolid, conmutándoles la pena y ordenando a Juan de Ceinos, escrivano de cámara, a que entregara toda la documentación relativa a este proceso.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 148509*, 92.

- Publ. S. AGUIRRE, *op. cit.*, p. 415 y J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1485-1486)*, *op. cit.*, pp. 164-165.

Para que Juan de Çehinos enbie un proçeso de Juan de Salazar a pedimiento de Juan de Salazar e Ortunno de Salazar e otros.

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, a vos Juan de Çehinos, nuestro escrivano de camara, salud e graçia.

Sepades que por parte de Juan de Salazar e Ortunno de Salazar e Pero de Montiano, vesinos de la villa de Portogalete, e Juan Saes de Pucheta e Ochoa de Capitillo e Juan de

⁴⁵ En el documento original pone, como puede leerse, *Dada en la noble çibdad de Cordova a XXXI dias del mes de setiembre*, pero es evidente que se trata de un error porque el mes de septiembre sólo tiene treinta días. Sabino Aguirre no se dio cuenta y fechó el documento el 31 de septiembre, al igual que Javier Enríquez, Concepción Hidalgo de Cisneros y Adela Martínez que, habiéndose percatado del error, únicamente ponen un interrogante y no proponen una fecha alternativa.

La descripción que figura en <http://pares.mcu.es> hace constar directamente el día 30 de septiembre sin advertir del error en el documento. Personalmente, me parece que tanto puede ser un I añadido por error al numeral romano XXX (lo que equivaldría al día 30), como que fuera día 21 y que lo que se le escapara al notario fuera una tercera X que no haría falta. Otras explicaciones me resultan demasiado forzadas.

Salazar e Pero de Salazar nos fue fecha relación diziendo que los del nuestro consejo que residen en esa villa de Valladolid dieron una sentencia contra el dicho Juan de Salazar e contra todos los otros susodichos en que condenaron al dicho Juan de Salazar en pena de mill doblas de (*tachado*: otro) oro e en otras ciertas penas e a otros a pena de destierro e que non se cogiese cierto derecho quel antiguamente diz que solia coger de las venas, de la qual dicha sentencia diz que dieron carta executoria e que dieron por executor dello al bachiller d'Estudillo, segund que mas largamente se contiene en la dicha sentencia e carta executoria, lo qual todo diz que fue contra ellos muy ynjusto e agraviado por todas las razones de nulidad e agravio que del proceso del dicho pleito se pueden colegir en el escrito de la //(fol. 1v.) apelacion por ellos presentada, las quales dezian e alegavan ante nos e porquel dis que avia suplicado de la dicha sentencia ante los del nuestro consejo e se aya obligado a dar las fianças que la ley quiere e vos requeria que le diesedes testimonio dello \e de lo/ procesado e diz que non ge lo quisistes dar, en lo qual diz que recibio agravio.

E por su parte nos fue suplicado diesemos todo lo contra ellos fecho por ninguno e vos mandasemos que les diesedes todos los abtos e escrituras que contra ellos sobre rason de lo susodicho se avia fecho o que sobrello les proveyesemos de remedio con justicia o como la nuestra merced fuese.

E nos tovimoslo por bien porque vos mandamos que del dia que con esta nuestra carta fuerdes requerido fasta seys dias primeros siguientes deys e entregueys a la (*tachado*: dita) parte de los dichos Juan de Salazar e Ortunno de Salazar e Pero de Montanno e Juan Saes de Pucheta e Ochoa de Capitillo e Juan de Salazar e Pero de Salazar la suplicacion e fianças e todas las otras cosas que an pasado sobre este negocio despues que se dio la dicha sentencia signada de vuestro signo en manera que faga fee para guarda de su derecho, pagandoos primeramente vuestro justo e devido salario que por ello ovierdes de aver.

E non fagades //(fol. 2) ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced.

Dada en la noble çibdad de Cordova a XXXI (*sic*) dias del mes de setiembre anno del Nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e çinco annos.

Didacus, episcopus Palentinus. Iohanes, doctor. Andres, doctor de camara. Palentinus. Sancius, doctor.

Yo, Alfonso del Marmol, escrivano de camara, etçetera.

[24]

1485 [septiembre o antes del 8 de octubre]⁴⁶

Córdoba

Los reyes Fernando e Isabel, aplicando la legislación de las Cortes de Toledo de 1480, declaran a Pedro de Salazar exento de ir a prisión o de que sus bienes fueran confiscados por deudas por su condición de hidalgo.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 148512*, 212.

- Publ. S. AGUIRRE, *op. cit.*, p. 417 y J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1485-1486)*, *op. cit.*, pp. 202-203.

(*Cruz*). Para que guarden una ley a pedimiento de Pedro de Salazar. XII.

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, a los del nuestro consejo e al (*sic*) oydores de la nuestra audiençia, alcaldes e alguaziles de la nuestra casa e corte e chançilleria e a todos los corregidores, alcaldes e otras justiçias qualesquier, asi de la villa de Portogalete, que es en el nuestro condado e sennorio de Viscaya, como de todas las otras çibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e sennorios e a cada uno e qualquier de vos en vuestros lugares e juridiçiones a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que Pero de Salazar, nuestro vasallo, vesino e prevostre (*sic*) de la dicha villa de Portogalete, nos fizo relaçion por su petiçion que ante nos en el nuestro consejo presento, diziendo quel es ome fijodalgo de padre e ahuelo, de solar conosçido, e debenga quinientos sueldos e que por las leys de nuestros reynos esta proveydo e defendido //(fol. 1v.) que los omes fijodalgo non sean presos nin puestos a question de tormento nin

⁴⁶ Este documento se ha ubicado tan sólo en 1485 tanto por parte de Sabino Aguirre como por parte de J. Enríquez, C. Hidalgo de Cisneros y A. Martínez, por lo que, siguiendo las normas clásicas de edición de documentos, su transcripción ha sido colocada por todos ellos al final de los diplomas correspondientes a este año.

No obstante, la documentación demuestra que la corte de los Reyes Católicos estuvo casi todo el año de 1485 en Córdoba, hasta que la primera semana de octubre se trasladó a Valladolid. Considerando que el documento está ubicado en Córdoba, es evidente que es anterior a los de los meses de octubre, noviembre y diciembre, razón por la cual lo ubico en este lugar.

Todavía se podría hilar más fino si se tiene en cuenta que el 23 de septiembre de 1485 se otorgó al hidalgo bilbaíno Martín Ochoa de Larrea el mismo privilegio que se concede en este diploma a Pedro de Salazar (cf. J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1485-1486)*, *op. cit.*, pp. 159-160) y que la estructura documental de ambas piezas es prácticamente idéntica (insertando en ambos casos la misma disposición de las Cortes de Toledo de 1480), motivo por el cual se podría aventurar que este privilegio a favor de Pedro de Salazar corresponde al periodo comprendido entre el mes de septiembre y el traslado de la corte a Valladolid la primera semana de octubre de 1485.

tomados sus cavallos e armas por debdas que devan e que asymismo pueden e deven gozar de otras libertades e esençiones en las dichas leyes contenidas e (*roto*) tal fijodalgo notorio puede e (*roto*) sar de las dichas leys e de todo lo en ellas contenido.

E nos suplico e pidio por merçed que ge las mandasemos guardar o que sobre ello le proveyesemos de remedio con justiçia como la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien e por quanto en las Cortes que tovimos en la muy noble çibdad de Toledo el anno que paso de mill e quatroçientos e ochenta annos fezimos e ordenamos una ley e hordenança que çerca desto fabla, su thenor de la qual es este que se sigue:

Favoreçidos deven ser los fijosdalgo por los reyes, pus (sic) con ellos fassen sus conquistas e dellos se sirven en tiempo de paz e guerra e por esta consyderaçion les fueron dados los previllejos e libertades y espeçialmente por las leyes de nuestros reynos, por las quales esta ordenado que los fijosdalgo non sean puestos a question de tormento nin les sean tomadas por debdas sus armas e cavallos nin sean presos //(fol. 2) por debdas, salvo en çiertos casos; por ende, ordenamos e mandamos que las dichas leyes sean guardadas de aqui adelante bien e conplidamente.

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juridiçiones que veades la dicha ley e ordenança que suso va encorporada e la guadedes (*sic*) e cunplades e fagades guaradar e conplir al dicho Pedro de Salasar en todo e por todo segund que en ella se contiene, e contra el thenor e forma della non le vades nin pasedes nin consyntades yr nin pasar en tiempo alguno nin por alguna manera.

E los unos nin los otros, etçetera, pena de dies mill maravedis.

Dada en la muy noble çibdad de Cordova, (*blanco*) dias del mes de (*blanco*) anno del Naçimiento del Nuestro Senor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e çinco annos.

Episcopus Palentinus. Iohanes, dotor. Andres, dotor. Ioanes, dotor eius espalem (*sic*). Antonius, dotor. Sancius, dotor.

Los reyes Fernando e Isabel ordenan a Fernando de Salas, escribano de cámara, que detenga y lleve preso ante el Consejo a Juan de Montellano, vecino de Portugalete, por haber éste retenido mercancías pertenecientes a los mercaderes de Burgos.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 148511, 38.*

Mercaderes de Burgos. Para que Ferrando de Salas, escrivano, que prenda un onbre e lo trayga preso al consejo. XXXVI.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos Fernando de Salas, nuestro escrivano de camara, salud e gracia.

Sepades que Andres de la Cadena, prior de los mercaderes e consoles de la mi noble çibdad de Burgos nos fizo relacion por su petyçion deziendo que Juan de Montellano, vezino de la villa de Portugalete, en desonor de los dichos mercaderes, sus partes, non lo pudiendo nin deviendo faser de derecho, recevio çiertas mercaderias de las dichas sus partes en la dicha villa de Portugalete e non ge las dexo levar a la dicha feria (*tachado*: de la ylla) de Medina que agora se fiso en el mes de otubre deste presente anno, por lo quel diz que (devian?) a las dichas sus partes mas de dos mill doblas de oro, las quales diz que es obligado, segund derecho verdadero pagar a las dichas sus partes. Por ende, que nos suplicavan e pidian por merçed ca dello con remedio de justiçia mandasemos proveier a las dichas sus partes o commo la nuestra merçed fuese, sobre lo qual nos mandamos aver çierta ynformaçion, la qual vista por los del nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rason e nos tovimoslo por bien porque vos mandamos que luego vayades a la dicha villa de Portugalete e a otras qualesquier partes e logares donde el dicho Juan de Montellano estoviere e lo podierdes aver e le prendades el cuerpo //(fol. 1v.) e lo trayares o enbiedes preso e a buen recabdo a su costa ante nos al nuestro consejo e lo entreguedes a los allcaldes de la nuestra corte o a qualquiere dellos, a los quales mandamos que lo reçiban de vos e lo tengan preso a buen recabdo e lo non den suelto nin fiado syn nuestra liçençia e espeçial mandado.

E para lo qual asy faser complir e executar, por esta nuestra carta, vos damos poder conplido con todas sus ynçidençias, dependençias, emergençias, anexidades e conexidades. E sy para faser complir e executar lo susodicho favor e ayuda ovierdes menester, por esta nuestra carta mandamos al conçejo, corregidor, allcaldes, alguaziles, regidores, cancilleres, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha villa de Portugalete

e de la villa de Vilbao e (*tachado*:de la) de todas las otras çibdades e villas e logares destos nuestros reynos e sennorios que para ello por vos fueren requeridos que vos den e fagan dar todo el favor e ayuda que les pidierdes e menester ovierdes por manera que se faga e cunpla e esecute todo lo que de suso en esta nuestra carta contenido, so las penas que les vos posyerdes o mandardes poner de nuestra parte, las quales nos por la presente las ponemos e abemos por puestas.

E es nuestra merçed que ayades y levedes para vuestro salario e mantenimiento de treynta dias que vos damos para yr a faser lo susodicho e para tornar a esta nuestra corte dozientos maravedis por cada uno de los dichos dias, los quales ayades e levedes del dicho Juan de Montellano e de sus (ombres?), para los quales aver e cobrar del o dellos dichos sus bienes e para faser bien sobre //(fol. 2) ello qualesquiere esecuçiones e vençiones de bienes e otros qualesquier abtos e requerimientos que neçesario sean, vos damos poder conplido por esta nuestra carta, como dicho es.

E non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed o de diez mill maravedis para la nuestra camara.

Dada en la noble villa de Valladolid, a veynte e nueve dias del mes de noviembre anno del Nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e çinco annos.

Va escripto sobre raydo do se diz “dozientos maravedis”.

El condestable don Pero Ferrandes de Velasco, condestable de Castilla, por virtud de los poderes que tiene del rey e de la reyna, nuestros sennores, la mando dar.

Yo, Sancho Ruys de Cuero, secretario del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fise escribir con acuerdo de los del consejo de su altesa.

Ferdinandus, licençiatus. Alfonsus, dotor.

[26]

1485, diciembre, 9

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel encargan a Fernando de Salas, escribano de Valladolid, que interrogue a los testigos de un pleito entre varios vecinos de Portugalete y el bachiller Pedro Diaz de Zumaya al haber éste impuesto a los primeros una sanción económica de cincuenta mil maravedís.

- Publ. J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1485-1486), op. cit.*, pp. 190-193.

Reçebtoria para Ferrnando de Salas, escrivano, vesino de Valladolid, a pedimiento de çiertos vesinos de la villa de Portogalete e el procurador fiscal. Consejo. XXXVI.

Don Fernando y donna Ysabel, etçetera, a vos Fernando de Salas, nuestro escrivano (*tachado*: de camara), vesino \de Valladolid/, salud e graçia.

Sepades que pleito esta pendiente que pleito esta pendiente (*sic*) ante nos en el nuestro consejo entre Ochoa Martines de la Pedrisa e Pedro de Arrieta, vesinos de la villa de Portogalete, por si e en nonbre de otros sus consortes, vesinos de la villa de Portogalete, en grado de suplicaçion de una sentençia o mandamiento que por los del nuestro consejo fue dada o fecho contra los dichos Ochoa Martines e Pedro de Arrieta e los otros sus consortes para que pagasen çinquenta mill maravedis para los estrados del nuestro consejo por çierta ordenançã que por los alcaldes e regidores e fieles de la dicha villa fuera fecho en nuestro deserviçio e contra nuestra real preminençia; e de la otra, el bachiller Pero Dias de Çumaya, nuestro procurador fiscal e promotor de la nuestra justiçia, de la qual dicha sentençia e mandamiento por los del dicho nuestro consejo dada los dichos Ochoa Martines de la Pedrisa e Pedro de Arrieta, por si e en nonbre de las dichas sus partes, suplicaron por ante nos e presentaron ante nos en el nuestro consejo su petiçion, por la qual dixieron \e alegaron/ çiertas razones en guarda de su derecho e pusieron tachas e contradiciones contra los testigos tomados por nuestra carta e mandado sobre lo susodicho contenidos en una provança e pesquisa ante nos en el nuestro consejo presentada, contra lo qual por el dicho nuestro procurador fiscal fue presentada ante nos otra petiçion en el nuestro consejo por la qual dixo e alego çiertas razones, espeçialmente disiendo que los dichos testigos en la dicha pesquisa eran de los mas prinçipales que avia en la dicha villa de Portogalete e omes de buena fama (*tachado*: sobre lo qual).

Sobre lo qual, por amas las dichas partes fueron alegadas otras çiertas razones cada una en guarda de su derecho e por los del nuestro consejo fue avido el dicho pleito y negoçio por concluso y dieron en el sentençia, por la qual reçebieron a los dichos Ochoa Martines de la Pedrisa e Pedro de Arrieta, por si e en nonbre de sus partes y consortes, a prueba de las tachas e contradiciones por ellos puestos contra los testigos contenidos en una pesquisa que por nuestra carta y mandado fue fecha en la dicha villa de Portogalete e a todo lo otro antellos dicho e alegado e al dicho bachiller procurador fiscal a provar lo

contrario, sy quisiese (*tachado*: e amas las dichas partes y a cada una dellas) a provar lo contrario si quisiesen y amas las dichas partes y a cada una dellas a provar todo aquello que de derecho devian ser reçebidos a prueba y provado les aprovecharia, salvo (*tachado*: su) jure ynptenençium y non admitendorum, para la qual prueba faser e la traer e presentar ante nos dieron e asignaron amas las dichas partes y a cada una dellas \termino/ de quarenta dias primeros siguientes por todos plasos e termino perentorio acabado, con aperçibimiento que les fesieron que otro termino nin plaso alguno non les seria dado nin este les seria prorrogado nin alargado. Y este mismo termino dieron e asignaron amas las dichas partes e a cada una dellas para que fuesen ver presentar e jurar e conosçer los testigos que la una parte presentase contra la otra e la otra contra la una, si quisiesen e por su sentençia asi lo pronunçiaron y mandaron.

E agora por amas las dichas partes nos fue pedido que les mandasemos dar nuestras cartas de reçebtoria para faser sus provanças e por los del nuestro consejo fue acordado de dar un reçebtor para tomar los testigos que por amas las dichas partes fueron presentados sobre lo susodicho e que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rason. E nos tovimoslo por bien, e confiando de vos, que soys tal persona que guardareys nuestro serviçio e bien e fielmente fareys lo que por nos vos fuere mandado y encomendado e es nuestra merçed de vos encomendar e cometer e, por la presente, vos encomendamos e cometemos la reçebçion de los testigos que por amas las dichas partes ante vos seran presentados sobre lo susodicho.

Porque vos mandamos que vayades a la dicha villa de Portugalete e a otras qualesquier partes e lugares donde las dichas partes e cada una dellas dixieren que tiene sus testigos para faser la dicha su provança, fagades venir e paresçer ante vos los testigos de quien dixieren que se entienden aprovechar e, asi paresçidos, tomedes e reçibades juramento dellos e de cada uno dellos en forma devida de derecho, seyendo presentados ante vos por las dichas partes o por qualquier dellas dentro del dicho termino de los dichos quarenta dias, los quales mandamos que corran e se cuenten desde oy, dia de la data desta nuestra carta, en adelante e tomedes e reçibades sus dichos de cada uno dellos secreta e apartadamente, preguntandoles por las preguntas de los ynterrogatorios que por amas las dichas partes ante vos seran presentados. E a lo que los dichos testigos dixeren que lo saben, preguntaldes como lo saben. E a lo que dixeren que lo creen, preguntaldes como e por que lo creen. E a lo que dixeren que lo oyeron desir, preguntaldes a quien e quales

personas e en que tiempo lo oyeron desir, porque cada uno de los dichos testigos de rason de lo que dixiere e depusiere.

E so virtud del dicho juramento, mandad a los dichos testigos que non digan a ninguna de las partes nin a otra persona alguna cosa alguna de lo que dixeren e depusieren çerca de lo susodicho fasta tanto que por los del nuestro consejo sea mandado faser publicacion de las dichas provanças. E lo que los dichos testigos asi dixieren e depusieren, escrevidlo en linpio o fasedlo escrevir e signado de vuestro signo, çerrado e sellado en manera que faga fe, lo traed e presentad ante nos en el nuestro consejo dentro del dicho termino, lo qual vos mandamos que fagades e cunplades asy aunque qualquier de las dichas partes non parescan ante vos a ver presentar, jurar e conosçer (*tachado*: lo) los testigos que la otra parte presentare ante vos, por quanto por los del nuestro consejo fue asignado a amas las dichas partes este mismo termino para ello.

E otrosi, por esta nuestra carta, mandamos a qualesquier presonas que por las dichas partes o por qualquier dellas ante vos fueren presentados por testigos sobre lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplasamientos e digan sus dichos de lo que so(*roto*)ren çerca de lo susodicho a los plasos e so las penas que los vos posierdes o mandardes poner (*roto*) nuestra parte, las quales nos, por la presente, les ponemos e avemos por puestas, para lo qual asy faser e conplir e executar, por esta nuestra carta, vos damos poder conplido con todas sus ynçidençias, dependençias, emergençias, anexidades e conegidades.

E es nuestra merçed que ayades e levedes para vuestro salario e mantenimiento de los dias que vos ocupardes en faser las dichas provanças e en yr e tornar a esta nuestra corte çiento e çinquenta maravedis, los quales mandamos que ayades e levedes de amas las dichas partes e que vos sean dados e pagados por cada un (*tachado*: dicha) los dias que cada una de las dichas partes vos ocupare, demas allende de los derechos que ovierdes de aver por las presentaciones de los testigos que ante vos seran presentados e de las tijas (*sic*) que ovieren en las dichas provanças, los quales dichos maravedis para aver e cobrar de las dichas partes e de qualquier dellas e de sus bienes e para faser sobre //(fol. 2) ello qualesquier execuçiones e vençiones de bienes e otros qualesquier abtos e requerimientos que nesçesarios sean, vos damos poder conplido por esta nuestra carta como dicho es.

E non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara.

Dada en la noble villa de Valladolid, a nueve dias dias (*sic*) del mes de desienbre anno del Nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos y ochenta e çinco annos.

El condestable.

Don Pero Ferrnandes de Velasco, etçetera.

Yo, Sancho Ruys de Cuero, etçetera.

Alfonsus, doctor. Gundisalvus, liçençiatu.

[27]

1485, diciembre, 9

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel enumeran las propiedades de Ochoa de Montaña y las declaran inviolables a petición suya.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 148512*, 34.

- Publ. S. AGUIRRE, *op. cit.*, pp. 416-417 y J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1485-1486)*, *op. cit.*, pp. 188-189.

Carta de anparo a pedimiento de Ochoa de Montanno, vesino de Somorrostro. Conçertado. XII.

Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Balençia, de Galisia, de Mallorcas, de Sebylla, de Çerdenna, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algesira, de Gibraltar; conde e condesa de Barçelona; sennores de Byscaya e de Molina; duques de Athenas e de Neopatria; condes de Ruisellon e de Çerdania; marqueses de Oristan e de Goçiano, al corregidor e alcaldes e otros jueses e justiçias qualesquier de las villas e lugares del nuestro condado e sennorio de Byscaya e sus Encartaçiones, que agora son o seran de aqui adelante e a cada uno e qualquier de bos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que Ochoa de Montanno, vesino de la tierra de Somorrostro, que es en las dichas Encartaçiones, nos fiso relaçion por su petyçion que ante nos en el nuestro consejo presento, desiendo quel ha tenido e poseydo e tiene e posee por suyo e como suyo e por justos e derechos titulos de mucho tiempo a esta parte, la casa e torre e solar de Montanno e la carrera e dies e seys carros en cada un anno de acarrear bena en el camino e puerto

de Sant Martin e la casa e solar de Labarryeta e dos quartos e medio de açena de Pucheta e otros byenes pertenesçientes a la dicha casa e solar de Montanno; e asymismo otros byenes en la billa de Balmaseda, que dis que obo e heredo de Diego Martynes de la Lama e donna Beatris, su muger; e asymismo en la villa de Portugalete otros çiertos byenes que obo e heredo de Fortun Sanches de la Predisa e su muger, ya defuntos, los quales dichos byenes e cada uno dellos dis que entienden nonbrar e declarar ante bos e dis que se teme e reçela que alguna o algunas personas, ynjusta e non debydamente, por fuerça e contra su boluntad, le querran privar e despojar de la posesion de los dichos bienes, en lo qual dis que, si asi obyese de pasar, el resçebyria mucho agrabyo e dapno. Por ende, que nos suplicaba e pedia por merçed que sobre ello le probeyesemos de remedio con justiçia, mandandole anparar e defender en la posesion de los dichos byenes e de cada uno dellos o como la nuestra merçed fuese.

E nos tobymoslo por byen, porque bos mandamos a vos e a cada uno de bos en vuestros lugares e juridiçiones que si asi es quel dicho Ochoa de Montanno ha tenido e poseydo e tiene e posee quieta e paçificamente e por justos e derechos titulos los dichos byenes de suso declarados e los que dis que entyende declarar ante bos e ante qualquier de bos, los anparedes e defendades en la dicha su posesiyon en que dellos dis que esta e non consintades nin ^{//(fol. 1v.)} dedes lugar que por persona nin personas algunas se (*sic*) privado nin despojado nin despoderado de la dicha posesion de los dichos byenes nin de alguno dello, nin que sobre ello le mollesten nin perturben nin ynquieten ynjusta e non debydamente e por fuerça e contra derecho fasta tanto que primeramente sea çerca dello llamado a juisio e oydo e bençido por fuero e por derecho ante quien e como deba e los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis a cada uno que lo contrario fisiere para la nuestra camara.

E demas mandamos al ome que bos esta nuestra carta mostrare que bos enplase que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que bos enplasare fasta quinse dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que bos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la noble villa de Valladolid, a nuebe dias del mes de disienbre, anno del Nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e çinco annos.

Ba escripto sobre raydo o dis “derecho”. Bala.

(*Tachado*: Condestable. \Condestable Pero Fernandes/). Pero Fernandes de Belasco, condestable de Castilla, conde de Aro, por virtud de los poderes que tyene del rey e de la reyna, nuestros sennores, la mando dar.

Yo, Juan Peres de Otalora, escribano de camara de sus altesas, la fis escribir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.

Alfonsus, doctor. Doctor de Hayllon.

[28]

1486, enero, 29

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel condenan a Juan Martínez de Bedia, antiguo preboste de Bilbao, a pagar a María Pérez de Urreta, vecina de Bilbao, once mil trescientos noventa y ocho maravedís por las costas del juicio de un pleito entre ellos al haber sido acusado el primero de dejar en libertad a María Sánchez de Mena, vecina de Portugalete y presunta asesina del hermano de la querellante.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 148601, 44.*

- Publ. J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1485-1486), op. cit., pp. 204-212.*

Executoria a pedimiento de Mari Peres de Urraeta, vesina de Bilbao. XII maravedis.

(*Tachado*: Registro de Mari Peres de Urraeta, veçina de Vilvao).

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, a los nuestros alcaldes de la nuestra casa e corte e chançelleria e a todos los corregidores e alcaldes e otras justiçias qualesquier, asi de la villa de Bilvao, como de qualesquier otras çibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e sennorios que agora son e seran de aqui adelante e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que pleyto se trato ante nos en nuestra corte ante los del nuestro consejo entre Mari Peres de Urraeta, vesina de la dicha villa de Bilbao, de la una parte e Juan Martines de Vedia, pebroste (*sic*) que fue de la dicha villa, de la otra, sobre que por la dicha Mari Peres de Urraeta fue presentada una petiçion ante nos en el nuestro consejo contra el dicho Juan Martines de Vedia en que se querello del e dixo que podia aver ocho annos, poco mas o menos tiempo, que donna Mari Sanches de Mena, muger legitima de

Ochoa de Salazar, vesino de la villa de Portugalete, e otros çiertos vesinos de la dicha villa de Bilbao e de otras partes, dado favor e ayuda a la dicha donna Mari Sanches, injustamente e sin cabsa nin rason alguna, non aviendo fecho porque mal nin danno deviese resçebyr, ovieron muerto e mataron a Pero de Urraeta, su hermano de la dicha Mari Peres, sobre la qual dicha muerte dis que ella ovo acusado a la dicha donna Mari Sanches de Mena, juntamente con los otros, criminalmente antel corregidor de Viscaya e ante los alcaldes de la Hermandad de las villas e Tierra Llana del dicho condado de Viscaya e antel corregidor de la dicha villa de Vilbao que a la sason hera, los quales dis que todos juntamente proçe^{//(fol. 1v.)}dieran contra ella e contra los susodichos e fisieron su proçeso fasta tanto que condepnaron a la dicha donna Mari Sanches a pena de muerte natural e a otras çiertas penas por rason que fuera fallada culpante en la dicha muerte.

La qual dicha Mari Sanches dis que dende a dos annos, poco mas o menos tiempo, seyendo teniente de pebostre el dicho Juan Martines de Vedia en la dicha villa de Bilbao, se presentar ante los dichos jueses, los quales todos juntamente mandaron prender e prendieron a la dicha donna Mari Sanches e, presa, la entregaron al dicho Juan Martines de Vedia para que la toviere presa e bien recabdada e la no soltase syn mandamiento suyo dellos. E que estando asi presa en poder del dicho Juan Martines, pebroste e carçelero comentariense de la dicha villa, dis que en çiertos dias del mes de febrero del anno de setenta e ocho, sin mandamiento de los dichos alcaldes e corregidor de la dicha villa de Bilbao, el dicho Juan Martines soltara e delibrara de la dicha prision a la dicha donna Mari (*tachado*: Peres) Sanches por la escusar de la dicha pena en que estava condepnada por la dicha sentençia de los dichos jueses por la dicha muerte, lo qual el dicho Juan Martines fisiera a sabiendas e por la escusar de la dicha pena e por la favoresçer e faser mal e danno a la dicha Mari Peres por estar, como dis que estava, provada la dicha muerte contra la dicha donna Mari Sanches muy conplidamente e aun seyendo publico e notorio en toda la dicha villa e en sus comarcas que ella avia seydo culpante e perpetradora de la dicha villa.

E por ello e por la aver asi soltado de la dicha prision, el dicho Juan Martines de Vedia avia yncurrido en las mismas penas en que asi avia seydo condepnada la dicha donna Mari (*tachado*: Peres) Sanches e en las otras penas del derecho en tal caso estableçidas, las quales devian ser executadas en sus personas e bienes; por ende, que nos suplicava e pidia por merçed que çerca dello le mandasemos faser e fesiemos conplimiento de justiçia del dicho Juan Martines de Vedia. E que si otro pedimiento o

conclusion hera mas nesçesario nos pidio e suplico que mandando pronunçiar e declarar //(fol. 2) e pronunçiendo e declarando lo susodicho ser e aver pasado asi, segund que por ella era recontado, lo mandasemos condepnar e condepnasemos en las mayores e mas graves penas çiviles e criminales que en tal caso se fallasen por fuero e por derecho e, condepnadolas, mandasemos executar en su persona e bienes.

E juro en forma que non disia nin pidia lo susodicho maliçiosamente, salvo porque hera asi verdad e por alcançar conplimiento de justiçia del dicho Juan Martines, la qual dicha petiçion e querella ponía ante nos por quanto el dicho Juan Martines de Vedia avia seydo e hera a la sason pebostre e merino de la dicha villa e nuestro ofiçal publico e porque avia delinquido en el dicho su ofiçio e porque asimismo ella hera duenna biuda e honesta e, segund el privilegio que las semejantes presonas tienen, el conocimiento de la dicha cabsa pertenesçia a nos.

E por quanto el dicho Juan Martines de Vedia estaba absente de la nuestra corte, nos suplica le mandasemos dar nuestra carta en forma devida, por la qual apremiasemos al dicho Juan Martines que paresçiese presonalmente ante nos a le conplir de derecho o çerca de todo ello le mandasemos faser e fesiesemos todo conplimiento de justiçia o como la nuestra merçed fuese, lo qual, visto en el nuestro consejo, fue mandada dar ynformaçion a la dicha Mari Peres de la dicha acusaçion e querella, la qual avida e vista por los del nuestro consejo, le fue mandada dar nuestra carta de enplasamiento en forma devida para que el dicho Juan Martines de Vedia viniese e paresçiese presonalmente ante nos a se salvar de la dicha querella, con la qual paresçio por testimonio signado de escrivano publico como el dicho Juan Martines de Vedia avia seido enplasadado, por virtud del qual enplasamiento el dicho Juan Martines de Vedia paresçio presonalmente e la dicha Mari Peres torno a presentar la dicha acusaçion e presento asimismo la sentençia e condepnacion que asi avia seydo dada contra la dicha donna Mari Sanches de Mena por los dichos jueses e justiçias de la dicha villa de Bilbao, e el proçeso que contra ella se avia fecho e de como avia seydo entregada al dicho Juan Martines de Vedia, lugarteniente de pebostre, para que la toviere presa e a buen recabdo en la carcel publica de la dicha villa.

Contr lo qual, el dicho Juan Martines de Vedia presento una petiçion en que dixo que nos non deviamos mandar faser cosa alguna de lo por la dicha Mari Peres contra el pedido y suplicado, por quanto la dicha donna Mari Sanches de Mena nunca avia seydo sentençiada nin condepnada a pena de muerte e si alguna sentençia avia seydo contra ella dada, la qual negava e nego, aquella seria dada en su absençia e sin ella ser çitada nin

llamada nin oida e sin le ser acusadas sus reveldias en tiempo e forma devidas e sin aver seido nin ser ella sabidora de la tal sentençia e sin prueba e informaçion alguna e que luego, como viniera a su notiçia //(fol. 2v.) el proçeso que contra ella se fasia, se presentara en la carçel e posada que le fue dada por el corregidor Juan de Torres, en tal manera que la dicha sentençia avia seido ninguna e sin efecto.

Lo otro, por quanto hera publico e notorio en la dicha villa de Bilvao que la dicha donna Mari Sanches avia seido e hera ynoçente e sin culpa de la muerte del dicho Pero de Urrueta, hermano de la dicha Mari Peres; antes, los que lo avian muerto avian seido e heran Sancho de Amesaga e Perusquin.

Lo otro, por quanto dis que estando la dicha donna Mari Sanches con su marido en la dicha casa que le asi avya seydo asygnada por el dicho corregidor Juan de Torres, el dicho corregidor le mandava salir e soltar de la dicha casa que le asi avia seydo sennalada por carçel sobre fiadores e la el (*tachado*: mandara soltar) \soltara/ por mandado del dicho corregidor, el qual dicho mandamiento estava presentado en el proçeso del dicho pleyto, en lo qual el no avia errado nin fecho cosa que non deviese; antes, avia fecho bien en conplir el mandamiento del dicho corregidor e resçibiera fiadores llanos e abonados que se obligaron de la traher cada e quando fuese mandado a la prision.

Lo otro, por quanto la dicha Mari Peres nunca avia seydo traida nin puesta ni metida en la carçel publica de la dicha villa, salvo en la dicha casa que por el dicho corregidor le avyia seido sennalada e a donde avia seido entregada en su poder, nin la dicha Mari Peres tenia cabsa para lo demandar.

E porque la dicha Mari Peres le avia movido este dicho pleyto malliçiosamente e por lo fatigar e faser gastar, dexando de demandar a los dichos matadores, e asimismo a la dicha Maria Sanches que se estava seguro en su casa e que en qualquier tiempo que la llamase vernia e paresçeria ante nos e doquiera que la mandasemos benir e que, dexando las partes prinçipales, demandaba a el por lo fatigar no teniendo cabsa nin rason alguna contra el, a lo qual nos non deviamos dar lugar nin consentir que fuese ynjustamente fatigado; por las quales rasones e por cada una dellas nos suplicaba que lo asolviesemos de la dicha acusaçion e (*tachado*:demanda) querella e le diesemos por libre e quita della, condepnando a la dicha Mari Peres en las costas que asi ynjustamente le avia fecho faser e mandandole dar liçençia para que se fuese o a lo menos para que pudiese litigar por procurador, para lo qual todo dixo que inplorava e inploro nuestro real ofiçio e, si nesçesario hera, negava e nego la dicha demanda e acusaçion e todo lo en ella contenido.

Sobre lo qual, por amas las dichas partes fueron presentadas çiertas peticiones fasta tanto que concluyeron e los del nuestro consejo ovieren el dicho pleyto por concluso e dieron en el sentençia en que resçibieron a amas las dichas partes a la prueba de todo lo por ellas e por cada una dellas dicho e alegado e les asignaron termino de treynta dias primeros siguientes para en que fisiesen su provança, dentro de la qual por amas las dichas partes fueron presentadas çiertas provanças e fue mandado faser e fecha publicaçon dellas.

Despues de lo qual, por el dicho Juan Martines de Vedia fue presentado un testimonio signado de escrivano publico de como la dicha donna Mari Sanches de Mena estava presentada en la carçel que le avia seido sennalada e ante la justiçia de la dicha villa de Bilbao a conplir de derecho a la dicha Mari Peres. E, asi fecha la dicha publicaçon de las dichas provanças e presentaçon de la dicha escriptura, por amas las dichas partes fueron presentadas çiertas petyçiones de bien provado, en que non fueron por ninguna de las dichas partes puestas tachas nin contradiciones fasta //(fol. 3) tanto que concluyeron.

E los del nuestro consejo ovieron el dicho pleyto por concluso e dieron en el sentençia en que fallaron que la dicha Mari Peres non provo la dicha su acusaçon que ante ellos avia dado e propuesto contra el dicho Iohan Martines de Vedia, segund se ofresçiera a provar e provar le conviniera, e dieron e pronunçiaron su intençon por non provada e quel dicho Juan Martines de Vedia provara sus exebeçiones e defensiones tanto quanto de derecho avya bastado e abastara para esclusyon de la dicha acusaçon que contra el fuera dada por la dicha Mari Peres e salvaçon de su inoçençia e dieron e pronunçiaron su intençon por bien provada.

Por ende, que devian absolver e absolvieron e dieron por libre e quito al dicho Juan Martines de todo lo contra el pedido e acusado por la dicha Mari Peres, a la qual mandaron que prosiguiese su pleyto criminal que avia e tenia contra donna Mari Sanches de Mena, muger de Ochoa de Salasar, que dizia que el dicho Juan Martines avia soltado de la carçel do la tenia presa ante el corregidor e alcaldes de la dicha villa de Bilbao, ante quien pendia el dicho pleyto, si quesiese e entendia que le conplia, pues por este proçeso de pleyto paresçia que estava presentada ante ellos e a su carçel, a los quales dichos corregidor e alcaldes mandaron que le fiçiesen brevemente conplimiento de justiçia, e dieron liçençia al dicho Juan Martines para que se fuese libremenet a su casa o a donde quisiese sin que por ello cayese en pena alguna de aquellas que por ellos les fueran puestas, las quales le alçavan e quitavan e avian e ovieron por alçadas e quitadas. E non fizieron condepnacion

de costas a ninguna nin algunas de las partes por algunas razones que a ello les movia; antes, mandaron que cada una dellas se parase a las que avia fecho e por su sentençia, jusingando, asi lo pronunçiaron e mandaron en sus escriptos e por ellos, la qual dicha sentençia fue notificada a amas las dichas partes.

E la dicha Mari Peres presento una petiçion ante nos, en el nuestro consejo, en que dixo que suplicava e suplico de una sentençia por los del nuestro consejo dada e pronunçiada en el pleyto que ella avia tratado e tratava con Juan Martines de Vedia, por la qual avian pronunçiado non aver provado su yntençion e demanda e dieron por libre e quito al dicho Juan Martines, segund que mas largamente se contenia en la dicha sentençia. E, refiriendose a ella, dixo que la dicha sentençia avia seido e hera ninguna e, do alguna, contra ella muy injusta e agraviada por todas las razones de nulidad e agravio de que la dicha sentençia e proçeso de pleyto se podia e devia colegir, asi por si desir en ella que non avia provado su acusaçion, paresçiendo lo contrario por el dicho proçeso, ca fallarian provado como la dicha Mari Sanches de Mena avia matado al dicho Pero de Urraeta, su hermano, e por ello fuera encartada e acotada e despues fuera presa e puesta en la carçel de la dicha villa en poder del dicho Juan Martines, pebostre, el qual la avia resçevido por mandamiento del dicho corregidor e alcaldes de la dicha villa.

E caso que algund mandamiento oviera dado para soltar a la dicha donna Mari Peres, aquel no valia de derecho nin se pudiera dar, salvo juntamente con los alcaldes que la avyan condepnado e mandado estar presa, segund los fueros e costunbre de la dicha villa e condado de Viscaya; e por el dicho Juan Martines lo aver obedesçido avia incurrido e incurriere en las dichas penas e aun, segund los fueros del dicho condado usados e guardados de tiempo ynmemorial a esta parte, meresçia padesçer la misma pena que la dicha donna Mari Sanches e que, a cabsa dello, se le avia deteriorado su derecho porque los alcaldes e justiçias que despues avian subçedido heran sus parientes de la dicha donna Mari Sanches e la avian de favoresçer e ayudar e en lo non aver condepnado, pues que dolosa e engannosamente la avia soltado, ella avya seydo muy agraviada e porque non le avian condepnado en los dannos e gastos que ella avia fecho a cabsa de la dicha soltura pidiendo justiçia e sacando pesquisas e provanças e viniendose a quejar a nos muchas //(fol. 3v.) vezes dello, en lo qual avia gastado mas de çinquenta mill maravedis, todo a cabsa del dicho Juan Martines en los quales devian ser condepnados. E asi no los pidia e suplicava (*ilegible*) dentro de nuestro ofiçio le mandasemos condepnar en ellos e porque non avian condepnado al dicho Juan Martines en las costas fechas en prosecuçion desta

cabsa, a lo menos fasta el tiempo que presento las escripturas en que dizia que estava presentada la dicha donna Mari Sanches en la carçel, lo qual todo avia seido cabtelosamente fecho por evadir la dicha pena, por las quales rasones e por cada una dellas nos suplico mandasemos rever el dicho proçeso e enmendar la dicha sentençia e la revocasemos e fesiesemos en todo, segund que por ella de sus estava pedido e para lo nesçesario inploro nuestro ofiçio e ofresçiose a provar lo nesçesario.

E mas, dixo por otra petiçion que la presentaçion que la dicha (*tachado*: Mari) donna Mari Sanches avia fecho a la carçel de su persona, pendiente esta dicho pleyto por donde los del nuestro consejo se avian movido a sentençiar, avia seydo fingida e simulada e luego en la ora avia seydo suelto e se avia tornado a su casa, a la villa de Portugalete, que hera de otra juridiçion, lo qual todo agora alegava de nuevo e se ofresçia a lo provar por aquella manera de prueba que de derecho avia lugar e, porque pues por su suplicaçion el efeto de la dicha sentençia quedava suspenso e el dicho Juan Martines aver partido desta corte, paresçia de la culpa que avia tenido e tenia en soltar a la dicha donna Maria Sanches por solo mandamiento del dicho corregidor sin los dichos alcaldes, suplicandonos que porque el dicho pleyto se tratase con parte e se fesiese lo que fuese justiçia, mandasemos dar nuestra carta para el dicho Juan Martines que viniese en seguimiento de la dicha cabsa presonalmente.

Contra lo qual, por el procurador del dicho Juan Martines de Vedia fue presentada otra petiçion en que dixo que la dicha sentençia dada e pronunçiada por del nuestro consejo, en quanto avia seido e hera a favor del dicho su parte, que non pudiera ser suplicado nin pudiera aver lugar suplicaçion e, do lugar oviera, que non fue suplicado por quien nin como deviera e aquella quedara desierta e la dicha sentençia pasara en cosa jugada; e do esto çesase, la dicha sentençia hera justa e derechamente dada e devia ser confirmada e la parte adversa condepnada en costas e que devia ser executada e llevada a devida execuçion syn embargo de las rasones e que en aver pronunçiando, como pronunçiaron, la intinçion de la dicha parte adversa por non provada, pronunçiara bien e lo que devia e que el dicho su parte fisiera bien e lo que devia en conplir el mandamiento del dicho corregidor, pues que la dicha donna Mari Sanches nunca avia seido presa nin puesta en poder del dicho su parte nin por cabsa de la tal soltura viniera danno a la dicha Mari Peres nin se deteriora por ello su derecho, pues que la dicha donna Mari Sanches non avia seido culpada en el dicho delito pues nunca avia seydo puesta en la carçel.

E caso que lo fuera el dicho corregidor que la avia mandado prender la avia mandado soltar nin avia cabsa alguna justa porque el dicho su parte deviese ser condepnado en las costas; ante, lo deviera ser la dicha Mari Peres que, injustamente, avia fecho gastar al dicho Martin Peres por indusimiento de otras presonas, quanto mas que la dicha donna Mari Pares se avia presentado e estava presente en la carçel e se presentaria cada ves que por nos les fuese mandado. E paresçia clara la maliçia de la dicha Mari Peres e deviendo demandar a la dicha \dicha/ Mari Sanches si en alguna culpa le hera, teniendola en la carçel, demandar al dicho Juan Martines a fin de lo fatigar e faser gastar, segund que avia gastado grandes contias de maravedis en la prosecucion desta cabsa, e en la non condepnar en ellas avia sido fecho manifiesto agravio al dicho su parte e que nin a la dicha Mari Peres aprovechaba //(fol. 4) ni al dicho su partes enpeçia el capitulo que dizia que hera sacado de lo capitulado del condado de Vyscaya, porque hera traslado simple e no abtorizado nin sacado de manera que fiçiese fe nin fablava con los pebostres, salvo con los prestameros de la Tierra Llana, e non con los de las villas, que non fasia al caso; por ende, que dizia e pidia e suplicava en todo segund de suso e, negando lo perjudiçial, ofresçiendose a provar lo nesçesario, ynovaçion çesante, concluyo.

Sobre lo qual por amas las dichas partes fueron presentadas otras peticiones fasta tanto que concluyeron. E los del nuestro consejo ovieron el dicho pleyto por concluso e dieron en el sentençia en que fallaron que la sentençia por algunos de los del nuestro consejo en este dicho pleyto dada e pronunçiada que avia seydo e hera buena e justa e derechamente dada, pero declarando e annadiendo a ella, por algunas rasones que a ello les movian, fallaron que devian condepnar e condepnaron al dicho Juan Martines de Bedia en persona de su procurador e al dicho su procurador en su nombre en las costas derechas fechas por parte de la dicha donna Mari Peres de Urreaeta en prosecucion desta dicha cabsa desde el dia que fue començado este dicho pleyto fasta el dia que fueron presentados por parte del dicho Juan Martines las escrituras e testimonios de como la dicha donna Mari Saes de Mena estava en la carçel de la dicha villa de Vilvao para cunplir a la dicha Mari Peres. E con esta enmienda e declaraçion confirmaron la dicha sentençia en grado de rebysta e de otras costas algunas non fisieron condepnacion alguna en algunas de las dichas partes e, por su sentençia juzgando, asi lo pronunçiaron e mandaron en sus escritos e por ellos, las quales dichas costas fueron por los del nuestro consejo tasadas sobre juramento que sobre ello fue resçibido de la dicha Mari Peres en presençia de Pero Ochoa de Sallinas, procurador del dicho Iohan Martines de Bedia, el qual espeçialmente

fue enplasadado para ello en honse mill e treçientos e nobenta e ocho maravedis, segund estan escriptas e tasadas por menudo en el escripto de las dichas costas que esta asentado en el proçeso del dicho pleyto.

E agora la dicha Mari Peres nos suplico e pidio por merçed mandasemos dar nuestra carta de esecutoria en forma devida de derecho para que le fuesen pagadas las dichas costas o como la nuestra merçed fuese. E nos tovimoslo por vien, porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e juridiçiones que beades la dicha sentençia que de suso en esta nuestra carta va encorporada e la guardedes e cunplades e executedes e fagades guardar e cunplir e executar en todo e por todo segund que en ella se contiene e enguardando e cunpliendo aquella, por esta nuestra carta, mandamos al dicho Juan Martines de Vedia que del dia que con ella fuerdes requerido fasta dies dias primeros siguientes de e pague a la dicha Mari Peres, o a quien su poder oviere, realmente e con efeto los dichos honse mill e tresientos e nobenta e ocho maravedis de las dichas costas en que asi por los del nuestro consejo el dicho Iohan Martines de Vedia fue condepnado.

E si dentro del dicho termino el dicho Iohan Martines non diere e pagare a la dicha Mari Peres, o a quien su poder oviere, los dichos maravedis de las dichas costas en la manera que dicha es, constando vos como fue requerido el dicho Juan Martines con esta nuestra carta, pasado el dicho termino, fagades entrega e execuçion por todos los maravedis de las dichas costas en byenes muebles del dicho Juan Martines, si pudieren ser avidos, si no en bienes rayses e los vienes en que asi fuere fecha la dicha execuçion los vendades e rematedes en publica //(fol. 4v.) almoneda, segun fuero, e de los maravedis que balieren entreguedes e fagades pago a la dicha Mari Peres o a quien su poder toviere de los dichos honse mill (*tachado*: maravedis) e tresientos e nobenta e ocho maravedis de las dichas costas, con mas las costas que sobre (*tachado*: el) los aver e cobrar de as(*mancha*) culpa se le recresçieren de todo vien e cunplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna. E si vienes desenbargados non le fagardes (*sic*) para faser la dicha execuçion, le prendades el cuerpo e, preso, non le dedes suelto fiado fasta que realmente e con efeto pague a la dicha Mari Peres o a quien el dicho su poder oviere los dichos maravedis de las dichas costas, con mas las dichas costas que a su culpa e cabsa se les recresçiere como dicho es.

E si para faser e cunplir e executar lo susodicho o qualquier cosa dello favor e ayuda ovierdes menester, por esta nuestra carta mandamos a todos los conçejos, regidores,

caballeros, escuderos, oficiales e omes buenos, asi de la dicha villa de Vilvao e del condado de Viscaya, como de todas las otras çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos e sennorios e a los alcaldes e deputados de las hermandades dellos que vos la den e fagan dar e que en ello nin en cosa alguna dello vos non pongan nin consientan poner embargo nin contrario alguno, so las penas que les vos pusierdes e mandardes poner de nuestra parte, las quales nos, por la presente, les ponemos e avemos por puestas e los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis a cada uno por quien fincare de lo asi faser e cunplir para la nuestra camara.

E demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplase que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros siguientes, so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la noble villa de Valladolid, a XXIX dias de enero anno del Nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e seys annos.

\Don/ Fernando de Acunna. Gundisalvus, licenciatus. Gundisalvus, doctor.

Va escripto sobreraiado do dis “pareşieron presonalmente” e a do dize “por menudo en el escripto de las dichas costas”. Vala e non le enpesca.

Yo, Juan Sanches de Çehinos, la fize escribir por mandado del rey e de la reyna, nuestros sennores, con acuerdo de los del su consejo.

Registro de Mari Peres de Urreta.

[29]

1486, marzo, 1

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel ordenan a los provisosores y vicarios del obispo de Burgos que no continúen enjuiciando el pleito entre Pedro de Salazar y Martín Díaz de Mena, vecinos de Portugalete, por ser un asunto laico sobre el que no debían entrometerse las autoridades eclesiásticas.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 148602, 74.*

- Publ. J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1485-1486), op. cit., pp. 216-217.*

(Cruz). Carta ynibitoria e compulsoria contra Martin Dias de Mena a pedimiento de Pedro de Salasar. XII.

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, a vos los provisosores e vicarios del reverendo padre obispo de Burgos //(fol. 1v.) e a cada uno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia.

Sepades que Pedro de Salar (*sic*), vesino de la villa de Portugalete, nos fiso relaçion por su petiçion desiendo que Martin Dias de Mena, vesino de la villa de Bilvao, e el ovieron fecho e otorgado çierto compromiso sobre çierto pleito que tenian en manos e en poder del duque de Nagera, sobre lo qual dis que despues Ochoa de Salar, como procurador que se dixo del dicho Martin Dias, ynjusta e non devidamente por le fatigar e faser mal e dapnno por cabsa del delito de la prevostad de la dicha villa de Portugalete que contra el trata, desiendo que el dicho Martin Dias de Mena e el dicho Ochoa de Salar e el, legos e de las nuestra jurediçion real, en derogaçion de la dicha nuestra jurediçion e sin themor de las penas en tal caso estableçidas, leçito ante los vicarios de Valpuesta, siendo la cabsa tenporal e mere profana e sobre ello le fatiga en pleito. E dis quel declino la jurediçion de los dichos vicarios, los quales diz que se pronunçiaron por no juezes e remetieron la dicha cabsa para ante nos e dis quel dicho Ochoa de Salasar apelo de la dicha remision e se presento ante vos, los dichos provisosores e vicarios del dicho reverendo obispo de Burgos, en seguimiento della, e que vosotros proçedes contra el, non lo pudiendo nin deviendo faser derecho por ser, como dis que quedo entre presonas legas e de nuestra jurediçion real e por ser la cabsa tenporal e mere profana, en lo qual dis que si asi pasase quel reçebiria en ello grande agravio e dapnno e ynjurja e obpresion.

Por ende, que nos suplicava e pedia por merçed çerca dello le mandasemos proveer, mandandole dar nuestra carta para vos, los dichos prosirosos (*sic*) e vicarios, para que non conosçiesedes nin vos entremetiesedes a conoçer en mas de la dicha cabsa, so pena de perder las tenporalidades que en estos nuestros reynos avedes e tenedes e de ser privados e ajenos dellos e mandando, otrosi, al dicho Ochoa de Salar, so una grand pena, que no seguiесе nin le demandase mas ante nosotros e si alguna cosa le quisiese pedir e demandar, que le demandase ante los juezes de la villa de Portugalete, donde amos dis que son vesinos, o ante nos en el nuestro consejo o le mandasemos proveer çerca dello lo que la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien e por quanto nos e los reyes de gloriosa memoria, nuestros progenitores, estovieron e nos avemos estado y estamos en posesion de lo mandar traer ante nos al nuestro consejo qualquier proçesos que por qualesquier jueses eclesiasticos destos nuestros reynos son fechos en perturbaçion de nuestra jurediçion real e de los mandar traer ante nos al nuestro consejo, por ende, por la presente, vos mandamos que del dia que esta nuestra carta vos fuere leyda e notificada fasta seys dias primeros siguientes trayades o enbides ante nos al nuestro consejo el proçeso oreginal que sobre lo susodicho contra el dicho Pedro de Salazar avedes fecho o fasedes, porque, traydo, nos lo mandemos ver en el nuestro consejo e, si el conosçimiento pertenesçiere a vosotros, vos lo mandaremos remitir e, si non, mandaremos proveer en ello lo que fuere justiçia, lo qual vos mandamos que fagades e cunplades asi, so pena de perder la naturalesa que avedes e tenedes en estos nuestros reinos e que seades avidos por ajenos e estrannos dellos.

E otrosi mandamos por esta nuestra carta a qualquier escrivano o notario por ante quien el dicho proçeso sobre lo susodicho ha pasado o pasa que del dia que con esta nuestra carta fueren requeridos fasta los dichos seis dias traya o enbie con persona de recabdo ante nos al nuestro consejo el proçeso oreginal que sobre lo susodicho ha pasado, ca, traydo, //(fol. 2) nos le mandaremos tasar e pagar lo que justamente ovieren de aver, asy por el dicho proçeso como por la venida e estada en esta nuestra corte e tornada a su casa.

E vosotros ni el dicho escrivano non fagades ende al so las dichas penas.

E si el dicho escrivano o notario fuere lego, so pena de la nuestra merçed e dies mill maravedis para la nuestra camara, so la qual dicha pena mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que dende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como cunplides nuestro mandado.

Dado en la noble villa de Valladolid, a primero dias del mes de março, anno de mill e quatroçientos e ochenta e seys annos.

El condestable, etçetera.

Yo, Sancho Ruis de Cuero, etçetera.

Dotor de Ayllon. Gundissalvus, liçençiatu.

[30]

1486, marzo, 1

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel conceden a Ochoa Martínez de la Pedriza, vecino de Portugalete, un seguro que salvaguardaba su patrimonio y le declaraba exento de ir a prisión por deudas mientras se encontrara en Valladolid.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 148603, 62.*

- Publ. J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1485-1486), op. cit., pp. 220-223.*

(Cruz) Carta de anparo e seguro para Ochoa Martines de la Pedriza, vesino de Portugalete, a pedimiento de Ochoa Martines de la Pedriza. XII.

Don Ferrando e donna Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallysia, de Mallorcas, de Sebilla, de Çerdania, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de Algesira, de Gybraltar; conde e condeza de Barçelona; senhores de Vyzcaya e de Molyna; duques de Atenas e de Neopatria; condes de Ruysellon e de Çerdania; marqueses de Oristan e de Goçiano, a los alcaldes de la nuestra casa e corte e chançelleria e a los correjydores e alcaldes e otras justiçias e jueses qualesquier, asi de la noble villa de Valladolid, como de todas las otras çiudades e villas e lugares de los nuestros regnos e senorios e a cada uno e a qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que nos obimos mandado dar e dimos una nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro consejo, su tenor de la qual es esta que se sigue:

Inserta documento de 6 de noviembre de 1484 (doc. 14)

E agora el dicho Ochoa Martines de la Pedrysa nos fiso relacion que algunas presonas le han dicho que los parientes e cunnados de los que salieron en pos de Ferrando de Salas, que por nuestro mandado fue a la villa de Portugalete, desiendo quel fue causa que no matasen al dicho Ferrando de Salas nin le prendiesen porque lo aconpanno fasta esta villa de Valladolid en prejuysio de sus hordenanças, han hando (*sic*) e handan buscando e conprando sus deudas e obligaciones por lenojar con ellas en esta nuestra corte, seyendo, como dis que es, raygado e abonado en la dicha villa de Portugalete e que

dexan de demandar a sus omes e bienen a le demandar a la dicha nuestra corte desiendo que le han de faser prender e echar en la carçel por le mas fatigar e dannar.

Por ende, que nos suplycaba e pedia por merçed çerca dello le mandasemos prober, mandandole dar nuestra carta de seguro para en tanto questubiere en esta dicha nuestra corte non fuese preso nin detenido por deuda nin deudas algunas que deviese nin por otra cosa alguna que obiese fecho e cometido fasta aqui o le mandasemos prober çerca dello lo que la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien, porque bos mandamos a todos e a cada uno de vos en buestros lugares e juridiçiones que beades la dicha nuestra carta que de suso va incorporada e por tiempo de çient dias pri^{//(fol. 2)}meros siguientes contados desde oy, dia de la data desta nuestra carta, en adelante la guardedes e cunplades e la fagades guardar e cunplyr al dicho Ochoa Martines de la Pedriça en todo e por todo, segund que en ella se contiene, salvo si las deudas que le fueren pedidas e demandadas fueren de tal natura e calidad en que aya caso de corte por donde pueda ser llamado e enplado para ante nos en la nuestra corte porque durante el dicho tiempo, aunque sea fallado en esta nuestra corte, no se pueda desir caso de corte. E los unos nin lo otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis para la nuestra camara a cada uno de vos que lo contrario fisieredes.

E demas mandamos al ome que bos esta nuestra carta mostrare que bos enplase que parecades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros segientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para ello fuere llamado que de ende al que bos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como cunplydes nuestro mandado.

Dada en la villa de Valladolid, a primero dias (*sic*) del mes de março, anno del Naçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e seys annos.

Condestable.

Don Pero Ferrandes de Velasco, condestable de Castilla, por virtud de los poderes que tiene del rey e de la reyna, nuestros sennores, la mando dar.

Yo, Sancho Ruys de Cuero, secretario de sus altesas, la fise escribyr con acuerdo de los del su consejo.

[31]

1486, agosto, 8

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel absuelven a varios vecinos de Portugalete de la acusación formulada por el fiscal Alfonso Ramírez de Villaescusa de armar un alboroto público en la iglesia de dicha localidad.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 148607, 23.*

- Publ. J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1485-1486), op. cit., pp. 296-299.*

Sentencia dada a favor de ciertos vesinos de (*roto*) de una acusación criminal que les acusa (*roto*) el concejo a pedimiento de Ochoa Martines de la Pedrisa e Pero Saes de la Plaça e Sancho de la Pedrisa e otros vesinos de Portugalete. XXXVI.

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, a los del nuestro consejo e oydores de la nuestra Abdiencia e a los alcaldes de la nuestra casa e corte e chançilleria e a todos los corregidores, asistentes, alcaldes e otros justicias e juezes qualesquier, así del nuestro muy noble y leal condado e sennorio de Viscaya e de las villas de Vilvao e Portugalete, como de todas las otras çibdades e villas e logares de los nuestros regnos e sennorios que agora son o seran de aqui adelante e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que pleito se trato ante nos en el nuestro consejo entrel doctor Alfonso Ramires de Villaescusa, nuestro fiscal e promotor de la nuestra justia, de la una parte, e de la otra Ochoa Martines de la Pedrisa e Pero Saes de la Plaça e Sancho de la Pedrisa e Ochoa Sanches de la Renteria e Juan Saes de Vilvao e Pedro de Arrieta e Niculas de Capetillo e Martin de la Plaça, vezinos de la dicha villa de Portugalete, sobre razon quel dicho nuestro fiscal acuso criminalmente a los sobredichos e a cada uno dellos diziendo que en un dia del mes de jullio del anno pasado del Sennor de mill y quatroçientos e ochenta e quatro annos los susodichos, dandose fabor e ayuda los unos a los otros e los otros a los otros, estando en la yglesia de Santa Maria, que es dentro en la dicha villa de Portugalete, con poco temor de Dios e nuestro e en menospreçio de nuestra justia e en grand perjuyzio de nuestra prehemencia real, diz que hordenaron e mandaron e fizieron pregonar dentro en la dicha yglesia, diziendose la misa mayor, que ningund vezino de la dicha villa fuese osado de levar carta nin provisyon alguna de nos e de los del nuestro

consejo contra ellos nin contra alguno dellos nin contra vesino alguno de la dicha villa de Portugalete, so pena que pagase la tal persona que la tal carta provision levase, seyendoles notificada por cada vegada diez mill maravedis de pena, por quanto dixeron \que ordeno e ordenaron e mandaron/ que la tal carta e provisyon hera e la davan por desaforada e en perjuysio (*tachado*: en perjuysio) de //(fol. 1v.) (*roto*) libertades, lo qual asi mandavan e mandaron por sus ordenança (*sic*) notificarlo a todo el pueblo e diz que por aver fecho e cometido de lo susodicho, los sobredichos e cada uno dellos que delinquieron muy gravemente e cayeron e yncurrieron en muy grandes penas criminales e capitales e que todos sus bienes devian e deven ser confiscados a nuestra camara e fisco.

Por ende, que nos suplicavan que les mandasemos faser complimiento de justia sobre todo lo susodicho e sobre cada cosa e parte dello e si otra conclusion o pedimiento se requeria e requiere, pronunçiendo el caso por verdadero segund que por el hera recontado, nos suplico e pedio mandasemos condenar e condenasemos a todos los susodichos e a cada uno dellos a las mayores penas criminales e capitales en que por lo susodicho cayeron e yncurrieron, segund derecho e leyes de nuestros regnos, e las mandasemos executar en sus presonas e bienes, mandandoles confiscar e aplicar los dichos sus bienes a nuestro fisco e camara, porque a ellos e a cada uno dellos fuese e sea pena e castigo e a los que lo vieren sea enxemplo para que no se atrevan a faser nin cometer lo semejante e fuesen e sean muy obidientes a nuestras cartas e reales mandamientos e a las provisyones que hemanaren del nuestro consejo e las obedescan e cumplan.

E dixo que jurava e juro a Dios e a Santa Maria e a una sennal de Cruz e a las palabras de los Santos Evangelios que la dicha acusacion non la ponía maliciosamente, salvo porque asi le fue diferido e dada ynformacion de los susodicho e delacion e fianças de lo qual todo dixo que fasia e fizo presentacion ante nos e porque la nuestra justia fuese e sea executada.

E otrosy dixo que por quanto los susodichos estan ausentes, nos suplico e pedio le mandasemos dar nuestra carta de enplazamiento contra ellos para que viniesen ante nos a estar con el a derecho e a responder a la acusacion o acusaciones que sobre lo susodicho diz que les entiende poner, la qual dicha acusacion dixo que ponía e puso ante nos por quanto diz que la cabsa es fiscal e lo susodicho hera e es contra nuestra prehemencia real, sobre lo qual diz //(fol. 2) que les entiende acusar e porque los susodichos son los alcaldes e fieles e regidores de la dicha villa de Portugalete (*roto*) antellos non podrian alcançar complimiento de jus[tiçia] (*roto*) si mismo, por lo qual e por cada cosa e parte

dello diz, quel conosçimiento dello pertenesçia e pertenesçe a nos e a los del nuestro consejo.

Por ende, que nos suplicava e pedia por merçed çerca dello mandasemos proveer con justiçia o como la nuestra merçed fuese, sobre lo qual nos mandamos dar nuestra carta para Anton de Morales, nuestro alguazil en la nuestra corte, para que fuese a la dicha villa de Portugalete e a otras qualesquier partes donde el viesse que conplia e fiziese pesquisa por quantas partes podiese e sopiese la verdad quien e quales presonas avian fecho e cometido lo susodicho o dieron a ello fabor e ayuda. E a los que fallare culpantes por la dicha pesquisa, les prendiesen e los traxesen presos ante nos a la nuestra corte. E a los que non podiese aver, les secrestase todos sus bienes, muebles e rayzes, e troxese anet nos la pesquisa que sobre lo susodicho fiçiese para que nos la mandasemos ver e proveer çerca dello lo que fuese justiçia, segund que mas largamente en la dicha nuestra carta se contiene.

Por virtud de la qual dicha nuestra carta el dicho Anton de Morales, nuestro alguazil, fue a la dicha villa de Portugalete e fizo çierta pesquisa sobre lo susodicho e la traxo e presento ante nos en el nuestro consejo, de la qual fue por los del nuestro consejo mandado dar copia e traslado a las otras partes para que dixesen e alegasen contra ella lo que quisiesen. E por los sobredichos acusados e por el dicho nuestro fiscal fueron presentadas çiertas petiçiones ante nos en el nuestro consejo, por las quales cada una de las dichas partes dixeron e alegaron çiertas razones en guarda de su derecho fasta tanto que por los del nuestro consejo fue avido el dicho pleito por concluso.

E por los del nuestro consejo, vista la dicha pesquisa e proçeso, por quanto fallaron se sin culpa a los susodichos acusados e a cada uno dellos de la acusaçion que contra ellos el dicho nuestro fiscal avia dado sobre lo susodicho, dixeron que los davan e dieron por li//^(fol. 2v.)(*roto*)bres y quitos de la dicha acusaçion contra ellos puesta (*roto*) el dicho nuestro fiscal e quel non avia puesto nin da (*roto*) la dicha acusaçion, segund e como devia e mandaron dar nuestra carta a los susodichos acusados en la dicha razon.

E nos tovimoslo por bien, por la qual vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vuestros logares e juridiçiones que agora nin de aqui adelante, por cabsa e razon de lo susodicho, non proçedays contra los sobredichos acusados nin contra algunos dellos nin contra sus bienes, ca por la presente nos los damos por libres e quitos de lo contra ellos acusado e querellado por el dicho nuestro fiscal sobre lo susodicho e los unos nin los otros

non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara a cada uno de vos que lo contrario fiziere.

E demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplazare fasta quinse dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos esta nuestra carta mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como conplides nuestro mandado.

Dada en la noble villa de Valladolid, a a (*sic*) ocho dias del mes de agosto, anno del Nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mil e quatroçientos e ochenta e seys annos.

El condestable.

Don Pedro Ferrnades (*sic*) de Velasco, condestable de Castilla, por virtud de los poderes que tiene del rey e de la reyna, nuestros sennores, la mando dar.

Yo Sancho Ruys de Cuero, secretario del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fise escribir con acuerdo de los del su consejo.

Gundisalvus, licenciatus. Doctor de Ayllon.

[32]

1486, agosto, 19

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel ordenan a sus autoridades en el condado de Bizkaia que no intervengan en el pleito entre Pedro de Salazar y Ocha de Salazar, lugarteniente de alcalde y preboste de Portugalete respectivamente, por el embargo por parte del primero de unos navíos cargados de hierro pertenecientes al segundo.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 148608, 90.*

- Publ. J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS y A. MARTÍNEZ, *A. G. S. R. G. S. Vizcaya (1485-1486), op. cit., pp. 299-305.*

Carta de ynibiçion a pedimiento de Ochoa de Salazar, vesino de Portugalete. Derechos, IX.

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, a los alcaldes ordinarios de la villa de Portugalete e a los otros alcaldes e juezes e justiçias, prebostes, merinos, alguaziles e otras

justiçias e ofiçiales qualesquier de la dicha villa e de todas las otras çibdades e villas e lugares del nuestro noble e leal condado e sennorio de Viscaya e de la Tierra Llana e Encartaçiones de que agora son o seran de aqui adelante, e a cada uno de vos en vuestros lugares e juridiçiones a quien esta nuestra carta fuere mostrada e a vos Pedro de Salazar, nuestro vasallo, vezino de la dicha villa de Portugalete, salud e graçia.

Sepades que en la nuestra corte e chançelleria, antel lugarteniente de nuestro juez mayo de las apelaçiones e de los otros negoçios e causas, asy çebiles como criminales, del dicho nuestro sennorio de Viscaya e de la Tierra Llana e Encartaçiones, paresçio la parte del dicho Ochoa de Salazar, preboste e vezino de la dicha villa de Portugalete, e presentose antel de fecho con su persona e con un proçeso de pleito sinado e sellado e çerrado en grado de apelaçion o suplicaçion o nulidad o agravio o en la mejor manera e forma que podia e de derecho devia, de un mandamiento dado e mandado dar por Pedro de Salazar, lugarteniente de alcalde por Sancho Peres de Vallezilla, nuestro alcalde hordinario en la dicha villa de Portugalete, por el qual diz que mandara enbargar e poner enbargo en çiertas naos que estavan en la ribera e puerto de la dicha villa cargadas de venas, el qual dicho mandamiento diz que diera e mandara dar a pidimiento del dicho Pedro de Salazar, nuestro vasallo, e contra el dicho Ochoa de Salazar, nuestro preboste, e en su agravio e perjuyzio.

E presento antel dicho nuestro juez en la dicha nuestra corte sobre lo susodicho una petiçion en que dixo que, por el visto e esaminado el dicho proçeso en cado (*sic*) de la dicha apelaçion entre el dicho Ochoa de Salazar, su parte, de la una parte, e el dicho Pedro de Salazar, de la otra, sobre las rasones e cosas e causas en el dicho proçeso de pleito contenidas, fallava que el secresto mandado faser por el dicho Pedro de Salazar, teniente de alcalde, en çiertas naos en la dicha villa de Portugalete por un su mandamiento que para ello diera, al tenor del qual dicho mandamiento e secresto abido alli por repetido dixo que en quanto fuera e hera en perjuyzio e agravio e danno del dicho Ochoa de Salazar que fuera e hera ninguno e, do alguno, ynjusto e muy agraviado contra el por todas las razones de nulidad e agravios que del dicho mandamiento e secresto se podrian e devian colegir, que abia alli por dichas e espresamente alegadas e por las siguientes:

Lo primero, porque si mandaran secrestar las dichas naos a pidimiento de parte non bastante, que diz que non fuera nin hera el dicho Pedro de Salazar, nin menos Juan de Capitillo, que diz que se dixera su parte e en su nonbre nin fuera nin hera procurador del dicho Pedro de Salazar nin tal diz que se mostrara.

Lo otro, porque diz que para dar el dicho mandamiento devieran de ser çitados e llamados todos aquellos a quien tocava e atannia e que en non çitar nin llamar al dicho Ochoa de Salazar //(fol. 1v.) a quien toca e atannia el dicho mandamiento e secresto. E en lo ansi non faser, diz que notoriamente e agraviaran el dicho teniente de alcalde.

Lo otro, porque estando, como esta, el dicho Ochoa de Salazar en posesion paçifica de poder enbiar bena a donde quisiese, diz que non pudiera el dicho alcalde sin çitar e llamarle en su agravio e perjuyzio mando secrestar las dichas naos, pues que por el dicho mandamiento e secresto privaba e perjudicava al dicho Ochoa de Salazar de la dicha su posesion en que asi avia estado e estava de enviar bena a donde quisiese.

Lo otro, porque estando, como diz que estava, pleito e litis pendençia entrel dicho Ochoa de Salazar e Pedro de Salazar sobre la misma causa, sin ser primeramente fenescido e acabado el dicho pleito, el dicho alcalde diz que non pudiera mandar secrestar las dichas naos.

Lo otro, porque pues por su parte del dicho Ochoa de Salazar diz que fueran alegadas muchas razones, las cuales ynpidian e enbargavan el dicho secresto, non deviera el dicho alcalde mandarlo faser.

Lo otro, por quanto el secresto es proybido, mayormente estando como estava e esta el dicho Ochoa de Salazar en la dicha su posesion de enbiar bena donde quisiere, diz que non deviera el dicho alcalde mandar como mandara faser el dicho secresto.

Lo otro, porque con virtud de nuestras cartas e probisiones non podia nin devia el dicho teniente de alcalde mandar faser el dicho secresto, porque diz que si al dicho Ochoa de Salazar le fuera dado o mandado dar traslado dellas, como por el e por su parte fuera pedido, el alegara e mostrara por donde avian de ser obedesçidas e non cunplidas, por quanto diz que non fueran notificadas nin presentadas en juyzio, nin el dicho Pedro de Salazar usara dellas en el termino del derecho; antes diz que abia de ser guardado lo contrario dellas.

Lo otro, porque los testigos presentados por el dicho Pedro de Salazar e por su parte non fasian fee nin prueba alguna, porque diz que non fueran presentados por parte bastante nin el dicho Ochoa de Salazar nin su parte para verlos presentar, jurar e conosçer non fuera çitado nin llamado nin diz que dixeran nin depusieran cosa por donde debiera ser mandado faser el dicho secresto sin conosçimiento de causa, esarruto pretermissa e non guardada la forma e horden del derecho.

Por las quales rasones e por cada una dellas pidiera al dicho nuestro juez mandase dar e diese por ninguno el dicho mandamiento e secreto o, como ynjusto e muy agraviado contra el dicho Ochoa de Salazar, los rebocase e, fasiendo e mandando faser lo que por el dicho alcalde debiera ser fecho, mandase anparar al dicho Ochoa de Salazar en la dicha su posesion en que asi avia estado e estava e le mandase dar traslado de los pedimientos e probisiones fechos e presentadas por el dicho Pedro de Salazar e por su parte e quel estava presto de estar a justiçia con el e ofresçierase a provar lo neçesario e sobre todo pidiera serle fecho cunplimiento de justiçia.

E otrosi, pidiera al dicho nuestro juez le mandase dar nuestra carta de ynibiçion para los alcaldes e jueces e justiçias de la dicha villa e del dicho nuestro sennorio e condado de Viscaya e de enplazamiento, que el dicho Pedro de Salazar fuese enplasado, condenandole en las costas por non aver benido nin enviado en seguimiento de la dicha apelacion en la dicha nuestra corte antel dicho nuestro juez, pues que por el dicho alcalde le fuera asinado termino de la ley para ello e non avia paresçido el dicho Pedro de Salazar nin otro alguno en su nonbre en la dicha nuestra corte en seguimiento de la dicha apelacion en el dicho termino nin antes nin despues.

E por el dicho nuestro juez fuera mandado dar traslado de la dicha petiçion al dicho Pedro de Salazar en su reveldia //(fol. 2) por no se fallar en la dicha corte nin parte alguna por el, lo mandara a pregonar e fuera atendido e apregonado en tres dias por tres pregones, segund estilo e uso e costunbre de la dicha nuestra corte.

E por parte del dicho Ochoa de Salazar le fueron acusadas sus reveldias en tiempo e forma devidos e fuera pedido al dicho nuestro juez que en su absençia e reveldia oviese dicho pleito por concluso e fiziese e librase e determinase en el todo aquello que fallase por fuero e por derecho.

E por el dicho nuestro juez fuera abido el dicho pleito por concluso, e por el visto, dio e pronunçio en el sentençia en que fallo que como quier que por el dicho Ochoa de Salazar, preboste, e por su parte fuera apelado en la dicha villa de Portugalete del mandamiento e secreto dado e mandado faser por Pedro de Salazar, lugarteniente de nuestro alcalde en la dicha villa de Portugalete, por el qual mandara secretar e poner embargo en çiertas naos que estavan cargadas de venas en el puerto e canal de la dicha villa, a pedimiento del dicho Pedro de Salazar e por el dicho teniente de alcalde le fuera otorgada la dicha apelacion e asinandole el termino de la ley e mandandole que dentro del se presentase con todo el proçeso e abtos del dicho pleito en grado de apelacion e ese

mismo plaso e termino diera e asinara al dicho Pedro de Salazar e a su parte para que fuese o enbiase en seguimiento della, si quisiesen, lo qual le fuera notificado a la parte del dicho Ochoa de Salazar se presentara en la dicha nuestra corte antel dicho nuestro juez con el proçeso e abtos del dicho pleito, escripto en linpio e sinado e çerrado e sellado en grado de la dicha su apelacion dentro del dicho termino que por el dicho alcalde le fuera asinado.

E el dicho Pedro de Salazar nin otro alguno en su nonbre non beniera nin paresçiera en la dicha nuestra corte ante el dicho nuestro juez en seguimiento de la dicha apelacion e en grado della dentro del dicho termino nin antes nin despues. E por non paresçer, nin procurador por el, por el dicho nuestro juez fuera mandado apregonar e fuera atendido por apregonado en la dicha nuestra corte en tres dias por tres pregones, segund estilo, uso e costunbre. E por parte del dicho Ochoa de Salazar le fueran acusadas sus rebeldias en tiempo e e forma devidos. E como quier que pudiera pronunçiar difinitivamente en el dicho pleito, pero por mas convençer al dicho Pedro de Salazar e aberse con el beninamente, devia mandar e mando dar nuestra carta de enplasamiento en forma devida de derecho de segundo e terçero plasos, con quel dicho Pedro de Salazar fuese enplazado para que beniese o enbiase en seguimiento de la dicha apelacion en la dicha nuestra corte ante dicho nuestro juez e de ynibicion para los alcaldes e jueces e justiçias e otros ofiçiales qualesquier de la dicha villa e del dicho nuestro sennorio de Viscaya para que no conosçiesen mas del dicho pleito.

E por quanto el dicho Pedro de Salazar fuere e hera revelde, que lo devia dar e pronunçiar e diera e pronunçiar por revelde e en su absençia e reveldia, por non aber benido nin enviado en seguimiento de la dicha apelacion nin fecho diligençias algunas sobre ello, que lo devia condenar e condeno en las costas derechas fechas por el dicho Ochoa de Salazar e por su parte en prosecucion del dicho pleito e apelacion desde \el/ dia que le fue notificado el otorgamiento de la dicha apelacion fasta el dia de la data de su sentençia e en las que se oviesen de faser por causa e rason del dicho enplasamiento que abia de ser fecho al dicho Pedro de Salazar, la tasaçion de las quales reservo en (*sic*) e por su sentençia judgando asi lo pronunçio e mando.

E despues la parte del dicho Ochoa de Salazar paresçio antel dicho nuestro juez e le pidio que le mandase dar nuestra carta de la dicha su sentençia e por el le fuera mandada dar. E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos a vos, los dichos alcaldes e jueces e justiçias e executores susodichos, e a cada uno de vos en vuestros lugares e juridiciones

que desde el dia que con esta nuestra carta fuerdes requeridos por el dicho Pedro de Salazar, preboste, o por su parte non conoscades nin vos entremetades a conosçer nin faser nin ynovar nin fagades nin yno^{//(fol. 2v.)}vedes nin dexedes nin consintades tentar faser nin ynovar en el dicho pleito e negoçio abtos nin cosa alguna sobre rason del dicho mandamiento e secresto contra el dicho Ochoa de Salazar, preboste, nin contra sus bienes nin cosa alguna a el tocante e pertenesçiente e le dexedes estar e este todo ello suspenso e çesado en el punto e lugar e estado en que estava antes e al tienpo que fue dado el dicho mandamiento e fecho el dicho secresto en las dichas naos e venas que en ellas estavan, fasta que por el dicho nuestro juez en la dicha nuestra corte sea visto e determinado el dicho pleito, ca nos, por esta nuestra carta, vos ynibimos e avemos por ynibidos en todo ello, las cuales dichas costas en que el dicho nuestro juez por la dicha su sentençia condepno al dicho Pedro de Salazar a solas con juramento de la parte del dicho Ochoa de Salazar en nueveçientos e noventa e dos maravedis, segund que estan escriptas e tasadas por menudo en el proçeso del dicho pleito.

E mandamos a vos, los dichos alcaldes e jueses e justiçias e executores susodichos, e a cada uno de vos en vuestros lugares e juridiçiones que veades la dicha sentençia del dicho nuestro juez que de suso en esta nuestra carta va encorporada e la guardedes e cunplades e executedes e fagades guardar e conplir e executar en todo e por todo bien e conplidamente, segund que en ella se contiene. E contra el tenor e forma della non vayades nin pasedes nin dexedes nin consintades yr nin pasar agora nin de aqui adelante en tienpo alguno ni por alguna manera.

E si el dicho Pedro de Salazar non diere e pagare al dicho Ochoa de Salazar o a quien su poder para ello oviere los dichos nueveçientos e noventa e dos maravedis de las dichas costas en que el dicho nuestro juez por la dicha su sentençia le condepno e contra el taso, segund dicho es, desde el dia que sobre ello con esta nuestra carta fuere requerido por el dicho Ochoa de Salazar e por su parte en su persona, si puerdes ser abido, e si non ante las puertas de las casas de su morada donde mas continuamente se suele acoger, diziendo o fasyendolo saber a su muger o fijos, si los ha, e si non a los otros de su casa o vesinos mas çercanos, en tal manera que venga o pueda benir a su notiçia, fasta nueve dias primeros siguientes; aquellos pasados, vos, los dichos alcaldes e jueses e justiçias, o qualquier de vos entrad e tomad e prendad tantos de sus bienes muebles, si los oviere, e si non rayses doquier que los fallardes, que abasten a pagar los dichos nueveçientos e noventa e dos maravedis de las dichas costas e vendeldos e remataldos e faseldos vender

e rematar en publica almoneda segund fuero. E de los marevedis, porque asi fuere vendidos e rematados, entregad e fased pago al dicho Ochoa de Salasar o a quien su poder para ello oviere de los dichos maravedis de las dichas costas, a mas de las costas que fiziere en los cobrar del a su culpa. E si bienes desenbargados non le fallardes para en la dicha quantia, prendelde el cuerpo e tenelde preso e bien recabdado e non lo dedes suelto nin fiado fasta tanto que el dicho Pero Ochoa de Salasar, presboste, sea contento e pagado de los dichos maravedis de las dichas costas e mas de las otras costas que fiziere en los cobrar de la su culpa, segund dicho es, para lo qual todo asi faser e conplir e esecutar vos damos abtoridad e poder conplido con todas sus ynçidencias, dependençias e emerjençias, anexidades e conexidades.

E otrosi, por esta nuestra carta, mandamos a vos, el dicho Pedro de Salasar, que desde el dia que vos fuere leyda e notificada en vuestra persona, si pudierdes ser abido e, si no, ante las puertas de las casas de vuestra acostumbrada morada, diziendo o fasiendolo saber a vuestros fijos o criados o alguno o algunos de vuestra casa o vuestros vesinos mas çercanos para que vos lo digan e fagan saber, por manera que venga o pueda benir a vuestra notiçia en non podades pre^{//(fol. 3)}tender ynorançia que lo non sopistes, fasta dies e seis dias cunplidos primeros siguientes, los quales vos damos e asignamos por el segundo e terçero plasos, dando vos e asinando vos los primeros dies dias por el primer plaso e los otros seys dias por el terçero plaso e, termino perentorio acabado, vengades o enbiedes a la dicha nuestra corte antel dicho nuestro jues por vos o por vuestro procurador suficiete e con vuestro poder bastante, ysnstruto e bien ynformado, a presentar e ver presentar escriptos e petiçiones e testigos e escripturas e otros ynstrumentos e recabdos qualesquier a que se devan presentar e a tomar traslado dellas e las tachar e contradesir e a faser o ver faser juramento o juramentos , asi de calunia como deçisorio, e otro qualesquier juramento que ser quiera e deba faser e a concluyr e çerrar razones e a oyr e ver dar sentençia o sentençias, asy ynterlocutorias como difinitivas, e a todos los otros abtos del dicho pleito fasta la sentençia difinitiva ynclusibe. E despues della para jurar e ver jurar e tasar costas, si la y oviere, para lo qual e para todo los otros abtos del dicho pleito, prinçipales como açesorios, subsiguientes e merjentes, anexos e conexos e ynçidentes e otros qualesquier que en el dicho pleito se ayan de faser, a que de derecho devades de ser çitado e llamado e enplasado, nos, por esta nuestra carta, vos çitamos e llamamos e enplasamos perentoriamente, con aperçibimiento que vos fasemos que si dentro de los dichos terminos o de qualquier dellos binierdes o enbiardes a la dicha nuestra

corte antel dicho nuestro juez segund e como e para lo que dicho es, que el vos oyra e guardara en todo vuestro derecho; e en otra manera, en vuestra ausencia e reveldia, abiendola por presencia, oyra a la parte del dicho Ochoa de Salazar, preboste, e vera el proceso del dicho pleito e todos los otros abtos sobre ellos fechos e librara e determinara sobre ello todo aquello que fallare por fuero e por derecho sin vos mas çitar nin llamar (*borrado*) nin mas plaso vos dar para ello nin sobre ello e los unos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis a cada uno de vos para la nuestra camara e de otros dies mill maravedis para la guerra de los moros, enemigos de nuestra santa fee catolica, e so las otras penas estableçidas por las leyes e derechos destos nuestros reynos contra los reveldes e ynovedientes e remisos e ninglidentes en tal caso.

E demas, por qualquier o qualesquier de vos por quien fincare de lo asi faser e cunplir, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplase que parecades ante nos en la nuestra corte del dia que vos enplasare fasta quinze dias primeros siguientes so las dichas penas, so las quales mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sinado con su sino porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la noble villa de Valladolid, a dies e nueve dias del mes de agosto anno del Nasçimiento del Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e seys annos.

Bachalarius Taranco. Escrivano, Ochoa. Alonso de Quintanilla.

[33]

1487, marzo, 23

Tordesillas

Los reyes Fernando e Isabel encargan a Garcia López de Chinchilla, juez y pesquisidor de Bilbao, que se ejecute una sentencia pronunciada en su momento en contra del difunto Juan de Salazar y de otros vecinos de Portugalete acusados de entorpecer el tránsito de mineral entre territorios y de establecer gravámenes ilegales.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 148703, 53.*

- Publ. J. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, A. MARTÍNEZ LAHIDALGA y E. SESMERO CUTANDA, *Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Vizcaya (1487)*, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 2008, pp. 17-20.

Carta de comision para el liçençiado Garçia Lopez de Chinchilla a pedimiento del preboste de Portugalete. Derechos, XII maravedis.

Don Fernando y donna Ysabel, etçetera, a vos el liçençiado Garçia Lopes de Chinchilla, del nuestro consejo, juez e pesquisidor en la villa de Bilvao e en las otras villas e çibdad y Tierra Llana del nuestro noble y (*tachado*: de) leal condado e sennorio de Viscaya, salud y graçia.

Sepades que pleito se trato ante nos en el nuestro consejo entre nuestro procurador fiscal e promotor de la nuestra justiçia, de la una parte, e Juan de Salazar, nuestro vasallo, morador en Somorrostro, ya defunto, y Pero de Montanno e Fortunno de Ontono y Juan de Pucheta e Fernando de Capitillo y Ochoa, fijo del alcalde de Capitillo, vesinos de la villa de Portugalete e de Somorrostro, e los fijos bortes del dicho Juan de Salazar, en sus absençias e rebeldias, de la otra, sobre razon que el dicho nuestro procurador fiscal presento una petiçion desiendo que, aviendo mandado de nuestra parte por virtud de nuestros poderes el doctor Garçia Gomes de Villasandino, oydor de la nuestra Abdiençia y del nuestro consejo, al dicho Juan de Salazar quel nin otro por el dende en adelante non pusesen nin fisiesen poner ynpedimiento nin embargo alguno a los vesinos e moradores de la dicha tierra de Somorrostro y de la villa de Portugalete e de otras qualesquier çibdades y villas y logares de los nuestros reinos y sennorios en sacar cada e quando quisyesen libremente la vena que se saca asy desde la dicha tierra como de otras partes, porquel ge lo ynpedia y non ge la dexava sacar sin le poner numero en las carradas e sin poner ynpedimiento en el levar de las dichas venas para donde ellos quisyesen nin posyesen ynpydimiento a los vesinos de Somorrostro e villa [de] Portugalete y de otras partes que non podiesen vender la vena, salvo a como el quisyere, e que non podiesen nin demandasen a los dichos vesinos nin alguno dellos nin de otras personas ningunas carradas de las dichas venas nin doblas nin maravedis que los baxeles que levavan nin derechos algunos de los quintales de vena que levan al nuestro reyno de Galizia e a Cubilete e a otras partes, nin levasen otras ynpusyçiones que levan en gran deserviçio nuestro y contra las leys de nuestros reygnos, so pena de mill doblas de oro de lavanda para la nuestra camara e fisco por cada vez e so otras penas, segund que en el dicho mandamiento se contiene. E, aviendo seido notificado el dicho mandamiento al dicho Juan de Salazar, sin embargo del y de las penas en que por ello caia e yncurria torno el y los susodichos por su mandado a llevar las dichas ynpusysiones y derechos y faser las otras cosas ynvedidas que acostunbravan faser.

En el qual dicho pleito por los del nuestro consejo fue dada sentençia contra el dicho Juan de Salazar por la qual le condenaron en mill doblas de oro, las quales aplycaron a la nuestra camara e fisco, e le mandaron que las diese e pagase a nos e al dicho nuestro procurador fiscal en nuestro nonbre o a quien nuestro poder oviese dentro de çierto termino. Condenaronle mas a restiçion (*sic*) de todo lo que avia levado contra el thenor o forma del dicho mandamiento y de las dichas leys e ordenamientos para que lo tornasen a las personas a quien lo avian levado y fiso y mando levar con todos los dapnnos e costas que sobre ello se les avian recreçido. E ansymismo, por la dicha sentençia, condepnaron a los otros susodichos en otras çiertas penas segund que mas largamente en la dicha sentençia se contiene, de la qual dicha sentençia fue dada nuestra sobrecarta para que en todo fuese cunplyda y executada.

E por quanto el dicho nuestro procurador fiscal nos fizo relaçion que como quiera que la dicha nuestra sentençia e carta executoria se avia dado non se avia conplido en algunas cosas contenidas en ellas nin menos el dicho Iohan de Salazar se avia querido dexar de llevar los derechos e ynputyçiones susodichas e de faser los dichos vedamientos e poner las dichas tasas en levar las venas e levar las dichas carretadas de vena e doblas e maravedis contra el thenor e forma del dicho mandamiento del dicho doctor e de las cartas e sobrecartas por nos sobre ello dadas y nos suplico que, porque mejor y mas conplidamente todo lo contenido en la dicha nuestra carta executoria y mandamiento del dicho doctor e nuestras cartas e sobrecartas sobre ello dadas fuesen guardadas e conplidas, le mandasemos dar nuestra sobrecarta para todas las nuestras justiçias, asy del nuestro condado e sennorio de Viscaya como de todas las otras çibdades e villas e logares destos nuestros reignos, para que conpliesen e executasen todo todo (*sic*) lo contenido en la dicha nuestra carta executoria y mandamiento del dicho doctor y nuestras cartas y sobrecartas sobre ello dadas fuesen guardadas y conplidas, remandasemos dar (*tachado*: nuestra sobrecarta) sobre ello una nuestra sobrecarta para que todo fuese conplido e executado.

E dis que como quier que la dicha nuestra carta executoria y cartas e sobrecartas sobre ello por nos dadas han seydo notificadas e publicadas, dis que non se han conplido y executado segund e como en ellas se contiene; antes dis que contra el thenor e forma de lo en ellas contenido el dicho Juan de Salazar e otros en su nonbre han levado los dichos derechos e ynputyçiones y cosas vedadas e los vesinos de la tierra se lo han dado, estandole puestas sobre ello çiertas penas que no ge lo diesen nin pagasen.

Por ende, que nos suplicava e pedia por merçed çerca dello le mandasemos proveher mandando executar en los byenes del dicho Juan de Calaçar e en las otras personas e byenes de los que han ydo e pasado contra el tenor e forma de las dichas cartas e mandamientos las penas en ellas contenidas, porque a ellos fuese castigo e a otros enxemplo (*sic*) porque a ellos fuese castigo e a otros enxemplo que non fagan nin cometan lo susodicho o mandasemor proveer çerca dello lo que la nuestra merçed fuese. Y nos tovimoslo por bien e, confiando de vos que soys tal persona que guardaredes nuestro serviçio e bien el fielmente fareys lo que por nos vos fuere mandado, es nuestra merçed de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomendamos e cometemos lo susodicho, porque vos mandamos que veays la dicha nuestra carta executoria que de suso de heseviçion (*sic*) e las otras cartas por nos dadas sobre lo susodicho e la guardedes y cunplades e executades e fagades guardar e conplir en todo e por todo segund que en ellas e en cada una dellas se contiene, para lo qual todo que dicho es e cada cosa e parte dello asy faser e conplir e executar vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus ynçedençias e pendençias, anexidades e conexidades.

E non fagades ende al.

Dada en la villa de Tordesyllas, a veynte e tres dias de março de mill e quatroçientos e ochenta y siete annos.

Va escripto sobre raydo o diz “posyese” e o dis “como quier que la dicha nuestra carta” e diz “en los”.

El condestable.

Don Pero Ferrandes de Velasco, por virtud de los poderes que tiene del rey e reyna, nuestros sennores, la mando dar.

Yo Sancho Ruis de Cuero, etçetera.

Gundisalvus, liçençiatus. Franciscus, doctor e abad.

[34]

1487, marzo, 23

Tordesillas

Los reyes Fernando e Isabel encargan al mercader bilbaíno Juan Jiménez de Salvatierra que retenga los derechos que correspondían a la prebostad de Portugalete en el cobro de aranceles por el embarque y desembarco de mercancías hasta que se aclarara un pago que se había hecho por duplicado.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 148703, 54.*

- Publ. T. GONZÁLEZ, *op. cit.*, tomo I, pp. 149-152 y J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS, A. MARTÍNEZ y E. SESMERO, *op. cit.*, pp. 20-23.

Carta para un mercader de Bilbao, que tenga en secrestaçion los derechos de la prebostad de Portugalete a pedimiento del preboste de Portugalete. Derechos, XII maravedis.

Don Fernando y donna Ysabel, etçetera, a vos Juan Ximenes de Salvatierra, mercadero, vesino de la noble villa de Bilbao, salud y graçia.

Sepades que Ochoa de Salazar, preboste de la villa de Portugalete, nos fiso relaçion por su petiçion deziendo que bien sabemos como el doctor Gonçalo Gomes de Villasandino, del nuestro consejo, al tiempo que fue al nuestro condado y sennorio de Vizcaya, por virtud de los poderes que de nos tenia, mando depositar y deposedo los derechos de las prebostades de las dichas villas de Vilbao e Portugalete en Juan de Guemes e Juan Saes de Vilbao fasta que se averiguase como se avia de pagar, porque los derechos que se pagavan en la una villa non se pagasen en la otra, pues se devia una prebostad y no mas; e diz que los derechos pertenesçientes a la dicha su prebostad de Portugalete e a el e a los prebostes pasados, sus anteçesores, que se pagavan de las mercadorias que posan e descargan de la nao al batel en el termino e juridiçion de la dicha villa de Portugalete se depositasen en vos, el dicho Juan de Guemes, vesino de la dicha villa de Vilbao e, asimismo, los derechos de las cosas que se trayan de la dicha villa [d]e Bilbao y yvan para la mar afuera y cargavan y descargavan de la nao al batel en el termino e juridiçion de la dicha villa de Bilbao, de que se pagavan los derechos en ella, se depositasen en la dicha villa de Portugalete en poder de Juan Saes de Bilbao, segund que lo susodicho e otras cosas mas largamente en el mandamiento del dicho doctor diz que se contiene e quel avia guardado el dicho deposito sin coger los dichos derechos de los de la dicha su prebostad de Portugalete e que non se guardava en la dicha villa de Vilbao e que ninguno de los dichos //(fol. 1v.) depositarios non cogio los dichos derechos y quel preboste de la dicha villa de Vilbao, que murio, los cogiera e que despues quel falleçio los cogiera e cogio Lope Saes de Quinçoçes y otros tenientes en nuestro nonbre, asi los derechos que pertenesçian a la (*tachado*: dicha) prebostad de la dicha villa de Portugalete como a la prebostad de la dicha villa de Bilbao, en lo qual diz que avia reçevido grand agravio e dapno.

E nos suplico e pedio por merçed que non dieseamos logar que reçibiese tan grand agravio y dapno e perdida e mandasemos alçar el dicho secresto e deposito para quel podiese coger \todabia/ los derechos pertenesçientes a la dicha su prebostad segund y como lo solia faser antes quel dicho deposedyto se posyese, pues que diz que non se avya guardado el dicho deposito nin se avia cogido segund y como el dicho doctor de Villasandino lo mando por su mandamiento y sentençia y lo avia cogido e levado el dicho preboste que murio y sus thenientes y despues los thenientes que han tenido e tienen la dicha prebostad en nuestra nonbre, para en proeva de lo qual e de como no se avia guardado ni guardo el dicho deposedyto segund y como el dicho doctor lo mando, presentava e presento ante nos en el nuestro consejo çiertos testimonios signados de escrivano publico.

Por ende, que nos suplicava e pedia por merçed çerca de todo ello le mandasemos proveer por manera que non reçibiese tan grand agravio e perdida como fasta aqui avya resçebido sobre lo susodicho o como la nuestra merçed fuese, lo qual, visto por los del nuestro consejo e asimismo çiertos testimonios por el dicho Ochoa de Salazar ante nos presentados, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos, el dicho Juan Ximenes de Salvatierra, en la dicha razon e nos tovimoslo por bien porque vos mandamos que agora e de aqui adelante y en tanto e fasta quel pleito que sobre lo susodicho esta pendiente en la cabsa prinçipal ante los oydores de la nuestra Abdiençia e chançilleria sea determinado por los dichos nuestros oydores, tengades en secrestaçion e deposito los derechos pertenesçientes a la dicha prebostad de Portugalete que posan e descargan de la nao al batel en la juridiçion e termino de la dicha villa de Portugalete, segund y por la forma e manera quel dicho doctor de Villasandino lo mando thener e recabdar al dicho Juan de Guemes.

E por la presente vos damos poder e facultad para que podays reçibir e recabdar //(fol. 2) los derechos pertenesçientes a la dicha prebostad de las personas que los devieren e ovieren de dar e pagar, los quales dichos maravedis que asi reçibieterdes e cobrardes, como dicho es, vos mandamos que tengays en vos e non acudays con ellos nin con parte alguna dellos a ninguna nin alguna persona sin nuestra liçençia y espeçial mandado, con aperçibimiento que vos fasemos que quanto de otra guisa dierdes e pagardes lo perderedes y pagaderes otra vez, lo qual vos mandamos que fagades y cunplades asi e en ello non pongays escusa nin dilaçion alguna so pena de veyte mill maravedis para la nuestra

camara, ca por el trabajo que ovierdes en coger e recabdar lo susodicho nos vos mandaremos pagar lo que justo fuere.

Otrosy, por esta nuestra carta mandamos al dicho Ochoa de Salazar, preboste, y a los thenientes de preboste que en la dicha villa de Bilbao son o de aqui adelante fueron por nos y en nuestro nonbre e al dicho Juan Saes de Guemes e a cada uno e qualquier dellos que agora nin de aqui adelante non cojan nin recabden los derechos pertenesçientes a la dicha prebostad nin cosa alguna dello.

E otrosi mandamos a los alcaldes e juezes que agora son o seran en las dichas villas de Bilbao e Portugalete e a cada uno e qualquier dellos que non consientan nin den logar que persona nin personas algunas cojan e recabden los dichos derechos que asi fueron mandados depositar por el dicho doctor de Villasandino en el dicho Juan de Guemes, salvo al dicho Juan Ximenez de Salvatierra, a quien nos mandamos que los coja e recabde, como dicho es, e costringades e apremihedes a las personas e mercaderes que ovieren de pagar los dichos derechos de prebostad que non acudan con ellos a persona ni personas algunas, salvo al dicho Juan Ximenes de Salvatierra, to (*sic*) mando del su conosçimiento de lo que asi reçibiere y cobrarre.

E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara al que lo contrario feziere.

Y demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplase que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en como conplides nuestro mandado.

Dada en la villa de Tordesillas, a veynte y tres dias del mes de março anno //(fol. 2v.) del Nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos y ochenta e siete annos.

E otrosi mandamos a vos, el dicho Juan Ximenes, que antes que usedes de la dicha secrestacion, fagaya juramento en presençia del nuestro corregidor o alcalde de la dicha villa de Bilbao e jureys en forma devida que non acudireys con los derechos que asi rentare la dicha prebostad al dicho Ochoa de Salazar nin a otro por el, mas que los terneys e guardareys todos fasta quel dicho pleito que pende entre los dichos prebostes sea

fenecido e por nos otra cosa vos sea mandado e que usareys bien e fielmente del dicho ofiçio.

Va escripto entre renglones o diz “dos vezes que diz que son”.

El condestable.

Don Pero Fernandes de Velasco, condestable de Castilla por virtud de los poderes que tiene del rey e de la reyna, nuestros sennores, la mando dar.

Yo Sancho Ruiz de Cuero, secretario del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fise escribir con acuerdo de los del su consejo.

Gundisalvus, liçençiatu. Fernandus, doctor et abbas. Sancius, doctor.

[35]

1487, mayo, 16

Tordesillas

Los reyes Fernando e Isabel ordenan a Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, que comparezca ante el Consejo Real para declarar sobre los motivos por los cuales cobraba indebidamente el derecho de prebostazgo a mercaderes cuyo destino no era Portugalete, sino Bilbao.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 148705*, 98.

- Publ. J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS, A. MARTÍNEZ y E. SESMERO, *op. cit.*, pp. 38-41.

Carta para Ochoa de Salazar, que venga al consejo en seguimiento de una suplicaçion a pedimiento de çiertos vesinos de Bilbao. XXXVI maravedis.

Don Fernando y donna Ysabel, etçetera, a vos Ocha (*sic*) de Salazar, preboste de la villa de Portogalete, salud e graçia.

Sepades quel conçejo, alcalde, preboste, fieles regidores de la noble villa de Bilvao nos enbiaron faser relaçion por su petiçion deziendo que la dicha villa de Bilvao esta manida e guarnida de muchos previllejos, fueros e franquezas e libertades otorgadas por los reys antepasados, de gloriosa memoria, confirmados e jurados por nos, entre los cuales diz que tiene que los tratantes e bienestrantes (*sic*) que vienen a la dicha villa con sus fuestas e navyos e mercaderia por mar a la ria e canal della sean seguros e libres e puedan venir sin ningund enbargo nin enbaraso que le sea fecho en la villa de Portogalete ni en otra parte y que no sean nin puedan ser apremiados los tales mercaderes que vienen con

sus navios a posar en la villa de Portugalete nin en otra parte contra su voluntad e demas que despues de llegados a la dicha villa de Bilbao e fecho su descargo e pagado en ella sus derechos de prebostad, non puedan ser apremiados nin ayen de pagar otra prebostad en Portugalete, segund que lo susodicho diz que es notorio de tanto tiempo aca que memoria de omes non es en contrario.

E diz que como quier que asi es, //(fol. 1v.) que vos, el dicho Ochoa de Salazar, quebrantando el dicho fuero e previllegio que la dicha villa de Bilbao tiene, diz que faseys porsar (*sic*) a los navios que a la dicha villa de Bilbao vienen con sus mercaderias, a dellos contra su voluntad y otros trayendo formas y bateles con los lemanes de la dicha villa y comarca della para que les fagan posar e dar en tierra a las dichas fustas; e diziendo que an pasado, aunque non vendan nada en la dicha villa, diz que les fazeys pagar la prebostad e a otros que pasan en la dicha villa de Portugalete sin posar a la buelta diz que les faseys pagar el derecho de prebostad, enbargandoles sus navios e fustas, en lo qual diz que cometeys manifiesto robo, a cabsa de lo qual, allende del dapnno que los bienandantes e tratantes reçiben, diz que la dicha villa de Bilbao e la republica della reçibe mucha fatiga e trabajo e dapnno porque la dicha villa esta fundada sobre trato e mercaderia e non ay otro bien en ella, lo qual diz que es en perjuyzio de los derechos a nos pertenesçientes en la dicha villa porque a cabsa del dicho agravio que vos, el dicho Ochoa de Salazar, diz que faseys muchos \de los/ tratantes que tratan çesan de venir a la dicha villa con sus mercaderias.

Por ende, pues quel derecho de la prebostad a de ser pagado donde se vende e descarga la mercaderia de la mar e tierra e de la tierra a la mar o do se vende en plancha, e como quier quel doctor de Villasandino, por enportunidad e relacion de vos, el dicho Ochoa de Salazar, mando secrestar çiertos derechos de prebostad que a la prebostad de la dicha villa //(fol. 2) de Bilbao pertenesçia, e asi porque aquello diz que se fizo sin quel dicho doctor oviese verdadera (*tachado*: relacion) informaçion de los dichos previllegios e fuero de la dicha villa, como porque por ello non se remediava el agravio y fuerça que vos, el dicho Ochoa de Salazar, fazeys en la dicha villa de Portugalete, en manara que asy lo quel dicho doctor mando como lo que vos, el dicho Ochoa de Salazar, fazeys diz que es en nuestro perjuyzio e en grand dapnno de la republica de la dicha villa e de los tratantes que vienen a ella con sus fustas e mercaderias e seria cabsa que la prebostad de la dicha villa de Bilbao non valdria nada, por ende, que nos suplicavan e pedian por merçed çerca

dello con remedio de justiçia mandasemos proveer, mandando desacer los dichos agravios e fuerças.

Asimismo, por parte de Juan de Ximenes, vezino de la dicha villa de Bilbao, fue presentado ante nos en el nuestro consejo un testimonio de suplicaçion por el qual paresçe como el suplico de una carta que a pedimiento de vos, el dicho Ochoa de Salazar, ovimos mandado dar e dimos para en poder de Juan Ximenes de Salvatierra (*tachado*: porque diz ques mucha cosa vuestra), mercadero, vesino de la dicha villa de Bilbao, estuyesen depositados e secrestados los derechos pertenesçientes a la prebostad de Portugalete que posan y descargan de la nao al batel en la jurediçion e termino de la dicha villa de Portugalete, deziendo quel dicho secresto e deposito non devia estar en poder del dicho Juan Ximenes de Salvatierra porque diz que es mucho cosa vuestra e non faria salvo lo que vos quisiesedes e mandasedes e, por ende, que nos suplicava que mandasemos rebocar la dicha carta que asi ovimos mandado dar e dimos [e] çerca de lo susodicho mandasemos proveer çerca dello lo que la nuestra merçed fuese.

Lo qual visto en el nuestro consejo, porque vos deviades de ser llamado e oydo sobre lo susodicho, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rason e nos tovimoslo por bien, por la qual vos mandamos que desde el dia que esta nuestra carta vos fuere notificada en vuestra presençia, si podierdes ser avido, e si non ante las puertas de las casas de vuestra morada faziendolo saber a //(fol. 2v.) vuestra muger o fijos si los avedes e, si non, a vuestros omes o criados o vesinos mas çercanos para que vos lo digan o fagan saber, por manera que venga a vuestra notiçia e dello non podades pretender ynorançia fasta quynze dias primeros siguientes, los quales vos damos e asinamos por tres plasos, dando vos los primeros nueve dias por el primero plaso e los otros tres dias por el segundo plaso e los otros tres dias por el terçero plaso e termino perentorio, vengades e parescades ane nos en el nuestro consejo en seguimiento de lo susodicho e a dezir e alegar çerca dello en guarda de vuestro derecho todo lo que dezir e alegar quisierdes, para lo qual e para todos los otros abtos deste pleyto e que de derecho devades ser presente, por esta nuestra carta vos llamamos e çitamos e ponemos plaso perentoriamente, con apreçibimiento que vos fasemos que si en los dichos terminos o en qualquier dellos venierdes e paresçierdes ante los del nuestro consejo, como dicho es, los del nuestro consejo vos oyran e determinaran sobre lo susodicho lo que fallaren por justiçia e sin vos mas llamar nin çitar nin atender sobre ello.

E de como esta nuestra carta vos fuere leyda e notificada e la conplierdes mandamos, so pena de la nuestra merçed e de diez \mill/ maravedis para la nuestra camara, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sinado con su signo porque nos sepamos en como conplides nuestro mandado.

Dada en la villa de Tordesillas, a diez e seys dias del mes de mayo anno del Naçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e siete annos.

El condestable.

Don Pero Fernandes de Velasco, condestable de Castilla, por virtud de los poderes que tengo del rey e de la reyna, nuestros sennores, la mande dar.

Yo Sancho Ruyz de Cuero, secretario del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fize escrevir con acuerdo de los del su consejo.

Gundisalvus, licençiatus. Sançius, doctor. Françiscus, doctor e abas.

[36]

1487, mayo, 24

Córdoba

Los reyes Fernando e Isabel ordenan a Pedro de Salazar que pague los seis mil maravedís que le debía al bachiller Fernando Pérez de Monreal por la ejecución de un pleito entre aquél y Ochoa de Salazar por el desempeño del oficio de preboste de Portugalete.

- Inserto en A. G. S., *Registro General del Sello*, leg. 149106, 178. Documento de 8 de junio de 1491 (doc. 64).

Don Fernando e donna Ysabel, por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Çeçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar; conde y condesa de Varçelona e sennores de Viscaya e de Molina; duques de Atenas e de Neopatria; condes de Ruysellon e de Çerdania; marqueses de Oristan e de Goçeano, a los del nuestro consejo e oydores de la nuestra Audiencia, allcaldes e otras justicias qualesquier de la nuestra casa e corte e chançilleria e al nuestro corregidor e justicia mayor en el nuestro noble e leal condado de Viscaya e a los allcaldes e otros justicias

qualesquiere de la villa de Portugalete, que es //(fol. 1v.) en el dicho condado, e a cada uno e qualquiere de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada e a vos, Pedro de Salasar, vesino de la dicha villa de Portugalete, salud e gracia.

Sepades quel bachiller Fernando Perez de Morreal (*sic*) nos fiso relación por su petición que ante nos en el nuestro consejo presento diciendo que, por mandado de los del nuestro consejo, avia sacado e fecho la relación del proceso del pleito que pendia en el nuestro consejo en stado de las mill e quinientas doblas sobre la prebostad de la dicha villa de Portugalete entre vos, el dicho Pedro de Salasar, de la una parte, e de la otra Ochoa de Salasar e que de sacar e faser la dicha relación en el nuestro consejo de sus derechos el ovo de aver de cada parte seys mill maravedis en que fue tasado el dicho proceso e que, commo quiera que despues de sacada la dicha relación, vos enbio a rogar que le diesedes e pagasedes los dichos seys mile maravedis que de vos ovo de aver por vuestra parte, dis que lo no quesistes faser, poniendo a ello escusas e dilaciones.

E nos suplico pues que la dicha (*tachado*: suplicación) relación era fecha çerca dello con remedio de justicia le manda\se/mos proveer mandando faser entrega e execucion en vos e en vuestros bienes por los maravedis de la dicha relación o commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien porque vos mandamos que, fasta nueve dias proximos siguientes despues que con esta nuestra carta fuerdes requerido, dedes e paguedes al dicho vachiller Fernand Peres de Monreal o a quien su poder oviere los dichos seys mill maravedis de la dicha relación que de vuestra parte ha de aver.

E sy dentro de los dichos nueve dias no le dierdes nin pagardes los dichos maravedis paresçiendo para esto commo fuistes requerido, por esta nuestra carta mandamos a vos, las dichas justicias o qualquiere de vos en vuestros lugares e juridiciones que fagays //(fol. 2) entrega e execucion en bienes del dicho Pedro de Salasar porque aya de los dichos seys mill maravedis. E los bienes en que la dicha execucion fesierdes, los vendades e rematedes en almoneda publica, segund fuero, e de los maravedis que valieren fagades entero pago al dicho bachiller Fernand Peres de Monreal o a quien su poder oviere de los dichos maravedis con las costas todo bien e complidamente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna.

E non fagades ende al.

Dada en la noble e leal çibdad de Cordova, a veynte e quatro dias del mes de mayo anno del Nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e siete annos.

El maestre. Johannes, doctor. Andres, doctor. Antonius, doctor.

Yo, Alfonso del Marmol, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestro sennores, la fis escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.

Registrada. Doctor Gonçalo Ferrandes por chançeller.

[37]

1487, diciembre, 19

Burgos

Los reyes Fernando e Isabel ordenan a las autoridades del reino que hagan cumplir una sentencia judicial que solucionaba una controversia entre Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, y el bachiller Alonso Pérez, alcalde de Miranda de Ebro, por la venta de unos solares que el segundo había hecho al primero y por desacuerdos sobre cantidades vendidas y precios.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 148712, 176.*

- Publ. J. ENRÍQUEZ, C. HIDALGO DE CISNEROS, A. MARTÍNEZ y E. SESMERO, *op. cit.*, pp. 189-192.

Carta ejecutoria de los alcaldes de la corte a pedimiento de Ochoa de Salazar, prevoste de Portugalete. XII maravedis.

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, a los del nuestro consejo e oydores de la nuestra Abdiencia e a los alcaldes e alguaziles de la nuestra casa e corte e chançilleria e a todos los conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles e merinos e prevostes e otras justiçias qualesquier, asi de la villa de Miranda e Portugalete, a donde bive e mora Ochoa de Salazar, prevoste, e el bachiller Alonso Peres, como de todas las otras çibdades e villas e logares destos nuestros reynos e sennorios e a cada uno e qualquier de vos, asy a los que agora son como a los que seran de aqui adelante, a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sinado de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que pleito paso e fue pendiente en la dicha nuestra corte ante los nuestros alcaldes della, el qual primamente fue yntentado ante nos en el nuestro consejo entre partes, conviene a saber: de la una parte, demandante, el dicho Juan (*sic*) de Salazar,

nuestro prevoste e vesino de la dicha villa de Portugalete, e de la otra, reo e defendiente, el bachiller Alonso Peres, vesino de la dicha villa de Miranda, en que el dicho prevoste demando al dicho bachiller por una petiçion que ante nos, en el nuestro consejo, presento en que dixo que podia aver dos annos, poco mas o menos tiempo, quel dicho bachiller ovo vendido al dicho Ocho (*sic*) de Salasar, nuestro prevoste, todos los solares edificados e por edificar quel dicho bachiller e su muger tenian en el logar de Barrio, con todos los sus arboles e heredamientos de levar pan e vino e fruto e de non levar fruto e todo el derecho e abçion e servidumbre quel avia a los dichos solares e rentas del dicho logar, segund que se dixo que se contenia en la relaçion a que Ruy Dias de Mendoca le avia fecho de los dichos bienes e solares e rentas situados en el dicho lugar de (*tachado*: Ra) Barrio, que es en el balle de Valdegovia, lo qual dis quel avia vendido a preçio de mill e ochoçientos e çinquenta maravedis el par de las fanegas de trigo e çevada e se obligo de traher //(fol. 1v.) poder de la dicha su muger para faser çierta e sana la dicha venta, en la qual dis que entravan aves e maravedis e todas las otras rentas al dicho solar perteneçientes.

E disiendo que como quiera que todo lo susodicho avia pasado entre ellos e lo avian afirmado de sus nonbres e asi mismo el dicho Ochoa de Salasar avia pagado, dis que los dichos maravedis que se montavan en la dicha venta al dicho bachiller e el los reçibio e dis que le avia requerido por muchas veses la dicha venta con el dicho poder de la dicha su muger e le fisiese acudir con las dichas rentas de la dicha heredad; dis que nunca lo avia querido faser, poniendo a ello sus escusas ynvedidas.

Por ende, que nos suplicava e pedia por merçed que proviesemos al dicho bachiller a que fesiese la dicha carta de venta con el dicho saneamiento e quel estava presto, sy algunos maravedis faltasen sobre los que le avia pagado, estava presto de luego ge los pagar, apremiando al dicho bachiller diese tal saneamiento de la dicha venta por donde al dicho prevoste fuese çierto lo que asi conprava, ynplorando sobre todo nuestro real ofiçio e pidiendo e protestando las costas, la qual dicha demanda dixo que ponía al dicho bachiller ante nos asi porque le fallava en la dicha nuestra corte como porquel dicho bachiller hera alcalde en la dicha villa de Miranda, dende bevia, e del non podria alli alcançar conplimiento de justiçia, segund que esto y otras cosas mas largamente en la dicha su petiçion e demanda se contiene.

Lo qual por nos, en el nuestro consejo visto, fue acordado de lo mandar [e] cometimos por nuestra carta de comision a los dichos nuestros alcaldes de la dicha nuestra corte. E paresçe que por ellos fue açebtada la dicha comision, mandando paresçer ante si

al dicho bachiller e en su persona fue notificada la dicha demanda e mandadole dar traslado della e que dixiese e alegase de su derecho lo que desir e alegar quisiese e por el fue replicado della, disiendo quel no hera obligado a responder ante los dichos nuestros alcaldes a la dicha demanda nin faser cosa de lo en contrario pedido porque dis que el ha venido a la dicha nuestra corte enplasado e nesçesitado e traydo por nuestra carta e mandado e que, segund derecho, non podia ser convenido en la dicha nuestra corte e pedia ser remitido a su fuero, e que asi lo pedia e pidio por testimonio.

E por parte del dicho prevoste fue dicho que syn embargo de lo en contrario aledo (*sic*) devian los dichos nuestro alcaldes faser en todo segund que por el hera pedido e que para que conosçiesen e viesen justiçia presentasen ante ellos, en presençia del dicho bachiller, la contrataçion de la dicha venta, firmada del dicho bachiller e en las espaldas una prosa escripta de su mano e firmada de su nombre en que avia reçibido para en comienço mill e ochoçientos e veynte e quatro maravedis e, asi mismo, un poder que le ovo traydo de la dicha su muger para le faser la dicha venta con otra prosa en las espaldas escrita de su mano e firmada de su nonbre en que, demas e allende, avia reçibido otra ves quatro doblas e quatro ducados o crusados e dos castellanos e dos salutes e dos florines e çinco reales, las quales dichas escrituras fueron mostradas al dicho bachiller e por el fue confesado e conosçido ser aquello la verda, porque todavia pedia //(fol. 2) deviese ser remitido al dicho su fuero.

E por amas las dichas partes fue mucho alentado e platicado fasta tanto que por los dichos nuestros alcaldes, de consentimiento de amas partes, dieron e pronunçiaron una sentençia en que fallaron que por quanto el dicho conosçimiento no se averiguava las fanegas de pan de renta quel dicho bachiller vendia al dicho Ochoa de Salasar mas desian que ge las vender pan dellas a mill e ochoçientos e çinquenta maravedis, nin tampoco estava aberiguado el dicho bachiller estar pagado de lo liquido que vende e que devian mandar e mandaron que, desdel dia quel dicho bachiller fuese requerido por parte del dicho prevoste en terçero dia primero siguiente, declare las fanegas de pan de renta que asi vende e, asi declaradas, faga e otorgue dellas su carta de venta real al dicho prevoste por ante escrivano publico en que se obligue al saneamiento de lo que asi vendiere.

E que, en este mismo termino, averiguada la cuenta entre amas las partes del dinero quel dicho bachiller tiene reçibido para en pago del dicho pan e fecha si fueren mas las fanegas de pan de renta que vende quel dinero que tiene reçibido que luego en continente, çelebrando la dicha venta, el dicho Ochoa pague claramente el restante a conplimiento de

lo que asi vendiere al dicho preçio. E si no fuese tanta la venta quanta lo que tiene reçibido, lo vuelva por rata, de manera que amas las partes queden satisfecha (*sic*) justamente.

Asimismo, que fecho esto dentro de (*tachado*: ocho) otros nueve dias primeros siguientes quel dicho bachiller fuese requerido por el dicho provoste (*sic*) o por quien su poder oviere, de e entregue la posesion real e atual de los solares e otras heredades o revares (*sic*) donde asi le diere e (*tachado*: selle) sennallare las dichas fanegas de pan de renta para que de alli adelante gose como sennor dello el dicho prevoste, so pena de le tornar e pagar los maravedis que asi tiene recabdados con el doblo. E, por algunas razones que ellos movieron, non fesieron condenaçion de costas a ninguna de las partes, salvo que cada una su parte a las que fiso e por su sentençia difinitiva asy lo pronunçiaron e mandaron en estos escritos e por ellos.

Despues de lo qual, paresçio ante los dichos nuestros alcaldes este dicho Ochoa de Salasar e dixo que les pediera que les mandasen dar nuestra carta esecutoria de la dicha sentençia para que requiriese al dicho bachiller que conpliese lo en la dicha sentençia contenido e para vos, las dichas justiçias, que la fiziesedes guardar e conplir e esecutar e, por los dichos nuestros alcaldes los nuestros alcaldes (*sic*) visto, fue acordado que nos deviamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros e para cada uno de vos en la dicha rason.

E nos tovimoslo por bien, porque nos mandamos a vos, las dichas nuestras justiçias, e a cada uno e qualquier de vos en vuestros logares e jurediçiones que cada e cuando fuerdes requeridos por el dicho Ochoa de Salasar, nuestro prevoste, o por quien su poder oviere, veades la dicha sentençia dada por los dichos nuestros alcaldes que de suso va incorporada, la guardedes e cunplades e esecutedes e fagades conplir e esecutar en todo e por todo segund que en ella se contiene, tanto quanto con fuero e con derecho devades, e la cunplendolo, si el dicho bachiller non quisiere faser e cunplir con el dicho Ochoa de Salasar lo que por la dicha sentençia le fue mandado y mostrando ante vosotros o ante qualquier de vos las diligençias quel dicho Ochoa de Salasar, o quien su poder oviere, //(fol. 2v.) fesiere e oviere fecho con ella al dicho bachiller, esecutar e faser esecutar en el dicho bachiller e en sus bienes por los dichos maravedis que asi tiene reçebidos con el dicho doblo segund e como en la dicha sentençia se contiene, continuando la dicha esecuçion e vendiendo e rematando los dichos bienes en que asi fuese fecha; e de los maravedis que valieren, entregad e faser pago al dicho prevoste o a quien su poder oviere

de los dichos maravedis con el doblo e con las costas que sobre ello fesiere en los cobrar todo bien e conplidamente, en guisa que le non mengue ende cosa alguna.

E los unos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara, so la qual dicha pena mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sinado con su sino porque nos sepamos en como conplides nuestro mandado.

E desto mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los nuestros alcaldes.

Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a diez e nueve dias del mes de desienbre, anno del Nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e siete annos.

Liçençiatu de Baeça. Didacus, bacalarius. Iohannes, bacalarius.

Yo Francisco Ferrandes de Paredes, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros sennores, e su escrivano de la carçel de su corte la fise escribir por su mandado con acuerdo de los dichos sus alcaldes.

Ffrançiscus Ferrandes.

[38]

1488, febrero, 13

Zaragoza

Los reyes Fernando e Isabel encargan a las autoridades que investiguen si se produjo o no la entrega de doscientas fanegas de trigo que Íñigo de Pinedo, vecino de Nograro, aseguraba que, a través de intermediarios, había entregado a Ochoa de Salazar en concepto de renta, mientras éste decía no haber recibido nada.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 148802, 244.*

- Publ. I. SANTOS SALAZAR, *Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Vizcaya (1488)*, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 2017, pp. 40-41.

XII.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a los allcaldes de la nuestra casa e cort e chançilleria e a todos los corregidores e allcaldes e otros justicias qualesquier de Valdegovia e Valpuesta e de San Sadornin e de todas las otras çibdades e villas e logares

de los mis reynos e sennorios e a cada uno e a qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que Ynigo de Pinedo, vesyno de Nograro que es en la jurediçion de la dicha Valdegovia, nos fiso relacion por su petiçion que ante nos en el nuestro consejo presento disyendo quel dicho \que dio a/ Juan de la Camara, vesino de Gruendes, e a Juan de Balpuesta e a Pedro, fijo de Pero Ruiz de Arroyo, dosyentas fanegas de trigo, pocas mas o menos, para que las ellos diesen a Ochoa de Salazar, vesyno de Portugalete, quel dis que le devia al dicho Ochoa de Salazar de çierta renta de unas moliendas que del tenia arrendadas, los quales dis que eran sus azemileros e quel dicho Ochoa de Salazar le pide e demanda las dichas dosyentas fanegas de trigo disyendo que gelas non //(fol. 1v.) dieron nin pagaron e que, commo quier que los ha requerido, que le de carta de pago el dicho Ochoa de Salazar del dicho trigo que asy del resçibieron (*tachado*: que lo) o ge lo buelvan e lo no an querido ni quieren faser poniendo a ello algunas excusas e dilaciones ydevidas e que sy ansy pasase quel resçibiria en ello grande agravio e danno.

E nos suplico o pidio por merçed que çerca dello le mandasemos proveer e remediar con justicia o commo la nuestra merçed fuese e nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos todos e a cada uno de vos en vuestros logares e jurediçiones que luego lo veades e, llamadas e oydas las partes ante vos a quien atanne, sabida solamente la verdad syn dar lugar a luengas nin dilaciones de maliçia, le fagades e admenestredes entro complimiento de justicia por manera que la el aya o alcance e por defecto no aya cabsa nin rason de se nos mas venir nin enviar mas a queixar sobrello.

E los unos nin los otros non fagades ende al.

Dada en la çibdad de Çaragoça, a trese dias del mes de febrero anno del Nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mile e quattrosientos e ochenta e ocho annos.

V[asco], obispo de Coria. Juan, doctor. Andres, doctor. Alfonsus, doctor. Antonius, doctor.

Yo, Christoval de Vitoria, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fis escribir por mandado de los del su consejo.

[39]

1488, diciembre, 21

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel conceden a Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, un seguro de protecci3n de su persona y de su patrimonio al recelar 3ste del

posible comportamiento del hijo mayor de Juan de Salazar y de su gente por un pleito que mantenía con éste por la propiedad de un mayorazgo.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 148812*, 168. Contiene la anotación extemporánea “Dze (*tachado*: 1489) Diciembre 1488”.

- Publ. I. SANTOS, *op. cit.*, pp. 226-227.

Ochoa de Salazar. Seguro en forma. XXXVI.

Don Fernando e dona Ysabel, por la gracia de Dios, etcetera, al nuestro justicia maior e a los del nuestro justicia maior (*sic*) onbres de la nuestra Abdiencia, allcaldes, alguaziles de la nuestra casa e corte e chançelleria e a todos los corregidores, asyentes, allcaldes, alguaziles, merinos, prebostes e otros justicias qualesquier, asy de nuestro noble el leal condado e sennorio de Viscaya commo de todas las otras çibdades e villas e logares de los nuestros reynos e sennorios, e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della synado de escrivano publico, salud e gracia.

Sepades que Ochoa de Salazar, preboste de la villa de Portugalete, nos hizo relacion por su peticion que ante nos en el nuestro consejo presento, diziendo que por cabsa de çierto pleito quel traia con el fijo maior de Juan de Salazar, ya difunto, sobre çierto maioradgo se teme y reçela que por odio e enemistad que çerca dello asy el dicho fijo maior, que se llama Ochoa de Salazar, e Pedro de Salazar, su tyo, e Pedro de San Martin e Juan de Pucheta, dicho Salazar, fijos bastardos del dicho Juan de Salazar, con sus omes e criados e con paniaguados e con paryentes del solar de Muna(*tachado*: totones)tonnes lo feriran o mataran o lisiaran e prendera o prenderan o tomaran o ocuparan alguna cosa de lo suyo commo non devan, segund que de fecho dis que lo ha querido faser algunas veses, en lo qual dis que, sy asy pasase, //(fol. 1v.) el dis que resçibiria grande agravio e danno.

E nos suplico e pedio por merçed [que] çerca dello le mandasemos proveer, mandandolo tomar a el e a sus omes e criados e paniguados so nuestro seguro e anparo e defendimiento real e asymismo porque, non enbargante el dicho seguro, los sobredichos, syn temor de las penas en que por ello cahen e yncurren e en quebrantamiento del dicho seguro, se teme que le faran algund mal o danno mandasemos (avisar a?) \nuestros/ justicias a prevision del a los susodichos Ochoa de Salazar e Pedro de Salazar, su tio, e Pedro de San Martin e Juan de Pucheta, dicho Salazar e a cada uno dellos a que diesen

fianças llanas e abonadas e guardaran el dicho nuestro seguro e contra el no yran ni yran en tiempo alguno o commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien e por la presente tomamos e resçibimos al dicho Ochoa de Salazar e a sus omes e criados e paniguados so nuestro seguro e amparo e defendimiento real e los aseguramos de los dichos Ochoa de Salazar e Pedro de Salazar, su tio, e Pedro de San Martin e Juan de Pucheta, dicho Salazar, e de sus omes e criados e de los parientes del dicho solar de Munatones para que los non fieran ni maten nin lisien nin prendan nin prendan (*sic*) nin tomen ni ocupen cosa alguna de lo suyo [sin] otra razon e derecho commo non devan, porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos que esta nuestra carta de seguro e todo lo en ella contenido guardedes e cumplades e fagades guardar e cumplir en todo y por todo, segund que en ella se contiene e que lo fagays pregonar ansy publicamente por las plaças y mercados e otros logares acostunbrados desas dichas çibdades e villas e logares por pregonero e ante escrivano publico por manera que venga a justiçia de todos e //(fol. 2) ninguno dello non pueda pretender ynorançia.

E otrosy mandamos a vos, el nuestro corregidor de Viscaya, e a las otras justicias que fascays paresçer ante vos a los dichos Ochoa de Salazar e Pedro de Salazar e Pedro de San Miguel e Juan de Pucheta, dicho Salazar, e, asy paresçidos, los costringades e apremiedes a que den fianças llanas e abonadas que guardaran esta nuestra carta de seguro e todo lo en ella contenido e que contra ella non yran nin pasaran por sy nin por sus omes e criados e parientes del solar de Munatones e por los que por ellos han de haser so pena de mill doblas para nuestra camara e fisco. E sy non dieren las dichas fianças que guardaran el dicho nuestro seguro los desterredes del dicho condado e les non consyntades entrar en el fasta que den las dichas fianças e paseys e proçedays contra las presonas e bienes que contra el dicho seguro fueren o pasaren a las maiores penas çiviles e criminales que fallardes por fuero e por derecho, como contra aquellos que quebrantan seguro puesto por carta e mandado de sus rey e reyna e sennores (*tachado*: natules) naturales.

E los unos nin los otros, etçetera.

Dada en la noble villa de Valladolid, a veynte e un dias del mes de desyembre anno del Nasçimiento de Nuestro Senor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e ocho annos.

Yo el rey. Yo la reyna.

Yo, Alonso de Avila, secretario del rey e de la reyna, nuestros senores, la fis escrevir por su mandado.

Don Alvaro Olias, doctor. Andreas, doctor. Antonius, doctor.

[40]

1489, enero, 12

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel ordenan al corregidor del condado de Bizkaia y a los prebostes de Bilbao y Portugalete que respeten las decisiones tomadas por el doctor Gonzalo Gómez de Villasandino en un pleito entre ambas localidades por el cobro de los derechos de prebostazgo.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 148901*, 141.

Sobre los derechos de los prebostados. La villa de Bilbao. XXXII.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos el corregidor de nuestro noble e leal condado e sennorio de Viscaya e a vos los prebostes de las villas de Bibao (*sic*) e Portogalete e a cada uno e qualquier de vos, salud e gracia.

Sepades que Pero Ortis de Leura, en nonbre e commo procurador que se dixo del conçejo, justiçia, (*tachado*: justiçia), regidores, escuderos, fijosdalgo de la villa de Bibao, nos hizo relacion por su petiçion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que entre el preboste de la dicha villa e el preboste de la dicha villa de Portogalete dis que esta pleito pendiente sobre los derechos de los prebostados de las dichas villas e que, a cabsa de los desordenados derechos que se levavan, dis quel doctor Goncalo Gomes de Villasandino, por virtud de nuestra carta de poder, dis que dio açiento sobre el llevar de los derechos mientras el dicho pleito durava, el qual dicho asiento dis que agora non se guarda e que, contra el tenor e forma del dicho asyento, dis que se llevan muchos derechos que se non devian llevar e los mercaderes resçiben fatiga porque dis que pagan unos derechos en la dicha villa de Bibao e otros en Portogalete e que, por cabsa dello, dis que se pierde el trato de la dicha villa e dello dis que le viene mucho danno e perjuizio.

E por su parte nos fue //(fol. 1v.) suplicado e pedido por merçed que, fasta que el dicho pleito o litigio sea visto e determinado por sentencia difinitiva, se guarde el dicho asyento que asy (*tachado*: el dicho) dio el dicho doctor de Villasandino o commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que, fasta quel dicho pleito que asy se trata sobre los dichos derechos entre los dichos prebostes sia fenescido e acabado

por sentencia difinitiva, guardeys e fagays que se guarde el dicho asyento e orden que dio el dicho doctor de Villasandino e ninguna de las parte (*sic*) contra el vaya nin pase agora nin en tiempo alguno (*tachado*: son algunas), so las penas en el contenidas.

E sy alguno de los dichos depositarios de los dichos derechos esmudan o el otro al presente es sospechoso de parte del otras dos personas fiables, conservado el dicho asyento, que resçiban e cojan los dichos derechos, segund por el dicho doctor fue (*tachado*: sedado) sentado e mandado.

E non fagades ende al, etcetera.

Dada en la noble villa de Valladolid, a doze dias de enero anno del Nasçimiento de Nuestro Senor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e nueve annos.

Don Alvaro Olias, doctor. Antonius, doctor. Andreas, doctor.

Yo Alonso del Marmol, etçetera.

[41]

1489, febrero, 5

Valladolid

El rey Fernando concede el titulo de notario a Fortún de Salazar, vecino de Portugalete.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 148902, 29*. Mal estado de conservación, con anotaciones posteriores en el margen derecho y tinta desvaída y corrida.

Fortunno de Portogalete. XII.

Don Fernando, etcetera, por faser bien e merçed a vos Fortun de Salasar, vesino de la villa de Portogalete, [acatando vuestra] suficiençia e ydoneydad, tengo por bien e es mi merçed e voluntad que agora e de aqui adelante, para en toda vuestra vida, seades mi escrivano e notario publico en la mi corte e en todos los mis reynnos e sennorios e, por esta mi carta, mando al prinçipe don Juan, muy caro e amado fijo, e a los ynfantes, prelados, duques, marqueses, condes, ricos omes, maestros de las hordenes maiores, mendadores (*sic*) e a los del su consejo e oydores de la mi Abdiençia, allcaldes, alguasiles e justisias de la mi casa e corte e chançelleria e a todos los conçejos, justisias, regidores, jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas las çibdades, villas e logares destos mis reynos e sennorios e a otras qualesquier personas, mis vasallos subditos e naturales, de qualquier estado o condiçion, preheminençia o dignidad que sean, e mis

vasallos subditos e a cada uno e qualquier dellos que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida vos reçiban, ayan e tengan por mi escrivano e notario publico de la dicha de la dicha su (*sic*) corte e de los dichos mis reynos e sennorios e usen de vos en el dicho ofiçio e vos acudan e fagan acudir con todos los derechos e salarios [e otras] al dicho ofiçio pertenesçientes e vos guarden e fagan guardar todas las honras, gracias, merçedes, franquesas, libertades, esenciones e ynmunydades e todas las //(fol. 1v.) otras cosas al dicho ofiçio anexas e pertenesçientes e que por rason del avedes e devezes aver e llevar e vos deven ser guardadas, sy e segund que usaron, guardaron e recudiron e recuden a los mis escrivanos e notarios publicos de la dicha su corte e de los dichos mis reynos e sennorios, de todo bien e conplidamente en guisa que vos non [men]gue ende cosa alguna ni en ello nin en cosa alguna ni parte dello; en lo en contrario, alguno vos non pongan ni consyentan poner.

E yo, por esta dicha carta, vos reçibo e he por reçibido el dicho ofiçio e el uso e exerciçio del e vos do poder, abtoridad e facultad para lo usar e exerçer.

E es mi merçed e voluntad que todas las cartas e escripturas, contrabtos, obligaçiones, testamentos, cobdiçillos e otras qualesquier escripturas que ante vos pasaren e a que fuerdes presente, en que fuere puesto el dia, mes e anno e el lugar donde se fisieron e otorgaron e los testigos que a ello fueren presentes e vuestro sygno a tal commo este y que vos yo doy, de que mando que usedes vala e faga fee en juyzio e fuera del donde quier que paresçiere commo cartas e escripturas fechas e sygnadas de mano de mi escrivano e notario publico de la dicha mi corte e de los dichos mis reynos e sennorios.

E yo, por la presente, ynterpongo a ellos e a cada uno dellos mi abtoridad e decreto real para que vala e fagan fee, segund e commo dicho es a los unos y los otros, etçetera, con pena de dies mill maravedis enplasmamiento, etçetera.

Dada en la noble villa de Valladolid, a çinco dias del mes de febrero anno del Naçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e nueve annos.

Yo, el rey.

Yo, Alonso de Avila, secretario del rey, nuestro sennor, la fise escribir por su mandado.

En las espaldas: Joanes, doctor. Antonius, dotor de Abila e, en forma. Fernandus, dotor et abbas.

[42]

1489, febrero, 25

Medina del Campo

Los reyes Fernando e Isabel ordenan al corregidor de Bizkaia que se ejecuten y mantengan las sentencias que se habían promulgado prohibiendo el cobro de determinadas rentas en los prebostazgos de Portugalete y Bilbao, hasta que se aclarara el pleito que estaba pendiente entre ambas jurisdicciones por este tema.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 148903*, 440. Contiene la anotación extemporánea “Hebrero de LXXXIX”. Copia defectuosa, con numerosas omisiones. (A).

- Inserto en A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149002*, 191. Copia de 5 de febrero de 1490 (doc. 51). (B).

Para que se guarden çiertas sobrecartas sobre el asiento que se dio entre las prebostades de Portugalete e Bilbao a pedimiento de Ochoa de Salazar, preboste de la villa de Portugalete. XII.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera⁴⁷, a vos el corregidor que agora es o fuere de aqui adelante del nuestro noble e leal condado e sennorio de Viscaya⁴⁸, salud e gracia.

Sepades que Ochoa⁴⁹ de Salazar, preboste de la villa de Portugalete, nos fizo relacion, etcetera⁵⁰, diziendo que por çiertos debates e diferençias que avia⁵¹ entre el, de la una parte, e el preboste^{*52} de la villa de Vilbao⁵³, de la otra, sobre razon de las dichas prebostades*, diz**⁵⁴ que por el dotor⁵⁵ de Villasandino, del nuestro consejo, fueron puestos en sacrestaçion⁵⁶ (*sic*) los derechos de la dicha prebostad sobre que debatian desta⁵⁷ manera: que lo que rentase la dicha prebostad* de la dicha⁵⁸ villa de Portugalete

⁴⁷ B: por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Çeçilia, de Toledo, de Valençia, de Galyzia, de Mallorcias, de Sevilla, de Çerdenna, de Çordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar; conde e condesa de Barçelona; senores de Vyscaya e de Molina; duques de Atenas e de Neopatria; condes de Rosellon e de Çerdannia; marqueses de Orystan e de Goçiano.

⁴⁸ B: Vyscaya.

⁴⁹ B: Hochoa.

⁵⁰ B: por su petiçion, diziendo que ante nos en el nuestro consejo presento.

⁵¹ B: havya.

⁵² B: /el/ prevoste. Recuérdese a partir de este punto que el * indica diferencia entre “b” y “v” en ambas versiones.

⁵³ B: Vylvao.

⁵⁴ B: dys. Cualquier variante que en B aparezca escrita como *dys*, se hará constar a partir de este punto con doble asterisco.

⁵⁵ B: doctor.

⁵⁶ B: secretaçion.

⁵⁷ B: en esta.

⁵⁸ B: //(fol. 1v.).

(*lac.*)⁵⁹ diz** que commo personas⁶⁰ que non les yva cosa alguna⁶¹ dexaron de cobrar muchas de las rentas⁶² de la dicha prebostad⁶³ de la dicha villa⁶⁴ de Vilvao⁶⁵ non resçibio cosa alguna e quel dicho preboste* de la dicha villa de Vilbao diz** que, non contento de la dicha sacrestaçion⁶⁶, diz** que uso⁶⁷ de su ofiçio e llevo los⁶⁸ derechos que estaban⁶⁹ mandados secrestar sin⁷⁰ embargo de las penas que sobrello le fueron⁷¹ puestas, lo qual ansi⁷² mismo han fecho las personas⁷³ que despues de la carta han seydo e ansimismo //(fol. 1v.) diz** que lo resçibe⁷⁴ oy día Tristan de Leguiçamo, que suçedio en el dicho ofiçio, de manera quel dicho Ochoa⁷⁵ de Salazar diz** que reçibio⁷⁶ grande e manifiesto agravio⁷⁷ e lo quel dicho dotor⁷⁸ mando non se guarda e que, non enbargante, que dello el se ovo quexado a los del nuestro consejo que resydian⁷⁹ con el condestable para que pues el preboste* de la dicha villa de Vilvao⁸⁰ non avia⁸¹ guardado el dicho secresto le diesen lyçençia⁸² para quel pudiese cobrar los derechos de la dicha su prebostad, asy⁸³ lo que aya⁸⁴ quedado por cobrar, commo lo que dende en adelante rentase, los quales diz** que non quisieron (*lac.*)⁸⁵ agravio.

⁵⁹ B: se pusiese en sacrestaçion en poder de çiertos vezinos de la dicha villa de Vilvao e lo que rentase e lo que rentase (*sic*) la prevostad de la dicha villa de Vilvao fuese puesto en sacrestaçion en poder de çiertos vezinos de la dicha villa de Portugalete e que las presonnas en cuyo poder estavan sacrestadas las rentas de la dicha prevostad de la dicha villa de Portugalete.

⁶⁰ B: presonnas.

⁶¹ B: algunna.

⁶² B: muchas rentas.

⁶³ B: prevostad de lo que mas la dicha prevostad rentava, segud (*sic*) el dicho Ochoa de Salazar lo solya cobrar e quel reçetor.

⁶⁴ B: vylla de la prevostad.

⁶⁵ B: Vilbao dys.

⁶⁶ B: sacrestaçion.

⁶⁷ B: huso.

⁶⁸ B: sus.

⁶⁹ B: estavan.

⁷⁰ B: syn.

⁷¹ B: estavan.

⁷² B: ansy.

⁷³ B: presonas.

⁷⁴ B: reçibe.

⁷⁵ B: Hochoa.

⁷⁶ B: reçibe.

⁷⁷ B: agravyo.

⁷⁸ B: doctor.

⁷⁹ B: residen.

⁸⁰ B: vylla \de Vilvao/.

⁸¹ B: avya.

⁸² B: dyesen lyçençia.

⁸³ B: ansy.

⁸⁴ B: avia.

⁸⁵ B: quisieron fazer; antes le mandaron que todavya guardase el dicho secresto o se mudase la dicha sacrestaçion o otra presonna, en lo qual dys quel reçibio.

Por ende, que nos suplicava e pedia⁸⁶ por merçed mandasemos proveer en ello en una de dos maneras: o alçar el secresto en su perjuyzio puesto o darle licencia⁸⁷ para quel pudiese reçibir⁸⁸ el derecho de la dicha prebostad* e dar persona⁸⁹ de buen recabdo* que reçiba en secrestaçion todo lo que rentare la dicha prebostad de Bilvao⁹⁰ e ansymismo lo que rentare la dicha prevostad* de la dicha villa⁹¹ de Portugalete de manera que sean ygalados en todo lo que el dicho dotor mando, porque de otra manera el reçibiria agravio⁹² e la dicha prebostad* se perderia e sobrello proveyesemos commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo⁹³ por bien, porque vos mandamos que veades las cartas que çerca de la dicha sacrestaçion⁹⁴ dio el⁹⁵ dicho dotor⁹⁶ e las sobrecartas que nos avemos mandado dar las guardeys e cumplays e esecuteis⁹⁷ e fagays⁹⁸ guardar e conplir e executar en todo e⁹⁹ por todo, segund¹⁰⁰ que en ellas se contiene, e¹⁰¹ todo lo que contra el tenor¹⁰² //(fol. 2) e forma dellas seha (*sic*) llevado¹⁰³ lo fagays tornar al dicho sacresto por las personas¹⁰⁴ que lo llevaron¹⁰⁵.

E contra el thenor e forma dellas non vades¹⁰⁶ nin pasedes nin consintades yr nin pasar e en lo otro quel dicho Ochoa¹⁰⁷ de Salazar se quexa fagays en ello lo que fuera justo por manera quel dicho Ochoa de Salazar non reçiba agravio¹⁰⁸ ni tenga razon de se quexar.

⁸⁶ B: pedyá.

⁸⁷ B: liçençia.

⁸⁸ B: pudyese reçebyr.

⁸⁹ B: persona.

⁹⁰ B: Vylvao.

⁹¹ B: /la dicha villa/.

⁹² B: mucho agravyo e dampno.

⁹³ B: tovymslo.

⁹⁴ B: secrestaçion.

⁹⁵ B: //(fol. 2).

⁹⁶ B: doctor.

⁹⁷ B: esecuteys.

⁹⁸ B: fagais.

⁹⁹ B: he.

¹⁰⁰ B: segud.

¹⁰¹ B: e ha.

¹⁰² B: thenor.

¹⁰³ B: sy ha levado.

¹⁰⁴ B: presonas.

¹⁰⁵ B: levaron.

¹⁰⁶ B: /dellas/ non vayades.

¹⁰⁷ B: Hochoa.

¹⁰⁸ B: agravyo.

E los unos nin los otros, etcetera¹⁰⁹.

Dada en¹¹⁰ Medina del Campo a (*blanco*) dias¹¹¹ del mes de (*blanco*)¹¹² anno del¹¹³
Sennor de mill e quatroçientos e ochenta e nueve annos¹¹⁴.

Don Alvaro. Juanes, dotor¹¹⁵. Alfonsus, dotor. Antonius, dotor.

Yo, Alonso del Marmol, etcetera¹¹⁶.

[43]

1489, [febrero 28 ó marzo 1]¹¹⁷

Medina del Campo

Los reyes Fernando e Isabel ordenan al corregidor de Bizkaia que haga respetar los privilegios que tenía la villa de Portugalete sobre, entre otras cosas, la instalación de carnicerías o la obligatoriedad de vender en la plaza pública lo que pescara en términos portugalujos y no en otros lugares.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 148902, 278*. Contiene la anotación extemporánea “febrero 1489”.

[Concejo], allcaldes, preboste, [fiele]s e regidores, [depu]tados, escuderos, fijosdalgo de la villa de Portugalete. Yncõtativa al corregidor de Viscaya sobre çiertos previllejos de la villa de Portugalete. XXXVI.

A Pedro del (*lac.*).

¹⁰⁹ B: /los unos nin los otros, etcetera/ non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis para la nuestra camara. E demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, doquiere que nos seamos, del dya que vos enplazare (*tachado*: f) fasta quinse dyas primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que dende al que vos la mostrare testimonio sygnado porque nos sepamos en commo se cunple nuestro mandado.

¹¹⁰ B: Da (*sic*) en la noble villa de.

¹¹¹ B: /a/ veynte e çinco dyas.

¹¹² B: febrero.

¹¹³ B: del Naçimiento del Nuestro.

¹¹⁴ B: anos.

¹¹⁵ B: doctor (*en los tres casos de esta línea*).

¹¹⁶ B: escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fise escrivyr por su mandado con acuerdo de los del su consejo.

Registrada. Doctor.

¹¹⁷ En la data se lee *veinte e nueve dias de febrero anno de MCCCCLXXXIX annos*, si bien no puede ser 29 de febrero porque el año 1489 no fue bisiesto. Casi con toda seguridad, se trata del 28 de febrero o del 1 de marzo y probablemente el escribano cometió un error. En <http://pares.mcu.es> no se toma ninguna decisión al respecto y este documento está clasificado como “sin fecha”.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, al el (*sic*) corregidor del nuestro noble e leal condado e senorio de Viscaya, salud e gracia.

Sepades que por parte del concejo, allcaldes, prevoste, fieles e regidores, deputados, escuderos, fijosdalgo de la villa de Portugalete nos fue fecho (*sic*) relación, etcetera, diziendo que en los pervillejos (*sic*) que en la dicha villa tienen de los señores reyes, de gloriosa memoria, nuestros antecesores, por nos confirmados diz que se contiene una clausula en que dize que desde la parte declarada e de la aya fasta la dicha villa que non aia açoque nin carneçeria nin medida ninguna para rebender e en el termino de Lonar, que es desde Riolaben e de Menacos e de Luchana e porque non aia otra carga nin descarga de pan nin de sal nin de otras cosas algunas en todos los dichos terminos a que llegue la mar, salvo la dicha villa, e que todos los pescadores de los dichos terminos traigan pescado a la dicha villa e del el quinzabo al preboste de la dicha villa, que es de treinta un, e que sean francos de otura (*sic*) e enmiendas //(fol. 1v.) e marças e treintadgo e pasajes e remaje, segund que esto e otras cosas mas largamente en el dicho pervillejo se contiene, e que algunas personas, en quebrantamiento de su pervillejo e de las penas en el contenidas, diz que han puesto tavernas e carneçerias rebenden alderredor de las dichas villas en los dichos terminos, asy naturales de Viscaya commo de la Encartaçion, e han fecho cargas e descargas en otros puertos e los pescados e los pescados (*sic*) que matan e prenden e toman dentro de los dichos terminos non los traen a vender a la plaza de la dicha villa de Portugalete, de lo qual se creçe danno a los vesinos de la(*tachado: s*) dicha(*tachado: s*) villa e que, sy asy pasase, la dicha villa e preboste della reçibirian grande agravio e danno.

E por su parte nos han suplicado e pedido por merçed mandasemos guardar los dichos pervillejos e que contra el thenor e forma dellos ninguna persona fuese nin pasase o commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que veades los dichos pervillejos que la dicha villa de Portugalete tiene çerca de lo suso dicho e ayays ynformaçion çerca del uso e guarda dellos brebemente, syn luengas nin dilaçiones de maliçia, fagays e administreys a la dicha villa complimiento de justicia por manera que non reçiban ni les sea fecho agravio, para lo qual vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades.

E non fagades ende al.

Dada en Medina del Campo, a veinte e nueve dias de febrero anno de MCCCCLXXXIX annos.

Don Alvaro, dotor. Andres, dotor. Antonius, dotor.

Yo, Alonso del Marmol, etcetera.

[44]

1489, marzo, 28

Medina del Campo

Los reyes Fernando e Isabel nombran a Diego de Astudillo corregidor de la ciudad de Orduña y de las villas de Bilbao, Balmaseda, Portugalete, Placencia de las Armas, Munguía, Larrabetzu, Otxandio, Areatza, Miraballes, Elorrio, Ermua, Markina, Guerrickaitz y Errigoiti

- A. G. S., *Registro General del Sello*, leg. 148903, 19. Mal estado de conservación, roto por la parte superior y con manchas de humedad que provocan tinta desvaída.

Don Fernando e donna Ysabel, por la gracia de Dios, etcetera, a vos los conçeijos, justiçias, regidores, cavalleros, escuderos, fijosdalgo, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Orduña e villas de Bilbao e Valmaseda e Portugalete e Plazencia e Monguia e Larrabeçua e Ochandiano e Villaro e Miravalles e Elorrio e Ermua e Marquina e Guerricaez e Regoytya e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e gracia.

Sepades que por que algunas cosas complideras a nuestro servicio e al buen regimiento e administracion de la justiçia desas dichas villas e çibdad nuestra merçed e voluntad es quel liçençiado Diego de Astudillo tenga por nos el ofiçio de corregimiento, alcaldias e otros ofiçios de justiçia desas dichas villas e çibdad por termino de un anno cumplido primero syguiente, el qual corregimiento del dia quel dicho liçençiado Diego de Astudillo fuere resçevido al dicho ofiçio de corregimiento en adelante e que pueda usar e use de los dichos ofiçios por sy e por sus allcaldes e executores y logarestenientes es nuestra merçed que en el dicho ofiçio pueda e ponga quales el viere que es mas nesçesario para el bien e paz de las dichas villas e çibdad e execucion de la nuestra justiçia, los quales pueda exerçer la nuestra justiçia çevil e criminal e los pueda tyrar e admover los que asy posyere e poner e subrrogar otro o otros en su lugar, cada e quando el viere que cunple a nuestro serviçio e a serviçio de nuestra justiçia e a la paz e sosyego desas dichas çibdad e

villas e oyr e librar e determinar todos los pleitos e causas çeviles e criminales que en las dichas villas e çibdad estan pendientes, comenzados e movidos o que durante el dicho tiempo se comenzare e movieren por que vos mandamos a todos e a cada uno de vos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requeridos, sin otra luenga ni tardança ni //(fol. 1v.) excusa alguna e sin sobr[e ello nos requerir nin consultar]¹¹⁸ ni esperar otra nuestra carta ni [otro mandamiento... entera]mente el dicho liçençiado Diego de [Astudillo...] que en tal caso se requiere e acost (*roto*) tengades por nuestro juez e corregidor de [las dichas villas e çibdad] e le dexedes e consyntades libr[ement]e usar del dicho ofiçio de corregimiento e de los dichos ofiçios de justiçia e juridiçion çevil e criminal por sy e por sus logarestenientes, los quales commo dicho es pueda[n] tirar e admover e poner e subrrogar otro o otros en su logar cada e quando quel quesiere e entendiere que cunple a nuestro servicio e execuçion de nuestra justiçia.

E otrosy que pueda haser e faga qualesquier pesquisas de su ofiçio e a pedimiento de parte en los casos premisos de derecho e que pueda oyr e librar todos los pleitos que en las dichas villas e çibdad estan pendientes, comenzados e movidos o se comesçaren e movieren de aqui adelant e complir e executar la nuestra justiçia en los casos çeviles e criminales e que pueda llevar los derechos acostumbrados e a los dichos ofiçios anexos e pertenesçientes ca nos, por esta nuestra carta, avemos por resçebido al dicho licenciado Diego de Astudillo al dicho ofiçio de corregimiento en caso que por vosotros o algunos de nos a ello no sea resçebido

E otrosy si el dicho licenciado Diego de Astudillo, nuestro corregidor, entendiere que cunple a nuestro servicio e a la execuçion de nuestra justiçia que algunas personas de las que en sus dichas villas e çibdad estan o a ellas vienen salgan dellas e vengán a nuestra corte e a otras partes que ge les pueda mandar e mande e que aquellos a quien lo mandare lo cunplan e pongan en obra so las penas que de nuestra parte les pusiere, las quales nos, por la presente, les ponemos e avemos por puestas e le damos poder e facultad en los que rebeldes e ynobedientes fueren e para la exexuçion de la nuestra justiçia e para faser todas las otras cosas e cada una dellas complideras a nuestro servicio vos junteys e conformeys con el e le deys e fagays dar todo el favor e ayuda que vos pidiere e menester oviere so las penas que de nuestra parte vos pusiere, las quales nos por la presente vos ponemos e avemos por puestas.

¹¹⁸ Al estar roto el documento en su parte superior, faltan numerosos fragmentos que se reconstruyen hipotéticamente con la ayuda de diplomas similares.

E es nuestra merçed e voluntad que deys e paguedes al dicho licenciado Diego de Astudillo por el tiempo del dicho un anno de su corregimiento para su salario e mantenimiento çient mill maravedis, los quales le deys e paguedes todas las dichas villas e çibdad, cada una la quantia que de yuso sera declarada: conviene a saber vos, villa de Bilbao, quarenta mill maravedis; e vos, la villa de //(fol. 2) (*roto*)¹¹⁹ villa de Durango la (*roto*) de Lequetio mill (*roto*) Ondarra tres mill maravedis (*roto*) çinco mill maravedis e vos la villa (*roto*) quatro mill maravedis; e vos, la villa de Portugalete, tres mill e quinientos; e vos, la villa de Plazençia, tres mill e quinientos maravedis; e vos, la villa de Monguia, nueveçientos maravedis; e vos, la villa de Garaio quatro mill maravedis; e vos, la villa de Larrabeçua, mille maravedis; e vos, la villa de Ochandiano, ochoçientos maravedis; e vos, la villa de Villaro, mill maravedis; e vos, la villa de Miravalles, mill e seteçientos maravedis; e vos, la villa d'Elorrio, dos mill maravedis; e vos, la villa de Ermoa, mill e ochoçientos maravedis; e vos, la villa de Marquina, dos mill marevedies; e vos, la villa de Guerricaez, mill e quinientos maravedis; e vos, la villa de Regoytya, quinientos maravedis, los quales dichos çient mill maravedis cada una de las dichas villas e çibdad lo que le cabe, segund de suso es dicho e declarado, le dedes e paguedes por los terçios del anno (*tachado*: por los terçios) de los propios e rentas desas dichas villas e çibdad e, en defeto dellos, los repartades por los vesinos e moradores dellas, segund e por la forma e manera que teneys acostumbrado de repartir los otros maravedis que son menester para las otras nesçesidades que ocurren.

E sy lo asy non fizierdes e cumplierdes, damos poder cumplido e entera facultad al dicho licenciado que vos compela e apremie a que ge los dedes e pagedes e faga entera execucion en vos e en vuestros bienes muebles e rayzes e los venda e remate en almona publica sin esperar ni atender los plazos ordinarios. De los maravedis que valiere, se enalge (*sic*) de los dichos çient mill maravedis, todo esto que dicho es segund e commo por maravedis e salario de nuestro corregimiento.

E por esta nuestra carta vos mandamos que al tiempo que resçibierdes al dicho licenciado Diego de Astudillo al dicho ofiçio de corregimiento, resçibades del fiança que hara la resydençia que la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo manda.

E otrosy que faga juramento solepne que estara en los terminos de las dichas villas e çibdad a los menos una vez en el anno sin salario e que executara las sentençias que a

¹¹⁹ La rotura que se advierte a partir de aquí afecta a un total de cinco líneas del documento que tan sólo pueden leerse fragmentariamente.

favor de las dichas villas estan dadas e les restituyra los terminos que les estuvieren tomados e ocupados e los que non podiere restituyr nos lo notyfara (*sic*) para que nos proveamos sobrello commo cumple a nuestro servicio //(fol. 2v.) (*roto*) [licenciado] Diego de Astudillo, nuestro co[rregidor] (*roto*), e sus (ombres?) condempnare (*roto*) camara e fysco, segund las leyes de nuestros reynos e las quel posyere para la dicha nuestra camara e para la guerra de los moros que las esecute e faga executar e poner por ynvento, las ponga en poder de e otrosy se ynforme de las ynposiçiones nuevas que se llevan en la comarca de las dichas villas e çibdad e que vean commo se quiten e las que no se quitaren nos los notyfique e faga saber para que nos sepamos sobrello commo cunple a nuestro servicio, para lo qual todo que dicho es e para cada una cosa e parte dello e para complir e executar la dicha nuestra justicia en todas las cosas suso dichas y en cada una dellas damos poder cumplido al dicho licenciado Diego de Astudillo con todas sus ynçidençias e dependençias e mergencias, anexidades e conexidades.

E los unos ni los otros, etcetera.

Dada en la villa de Medina del Campo, a veynte e och (*sic*) dias del mes de março anno del Nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e ochenta e nueve annos.

Va entre glones (*sic*) o diz “que son por todos çient mill maravedis”. Vala.

Yo, el rey. Yo, la reyna.

Yo Alfonso de Avila, secretario del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fize escribir por su mandado.

Johanes, dotor. Andreas, doctor. Garcia Ferrandes, liçenciatus.

[45]

1489, marzo

Medina del Campo

Los reyes Fernando e Isabel autorizan a los vecinos de Portugalete a que comerciaran libremente en Bilbao sin tener por ello que pedir ninguna licencia y sin que fueran confiscadas sus mercancías si no lo hacían, tal y como pretendían las autoridades bilbaínas.

- A. G. S., *Registro General del Sello*, leg. 148903, 57. Contiene la anotación extemporánea “Marco 1489. Sin fecha”.

Vecinos de Portugalete. Para que entren sus mercaderias seguramente en Bilbao.
XXXVI.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos el concejo, allcaldes, preboste, regidor, fieles diputados, escuderos, fijosdalgo de la villa de Vilbao, salud e gracia.

Sepades que Ochoa de Salazar, preboste de la villa de Portugalete, en nombre del concejo, allcaldes, regidor, fieles diputados, escuderos, fijosdalgo de la villa de Portugalete, nos fue fecha relacion, etcetera, diziendo que la dicha villa, asi por privilejos commo por costunbre usada e guardada de tiempo ynmemorial a esta parte, diz que han estado y estan en posesion de comprar e vender e traer sus mercadorias e faziendas asi en esta dicha villa commo en todo el condado de Viscaya, conprando libremente asi pan como çebada e pescado e otras provisiones e mercaderias para su proveymiento de la dicha villa e que de pocos dias a esta parte diz que vosotros aveys tentado e tentays de vender a los vesinos de la dicha villa de Portugalete que non puedan comprar las dichas provisiones en esa //(fol. 1v.) dicha villa sin que primeramente aian de demandar liçençia al allcalde e justicias desa dicha villa e que por les dar la dicha licencia les piden e lievan e que quando los lievan sin liçençia ge lo tomays por descaminado, lo qual (*tachado*: ds) diz que es contra derecho e leyes de nuestros reynos e uso e costumbre del condado, asi contra los pervillejos (*sic*) que la dicha villa tiene que los uso de la dicha villa de Portugalete dexar a vosotros libremente comprar en la dicha villa e que, si asi oviese de pasar, diz que la dicha villa reçibiria grande agravio e danno.

E nos suplico e pidio por merçed sobrello le proveysemos de remedio con justicia, mandandole dar nuestra carta para que de aqui adelante pudiesen entrar libremente en esa dicha villa a comprar sus mercaderias e comprar los mantenimientos que ovieren menester e faser las otras cosas que naturales destos nuestros reynos pueden e deven faser, segund siempre se acostumbren o commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que agora e de aqui adelante dexeys e consintays libremente a los de la dicha villa de Portugalete comprar en esa dicha villa e comprar asi trigo como çebada e todas las otras cosas que quisieren, sin demandar para //(fol. 2) ello liçencia a los dichos allcaldes ni fieles ni a otra persona alguna nin ge lo tomar por descaminado, lo qual por vosotros asi mismo podays faser e fagays libremente en la dicha villa de Portugalete sin penna alguna ca nos, por la presente, alçamos e qualquier de viedo (*sic*) que sobre razon de lo susodicho de vuestra parte u otro estubiere provisto.

E los unos ni los otros, etcetera.

Dada en Medina del Campo, a (*blanco*) dias del mes de março anno del Nasçimiento
LXXXIX annos.

[46]

1489, junio, 25

Burgos

Los reyes Fernando e Isabel ordenan al corregidor de Bizkaia Diego Martínez de Astudillo que, durante cuarenta días, se abstuviera de intervenir en un pleito que estaba pendiente entre los vecinos del valle de Somorrostro y Ochoa de Salazar, vecino de Portugalete hijo de Juan de Salazar, por la circulación de carros cargados de mineral.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 148906, 162.*

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos el licenciado Diego Martynes de Astudillo, nuestro corregidor e veedor en el nuestro noble e leal condado e senorio de Vizcaya en las villas e çibdad y Encartaçiones del, salud e gracia.

Sepades que Martyn Sanches de Bannales, en nombre de los concejos e universitydad e omes fijos dalgo del valle e tierra de Somorrostro, nos fizo relaçion por su petyçion deziendo que bien sabiamos commo ovimos mandado dar e dimos una nuestra carta de comisyon fymada de nuestro nombres, sellada con nuestro sello, para vos, el dicho corregidor, para que conosçiese del de çiertos derechos de las carradas de venas que los dichos sus partes cargan e sacan al puerto de Sant Martin e Galindo e Portugalete que Ochoa de Salazar, fijo de Juan de Salazar, defunto, dize que le perteneçen aver e levar e sobre otras çiertas cosas en la dicha comisyon contenidas, de la qual dicha nuestra carta de comisyon diz que el, en nombre de los dichos sus partes, por ser muy agraviada contra ellos diz que suplico para ante nos e que esta pleito pendiente entre amas las dichas partes sobre la dicha suplicaçion ante los del nuestro consejo e diz que agora es venido a su notyçia que vos, el dicho corregidor, ynjustamente e de fecho procedeys contra los dichos sus partes por vigor de la dicha carta de que asy esta suplicado e diz que, por vigor de la dicha suplicaçion, se estenguio o a lo menos suspendio el efecto de la dicha nuestra carta y, fasta que la ynystançia (*sic*) de la suplicaçion que (*tachado*: el) en el nuestro consejo pende se fenesca e acabe, diz que vos, el dicho corregidor, no podeys usar de la dicha carta e provisyon ni faser abto alguno por vigor della porquel derecho e las leys de

vuestros reynos diz que defienden que, pendiente la apelacion, non se faga ni ynove cosa alguna e este mismo efecto diz que tiene la suplicacion, de manera que estante la dicha suplicacion, vos, el dicho corregidor, diz que no podeys fazer ni ynovar abto alguno e que todo lo que asy aveys fecho e fazeys hera y es ninguno e se ha de revocar commo ha tentado sobre suplicacion legytyma.

Por ende, que nos suplicava e pedia por merced, en el dicho nombre, çerca dello mandasemos proveer, mandando ynibir de la dicha cabsa a vos, el dicho corregidor, para que non proçediesedes aquella fasta tanto que por los del nuestro consejo fuese e sea vista e determinada la dicha cabsa de la dicha suplicacion, //(fol. 1v.) mandando asy mismo revocar por via de atentado todos los abtos por vos, el dicho corregidor, fechos despues de la dicha suplicacion e çerca de todo ello le mandasemos proveer lo que la nuestra merced fuese, lo qual, visto por los del nuestro consejo, por quanto entre las dichas partes estava y esta pleito pendiente sobre la dicha nuestra carta de comision e suplicacion della ante nos, en el nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon.

E nos tovymoslo por bien, por lo qual mandamos a vos, el dicho corregidor, que por tyempo de quarenta dias primeros syguientes sobreseays de conosçer e non conosçays de cosa alguna de lo contenido en la dicha comision de proçeder aquello, pues quel dicho pleito sobre la suplicacion della estava y esta pendiente entre las dichas partes ante los del nuestro consejo, porque durante el dicho tiempo de los dichos quarenta dias nos mandaremos proveer aquello lo que fuere justyçia, ca por la presente durante el dicho tiempo nos vos ynibimos e avemos por ynibido del conosçimiento e execucion de lo susodicho.

E non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la nuestra camara, so la qual dicha pena mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que dende al que vos esta nuestra carta mostrare testymonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en commo complides nuestro mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a veynte e cinco dias del mes de junio anno del Nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e nueve annos.

El condestable don Pero Fernandes de Velasco, condestable de Castilla, por virtud de los poderes que tyene del rey e de la reyna, nuestros senores, la mando dar.

Yo, Sancho Ruyz de Cuero, secretario de sus altezas, la fise escribir con acuerdo de los del su consejo.

Alonso de Quintanilla. Gundisalvus, liçençiatu. Franciscus, doctor et abbas.

[47]

1489, agosto, 14

Burgos

Los reyes Fernando e Isabel ordenan a las autoridades del valle de Valdegovia que respeten los derechos exclusivos de pesca que tenía allí Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, y que sancionen a todos aquellos que entraran a pescar allí ilegalmente o que arrojaran nueces verdes al río para matar los peces.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 148908, 377*. Contiene la anotación extemporánea “Ochoa de Salazar, prevoste de Portugalete”.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos, los allcaldes e merino e otras justicias e juezes qualesquier de valle de Valdegovia e cada uno e qualquier de vos, salud e gracia.

Sepades que Ochoa de Salazar, preboste de la villa de Portugalete, nos fiso relación por su petición quel tiene e posee por suyas e como suyas çiertas moliendas e presas e pozos en el río de Valdegovia e di que el e sus antecesores de quien el ovo tyenlo e cabsa estovieron e an estado en posesyon paçifica del casy usada e huardada de dies e veynte e quarenta annos a esta parte continuadamente e mas tiempo de pescar los dichos sus pozos e presas e defender que otro ninguno non les entre a pescar nin pesquen syn su licencia e mandando e di que, como el esta absente de aquella tierra, algunas personas, fortible e ascondidamente sos el pribaçion e embargo puesto por el merino de Valdegovia, entran a pescar las truchas e barbos e peçes de las dichas sus presas e pozos e le fassen muy grande dampno syn themor alguno [de] dicha nuestra justicia e, demas de lo susodicho, que echan nuezes verdes en el dicho río, las quales di que matan todas las truchas, grandes e pequenas, e pescaudo (*sic*) que en el ay e lo destruyen del todo, en lo qual di que a reçebido e reçibe muy grande dampno.

Por ende, que nos suplicava e pedia por merçed cerca dello con remedio de justicia le mandasemos proveer, mandando a vos, los dichos allcaldes e merino, que feziesedes pesquisa contra las personas que entrasen a pescar e pescasen las dichas sus presas e pozos

syn liçençia e mandando que esecutasedes contra ellos las pennas estableçidas por derecho e leyes destos nuestros reynos contra los que entran a pescar en las presas e pesqueras e pozos aguneros; asymismo, mandasemos que se posyesen penas que non se echasen las dichas nue(*tachado*: ver)zes en el dicho rio porque non se fisyese el dicho dampno e secutase (*sic*) las dichas penas contra los que fallasen en el; antes çerca dello mandasemos proveer lo que la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que veades lo susodicho (*tachado*: en o) en quanto toca a lo pasado fasta aqui, llamadas e oydas las //(fol. 1v.) partes a quien lo suso dicho toca e atanne, que brevemente, syn dar lugar a luenga \ni dilaçiones/ de maliçia, fagades e administredes çerca dello todo cumplimento de justicia al dicho Ochoa de Salazar por manera que la el aya e alcançed daqui adelante no consyntades ni des lugar que ninguna ni algunas personas (*margen izquierdo*: entren a pescar en los dichos pozos e presas del dicho Ochoa de Salazar syn su liçençia e mandado nin echen las dichas nuses en el dicho rio.

E sy alguna o algunas personas) lo fizieren de aqui adelante, ayades vuestra ynformaçion çerca dello e a las (*tachado*: prerso) personas que fallardes culpantes en lo susodicho o en qualquier cosa dello, vista la calidad de dampno que ovieren fecho, se lo fagays pagar e satisfaser al dicho Ochoa de Salazar o a quien su poder oviere, proçediendo contra los dampnabres a las penas devidas, segund e commo fallardes por derecho por manera que al dicho Ochoa de Salazar sea fecho cumplimento de justiçia de lo susodicho e non aya cabsa de se venir mas a quejar ante nos, para lo qual asy faser e cumplir, si nesçesario es e para lo esecutar, vos damos poder cumplido por esta nuestra carta con todas sus ynçidençias, dependençias, emergençias, anexidades e connexidades; e non fagades ende al al (*sic*) por alguna manera, so penna de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara e a cada uno de vos que lo contrario fisyere.

E demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplase que parescades ante nos, doquiere que nos seamos, del dia que vos enplazaredes, quinze dias primeros siguyentes so la dicha penna, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuese llamado que de ende al que vos esta nuestra carta mostra (*sic*) testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en commo complides nuestro mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a catorse días del mes de agosto anno del Nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatosientos e ochenta e nueve annos.

El condestable, don Pero Ferrandes de Velasco, condestable de Castilla, por virtud de los poderes que tyene del rey e reyna, nuestros sennores, la mando dar.

Yo, Sancho Ruys de Cuero, secretario de sus altezas, la fise escribir con acuerdo de los del su consejo.

Gundisalvus, liçençiatus. Franciscus, dotor et abas.

[48]

1489, octubre, 2

Burgos

Los reyes Fernando e Isabel manda a Diego de Astudillo, corregidor de Bizkaia, que las villas de Portugalete y de Bilbao nombren respectivamente a una persona cada una para que ambas se encargaran de la recaudación de los derechos de prebostaje hasta que se resolviera un pleito por este tema entre ambos lugares.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 148910, 122*. Contiene la anotación extemporánea “Consules de Burgos, sobre la paga del derecho de prebostage que les esijan en Vilba (*sic*) y Portugalete”.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos el liçençiado Diego de Astudillo, nuestro corregidor e veedor de nuestro sennorio e tierra llana de Viscaya, salud e gracia.

Bien sabedes commo por parte del prior e consules de la universidad de los mercaderes de la muy noble çibdad de Burgos nos fue fecha relaçion por una petyçion, diziendo que de antiguo tiene poder esta parte todas las mercadorias que entravan en el puerto de Portugalete e en sus terminos pagavan el derecho del prebostaje al preboste de la dicha villa de Portugalete e las que pasavan a la dicha villa de Vilvao e descargavan en la dicha villa o en sus terminos pagavan el dicho derecho de prebostaje al preboste de Bilvao e que asy mismo las mercaderias que de Bilvao se cargavan en la dicha villa o a sus terminos pagavan el dicho derecho al dicho preboste de Portugalete de manera que se pagava un prebostaje e non mas e que agora, de poco tiempo a esta parte, Ochoa de Salazar, preboste de la dicha villa de Portugalete, de todas las mercaderias que entravan por el dicho puerto agora se descargavan en el o en sus terminos agora se pasasen por la ria a descargar en Bilvao diz que les fazia pagar el dicho //(fol. 1v.) derecho de prebostaje e

asymismo de las que se cargavan en Bilvao o en sus terminos e y an pasar al dicho puerto e que asymismo les fasia pagar (*tachado*: el) por otra parte el dicho prebostaje Tristan de Leguizamo, commo preboste de Bilvao, de todas las mercaderias que venian alli e se cargavan en el agora se les oviesen fecho pagar en Portugalete agora non, de manera que por un prebostaje les llebaba dos de que todos ellos e los trabantes resçibian grandisymo perjuisyo e dapnno que por un viaje pagavan dos.

E diz que, estando el liçençiado de Chinchylla en la dicha villa de Bilvao por nuestro mandado, oviera entendido a pedimiento dellos sobre llo (*sic*) susodicho entre los dichos prebostes, el qual diz que diera çierta horden en ello, la qual dicha horden non se avia guardado nin guardava; antes todavia se continuava el dicho agravio, suplicando nos mandasemos probeer sobre ello de manera que asy ellos, commo los trabantes, pagasen un derecho de prebostaje e non mas, pues que non le devian, sobre lo qual nos mandamos dar e dimos para vos una carta sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro consejo, por la qual vos enbiamos mandar que dentro de çierto termino enbiasedes (*tachado*: mandar) ynformar a los del nuestro consejo que estan e resyden de los puertos aquende commo se fasia e avia fecho en estos destos derechos de prebostaje e sy se levavan dos vezes o non, porque sy ante ellos, enbiada la dicha ynformaçion commo avia pasado e pasavan, probeyesen en ello lo que por justiçia se deviese fazer, por manera que los dichos mercaderes e trabantes non resçibiesen agravio.

La qual ynformaçion, vos enbiamos mandar que tomasedes e resçibiesedes seyendo para ello primero llamadas las partes a quien atania, por virtud de la qual dicha nuestra carta vos, el dicho nuestro corregidor, enbiastes la dicha ynfor^(fol. 2)maçion ante los del dicho nuestro consejo, la qual por ellos vista e asymismo una petyçion que ante el consejo fue presentada por el dicho Ochoa de Salazar en que dixo que, sobre çiertos debates e diferencias que fueron e seran entre el, commo preboste de la dicha villa de Portugalete, e el preboste de la dicha villa de Bilvao sobre los dichos derechos de la dicha prebostad, diz que el dotor de Villasandino del nuestro consejo, por virtud de los poderes que de nos a la sazón tenia, mandara secrestar e deposytar los derechos de la prebostad en çierta forma e que, non enbargante, en la dicha secrestaçion e deposyto que asy mandara fazer el fuera muy agraviado y porque, por ser muy obediente a nuestros mandamientos, aunque se obligara del dicho agravio non fuera nin pasara contra el dicho mandamiento, mas diz que el preboste de la dicha villa de Bilvao e los tenientes del dicho prebostadgo de Bilvao, en menospreçio del dicho mandamiento e non curaudo de las pennas que por el fueron

puestas, ynjustamente e contra derecho ir syn tener para ello titulo alguno ius toto de avia avia (*sic*) detentado de coger e levar tyramente los derechos de la dicha preobostad, sobre lo qual diz que mandamos dar çiertas nuestras cartas en que todavia mandamos guardar el dicho deposyto e secretaçion e todo lo que fasta alli se avia levado por el preboste de Bilvao e sus tenientes se tornase e restituyese e se posiese en el dicho deposito e que dende en adelante non tomasen nin levasen cosa alguna de los dichos derechos, so çiertas pennas, e diz quel dicho Tristan de Leguizamo, que al presente tenia el dicho ofiçio de prebostago (*sic*) de Bilvao, e Juan de Guemez, su teniente, en grand menospresçio (*sic*) nuestro fue tentado e tyentan de levar e coger por fuerça los derechos de la dicha preobostad en gran dampno e perjuisio suyo e del dicho su ofiçio //(fol. 2v.) e que por ello avian caydo e yncurrydo en las penas contenidas en los dichos mandamientos quanto mas que fallariamos que todos los derechos de la dicha preobostad pertenesçian a el e no al preboste de Bilvao porque estos derechos se devian e pagavan de todo lo que cargavan e descargavan en la mar de la nao a batel e del vatel a la nao e van e bienen por la mar e surgen e posan en el puerto de la mar e que la dicha villa de Portogalete hera e es puerto de mar e tyene jurediçion en la mar e en el dicho su puerto e la dicha villa de Bilbao non hera puerto de mar ni tenia jurediçion en la mar e quel prebostre (*sic*) la non podia aver nin levar los derechos de la mar nin tenia para ello previllejo nin otro tytulo alguno e que, por esto, todos los derechos de las mercaderyas que se cargan e descargan en la mar e van e bienen por ella al dicho puerto de Portogalete (*tachado*: e que pertenece) e por estar en el todas pertenesçen a el e al dicho su ofiçio de prebostadgo de cuja jurediçion es el dicho puerto de Portogalete e que non pertenesçia nin podia pertenesçer al preboste de Bilvao de manera que todo lo que dicho preboste de Bilvao avia lebado o lebava bien por fuerça commo quien toma lo ajeno, lo qual el dicho preboste avia fecho con grandes favores que en la dicha villa de Vilvao tenia, a cabsa de lo qual sea avia fecho e fasia la dicha fuerça.

Pues que los dichos derechos de preobostad pertenesçian a el, nos suplico le mandasemos acudir con ellos asy con los que fasta a que se avian levado despues que el dicho deposyto se mandara fazer por el dicho dotor commo con los que rentasen de aqui adelante e que el estava presto de dar fiança de restituyr todo lo que se determinase que de derecho non le pertenesçian e que con esto //(fol. 3) se llevarian unos solos derechos e non mas de guisa que, sy al preboste de Bilvao algo dello le pertenesçiese, lo que negavan, estaria seguro con las dichas fianças o que, a lo menos, carta mandasemos exsecutar las dichas pennas contra el dicho Tristan de Leguizamo e contra su teniente por (*tachado*:

que) no aver querido guardar el dicho mandamiento del dicho deposedo e mandasemos que todo lo que avian levado o recabado despues quel dicho deposedo se fisiera lo tornasen e restituyesen e se posiese en secretaçion en una buena presonna que lo toviese en deposedo e, commo fuere secrestador, cogiese los dichos derechos e los toviese en secreto fasta que por nos fuese e determinase a quien pertenesçian los dichos derechos de prebostadage, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha su petyçion se contenia.

E asy mismo, visto por los del nuestro consejo lo quel dicho doctor de Villasandino en ello mando e declaro de nuestra parte e que, entre otras cosas, mando a los dichos prebostes que guardasen e conpliesen çerca del coger los dichos derechos dende en adelante la for^{//(fol. 3v.)}ma siguiente, conbiene a saber, que de las mercaderias que se cargasen en la dicha villa de Vilvao para en las partidas de allende en bateles para lebar a las naos que estoviesen cargando en la jurediçion de la dicha villa de Portugalete quel dicho preboste de Bilvao nin otro en su nombre non cogiesen maravedis nin derechos algunos durante la pendençia del dicho pleyto que asy pendia en el nuestro consejo e que asy mismo el dicho preboste de Portugalete, de todas e de qualesquier mercaderias que se cargasen en batel en la canal de la dicha villa de Portugalete para venir a descargar a la dicha villa de Bilvao, durante la dicha pendençia non podiese coger por ni otra persona en su nombre maravedis ni derechos algunos de las tales mercaderias, lo qual les mando que asy fiziesen e conpliesen so penna de çient mill maravedis a cada uno de lo que contrario fiziesen para la nuestra camara.

Pero porque los tales derechos non quedasen non quedasen (*sic*) syn se cobrar, mando de nuestra parte que estuviesen en secretaçion e de manifiesto en esta manera que Juan Sanches de Bilvao, vesino de la dicha villa de Portugalete, oviese de coger e resçibir los maravedis e derechos de todas las mercaderias que, commo dicho es, se cargasen en la dicha villa de Bilvao e fuesen a la canal de ^{//(fol. 4)} la dicha villa de Portugalete e por el contrario que Juan de Guemmez, vecino de la dicha villa de Bilvao, cogiese e resçibiese los maravedis e derechos de los (*tachado*: dichos) mercaderias que descargasen en la cannal de la dicha villa de Portugalete en batel e oviesen de venir a descargar a la dicha villa de Bilvao, a los quales dichos Juan Sanches de Bilvao e Juan de Guemmez mando que fuesen tales secrestadores de los tales derechos e les dio poder conplido de nuestra parte para lo recabdar durante la dicha pendençia e que no acudiesen con ello a persona

alguna syn nuestra liçençia o mandado so pena de çinquenta mill maravedis a cada unno de lo quel contrario fiziese.

E otrosy el dicho dotor dixo que porque oviera avido ynformaçion que en la dicha villa de Portugalete se solian o devian pagar mas (*tachado*: de dos) maravedis de cada fardel e quel dicho preboste de Portugalete fasia coger a tres maravedis, le mando, so pena de çinquenta mill maravedis, que non cogiesen mas de los dichos dos maravedis, lo qual mando asymismo qua (*sic*) guardase e conpliese el dicho Juan Sanches, secrestador, durante la pendençia del dicho pleyto.

E asy mismo mando el dicho dotor al dicho Ochoa de Salazar e a Ochoa Urtis de Vedia que ellos ni alguno dellos non cogiesen nin otros por ellos de¹²⁰ //(fol. 4v.) derechos (*sic*) de prebostaje de las mercaderias que veniesen e posiesen ni echesen (*sic*) a vela en la jurediçion de la dicha villa de Portugalete e veniesen a la dicha villa de Bilvao, salvo que lagiesen (*sic*) al dicho Juan de Gueznez durante la dicha pendençia, lo qual mando que se guardasen so la dicha penna.

E otrosy mando a los dichos secrestadores que feziesen juramento que non acodiesen con maravedis algunos a los dichos prebostes nin a otros por ellos fasta aver para ello nuestro mandamiento.

Fue acordado por los del nuestro consejo que porque los dichos mercaderes e trabantas non pagasen dos vezes el dicho prebostaje ni que por ello el preboste que de derecho lo deviese de aver resçebiese perdida ni agravio, que deviamos mandar dar nuestra carta que¹²⁰ //(fol. 5) enbiasedes dos buenas presonas syn sospecha, llanas e abonadas, una de la villa de Vilvao e otra de la villa de Portugalete, que cobrasen e recabdasen de aqui adelante el dicho prebostaje, segund que por el dicho doctor de Villasandino fue mandado e declarado, para que lo tomasen en secrestaçion e non acodiesen con ello a persona alguna fasta que por nos fuese determinado entre los dos prebostes que ende derecho lo devia aver.

E nos tovimoslo por bien, por la qual vos mandamos que luego, vista esta nuestra carta, nombredes dos buenas presonas syn sospecha, llanas e abonadas, una de la dicha villa de Vilvao e otra de la dicha villa de Portugalete, para que cobren e resçiban e tiengan en secrestaçion el dicho prebostaje, a las quales dichas dos buenas presonas que vos asy

¹²⁰ Desde el inicio de este párrafo hasta aquí se vuelve a copiar íntegramente este fragmento en el anverso del folio posterior, que además se caracteriza por un aspecto mucho más abigarrado de las letras, que son mucho más pequeñas en comparación con el resto del documento y con un interlineado mucho más estrecho.

nombrades para lo susodicho vos mandamos que les apremiedes e pongades de nuestra parte, la qual nos, por la presente, les ponemos para que resçiban e tomen el dicho cargo e, asy por ellos tomado, resçibades de ellos juramento en forma devida que en ello se abran bien e fielmente e que no seran remisos nin negligentes en la recabdança dello nin faran fraude nin cabala alguna, salvo quien todo ello se abran commo buenos e files secrestadores lo deven faser, dandoles de los dichos derechos para satysfacion de su trabajo lo que a vos bien visto fuere, los quales dichos secrestadores mandamos que cobren e recabden el dicho prebostaje segund e por la forma e manera quel dicho doctor de Villasandino lo mando e declaro que de suso en esta nuestra carta ba encorporado e so las penas sobrello por el puestas, a las quales dichas dos buenas presonas mandamos que tengan todo lo susodicho en la dicha secrestacion e non acudan con ello a persona alguna syn nuestra liçençia e mandado o de los del nuestro consejo, ca desde agora rebotamos los secrestadores pasados e (*tachado*: los desystimos e) quitamos del dicho cargo

Para lo qual todo que dicho es e para cada una cosa e parte dello mandamos a vos, el dicho corregidor, e conçejo e jurados e fyeles e ofiçiales e omes buenos de las dichas villas de Vilvao e Portugalete que dedes e fagades dar a las dichas dos buenas presonas que asy tomaren e resçibieren el dicho cargo todo el fabor e ayuda que menester ovierdes por manera que puedan faser e complir todo lo en esta nuestra carta contenido e cada cosa dello; e non fagades ende al por alguna manera, so pena de diez mill maravedis para la nuestra camara, etcetera, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de¹²¹ //(fol. 5v.) al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en commo conplides nuestro mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a dos dias del mes de otubre anno del Nasçimiento de Nuestro Sennor Yhesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e nueve annos.

Va escripto sobre raydo o diz “bien sabedes”. Vala.

Condestable. Don Pero Fernandes de Velasco, condestable de Castilla, conde de Haro, por virtud de los poderes que el rey e de la reyna, nuestros sennores, la mando dar.

Yo Juan Sanches de Çehinos, escrivano de camara de sus altezas, la (*tachado*: mando dar) fiz escribir e por acuerdo de los del su consejo.

Alonso de Quintanilla. Gundisalvus, liçençiatu. Franciscus, dotor et abbas.

¹²¹ A partir de este punto en el que se pasa al reverso de este folio, la escritura adopta el tamaño e interlineado característicos del resto.

[49]

1489, noviembre, 3

Burgos

Los reyes Fernando e Isabel citan a Martín Sánchez de Bañares y a Ochoa de Fresnedo, ex alcaldes de Somorrostro y de las Encartaciones y Junta de Avellaneda respectivamente, para que explicaran los motivos por los que condenaron a muerte a Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, y a otras personas.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 148911*, 141. Contiene la anotación extemporánea “El bachiller Francisco de Melgar, fiscal”.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos Martin Sanches de Banares e Ochoa de Fresnedo, salud e gracia.

Byen sabedes vos, el dicho Martin Sanches de Vanares, commo estando vos en nuestra corte ante el bachiller Francisco de Melgar, nuestro promutor e procurador fiscal acuso criminalmente ante nos en el nuestro consejo a amos a dos, los sobredichos, desyendo que vos, el dicho Martin Sanches de Vanares, seyendo allcalde en la tierra de Somorrostro, e vos, el dicho Ochoa de Fresnedo, seyendo vos alcalde de la Hermandad en las Encartaciones e juntador de Avellaneda, non temiendo a Dios nin al peligro de vuestras animas, que en un dia del mes de março del anno de su acusaçion que fue en el Naçimiento del Sennor de mill e quatosientos e ochenta e quatro annos, que corrompidos con ruego e dadivas, syn tener rason alguna e syn aver ynformacion nin tener iuredizion para ello, conden\as/tes a pena de muerte a Ochoa de Salazar, prevoste de la villa de Portugalete, e a Lope de Salazar, su hijo, e a Fernando de Salazar e a Hortunno de Salazar e a otros muchos contenidos en la dicha acusaçion, desyendo que por aver fecho asy lo susodicho commo por non tener jurediçion para los condenar a penna de muerte commo los acusastes, que yncurristes en grandes e graves pennas, segund las leyes destos nuestros reynos, las quales pidio fuesen esecutadas en vuestras presonnas e bienes, segund que esto y otras cosas mas largamente en la dicha acusaçion se contiene, la qual fue notificada en persona a vos, el dicho Martin Sanches de Vanares, e vos fue dado della traslado e mandado en vuestra presençia por los del nuestro consejo que del dia de la notifiçacion fasta sesenta dias primeros siguientes traxesedes e presentasedes antellos el proçeso e sentencia e otras qualesquier escrituras por donde por donde (*sic*) vos, el dicho

Ochoa de Fresnedo, condenastes a los contenidos en la dicha acusación a pena de muerte so penna de quedar e quedasedes confieso en todo lo contenido en la dicha acusación.

E pasado el dicho termino syn que cumpliesedes lo que sy por los del nuestro consejo vos fue mandado, fue pedido por el dicho nuestro promotor fiscal que fuese (enviado?) quedado confieso vos, el dicho Martin Sanches en lo contenido en la dicha acusación, que nos suplicava e pedia por merçed que vos mandasemos declarar e declarasemos aver quedado e quedar confieso en la dicha acusación e mandasemos executar en vuestra persona e byenes las penas en ellas contenidas, segund quel derecho e leyes destos nuestros reynos entro las dys//^(fol. 1v.)ponen e asynismo le mandasemos dar nuestra carta para vos, el dicho Ochoa de Fresnedo, para que veniesedes e paresçiesedes ante nos presonalmente a tomar traslado de la dicha acusación e a desir e allegar de vuestro derecho o çerca dello le proveyesemos con remedio de justicia o commo la nuestra merçed fuese, segund mas largo en la dicha peticion que ante nos fiso el dicho promotor fiscal se contiene.

Lo qual todo visto por nos en el nuestro consejo, fue por entonçes acordado que (*tachado*: de) nos deviamos mandar dar e dyemos una nuestra carta en la dicha rason por la qual en firme enbyamos mandar que desde el dia que con ella vos, los dichos Martin Sanches de Vanares e Ochoa de Fresnedo, fuesedes requeridos en vuestras presençias pudiendo ser avidos e, sy non, ante las puertas de vuestras moradas fasyendolo saber a vuestras mugeres o fijos o criados, sy los avyedes, e sy non a vuestros vesinos mas çercanos para que podiesen venir a vuestras notiçias fasta treynta dias primeros seguietes, los quales vos dyemos e asynamos por tres terminos, de dies en dies dias cada termino, e los postrimeros por termino perentorio, veniesedes e paresçiesedes presonalmente ante nos en el nuestro consejo vos, el dicho Martin Sanches de Vanares, a veros declarar aver caydo e yncurrido en las dichas pennas en la dicha acusación contenidas e amos a dos a tomar traslado de la dicha acusación que asy ante nos contra vosotros, segund dicho es, hera puesta o de otras acusaciones que de nuevo el dicho nuestro promotor fiscal contra vos entendera poner sobre ello e a responder a ellas e a desir e allegar de vuestro derecho todo lo que desir e alegar quesyesedes e a concluir e çerrar rasones e a oyr sentencia o sentencias, asy difinitivas commo ynterlocutorias, e a todos los abtos del dicho pleito con aperçibymiento a vos que, syn vos mas llamar, pasados los dichos terminos, proçederan contra vosotros, segund e commo fallasen por

justiçia, segund que mas largo en la dicha nuestra (*tachado*: que) carta que sobre ello mandamos dar se contiene.

La qual pareçio por testimonio synado de escrivano publico que ante nos en el nuestro consejo fue presentado por el dicho nuestro promotor fiscal que vos fue notificada e despues por el dicho nuestro promotor fiscal ante nos, en el nuestro consejo, acusadas todas las rebeldias del dicho enplasamiento e terminos en la dicha nuestra [carta] contenidos por cabsa que ellos paresçen commo fuystes atendydos por los nueve dias de corte e despues de aquellos llamados e apregonados por tres pregones en tres dias, segund estilo de nuestra corte, en tiempo e en forma fasta tanto que, en vuestra absençia e rebeldia, por los del nuestro consejo fue avido el dicho por concluso e dada en el sentencia en que fallaron que devian de resçibir e resçibyeron a prueba al dicho nuestro promotor fiscal de la dicha acusaçion e en vuestras absençias del contrario, con çierto termino dentro de aquel, el dicho nuestro promotor fiso ante nos en lur consejo çierta promesa e, pasado el termino e çiertos plasos que fueron asy dados, fue fecha publicaçion e mandado dar traslado a las partes e por el dicho nuestro promotor fiscal fue dicho e alegado del ye provado e pedido se le fesyese complimiento de justicia e, suplicando nos, mandasemos aver e oviesemos en vuestras absençias, pues no paresçiedes ni avyedes paresçido, el dicho pleito por concluso. E por nos fue avydo por concluso e asynado termino para dar sentencia en el a çierto termino.

E estando en este estado, fue por nos acordado en el nuestro consejo que nos deviamos mandar cometer e cometymos por nuestra carta de comision a los nuestros allcaldes que con nos a la sazón resydian en lur consejo e por la dicha nuestra comision les fue por nos mandado que, visto el dicho pleito en el estado en que estava, dixesen en el aquella sentencia que fallasen por fuero e por derecho e por los dichos //(fol. 2) nuestros allcaldes fue açebtada la dicha nuestra comision e, visto el dicho proçeso de pleyto ante nos fecho, que asy les fue por nos cometido e por el dicho nuestro promotor les fue pedido que fuese e quel estava en estado de dar e pronunçiar sentencia definitiva la mandase dar, segund e commo fallasen por derecho e por los dichos nuestros allcaldes todos ye, visto e esaminado con diligençia el dicho proçeso, commo quiera que luego de regir de derecho pu(*tachado*: esta)dieren dar e pronunçiar sentencia difinitiva syn vos mas llamar sobre ello, pero, porque fallaron quel dicho pleito avia tiempo que estava concluso e porque mas fuese justificada la sentencia o sentencias que en el caso diesen e pronunçiasen, acordaron que nos deviamos a maior abondamiento mandar dar esta nuestra carta para

vosotros e para cada uno de vos en la dicha rason [e] en la forma sobredicha enca la siguiente.

E nos tovimoslo por bien porque vos mandamos a vos, los dichos Martin Sanches de Vanares e Ochoa de Fresnedo, e a cada uno de vos que, del dia que con esta nuestra carta o con su traslado synado de escrivano publico fuerdes requerido en vuestras presençias pudiendo ser avidos e, sy non, ante las puertas donde mas continuo morades fasiendolo saber a vuestras mugeres o fijos o criados, sy los avedes, e sy non a vuestros vesinos mas çercanos que vos lo puedan desir e se pueda venir a vuestras notiçias fasta veynte dias primeros siguientes, los quales vos damos e asynamos por tres terminos, los primeros dias por primero termino e los otros çinco dias por segundo termino e los otros çinco dias por terçer termino perentorio quel Derecho quiere, vegades (*sic*) e parescades presonalmente en esta nuestra corte ante los dichos nuestro allcaldes ante quien esta pendencye el dicho pleito, segund e commo dicho es, e trayades con vosotros todas las escrituras, proçesos e provanças por donde distes e pronunçiastes la dicha sentencia en que condenastes a muerte a los susodichos e otras qualesquier escrituras de que vos entendays aprovechar para que con aquellas digays e alegueys de vuestro derecho contra la dicha acusaçion todo lo que alegar quisyerdes porque, venidos los dichos nuestros allcaldes, syn embargo de todo lo contra vosotros fecho e proçedido, vos oyran e guardaran vuestro derecho; en otra manera en otra manera (*sic*), aviendo vuestras absençias por presençias, determinaran en ello en el dicho negoçio todo lo que fallaren por derecho, tomando por mas justificar su sentencia vuestras absençias e rebeldias por ofisyo e determinaran de la dicha acusaçion contra vosotros.

Dado lo qual, allende desto vos mandamos que asy fagades e cumplades e vengades e parescades en el dicho cargo, segund e commo dicho es, so pena de dosyentas (*sic*) mill maravedis para la guerra que nos tenemos con los moros de nuestra santa fe catolica, en los quales, lo contrario fasyendo e non paresciendo dentro del dicho termino desinado para entonçes e dentonçes para agora, vos avemos por condenados bien asy commo sy en vuestras absençias fuese fecha la dicha condenaçion por sentencia difinitiva e aquella fuese por vosotros consentida e pasada en cosa juzgada, aperçibyendo vos que, syn vos llamar ni çitar sobre ello para vos, veays condenar o declarar aver caydo e yncurrido en la dicha sentencia los dichos nuestros allcaldes a vuestras costas en el (yarava?) executor de la dicha nuestra corte inquiriente en vosotros e en vuestros bienes la dicha pena, ca por la presente perentoriamente vos llamamos e enplasamos para todo lo contenido e

declarado en esta nuestra dicha carta e por cada cosa e parte dello e para lo dello dependyente e mergente, anexo e conexo, e fasta la tasaçion de las costas e juramentos dellas e para todo lo otro a que de derecho devays ser llamados e enplasados.

E de como esta dicha nuestra carta vos fuere notificada en la manera que dicha es, mandamos a qualquier // (fol. 2v.) nuestro escrivano publico que para ello fuere llamado que, so pena de privaçion del ofiçio e de dies mill maravedis para la nuestra camara, de ende al que vos la mostrare testimonio synado con su sygno porque nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado.

E desto mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los dichos nuestros allcaldes.

Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a tres dias del mes de novienbre anno del Nasçimiento del Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatosientos e ochenta e nueve annos.

Didacus, bacalarius. Johanes, bacalarius.

Yo Francisco Fernandes de Paredes, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros senores, e escrivano de la carçel de sus altesas, la fise escrivir por su mandado con acuerdo de los dichos sus allcaldes.

Francisco Fernandes.

[50]

1490, enero, 19

Burgos

Los reyes Fernando e Isabel mandan a varios súbditos a que acudan a Burgos a declarar como testigos en un pleito entre Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, y Martín Sánchez de Bañares, ex alcalde de Somorrostro, que había condenado a muerte al primero.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149001*, 163. Contiene la anotación extemporánea “El fiscal con ciertas personas acusadas en consejo”. Escrito por dos manos.

Don Fernando e dona Ysabel, etcetera, a vos Diego Fernandes de Salsedo e Ochoa Martines de la Pedrisa e Sancho Lopes de Capetillo e Juan de Yturriaga e Fernando de Loredos e Juan de Angulo e Juan Hortis de Camalla (*sic*) e Martin de Çemudio e a cada

uno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano publico, salud e gracia.

Sepades que pleito criminal se trato e esta pendiente en la nuestra corte ante los nuestros allcaldes della entre el nuestro promotor fiscal de la una parte e de la otra reo e acusado Martin Sanches de Vannares sobre rason de çierta delaçion que al dicho nuestro promotor fue fecha por Ochoa de Salasar, nuestro preboste de la villa de Portugalete, el qual dicho pleito se començo e acuso primeramente ante nos en el nuestro consejo e en nuestro mandado fue cometido a los dichos nuestros allcaldes, en los quales hemos entendido fasta tanto que amas partes fueron reçebidas a prueba con çierto termino que les fue dado e asignado, dentro del qual el dicho nuestro promotor fiscal vos nombro por testigos para en prueba de sin yntençion e pedio a los dichos nuestros allcaldes vos mandaran llamar e venir personalmente a la dicha nuestra corte a jurar e deponer en la dicha causa o le proviesen con justiçia de manera que por faltados (*tachado*: [e]) no faser su provaçion su derecho non se perdyese, lo qual, visto por los dichos nuestros allcaldes, fue acordado que nos deviamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha rason.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que del dia que con ella fuerdes requeridos o con el dicho su traslado fasta seys dias primeros siguientes vengays e parescays personalmente en la dicha nuestra corte ante los dichos nuestros allcaldes que con los del nuestro consejo resyden en la muy noble çibdad de Burgos // (fol. 1v.)¹²² a jurar e desir vuestros dichos por testigos en la dicha causa, porque venidos los dichos nuestros allcaldes, vos mandaran pagar todos los dias que estovierdes en la venida y estada y fasta volver a vuestras casas e los que venierdes cavalgando a quarenta maravedis cada un dia; e a los que veniades a pie, a treynta maravedis.

E mandamos al dicho Ochoa de Salasar, pues fue el delator de la dicha causa, que vos de y pague luego con que parescays y vengays a la dicha nuestra corte cada quatro reales de plata para que se lie aquellos se vos pague lo que ovierdes de aver.

E otrosy mandamos que vos sea notificada esta nuestra carta desde el dia de la data della fasta otros ocho dias primeros syguientes e dentro del termino dellos con que dentro de catorce dias vos trayan a jurar e desir vuestros dichos con apreçebimiento que le faseremos que, el dicho termino pasado, los dichos nuestros allcaldes vos abrian por non

¹²² Escrito por una segunda mano a partir de este punto y hasta donde se indica.

presentados e, requiriendo vos de nuestro del dicho termino, vos mandamos que vengays e parescays, segund \como/ dicho es, en el dicho termino suso declarado, so pena de cada çinco mill maravedis a cada uno de vosotros para los estrados de la nuestra carcel, en los quales el contrario fasiendo, vos condenamos e vos apreçebimos que, pasado el dicho termino de los dichos seys días despues que asy vos fuere noteficada, que, syn vos mas llamar, enbiaremos a esecutar en vosotros en vuestros bienes las dichas penas e a vuestras costas.

E de commo esta dicha nuestra carta o el dicho su traslado signado commo dicho es vos fuere noteficada, mandamos so penna de privaçion del ofiçio e de dies mill maravedis para la nuestra camara a qualquiera nuestro escrivano que para ello fuere llamado, que de ende al que ge la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos commo se cunple nuestro mandado.

E desto mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello e lybrada de uno de los nuestros allcaldes, por que a la sazón non se fallaron mas en la dicha nuestra corte.

Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a dies e nueve dias del mes de enero anno del Naçimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa años¹²³.

Johanes, vacalarius.

Francisco Ferrandes de Paredes, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros senores, e escrivano de la carçel de // ^(fol. 2) de (sic) sus altesas, la fise escribir por su mandado con acuerdo de los dichos sus allcaldes.

Francisco Ferrandes.

[51]

1490, febrero, 5

Burgos

Los reyes Fernando e Isabel informan al corregidor de Bizkaia Diego Martínez de Astudillo de un mandato suyo anterior en el que se daban instrucciones sobre cómo actuar con los derechos de prebostaje de Bilbao y Portugalete que eran objeto de enfrentamiento entre ambos lugares, ordenándole que se aplique dicha decisión real.

- A. G. S., *Registro General del Sello*, leg, 149002, 191. Contiene la anotación extemporánea “Ochoa de Salasar, preboste de la villa de Portugalete”.

¹²³ Escrito por la primera mano a partir de este punto.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos el liçenciado Diego Martines de Astudylo, nuestro corregidor e veedor en el nuestro muy noble e leal condado e sennorio de Viscaya [e] de las Encartaçiones e Tierra Llana, e a otro qual/iere (*sic*) nuestro corregidor que despues de vos fuere en el dicho condado de Vyscaya e a todas las otras presonnas a quienes lo de yuso en esta nuestra carta contenido atanne ho atanner puede en qualquier manera e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado su traslado (*sic*) de escrivano publico, salud e gracia.

Sepades que nos ovymos mandado dar e dimos una nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro consejo, su thenor de la qual es esta que se sygue:

Inserta documento de 25 de febrero de 1489 (doc. 42)

E agora el dicho Ochoa de Salazar, prevoste de la dicha villa de Portugalete, nos fiso realaçion (*sic*) por peticion deziendo que nos ovimos mandado dar e dimos otra nuestra carta para vos, el dicho corregidor, por la qual dys que mandamos depositeyar los derechos de las prebostades de Vilbao e Portugalete segund que dys que lo avia mandado depositar en presonas fieles el doctor de Villasandino, del nuestro consejo, con juramento que fisieron los depositeyarios que non acatarian a persona alguna con los dichos derechos fasta fuese (*sic*) determinado quien los devya de aver.

E dis que commo quiere quel ovo suplicado ante nos por el dampno que en ello le venia e porque en la // ^(fol. 2v.) dicha nuestra carta dys que non mandamos tornar a el depositeyto todo lo que se avya cogido despues quel dicho doctor lo mando depositeyar, porque avya aquello de sus derechos de la dicha prevostad, dys quel ha reçevido grave danno e perdida, segund que por la petiçion de suplicaçion que ante nos en el nuestro consejo tenia presentada, e por los testimonios dello dis que pareçe o dys quel dicho depositeyto non se guarda en la dicha villa de Vilbao commo quier que vos, el dicho corregidor, dys que mandastes a Lope Sanches de Quinçoçes que fuese depositeyario de Vilbao e otro de Portugalete e mandastes pregonar la dicha nuestra carta, mandandola guardar, los quales dichos depositeyarios dys que non han jurado de se aver fielmente en el dicho depositeyto ni el dicho Lope Sanches esta en Vilbao.

E dys que Tristan de Leguiçamo apelo dello e se presento en la nuestra Audiencia e chançelleria por manera que dys quel dicho Tristan dys que lyeva drechos de la

prevostad que non deve levar; por ende, que nos suplicava que mandasemos quel dicho Ochoha (*sic*) de Salazar levalse los dichos sus derechos de la dicha prevostad de Portogalete, pues dys que perteneçen a el e no al prevoste de Vylbao e le fuesen e sean tornados todos los maravedis de los de los (*sic*) dichos derechos que se han cogido e retenido en la dicha villa de Vilbao despues quel dicho doctor de Villasandino ovo man (*sic*) que estoviesen depositados los dichos derechos o mandasemos guar (*sic*) el dicho depo[si]to e tornar restituyr (*sic*) todo lo que se ha cogido e retenido desde el dia quel dicho dotor lo ovo mandado que dos depositaryos fuesen e sean presonnas çiertas e non de vando ni a parentela del dicho Tristan e que juren e guarden la suma quel dicho dotor de Villasandino ovo mandado e mando o çerca de todo ello mandasemos proveer lo que la nuestra merçed fuere.

Y nos tovimoslo byen (*sic*) porque vos mandamos a vos, el dicho corregidor, e todas las otras presonas a quien lo suso dicho toca e tanne (*sic*) que veades la dicha nuestra carta que de suso va incorporada e lo guardes e cumplades e fagades guardar e cumplir en todo e por todo, segund que (*tachado*: en ello) e por la forma e manera que en ello se contiene e contra el tenor e forma della lo en ella (*sic*) contenydo non vayades ni pasedes ni consyentan pasar, so las penas en ellas contenidas.

E los unos nin los otros non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de dies maravedis (*sic*) para la nuestra camara a cada uno que lo contrario fiziere, so la qual dicha pena mandamos qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que dende al que vos esta nuestra carta mostrare testimonio signado con su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a çinco dias del mes de febrero anno del Nasçimiento del Nuestro Senor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa annos.

El condestable don Pero Fernandes de Velasco, condestable de Castilla, por virtud de los poderes que tiene del rey e de la reyna, nuestro sennores, la mando dar.

Yo, Sancho Ruis de Cuero, secretario de sus altezas, la fyse escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.

Alonso de Quintanilla. Gundisalvus, lyçenciatus.

Los reyes Fernando e Isabel citan a declarar a tres personas de Barakaldo y Portugalete, testigos en el pleito que enfrentaba a Martín Sánchez de Bañares y el promotor fiscal de la Corona por la condena a muerte que el primero había pronunciado contra Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149002*, 169. Contiene la anotación extemporánea “El fiscal de Su Majestad. 9 febrero 1490”.

Don Fernando e donna Isabel, por la gracia de Dios rey e reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de Sebylia, de Toledo, de Gallyzia, de Valençia, de Mallorcas, de Sezillia, de Çerdenna, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar; conde e condesa de Barçelona e sennores de Viscaya e de Molina; duques de Athenas e de Neopatria; condes de Ruysellon e de Çerdania; marqueses de Oristan e de Goçiano a vos Martin de Sosunago, vesino de Varacaldo, e Hortun Sanches de Salasar e Martin de Vasuri, vesino de Portugalete, e a cada uno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia.

Vyen sabedes commo sobre çierto pleito criminal que en la nuestra corte esta pendencye ante los nuestros allcaldes della entre el nuestro promotor fiscal, de la una parte, e de la otra Martin Sanchez de Vannaes, vosotros fuestes nombrados por testigos entre otros por parte del dicho Martin Sanches y para que veniesedes presonalmente a esta dicha nuestra corte ante los dichos nuestros allcaldes, se dio una nuestra carta patente, por la qual vos inbiamos mandar que, desde el dia que con ella fuesedes requeridos fasta seys dias primeros siguientes, veniesedes e paresçiesedes presonalmente a desir vuestros derechos en la dicha causa, so pena de cada çinco mill maravedis para la guerra que nos teniamos con los moros enemigos de nuestra santa fe catholica, en los quales, el contrario fesiendo, vos aviamos por condepnados, segund que mas largo en la dicha nuestra carta se contyene, la qual paresçe que vos fue notyficada e, reçeviendo la dicha pena, non paresçiestes nin aves paresçido en el dicho termino nin despues del y por parte del dicho Martin Sanches fue pedido a los dichos nuestros allcaldes // (fol. 1v.) que, pues aviades sydo reveldes y caydo y encurrido en las dichas pennas, mandase[*lac*: mos] executarlas en vosotros e en vuestros vienes y, so otras mayores penas, vos apremiasen a que veniasedes e paresçiesedes ante ellos a desir vuestros derechos, segund vos avias seydo mandado,

porque por falta de probança su derecho non pereçiese e sobre todo lo dicho lo probyesen de remedio con justiçia.

E por los dichos nuestros allcaldes, visto su pedimiento, acordaron que nos debiamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros en la dicha razon en la forma siguiente e nos tobymoslo por vyen, porque vos mandamos que del dia que con ella fuerdes requeridos en buestras personas fasta seys dias primeros siguientes que vos damos por todo termino, vengades e parescades personalmente ante los dichos nuestros allcaldes que estan e resyden con los del nuestro consejo en esta çiudad de Burgos a desir e deponer en la dicha causa, so pena de otros cada çinco myll maravedis para los estrados del nuestro consejo con aperçivimiento que vos fasemos que, non paresçiendo e pasado el dicho termino, syn vos mas llamar nin oyr sobre ello, inbyaremos a vuestras costas un aguasil de la dicha nuestra corte a executar las dichas penas en vosotros e en vuestros vienes, asy las primeras en que aveys incurrido commo las que por esta nuestra carta vos ponemos, e vos mandaremos traer presos commo a personas que non ubedesen nin cunplen los mandamientos de sus reys e senores naturales.

E asy mismo mandamos al dicho Martin Sanches que vos de y pague para con que vengades e partays de buestras casas cada quatro reales de plata a cada uno porque, venidos sobre aquellos los dichos nuestros allcaldes, vos mandaran pagar a rason de quarenta maravedis cada dia al que vyniere cabalgando e a treynta maravedis al dia de todos los dias que estobyeredes en la venida y estada y tornada a vuestras casas.

Otrosy le mandamos que vos faga notyficar esta dicha nuestra [*lac.*: carta] desde el dia de la data della en syete dias primeros siguientes, de manera que, dentro del termino que les fue asygnado, vos traya y presente, con apercibymiento que, pasado el dicho termino, vos abran los dichos nuestros allcaldes por non presentados.

E de commo esta dicha nuestra carta vos fuere notyficada mandamos, so pena de pri^(fol. 2)vaçion del ofiçio, a qualquier nuestro escrivano publico que para (*borrado*: ello fuese) ello fuese llamado que dende al que se la mostrare testymonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado.

E desto mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los dichos nuestros allcaldes.

Dada en la muy noble çiudad de Burgos, a nueve dias de febrero anno del Naçimiento del Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nobenta annos.

Didacus, vacalarius. Johanes, vacalarius.

Yo Françisco Fernandes de Paredes, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros sennores, e escrivano de la carcel de sus altezas, la fise escrebyr por su mandado con acuerdo de los dichos sus allcaldes.

Francisco Fernandes.

[53]

1490, marzo, 16

Medina del Campo

Los reyes Fernando e Isabel encargan a Diego Martínez de Astudillo, corregidor de Bizkaia, que investigue si Juan de Salazar, padre del actual preboste de Portugalete, había tenido en vida derecho sobre los carruajes de mineral que, procedentes del valle de Somorrostro, embarcaban sus cargamentos en bajeles amarrados en los puertos de San Martín, de Galindo y de Portugalete y si, por lo tanto, podía seguir disfrutando de estos derechos su hijo Ochoa de Salazar, tal y como pretendía.

- Inserto en A. G. S., *Registro General del Sello*, leg. 149005, 83. Documento de 11 de mayo de 1490 (doc. 59).

Don Fernando e donna Ysabel, a vos el liçençiado Diego de Astudillo, nuestro corregidor del nuestro noble e leal condado e sennorio de Vizcaya, e a vuestros allcaldes en el dicho ofiçio e a cada uno de vos, salud e gracia.

Sepades que Ochoa de Salazar, fijo de Juan de Salazar, ya defunto, nos fizo relaçion por su petiçion que ante nos en el nuestro consejo presento, diziendo que su padre e abuelo e los otros sus anteçesores, de tiempo ynmemorial a esta parte, diz que tovieron e posyeron e estovieron en posesyon de levar çiertas carretadas de vena de los vesinos e moradores de tierra de Somorrostro, que carreteavan vena al puerto de Sant Martin e Galindo e Portugalete e çiertos maravedis de los vajeles que cargan en los puertos de Sant Martin e Galindo la dicha vena y que, estando el dicho Juan de Salazar, padre del dicho Ochoa de Salazar, en posesyon paçifica de levar todo lo suso dicho e cada una cosa e parte dello, diz que el doctor Gonçalo Gomez de Villasandino, del nuestro consejo, diz que, sin // (fol. 1v.) ser oydo el dicho Juan de Salazar, le quito e privo de la posesyon en que estava de levar lo suso dicho e mando que dende en adelante non levase, lo qual asymismo diz que nos lo tornamos mandar, poniendo para ello grandes e graves penas, en lo diz que (*sic*) asy el dicho Juan de Salazar ante el dicho Ochoa de Salazar, su fijo, diz que

resçibieron muy magnifiesto agravio e danno, porque diz que, si el dicho Juan de Salazar fuese oydo sobrello, no mandaramos dar tal carta commo çerca dello dimos e nos diz que rebocaramos todo lo por el dicho doctor sobre ello mandado.

E nos suplico e pidio por merçed, sobrello le proveyesemos de remedio con justicia, mandandole dar nuestra carta para que fuese hanparado en la dicha su posesyon e que daqui adelante el podiese levar los dichos derechos de la dicha vena de las dichas carretadas de vena e vaxeles que asy se cargan en los dichos puertos e en cada uno dellos en be (*sic*) de lo por el dicho doctor e por nos mandado o commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien e, fiando de vos que soys tal que guardaredes nuestro servicio a la justicia a las partes e bien diligentemente fareys lo que por nos vos fuere encomendado e cometido, es nuestra merçed de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomendamos e cometemos lo suso dicho, porque vos mandamos que, luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido, veades las pesquisas fechas por el dicho (*tachado*: trador) doctor de Villasandino e lo (*tachado*: qual) quel determino e mando e la pesquisa e abtos que vos sobre esto oviestes fecho e ayades ynformaçion commo se lievan las dichas carretadas de vena e merçed de los dichos baxeles en los tiempos pasados antes del anno de sesenta e quatro o, si es ynpuçiion (en el?) veniente ynpueta del anno de LXIII^o de LXIII^o (*sic*) aca, non consintades nin dedes logar que se lleven los dichos derechos por el dicho Ochoa de Salazar nin otro por el, reservando lo suso dicho a salvo en quanto a la propiedad.

E, si fallardes quel dicho Juan de Salazar e sus anteqesores lo levaron de XXX o XL o L annos a esta parte e de tanto tiempo que memoria (*tachado*: e) de ombres no es en contrario, le dexeys e consintays levar los dichos derechos al dicho Ochoa de Salazar, anparandole //(fol. 2) en la tal posesyon ynmemorial, aunque sobrello este pendiente ante los oydores de la nuestra Abdiencia o ante qualquier otro juez, e segund e por la forma e manera que los llevaba el dicho Juan de Salazar, su padre, en su vida, provandose por su parate (*sic*) la dicha posesyon ynmemorial, reservando su derecho a salvo de los que asy pagan el dicho en quanto a la propiedad para que lo puedan demandar ante quien e commo devan e entendieren que les cumple, para lo qual vos damos poder cumplido por esta nuestra carta con todas sus ynçidencias e mergencias, anexidades e conexidades.

E non fagades ende al.

Dada en la noble villa de Medina del Campo, a XVI dias del mes de marco anno del Nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e LXXX^oX (*sic*) annos.

Yo, el rey. Yo, la reyna.

Yo, Diego de Santander, secretario del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fize escrevir por su mandado.

Acordada, justa.

Andres, doctor.

Registrada, doctor (*sic*).

Rodrigo Diez, chançiller.

[54]

1490, marzo, 20

Burgos

Los reyes Fernando e Isabel citan a declarar a varias personas del valle de Somorrostro y de Portugalete como testigos de un pleito entre Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, y Ochoa de Fresnedo, antiguo alcalde de las Encartaciones y de la Junta de Avellaneda, que había condenado a muerte al primero.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 149003, 440*. Contiene la anotación extemporánea “(Cruz). Marco 1490. Criminal. El fiscal de Su Majestad contra Ochoa de Sala(*tachado:ç*)\z/ar y otros. 9 febrero 1490”.

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, a vos Juan Ruyvo de Sargentos e Lope de Çevanero e Juan de Pucheta e Pedro de Sevilla, Jenero, el moço, e Juan de Montanno, vesinos de Somorrostro; e Ochoa de la Carrera e Juan de Salentes e Sancho de Vallesçilla e Pedro de Villaverde e Diego de Matute o Matiserri, el moço, vesinos de Portugalete, e cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della synnado de escrivano publico, salud e gracia.

Sepades que çierto pleyto criminal que esta pendiente en la nuestra corte ante los nuestros allcaldes della entre nuestro promutor fysical, de la nuestra parte, por delaçion de Ochoa de Salazar, prevoste de Portugalete, de la una parte e de la otra Marti (*sic*) Sanches de Banares, que esta preso en la dicha nuestra corte, e Ochoa de Fresnedo, que su ausençia fue por los dichos nuestros allcaldes reçebido a prueba al dicho nuestro promutor fysical

y al dicho Martin Sanches de Bannales e por estos fueron fechas sus provanças (*tachado*: e) y de aquellas fue madado (*sic*) fazer publicaçion e dar traslado a las partes.

E por ellos fueron puestas çiertas tachas e ogetos contra algunno de los testigos por cada parte presentados e, alegadas çiertas razones fasta que non fasia que concluyeran sobre ello, por los dichos nuestros allcaldes fue otra ves reçebydo a prueba de las dichas tachas con çierto termino que les dieron e asynaron, dentro del qual dicho termino paresçio ante los dichos nuestros allcaldes del dicho nuestro promutor fyscal en presençia del dicho Martin Sanches, nombro a vosotros por testigos e pydio que disemos (*sic*) forma commo se reçibyese vuestros dichos e depusiçiones e le provyesen con justicia de manera que su derecho no peresçiese e por el caso ser criminal e non se poder cometer a ninguna presona acordaron que nos (*tachado*: diesemos) devyamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon para vosotros e para cada uno de vos en la dicha razon.

E nos tovymoslo por byen porque vos mandamos que del dia que //(fol. 1v.) con ella fuerdes requeridos en vuestras presonnas fasta seys dias primeros siguientes vengades e parescades presonalmente en la dicha nuestra corte ante los dichos nuestros allcaldes que a la sazón estan e resyden con del nuestro consejo en la çibdad de Burgos a dezir e deponer vuestros dichos en la dicha razon so pena de cada çinco mill maravedis para los estrados de nuestro consejo, en los quales el contrario faziendo e non paresçiendo, vos avemos por condenados, çertificado (*sic*) vos que, pasado el dicho termino, syn vos mas llamar, enbyaremos a vuestras costas a executar en vuestras presonnas e byenes las dichas penas.

E mandamos al dicho nuestro promutor fyscal o a qualquier de su parte que vos requiera que vos de e pague luego a cada uno de vosotros que vengades a la dicha nuestra corte cada e quatro reales de plata porque, veni(*tachado*: en)dos sobre aquellos los dichos nuestros allcaldes, vos mandaron pagar vuestro salaryo de todos los dias que estovierdes en la venida e estada e buelta a vuestras casas a razon de quarenta maravedis por cada dya a cada presona de las que vynieren cavalgando y treynta a lo de pye.

E ansymismo mandamos al dicho nuestro promutor fyscal que vos notifique esta nuestra carta desde el dya de la datadella en nueve dyas primeros syguientes, de manera que, dentro del termino que le fue dado e asygnado, vos trayan e presenten a jurar e deponer ante los dichos nuestros allcaldes con aperçibymiento que, pasado el dicho termino e no vos presentando, vos abriamos por non presentados syn nombrados (*tachado*: para sente) e por que (*tachado*: (ilegible)) en la delaçion que dicho preboste fiso e denunçio e fiso acusar al dicho Ochoa de Fresnedo juntamente con el dicho Marti

Sanches en su rebeldia esta el pleito concluso e para sentençiar contra el e por otra nuestra carta ovymos mandado que fuese enplazado he llamado para que en çierto termino viniese a oyr sentencia en la dicha causa e ver condenar en çiertas penas que avya caydo e paresçe que le fue notificado que su casa e nunca ha paresçido e los dichos nuestros allcaldes estan ynformados quel dicho prevoste procuradlo de lo delo (*sic*) rel(*mancha*)var e por non fatigarle y quiere que se [ti]ega (*sic*) el negoçio solo contra el dicho Marti Sanches, seyendo la delaçion (*lac.*: [e]) acusa(*tachado*: dor)çion contra amos a dos y el caso todo unno, mandamos por esta nuestra carta al dicho preboste que notifique al dicho Ochoa // (fol. 2) de Fresnedo en su presonna o en presonna de su muger o fijos o criados, si el non pudiere ser avydo, que dentro de otros doze dias, por tres terminos de quatro en quatro dias cada termino, y el postrero por perentorio, venga e paresca presonualmente ante los dichos nuestros allcaldes a verse de librar e condenar las dichas penas en que an caido e a dezir de su derecho en el negoçio prinçipal e enbye el testigo el dicho prevoste de la dicha notifiçacion en publica forma, so pena de veynte doblas de oro para los estrados del con[ce]llo, en las quales desde agora, el contrario faziendo, le avremos por condenado e le çertificamos que las mandaremos executar en sus bye e demas que sera condenado con todas las costas que les detendria de la delaçion por el (*tachado*: fyscal) fecha estan fechos (*sic*) en el dicho negoçio en ausençia del dicho Ochoa de Fresnedo.

E commo esta nuestra carta o el dicho su traslado fuere mostrado a vos, los dichos testigos, e al dicho prevoste, mandamos a qualquier nuestro escrivano publico, so pena de privaçion del ofiçio e de dyes mill maravedis para la nuestra camara, que dende al que ge la mostrare testimonio sinado con su sygno porque nos sepammos en commo se cunple nuestro mandado.

E desto mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los dichos nuestros allcaldes.

Dada en la dicha çibdad de Burgos, veynte dias del mes de março anno del Nasçimiento del Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa annos.

Didacus, bacalaryus. Juannes, bacalaryus.

Yo Françisco Fernandes de Paredes, escrivano de camara (*tachado*: de sus) del rey e de la reyna, nuestros sennores, e escrivano de la carçel de sus altezas, la fise escribir por su mandado con acuerdo de los dichos sus allcaldes.

Françisco Fernandes.

Sennal de Sancho Ruis.

[55]

1490, marzo, 25

Sevilla

Los reyes Fernando e Isabel encargan a Diego de Astudillo, corregidor de Bizkaia, que investigue si en Portugalete se habían constituido asociaciones familiares, ligas, monipodios y parentelas con intención de causar disturbios, lo que había sido prohibido a los portugalujos con anterioridad por el licenciado García López de Chinchilla.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149003*, 268.

Ochoa de Salazar. Para (*lac*: [que]) el corregidor de Viscaya aya ynformación sobre lo de Portugalete.

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, a vos el liçençiado de Astudiello, nuestro corregidor del nuestro noble e leal condado e sennorio de Viscaya, salud e gracia.

Sepades que Ochoa de Salazar, cuya es la casa de Sant Martin, me hizo relación por su petyçion diziendo quel liçençiado Garcia Lopes de Chinchilla, estando entendido en las cosas de Viscaya, por nuestro mandado vyno a la villa de Portugalete e, de voluntas e consentymiento de todos los vesynos e moradores della, e a pedimiento de Ochoa de Salazar, pervoste (*sic*) de la dicha villa, dehizo e desato las parentelas que en la dicha villa avya e mando que se diesen codes (*sic*) por ninguna e que ninguna persona non llevase apellido ni r[e]çibiese paryentes nin hasyesen ayuntamiento de gentes en son de apellido o parenteras (*sic*) nin en otra manera alguna e sobre ello puso grandes pennas e, de consentymiento de los dichos vesinos e a pedimiento del dicho Ochoa de Salazar, fue fecho de todo ello publico ynstrumento; e que agora el dicho Ochoa de Salazar, avyendo yntervenido en lo sobredicho, avya fecho juramento en manos del dicho licenciado e, avyendo sobre sy por esto las dichas pennas, en quebrantamyento o menospresçio de todo ello, el e otros vesinos de la dicha villa, dexando la dicha comunidad en que estaban llanamente y en servicio nuestro, en son descandalo y alboroto de la dicha villa e de toda la tierra e su comarca, dis que fue fecho ayuntamiento de gentes o ligas e monipodios e parenteras o tomando por paryente mayor al dicho pervoste e fecho para ello fiestas e comidas, quitando los de la casa de Sant Martin de Munnatones, cuyos fueron syenper (*sic*) los dichos pa^(fol. 1v.)ryentes, por lo qual el dicho Ochoa e los otros vesinos de la dicha villa que en lo sobredicho han entendido cayerron (*sic*) e yncurrieron e han caydo

e yncurrido en muy grandes e graves penas estableçidas en Derecho e leyes de nuestros regnos e en las otras pennas puestas por el dicho liçençiado de Chinchilla e por ellos consentydas e aprovadas e juradas; por ende que nos suplicava e pedia por merçed çerca dello con remedio de justiçia le proveyeseamos, mandando proçeder contra los tales e contra sus bienes a las dichas penas en que han caydo e yncurrido, por aver lo susodicho o commo la nuestra merçed fuese.

E nos tuvymoslo por byen, porque vos mandamos que luego, llamadas las partes, vos ynformeys de todo lo susodicho e, sy fallardes ser asy, proçedays contra los tales e contra sus bienes, segund e commo lo disponen las leyes de nuestros regnos, hasyendo sobre todo ello cumplimiento de justicia por manera que no tengan cabsa nin rason de se venir nin enbiar a quexar sobre ello mas ante nos; e los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis para la nuestra camara.

E demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplase que parescades ante nos en la nuestra corte, doquiere que nos seamos, del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con sy sygno porque nos sepammos en como se cunple nuestro mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Sevilla, a veynte e çinco dias del mes de março de mill e quatroçientos e noventa annos.

Yo, el rey. Yo, la reyna.

Yo Luys Gomes, secretaryo del rey e de la reyna, nuestros senores, la fis escrivir por su mandado.

Iohannes, doctor. Andres, doctor. Alonsus, doctor.

[56]

1490, marzo, 30

Burgos

Los reyes Fernando e Isabel encargan a Diego de Astudillo, corregidor de Bizkaia, que investigue la confiscación ilegal de sacas de lana que había practicado Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, a los barcos amarrados en el puerto de esta villa.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149003*, 480. Contiene la anotación extemporánea “El prior y consules y mercaderes de Burgos”.

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, a vos el liçençiado Diego de Astudillo, nuestro corregidor e veedor del nuestro senorio e condado de Vizcaia e Tierra Llana del, salud e gracia.

Sepades que el prior e consules de la cofadria (*sic*) de los mercadores de la muy noble çiudad de Burgos nos fizieron relaçion por su petyçion que en el nuestro consejo presentaron, disiendo que se querellaban e querellaron ante nos del preboste de Portugalete porque diz que nos, por çiertas nuestras cartas e probysyones, mandamos que el prebostaje quel dicho preboste pide a las mercaderias de la dicha çiudad (*lac.*) sobre que el dicho preboste devate con el preboste de Vilvao que estubiese deposytado fasta que por nos fuese determinado por justiçia; e diz que ellos, conpliando nuestro mandamiento, deposytaron e han deposytado el dicho prebostaje sobre que es la dicha diferençia en la villa de Vilvao en persona llana e avonada; e diz que agora el dicho preboste de Portugalete, de fecho e contra su voluntad, e de los maestros de los nabios que estan en el puerto de Portugalete, entro en los dichos navios e tomo e lebo dellos de cada uno una saca de lana, que serian fasta doze sacas poco mas o menos, en lo qual diz que quebranto el asyento e mandado nuestro en la forma del dicho secresto e diz que, por ello, caio en grandes pennas e les es hobligado a les tornar e restituyr las dichas sacas; por ende, que nos suplicaban e pedian por merçed mandasemos proçeder contra el dicho preboste de Portugalete a condenaçion e esecuçion de las dichas pennas e le mandasemos apremiar a que les tornase e restytuiese las dichas sacas con mas los dannos que les son recreçidos e esperan recreçer por la dicha cabsa, que estimaban e estimaron en çient doblas de oro, e sobre todo les probeyesemos commo la nuestra merçed fuese, lo qual, visto en el nuestro consejo, fuese (*sic*) acordado que nos deviamos mandar dar esta nuestra carta para bos en la dicha razon.

E nos tobimoslo por vien, por la qual vos mandamos que luego vos ynformades de lo suso dicho, // ^(fol. 1v.) por quantas vias mejor podierdes saver la verdad e, sy fallardes por la dicha ynformaçion que el dicho preboste de Portugalete, cont contra (*sic*) el tenor e forma de lo contenido en las probysyones e cartas que sobre ello por nos fueron dadas, tomo o fizo tomar las dichas sacas de lana a los mercadores de la dicha çiudad de Burgos,

ge lo fagades tomar todo a los duennos dellas o a quien lo tomo o fizo tomar, tornando a cada uno las sacas que fueron tomadas.

E a mayor avondamiento en el nuestro consejo fueron dadas fyanças por el dicho prior e consoles de los dichos mercadores que estavan a derecho sobre lo suso dicho con el dicho preboste e pagaran lo que fuere juzgado.

E non fagades ende al por algunna manera so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara, so la qual dicha pena mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de al que vos la mostrare testimonio synado con su synno (*sic*) porque nosepamos (*sic*) en commo complides nuestro mandado.

Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a treinta dias del mes de março (*lac.*: en el anno del Naçimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo]) de mill e quatroçientos e noventa annos.

El condestable don Pero Ferrandes de Velasco, condestable de Castylla, conde de Haro, por virtud de los poderes que del rey e de la reyna, nuestros sennores, tyenen, la mando dar.

Yo, Juan Sanches de Çeynos, escrivano de camara de sus altezas, la escrevi con acuerdo de los del su consejo.

Alfonso de Quintanilla.

[57]

1490, abril

Sevilla

Los reyes Fernando e Isabel reconocen el derecho que Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, tenía sobre los bajeles, al igual que lo habían tenido su padre y su abuelo y pese a las sentencias en contra que se habían promulgado.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149004*, 266.

- Publ. S. AGUIRRE, *op. cit.*, pp. 421-422.

Don Fernando e donna Isabel, etçetera, a nuestra justiçia mayor e a los del nuestro consejo e oidores de la nuestra Abdiencia, allcaldes, alguaziles de la nuestra casa e corte e chançilleria e al nuestro jues mayor de Viscaya e a los corregidores, asistentes, allcaldes e otras justiçias qualesquier, asi del nuestro noble e leal condado e sennorio de Viscaya

commo de todas las otras çibdades e villas e lugares de los nuestros reinos e sennorios e a vos (*blanco*) e a todas las otras personas a quien toca e atanne lo en esta nuestra carta contenido e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado della sinado de escrivano publico, salud e graçia.

Sepades que vos mandase dar una nuestra carta por el liçençiado Diego Martines de Astudillo, nuestro corregidor del nuestro condado e sennorio de Viscaya, por la qual, entre otras cosas, le enbiamos mover que oviese informaçion si los derechos de los baxeles que avia llevado Juan de Salazar e Lope García de Salazar, su padre, si los havian llevado en tiempo inmemorial a esta parte o si era nueva inposiçion o de quanto tiempo aca lo ayan llevado, le anparase e defendiese en su posesion sin embargo de la sentençia dada por el doctor de Villasandino, del nuestro consejo, que nos enbiamos al dicho condado de Viscaya a entender en las inposiçiones nuevas.

El qual dicho corregidor fiso la dicha pesquisa e la troxo e presento ante nos e fue visto en el nuestro consejo e, por parte del dicho Ochoa de Salazar, nos fue suplicado e pedido por merçed mandasemos dar nuestra carta para que queramos quel dicho negoçio fuese visto e determinado e el fuese anparado e defendido en la dicha su posesion que su padre e abuelo tovieron de levar el dicho derecho a los dichos baxeles o que sobre ello proveyesemos de remedio con justiçia o commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien e por nos, vista la dicha provança de testigos en el nuestro consejo, por quanto por ella paresçio el dicho Lope Garçia en su vida e despues el dicho Juan de Salazar, su fijo, aver estado en posesion de XXX o XXXX annos e mas tiempo a esta parte e levar el dicho derecho de los dichos baxeles e fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que agora ende aqui adelante, fasta que en el nuestro consejo sea visto e determinado lo que aveis de faser, anpareis e defendais al dicho Ochoa en la posesion que su padre e abuelo tovieron de llevar el dicho derecho de los dichos baxeles, sin embargo de la sentençia dada por el dicho dotor de Villasandino e de qualesquier cartas que nos ayamos mandado dar para que se guarde la dicha sentençia.

E los unos ni los otros, etçetera.

Dada en Sevilla, a (*blanco*) dias de abril anno M^o CCCC^o LXXXX^o annos.

[58]

1490, abril

Sevilla

Los reyes Fernando e Isabel prohíben a Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, que vaya acompañado de diez hombres armados, puesto que la licencia de armas que se le había concedido impedía que tuviera más de tres acompañantes armados, además de él.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 149004, 10.*

Ochoa de Salazar. Para que trayga armas.

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, a vos el liçençiado Diego Astudiello, nuestro corregidor del nuestro noble e leal condado de sennorio de Viscaya o a vuestro allcalde en el dicho ofiçio, salud e gracia.

Sepades que Ocha (*sic*) de Salazar, cuya es la casa de Sant Martino, nos fiso relación por su petiçion, disyendo que Ocha de Salazar, prevoste de la villa de Portugalete, anda por ese dicho condado e Encartaçiones con dies onbres armados con el, diziendo que tyene liçençia para traer armas, el e los dichos dies onbres con el, en lo qual dis quel reçibe mucho agravio e danno porque entre el dicho Ocha de Salazar e el ay algunas diferencias, por ende que nos suplicava e pedia por merçed que mandasemos quel dicho Ocha de Salazar pudiese traer armas el e tres onbres con el e non mas, o commo la nuestra merçed fuese.

E por quanto al dicho Ocho (*sic*) de Salazar dimos liçençia para traer armas, el e otros tres con el, e esta liçençia es nuestra merçed que tenga el dicho Ochoa de Salazar para esto e non mas (*sic*) mandamos dar esta dicha nuestra carta en la dicha rason, por la qual les mandamos que de aqui adelante non consyntades en el dicho lugar que el dicho Ocha de Salazar trayga mas de los dichos tres onbres con el e (*tachado: por*) con las dichas armas, dando [para ello] fianças llanas e abonadas, segund lo disponen las leyes por nos fechas en las Cortes de Toledo, non //(fol. 1v.) enbargante que la liçençia quel tyene para traer las armas sea para dies onbres con el que moderando e declarays la dicha nuestra carta mandamos que non pueda traer nin trayga mas de los dichos tres onbres con las dichas armas; e los unos nin los otros, etçetera.

Dada en muy noble çibdad de Sevilla, a (*blanco*) dias del mes de abril anno de mill e quatroçientos e noventa annos.

Yo, el rey. Yo, la reyna.

Andres, doctor. Alonsus, doctor. Antonius, doctor.

[59]

1490, mayo, 11

Sevilla

Los reyes Fernando e Isabel ordenan a las villas del valle de Somorrostro que cada casa que transporte mineral para cargarlo en barcos amarrados en los puertos de San Martín, de Galindo y de Portugalete pague anualmente dos carros a Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, a condición de que éste no les cobre nada más ni les impida el tránsito por sus dominios.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149005*, 83. Contiene la anotación extemporánea “Mayo 490”.

Ochoa de Salazar. Executoria.

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, al nuestro justicia maior e a los del nuestro consejo e oydores de la nuestra Abdiencia, allcaldes e alguaziles de la nuestra casa e corte e chançilleria e al nuestro juez maior de Vizcaya e a los corregidores, asyntentes e allcaldes e otras justicias qualesquier, asy del nuestro noble e leal condado e sennorio de Vizcaya commo de todas las otras çibdades e villas e logares de los nuestros reynnos e sennorios, e a vos Ochoa de Salazar, nuestro vasallo cuyo es la casa de Munnatones, e a vos los vesinos e moradores de la tierra de Somorrostro, que es en las Encartaçiones de Vizcaya, e a todas las otras presonas a quien toca e atanne lo en esta nuestra carta contenido e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano publico, salud e gracia.

Sepades que pleyto se trato ante nos en el nuestro consejo entre vos, el dicho Ochoa de Salazar, de la una parte e vos, los concejos e universidad e onbres buenos e presonas singulares, vesinos e moradores de la dicha tierra de Somorrostro, e a vuestro publico en vuestro nombre de la otra sobre razon que nos ovimos mandado dar e dimos nuestra carta firmada de nuestros nombres e sellada con nuestro sello, el thenor de la qual es este que se sigue:

Inserta documento de 16 de marzo de 1490 (doc. 53)

(*Calderón*). Con la qual dicha nuestra carta, el dicho liçençiado Diego Martines de Astudillo, nuestro corregidor de Vizcaya, fue requerido e açebto el conoçimiento dello e dio sentencia de enplazamiento para los dichos conçejos e cometio la reçeption de los testigos a provanças de que en ello se faze mençion de Diego Gonçales de Castanneda, escrivano del dicho condado, de lo qual todo por parte de los dichos conçejos fue soplicado e apelado en grado de la dicha suplicaçion e se presentaron ante los del nuestro consejo, que estan e residen en la çibdad de Burgos, e antellos alegaron que la dicha carta de comision fue muy ynjusta e agraviado contra los dichos conçejos, porque sobre plazo de la dicha ynpusyçion de las dichas carradas esta en pleyto pendiente en la nuestra corte e chançilleria e que, pendiente el dicho pleyto, non se pudo dar la dicha carta de comision en el dicho corregidor conoçer de la dicha cabsa e los del nuestro consejo mandaron dar una carta de ynibiçion para el dicho juez, el qual sobreseyd (*sic*) en ello conoçimiento dello despues de resçibidas las dichas provanças, e remitio la // (fól. 2v.) dicha cabsa ante nos.

E por algunas cabsas e razon que a ello nos movieron cumplideras a nuestro servicio e a la esecuçion de nuestra justicia, mandamos traer ante nos todo lo fecho e proçesado antel dicho nuestro corregidor de Vizcaya e asymismo lo fecho ante los del nuestro consejo, que estava allende los puertos, e ante el nuestro presidente e aydores (*sic*) de la nuestra Abdiencia e antel nuestro juez maior de Vizcaya.

E fue llamada la parte de los dichos conçejos e vino ante nos e fueron oydas anbas partes en el nuestro consejo e fue visto todo lo proçesado ante los dichos juezes (*tachado*: e a cad) e cada uno dello en las provanças por amas partes fechas ante los dichos juezes e fue acordado que deviamos mandar dar e prover sobrello de nuestra carta en la dicha razon, en la forma siguiente.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos e (*sic*) que agora e de aqui adelante vos, las personas singulares de los dichos conçejos de Somorrostro, deys e pagueys al dicho Ochoa de Salazar, de casa de las que tienen carros para acarrear e acarrear en ello vena, asy de lo que se acarrear por el puerto de Galindo e Portugalete commo de la (*sic*) que se acarrear por el puerto de Sant Martin, agora acarreen con pocos carros o con muchos, dos carretadas de vena cada un anno de cada casa e non mas, a los quales el dicho Ochoa de Salazar e sus herederos e sus çensores den por sacar de cada carretada de la dicha vena diez maravedis e las otras carretadas que se llaman del camino mandamos

que non se lleve agora nin en tiempo alguno nin otras carretadas nin derechos nin pusiçiones algunas, por razon del dicho paso nin de camino nin de pedido nin por otra razon alguna.

E mandamos al dicho Ochoa de Salazar e sus herederos e sus çensores que agora e de aqui adelante para siempre jamas dexen pasar (*tachado*: de lo) a los dichos carreteros por el dicho camino libremente e non se lo enpachen nin perturben nin ynpidan nin por ello les demanden derecho alguno, segund dicho es, nin les çierre nin defiendan el dicho camino, so pena que por la primera vez pague diez mill maravedis por cada carretada otro derecho que llevare de mas de lo suso dicho, la qual pena sea la mitad para la presona //(fol. 3) a quien se llevare la dicha carretada o carretadas e la otra mitad para el corregidor que es o fuere del dicho condado de Vizcaya; por la segunda vez, que pierda todo el derecho de las otras dos carretadas que por esta nuestra carta le adjudicamos para siempre jamas, el qual desde luego, lo contrario faziendo, declaramos aver perdido e damos por libres e quitos dellas a los dichos conçejos e presonas singulares dellos.

E mandamos que agora nin en tiempo alguno el dicho Ochoa de Salazar nin otro por el nin sus herederos nin sus çensores nin otro por ellos non pidan (*tachado*: de) nin demanden nin lleven mas de las dichas carretadas so las penas suso dichas, a las cuales mandamos al dicho corregidor que secutedes (*sic*) e fagades executar en los que rebeldes e ynovedientes fueren e que guardeys e cumplays e fagays guardar esta dicha nuestra carta en todo e por todo suso dicho que en ella se contiene e declara e que contra el thenor e forma della vos, el dicho Ochoa de Salazar, nin vos, los dichos conçejos, nin alguno de vos nin otras presonas algunas non vades nin pasedes nin consintades yr nin pasar en tiempo alguno nin por alguna manera e que vos las dichas nuestras justicias e cada uno de vos lo fagades asy tener e guardar e cumplir e executar, segund que en esta dicha nuestra carta se contiene, e que lo fagades asy pregonar por las plaças e mercados e otros logares acostunbrados de las villas de Vilvao e Portugalete e por la dicha tierra de Somorrostro, porque todos lo sepades e sepan e ninguno dello pueda pretender ynorançia.

E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, etçetera, en el enplazamiento.

Dada en la noble çibdad de Sevilla, XI dias del mes de maio anno del Nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de M CCCC° XC annos.

Yo, el rey. Yo, la reyna.

Yo, Juan de la Parra, secretario del rey e de la reyna, nuestros senores, la fize e escrevi por su mandado.

Iohannes, doctor. Antonius, doctor. Filipus, doctor.

[60]

1490, mayo, 22

Sevilla

Los reyes Fernando e Isabel piden al corregidor de Bizkaia Diego Martínez de Astudillo que investigue una situación de organización de bandas rivales en Portugalete y amparan a Ochoa de Salazar, preboste de dicha villa, y a su gente frente al grupo de Ochoa de Salazar “del linaje de Munnatones”.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149005*, 205.

Ochoa de Salazar. Ynçitatyva e seguro. XXXVI.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos el liçençiado de Astudillo, nuestro corregidor del nuestro noble e leal condado e sennorio de Vizcaya, salud e gracia.

Sepades que por cabsa que Ochoa de Salazar, fijo de Juan de Salazar, prevoste de la villa de Portugalete¹²⁴, avia fecho çiertas ligas e monipodios con los del linaje de Munnatones, ovimos mandado dar una nuestra carta para vos que vos ynformasedes de la verdad dello e a thenro (*sic*) el thenor e forma de las leys de nuestros reynos, fiziesedes lo que fuese justiçia, segund que esto e otras cosas mas largamente en una nuestra carta que dello mandamos dar se contiene.

E e (*sic*) agora el dicho Ochoa de Salazar, prevoste de la dicha villa, nos fizo relacion por su petiçion, diziendo quel dicho Ochoa de Salazar e otros por el han fecho las dichas ligas e monipodios e se an juntado e juramentado contra el e con algunos del dicho condado e, poniendo entre ellos çiertas penas, se favoresçiesen e ayudasen los unos \contra los/ otros e que lo quisieron ferir e matar e quel no fizo liga nin monipodio contra el dicho Ochoa; antes avia desfecho las dichas ligas quel dicho Ochoa tenia fechas, segund que mas largamente en una petiçion que ante nos en el nuestro consejo presento se contiene; por ende, que nos suplicava que, asy sobre la (*tachado*: [cabsa]) que contra el fue quexado del por el dicho Ochoa de Salazar commo de lo que el agora dezia,

¹²⁴ Dato incorrecto, puesto que Ochoa de Salazar, preboste, era una persona diferente de Ochoa de Salazar, el hijo de Juan de Salazar, tal y como puede deducirse más adelante en el mismo documento al citarse a dos Ochoas distintos.

mandasemos saber la verdad dello e fazer cumplimiento de justiçia o commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que veades todo lo suso dicho e, llamadas e oydas las partes, vos //(fol. 1v.) ynformeys e sepays la verdad dello e, asy sabida, fagays cumplimiento de justicia a amas las dichas partes por manera que ellos la ayan e alcançen e non tengan razon de se quejar.

E otrosy, por quanto nos suplico que a el e a sus parientes tomasemos o resçibiesemos en nuestra guarda e seguro e por esta nuestra carta tomamos e resçibimos al dicho Ochoa de Salazar, prevoste, e a sus escuderos e criados e a todos sus parientes quel nombrare e declarare por sus nombres en nuestra guarda e seguro e hanparro e defendimiento real e los seguramos de todos e qualesquier contra ellos e otras presonas de quien dixere e nombrare ante vos, de quien se teme e reçela, para que les non fieran nin maten nin lisien nin prendan nin les tomen nin les enbarguen sus bienes nin les fagan nin consientan fazer otro mal nin desaguisado alguno en sus presonas e bienes de fecho e contra derecho.

E mandamos a vos, el dicho nuestro corregidor, que lo fagades asy prevonar (*sic*) publicamente porregonero e ante escrivano publico porque todos lo sepan e dello non puedan pretender ynorançia. E sy algunas presonas fueren o pasaren contra este dicho seguro, pasedes e proçedades contra sus bienes a las maiores prenas (*sic*) çeviles e criminales que fallaredes por derecho, commo contra aquellos que pasan e quebrantan seguro puesto por carta e mandado de su rey e reyna e sennores naturales.

E los unos nin los otros, etçetera, con el enplazamiento.

Dada en la muy noble çibdad de Sevilla, XXII dias del mes de maio anno del Nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de M CCCC^o XC annos.

Didacus, episcopus Palentinus¹²⁵. Antonius, doctor. Fernandus, doctor.

Yo Luys del Castro, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fize escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.

[61]

1490, junio, 9

Valladolid

¹²⁵ Dato incorrecto, puesto que, desde 1485 y hasta 1499, el obispo de Palencia era Alonso de Burgos y no su predecesor Diego Hurtado de Mendoza, a quien hasta el momento hacían referencia las menciones *Didacus, episcopus Palentinus*.

Los reyes Fernando e Isabel ordenan que se presenten personas que actuaran como testigos en un pleito entre Ochoa de Salazar, hijo de Juan de Salazar, por un lado y Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, padre y administrador de los bienes de Lope de Salazar, al pretender el primero la casa de San Martín, situada en el valle de Somorrostro, y sus campos anexos.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149006*, 38. Contiene la anotación extemporánea “Junio 1490”. Mal estado de conservación.

Carta del enplasmamiento a pedimiento de Ochoa de Salazar menor para que vengan aqui presonalmente unos testigos.

Escrivano Alfonso de Alcalá.

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, a todas e qualesquier presonas, vesinos e moradores de qualquier çibdad, villa o lugar del nuestro sennorio e condado de Viscaya e Tierra Llana e Encartaçiones del e de otras qualesquier çibdades o villas o lugares destos nuestros reynos e sennorios e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que pleito esta pendiente antel nuestro presidente e oydores de la nuestra çibdad entre Ochoa de Salazar, fijo de Juan de Salazar, e su procurador en su nombre de la una parte e Ochoa de Salazar, preboste de la villa de Portugalete, por sy e commo padre legitimo administrador de Lope de Salazar, su fijo maior, e su procurador en su nombre de la otra sobre rason quel dicho preboste Ochoa de Salazar pyde e demanda al dicho Ochoa de Salazar, fijo de Juan de Salazar, \por mayorasgo/ la casa de Sant Martin, que es en el valle e tierra de Somorrostro, con todas las heredades plantadas e por plantar, que son desde el rio de los campos fasta el camino de los carros, e otros muchos bienes e heredamientos pertenesçientes al dicho maiorasgo (con?) sobre las otras [maneras] e razones en el proçeso del dicho pleito contenidas, en el qual dicho pleito por los dichos nuestro presidente e oydores (*ilegible*) que fallaron (*ilegible*)/(fol. 1v.) biene espediçion deste pleito que devian resçibir e resçibieron al dicho Ochoa de Salazar menor por vya de restituçion a prueba de lo por el e en su nombre en este dicho pleito dicho e alegado que provar devia e, provado, le podria aprovechar; e a la otra parte a prueba lo contenido (*tachado*: so que sy), salvo iure ynperinençium e non admitendorum, para la qual prueba faser les dieron e asygnaron termino de sesenta dias primeros syguientes e este mismo

termino dieron e asygnaron a amas las dichas partes e a cada una dellas para que parescan a ver, presentar, jurar e conosçer los testigos e provanças que la una parte presentare contra la otra e la una contra la otra sy quisyese.

E mandaron que los testigos que se oviesen de (*tachado*) \presentar/ para en prueba de su yntimo (*margen derecho*: del dicho Ochoa menor¹²⁶) sean traydos e traygan e presenten ante los \dichos nuestro presidente e oydores/ presonalmente, dentro del dicho termino, para que ellos resçiban sus dichos e depusyçiones en la forma devida de derecho.

E asy mismo mandaron que los testigos que fueren presentados por parte del dicho Ochoa de Salasar, preboste, rso (*sic*) sus dichos que, sy consintiere el dicho Ochoa de Salasar menor que se (*tachado*: preso) repregunte, venga e paresca presonalmente a su costa del dicho Ochoa de Salasar menor antellos porque los mande repreguntar en forma devida, del derecho de la qual dicha sentencia por parte del dicho Ochoa de Salasar nos fue suplicado e (*tachado*: por la carta) el dicho pleito fue concluso e los dichos nuestro presydenete e oydores dieron en el [su] sentencia en que fallaron que la sentencia en este dicho pleito dada e pronunçiada de que por parte del dicho Ochoa de Salasar menor fue suplicado que (biera?) buena e justa e (*ilegible*) dada e que la devian confyrmar e confyrmaron (*ilegible*) (fasta?) e mandaron que (*ilegible*) en la dicha \su/ publica sentencia (corriesedes?) (*ilegible*) de la dicha su sentencia postrimera (*ilegible*), de lo qual (*ilegible*) dicho Ochoa de Salasar menor paresçio ante los dichos nuestro presidente e oydores e nos pidio e suplico que le mandasemos dar nuestra carta de enplasamiento con (*ilegible*) qualesquier presona //(fol. 2) de que se entendiese a proeva e presona por testigo, lo qual, visto por los dichos nuestro presydenete e oydores, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta (*tachado*: en) en la forma de yuso contenida.

E nos tovimoslo por bien, por la qual vos mandamos a todos e a cada uno de vos, las sobredichas presonas que por parte del dicho Ochoa de Salasar menor fueron nombrados e deliberados e dixeren que (entre?) (*ilegible*) por eso sobre rason de lo que dicho es e a los testigos que por parte del dicho Ochoa de Salasar, prevoste, fueron presentados e (dixeron?) fue \dicho/ (*margen derecho*: en este pleito) (*tachado*: dicho) sy el dicho Ochoa de Salasar menor que sy el (*ilegible*) presentados por los dicho nuestro presidente e oidores (*tachado*: e a cada) (y si en esta?) \que (quiere?) que vengam/ commo en la (*tachado*: se) dicha sentencia se contiene, (*margen izquierdo*: al qual dicho termino

¹²⁶ El añadido no es una anotación independiente, sino que figura a continuación de la frase a modo de aclaración en una situación enrevesada en la que ambos litigantes comparten nombre y apellido.

de los dichos LX dias corridos de ocho dias deste presente mes de junio en adelante), que del dia que con esta nuestra carta fuerdes requeridos vos o qualquier de vos por parte del dicho Ochoa de Salazar menor fasta diez dias primeros siguientes vengades e parescades presonalmente en la dicha nuestra corte e (ir?) ante los dichos nuestro presydenete e oydores a desir vuestros dichos e depusyçiones en el dicho pleito de lo que supierdes sobre rason de lo que sereys presentados por testigos. E, asy venidos e paresçidos en la dicha nuestra (*lac.*: [corte]) ante los dichos nuestro presydenete e oydores, vos tasarán e mandarán por (*ilegible*) o de dos salarios que por ello en dedes de la verdad.

E mando so (*lac.*) que la parte del dicho Ochoa de Salazar menor que asy sobre lo suso dicho vos requirieren e enplasaren con esta dicha nuestra carta que vos faga toda la costa de lo que ovierdes menester para vuestro mantenymiento fasta alegar en la dicha nuestra corte e, así venidos e paresçidos, los dichos nuestro presydenete e oydores os tasarán e mandarán preso lo que de mas ovierdes de aver, commo dicho es.

E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de tres mill maravedis a cada uno de vos que lo contrario fagays para la nuestra camara, so la qual dicha [pena] mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado //(fol. 2v.) con su signo porque nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado.

Dada en la noble villa de Valladolid, a nueve dias del mes de junio anno del Nasçimiento del Nuestro Salvador Ihesu Christo mill e quattrosientos e noventa annos.

Los doctores Martin de Avila e Johan de la Alla e los liçençiadados Garcia Lopez de Chinchilla e el liçençiado de Robres, oydores de la Abdiencia del rey e de la reyna, nuestros senores, e del consejo, la mandaron haser.

Yo Francisco de Maria, escrivano de camara e de la Abdiencia de sus altesas, la fis escribir.

[62]

1490, julio, 11

Córdoba

Los reyes Fernando e Isabel encargan al licenciado García López de Chinchilla que investigue a quién pertenecen los derechos de prebostaje de las mercancías de las naves que atracan en Portugalete y se dirigen a la villa de Bilbao, pretendidas por ambos prebostes.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 149007*, 143.

Tristan de Leguiçamo. Somisyon. XII.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos el liçençiado de Chinchilla (*blanco*), salud e gracia.

Sepades que por parte de Tristan de Leguiçamo, nuestro preboste de la villa de Vilvao, nos fue fecha relación por su petición que ante nos en el nuestro consejo presento disyendo quel condestable de Castilla e los del nuestro consejo que con el resyden, por virtud de una su carta e mandamiento vuestro mandando secrestar todos los derechos de prebostad de las mercaderias a naos e fustas que pasavan en la juredición de la villa de Portogalete e en su juredición e de los que venian a la dicha villa de Vilvao, ansy pasando ante ella commo descargando e batel dando color a la dicha sacrestación disyendo quel doctor de Villasandino, del nuestro consejo, los avia mandado secrestar e quel dicho Tristan de Leguiçamo, syntyendose por mucho agraviado, paresçio luego en la dicha çibdad de Burgos, donde estava el dicho condestable e los del nuestro consejo e re^{//(fol. 1v.)}clamo del dicho su ofiçio de prebostad, disyendo quel embargo e sacrestación quel dicho doctor avia puesto non avia avido fe nin se guardo por el preboste de la dicha villa de Vilvao por muy ynjusto e agraviado e en su perjuysio que dis que non tovo para lo faser ni el dicho condestable nin los del nuestro consejo lo podieron ansymismo mandar, lo qual dis que, visto por ellos, lo mandaron rematar e dis que fue remitido ante nos juntamente con la pesquisa que sobre ello fue fecha por el corregidor de Viscaya.

Con la e con la (*sic*) dicha remisyon, el dicho Tristan de Leguiçamo se presento ante nos en el nuestro consejo e se nos quexo disiendo que los dichos derechos pertenesçientes a la dicha prebostad de la dicha villa de Vilvao de quel hera preboste non se podia nin devia secrestar e que en secrestar el dis que resçibiria mucho agravio e danno e nos suplico e pidio por merçed sobrello le probiesemos de remedio con justicia, mandandole acudir con los dichos derechos, segund se solian llevar los prebostes antepasados de la dicha villa de Vilvao e segund que lo ha llevado despues que fue proveydo de la dicha prebostad, non enbargante que alguno o alguno dexasen ^{//(fol. 2)}les pertenesçer, lo qual todo visto en el nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rason, mandando vos lo cometer.

E por la presente vos encomedamos e cometemos porque vos mandamos que veades la dicha pesquisa que de suso se fase mençion e, llamadas e oydas las partes, ayays vuestra

ynformaçion qual de los prebostes de Vilvao e Portogalete han estado en posesyon de tiempo ynmemorial a esta parte e llevar los dichos derechos de prebostad de las mercadorias de las naos que se pasan en la villa e juridiçion de Portogalete e e van a la villa de Vilvao e su juridiçion e descarga a otras qualesquier barcos e fustas e de los que se cargan en la villa de Vilvao para las naos que estan posadas en la dicha villa de Portogalete e su juridiçion e anpareys e defendays en posesyon de los dichos derechos a qualquier de los dichos prebostes que fallardes que de tiempo ynmemorial a esta parte estan en la dicha posesyon, mandando quel otro non lo lleve çerca de la propiedad para que lo pidan e demanden despues ante quien e commo e quando viere e entendiere que le cumple.

E mandamos a las partes a quien atanne e a otras qualesquier presonas de quien //(fol. 2v.) entendierdes ser ynformado que venga (*sic*) e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplasamientos a los plasos e so las pennas que vos de nuestra partes les pusyerdes, las cuales nos por la presente las ponemos e avemos por puestas, para lo qual con sus ynçidençias, dependençias, anexidades e conexidades vos des poder conplido por esta nuestra carta, lo qual vos mandamos que ansy fagades e cumplades, non dando logar a luengas nin dilaçiones de maliçia que ninguna de las partes diga nin allegue e que la sentencia e mandamiento que en esta dicha rason dierdes e pronunçiardes llevedes e fagades llevar a pronta e devida esecuçion con oficio, non enbargante qualquier apelaçion o suplicaçion que qualquiera de las partes ante vos della ynterpongan e porque mas claramente la ynformaçion que çerca de lo suso dicho de vuestro ofiçio ovierdes e la que las partes presentaren para en prueba de su yntençion que sean de personas mercaderes que ayan pagado los dichos derechos e huespedes de mercaderes e otras personas dignas de fe que dello sepan e ayan acostunbrado pagar los dichos derechos.

E non fagades ende al, etcetera.

Dada en Cordova, a XI de jullio de M CCCC XC annos.

Yo, el rey. Yo, la reyna.

Yo, Diego de Santander, secretario.

Los doctores en las espaldas.

[63]

1491, marzo, 28

Sevilla

Los reyes Fernando e Isabel citan a declarar a Tristán de Leguizamón, preboste de Bilbao, para presentar cuantas alegaciones quisiera en un pleito con Portugalete por la percepción de los derechos de prebostaje.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 149103*, 170.

Ochoa de Salazar. Emplazamiento.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos Tristan de Leguizamo, prevoste de la villa de Bilvao, salud e gracia.

Sepades que nos queremos mandar ver en el nuestro consejo brevemente los pleitos (*tachado*: que tenedes) e debates que estan pendientes entre vos, de la una parte, e Ochoa de Salazar, prevoste de Portugalete, de la otra, sobre los derechos de las dichas prevostades, los quales vos mandamos traer ante nos en el nuestro consejo e el dicho Ochoa de Salazar nos suplico e pidio por merçed sobrello proveyeseamos, mandando que vos fuesedes llamado para prosecucion de lo suso dicho.

E nos tovimoslo por bien porque vos mandamos que, del dia que con esta nuestra carta fuerdes requerido en vuestra presençia, sy pudierdes ser avido, sy no ante las puertas de las casas de vuestra morada fasyendolo saber a vuestra muger e fijos, sy los avedes, sy no ante las puertas de las casas de vuestra morada (*sic*)¹²⁷, o a vuestros omes e criados o vesinos mas çercanos porque vos lo digan e fagan saber e dello non podades pretender ynorançia, fasta treynta dias primeros syguientes, los quales vos damos e asygnamos por tres plasos, dando vos los veyte e quatro dias primeros por el primero plaço e los otros tres dias segundos por segundo plaso e los otros tres dias terçeros por terçero plaso e, termino perentorio acabado, parescades ante nos en el nuestro consejo por vos e por vos o por vuestro procurador sufiçient bien ynstruto e ynformacion çerca de lo suso dicho con vuestro poder bastant a desir e allegar çerca dello, en guarda de vuestro derecho, todo lo que desir e allegar quesyerdes e a poner vuestras apellaçiones e defensyones sy las por vos avedes e a presentar e ver presentar, jurar e conosçer los testigos, las pruebas e provanças e pedir e ver e oyr faser publicaçion dellas e oyr e ser presente en todos los abtos del dicho pleito, prinçipales e açosorios, anexos e connexos, subçesyve uno en pos de otro fasta la sentençia difinitiva ynclusyva, para la qual oyr e para tasaçion de costas,

¹²⁷ Frase repetida de esta manera en el original.

sy las y oviere, e para todos los abtos de pleito que de derecho devades ser llamado vos çitamos e llamamos e ponemos plaso perentoriamente por esta nuestra carta, con aperçebimiento que, sy paresçierdes, los del nuestro consejo voy oyran en uno con el dicho Ochoa de Salazar o con su procurador en su nombre en todo lo que desir //(fol. 1v.) e allegar quesierdes (*lac*: [en]) guardas (*lac*: [de]) vuestro derecho; en otra manera, vuestra absençia e rebeldia non enbargante, antes aviendola por presençia, oyran al dicho Ochoa de Salazar o a su procurador en su nombre en todo lo que desir e alegar quesyere en guarda de su derecho. E sobre todo librran e determinaran lo que la nuestra merçed fuere e se fallare por derecho, syn vos mas çitar nin llamar nin atender sobre ello.

E de commo esta nuestra carta vos fuere notificada, mandamos, so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedies para la nuestra camara, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que gela mostrare testimonio sygnado con sy signo por que nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Sevilla, a veynt e ocho días del mes de março anno del Nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e un annos.

Don Alvaro. Johannes, doctor. Andreas, doctor. Antonius, doctor. Filipus, doctor. Franciscus, licenciatus.

Yo, Alfonso del Marmol, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fise escribir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.

[64]

1491, junio, 8

Córdoba

Los reyes Fernando e Isabel ordenan a Pedro de Salazar, como ya habían hecho cuatro años atrás, que abonara al bachiller Fernando Pérez de Monreal los seis mil marevedies que le debía por sus trabajos en un pleito entre aquél y Ochoa de Salazar por el desempeño del oficio de preboste de Portugalete.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149106*, 178. Contiene la anotación extemporánea “Junio de 1491”. Roto en la esquina superior derecha y ligeramente afectado por peces de plata en la inferior derecha, sin que nada de esto afecte a la escritura.

Bachiller de Monreal. Sobrecarta.

Don Fernando y donna Ysabel, etcetera, a los del nuestro consejo e oydores de la nuestra Audiencia e allcaldes e alguasiles de la nuestra casa e corte e chancelleria e al nuestro corregidor e allcaldes del nuestro noble e leal condado e sennorio de Viscaya e a los allcaldes e otros justiçias qualesquier de la villa de Portugalete, que es en el dicho nuestro sennorio e condado (*tachado*: de), a todos los corregidores, acalldes e otros justiçias qualesquier de todas las otras çibdades e vesinos e lugares de los nuestros reynnos (*sic*) e sennorios, salud e gracia.

Sepades que nos mandamos dar e dimos una nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los del nuestro consejo, su thenor de la qual es esta que se sygue:

Inserta documento de 24 de mayo de 1487 (doc. 36)

E agora el dicho bachiller Fernand Peres de Monreal nos fiso relacion por su petiçion, disiendo que non enbargante que por su parte fue (restido?) el dicho Pedro de Salasar con la dicha nuestra carta suso encorporada para que la guardase e cumpliese en todo e por todo, segund que en ella se contiene e, guardandola e compliendola, le diese e pagase los dichos seys mill maravedis dentro en el termino en la dicha nuestra carta contenido; dis que lo non quiso faser ni complir, poniendo a ello sus excusas ynvedidas, e nos suplico e pedio por merçed sobrello le proveyesemos, mandandole dar nuestra sobrecarta dello o commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por vien porque vos mandamos que veades la dicha nuestra carta que suso va encorporada e la guardedes e cumplades e esecutedes e fagades guardar e complir e esecutar en todo e por todo, segund que en ella se contiene.

E contra el thenor e forma //(fól. 2v.) della non vades ni pasedes ni consyntades yr ni pasar en tiempo alguno ni por alguna manera.

E los unos ni los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la (*tachado*: v) nuestra merçed e de dies mill maravedis para la nuestra camara.

E demas mandamos al omne que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplase que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplasare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare traslado sygnado con su sygno porque nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Cordova, a dies y ocho dias del mes de junio anno del Nasçimiento del Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e un annos.

Don Alvaro. Iohannes, licenciatus. Iohannes, doctor. Antonius, doctor. Gundisalvus, doctor. Françiscus, licenciatus.

Yo, Alfonso del Marmol, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestro sennores, la fise escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.

[65]

1492, abril, 27

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel citan a declarar a varios vecinos de Orduña y de las Encartaciones acusados por Fernando Gómez de Ágreda, promotor fiscal, de haberse confabulado y ejercido la violencia contra Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149204, 337*. Contiene la anotación extemporánea “Abril de 1492”.

Carta a pedimiento del dotor Gomes de Agreda, promutor fiscal de sus altezas, contra Pedro de Sant Martin e Juan de Pucheta e otras çiertas personas que abaxo faran mençion.

Jues maior de Viscaya. Escrivano Gomes Cuelro (*sic*). Teniente Juan de Ron.

Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna, etçetera, a vos Pedro de Mimença, vesyno de la çibdad de Hordunna, e a vos Pedro de Sant Martin e Juan de Pucheta e fijos vortes de Juan de Salazar, ya defunto; a Pedro de Montanno, a Juan de Montanno, su hermano; a Juan de Leçama e Ochoa de Olea, a Fortunno de Onton, a Juan de Laya, a Juan de Garay, a Ochoa de allende, fijo de Ysquierdo; a Pedro de la Puente de tras la vinna, vesynos de las Encartaciones de Viscaya, e a cada uno de vos a quien esta carta fuere, salud e gracia.

Sepades quel dotor Fernand Gomes de Agreda, promutor fiscal de la nuestra justicia, nos fiso relaçion por su petiçion que en la nuestra corte e chançelleria antel nuestro juez mayor de las apelaciones e de los otros negoçios e cabsas, asi çeviles como criminales, del nuestro sennorio e condado de Viscaya, Tierra Llana (*lac*: [e]) Encartaciones del presento, diziendo que asi era que vosotros, con otra mucha gente de

los parientes de la casa de Somorrostro, questan (*sic*) juntos con Ochoa de Salazar, fijo maior de Juan de Salazar, dis que con mala yntençon, de fecho, en menospreçio de los reales mandamientos nuestros, fezistes liga e monipodio contra Ochoa de Salazar, prevoste de Portugalete, e contra sus criados e por mas cabsa enemiga con los menudos, aviendo sydo muerto Juan de Salazar, padre del dicho Ochoa de Salazar, de su dolença en la villa de Carrion, dis que dixistes e levantaste quel dicho Ochoa de Salazar lo avia muerto e era culpante en su muerte e le oviesen por matador e le persiguiesen commo a enemigo e le matasen, sy pudiesen, e que lo suso^(fol. 1v.) dicho pasara en uno de los dias del mes de setiembre e en los dias del mes de octubre del anno puasado (*sic*) del Sennor de mile e quatroçientos e ochenta e seys annos.

E commo quiere quel dicho prevoste vos enbiara parientes a faser salvas fasiendo vos saber e satisficando (*sic*) vos quel dicho Juan de Salazar era fallesçido de su dolença e que le pesava dello (*tachado*: con) por el debdo que con el tenia e (*roto*) de commo el dicho prevoste estava e venia doli (*roto*) de mas que avia pasado en la guerra de Loxa aquel anno, que dis que non quizistes resçeibir su disculpa, salvo le proseguir a el e a los suyos commo a enemigos e dis que fesistes contra el e contra ellas velacion (*sic*) siguiendo vuestro mal proposito; dis que, estando el dicho prevoste oyendo misa en la yglesia de Santa Maria (*tachado*: en la yglesia) de Portugalete en un dia del mes de disyembre del anno ques pasao (*sic*) del Sennor de mile e quatroçientos e ochenta e siete annos, entraran sobre asechanças; dis que falla (*lac.*) fecha e consejo aviendo, quebrantando la dicha tregua e seguro e otras treguas que estavan puestas, ansy por nuestras cartas commo por otros nuestros jueses, armados de diversas armas, dis que por matar al dicho prevoste, estando vedadas las armas, vos, el dicho Juan de Pucheta e Pedro de Montanno e Juan de Sant Martin e Ochoa de Vannales, (*lac.*) e revolviera destruydo contra el dicho prevoste e dis que a anhillarades a un Juan de Juan de Otanno, su criado, e le dierades de quinchones; dis que cometistes muy grand delito e quebrantastes las treguas por nos dis que mandadas poner e apregonar porque aviamos resçeibido al dicho Ochoa de Salazar, prevoste, e a los suyos so nuestra guarda e anparo real e otra ves dis que los saltearades donde a un mes, poco mas o menos, a un dia del mes de henero del anno que paso del Sennor de mile e quatroçientos e ochenta e ocho annos en Somorrostro, çerca de Fresnedo, estando en achanças (*sic*) e corrierades al dicho prevoste e le tirarades çiertas saetas e por vosotros non quedo (dis que de la manera?), salvo porque nuestro Sennor Dios nos dio a ello logar e porque dicho prevoste se salvo en un cavallo e a los onbres

que con el venian dis que los çercastes en una casa e //(fol. 2) dis que les tirastes muchas saetas.

E en aver fecho e cometido lo que de suso se fase mençion vosotros e cada uno de vos dis que caystes en muy grandes e graves penas criminales capitales e perdimiento de vuestros bienes estableçidos en fuero e en derecho e en leyes e hordenamientos destos nuestros reynos contra los cometedores de los semejantes delitos, las quales dis que [d]eves de padecer en vuestra presona e bienes; por ende, que nos suplicava le mandasemos faser cumplimiento de esto e si otro pedimiento o conclusion (*sic*) era nesçesaria pronuçiando (*sic*) e declarando la relaçion por el fecha si verdadera o tava (*sic*) parte dello que bastase para condenaçion por nuestra sentençia indigando (*sic*) mandasemos condenar e condenasemos a todos e cada uno de vos a padecer las mayores e mas grandes pennas criminales capitales e perdimiento de bienes estableçidas en fuero e en derecho e en leyes e hordenamientos destos nuestros reynos e en las dichas nuestras cartas dis que de seguro contenidas contra los comethedores de los semejantes delitos aquellas executando e mandando executar en vuestras presonas e bienes e juro en forma de vida e de derecho que la dicha acusaçion non la dava maliçiosamente; antes porquel fecho en ella recontado fuera y era verdad e por alcançar cumplimiento de justicia e porque tan graves delitos non quedasen ni pasasen syn pena e porque le fuera fecha delaçion de lo suso dicho e nos suplico vos mandasemos prender los cuerpos e traspasos a la nuestra corte e secrestar todos vuestros vienes e quel conosçimiento de la dicha culpa perteneçia al dicho nuestro juez mayor por ser, commo dis que es sobre cabsa fyscal e sobre pena para la nuestra camara e fysco e porque se fasia sobre quebrantamiento de treguas, lo qual todo por el dicho nuestro juez mayor, visto junto con çierta delaçion e ynformaçion //(fol. 2v.) que ante de lo susodicho el dicho dottor fyscal dio e presento, fue por el acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros para cada uno de vos en la dicha rason.

E nos tovimoslo por vien, porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos que del dia que esta nuestra carta vos fuere leyda e notificada en vuestras personas, si pudierdes ser avidos e sy non ante las puertas de las casas de vuestras moradas donde mas continuamente vos soledes acoger, disiendolo o fasiendolo saber a vuestras mugeres o fyjos, sy los avedes, a vuestros criados o a vuestros mas çercanos para que vos lo digan e fagan saber por manera que vengan e puedan venir a vuestras mor[adas] e dello non podades pretender ynorançia fasta treynta dias primeros siguientes, los quales vos damos

e asignamos por tres terminos, dando vos e asignando vos los primeros veynte dias por primero plaso y los çinco dias por segundo plaso e los otros çinco dias por terçero plaso e termino perentorio adcauado (*sic*), vengades e parescades personalmente en la dicha nuestra corte antel dicho nuestro juez mayor a tomar traslado de la dicha acusacion contra vosotros dada e a responder a ello e a desir e alegar sobrello de vuestro derecho todo lo que desir e elegar quesierdes e a concluir e ençerrar rasones e a oyr sentencia o sentencias, asy ynterlocutorias commo definitibas, e para todos los otros avtos que en el dicho pleito e negoçio ovieren de ser fechos, asy prinçipales commo açesorios, suçesivos e mergentes, anexos e conexos, fasta la sentencia definitiba ynclusibe e tasaçion de costas, sy las y oviere.

Para la qual dicha sentencia e para todos los dichos avtos nos, por esta dicha nuestra carta e con ella, vos çitamos e llamamos primeramente con aperçibimiento que vos fasemos que, sy dentro de los dichos terminos o de alguno dellos benierdes e paresçierdes personalmente, segund dicho es, quel dicho nuestro juez mayor vos oyra e guardara quando vuestro derecho e justicia; en otra manera, a vuestras avsençias e rebeldia, aviendolo por presençia, fara e librara e determinara todo aquello que fallare por justicia, syn vos mas çitar sobrello.

E non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de dos mill maravedis a cada uno de vos para la nuestra camara, so la qual dicha pena mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado.

Dada en la muy noble villa de Valladolid, a veynte e siet del mes de avril anno del Nasçimiento del Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatrozientos e nobenta e dos anos.

Jues mayor Juan de Herмосilla.

[66]

1493, marzo, 22

Olmedo

Los reyes Fernando e Isabel ordenan al corregidor de Burgos que interroga a Pedro Nieto, vecino de Hontomín, para que declarara dónde se encontraban cuatro sacas de lana desaparecidas que habían sido enviadas por García de Cuéllar, mercader de Segovia, a los puertos de Bilbao, Portugalete y Laredo.

- A. G. S., *Registro General del Sello*, leg. 149303, 285. Contiene la anotación extemporánea “Garcia de Cuellar, mercader de la ciudad de Segovia. Março 93”.

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, a vos Garcia de Cones, nuestro corregidor de la muy noble çibdad de Burgos o vuestro allcalde en el dicho ofiçio e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de escrivano publico, salud e gracia.

Sepades que Miguel Navarro, en nombre de Garcia de Cuellar, vesino de la çibdad de Segovia, nos fiso relaçion por su petiçion que en el nuestro consejo presento, disiendo que puede aver dos annos, poco mas o menos, quel dicho Garcia de Cuellar, su principal, commo mercader enbio çiertas sacas de lana a los puertos de Bilbao e Portugalete e Laredo con unos mulateros, los quales le (*tachado*: le) fesieron menos quatro sacas de lana e fesieron dellas lo que quesieron, de manera que fasta oy (*tachado*: la) el dicho Garcia de Cuellar las ha tenido e tiene perdidas, las quales dis que podian e pueden valer fasta cinquanta mill //(fol. 1v.) mill (*sic*) maravedis, poco mas o menos, e dis que ahora es venido a notiçia del dicho su principal que Pero Nieto, vesino de Hontomin, logar que es en la merindad del Rio de Virna (*sic*), ha dicho y sabe de las dichas quatro sacas de lana donde estan e que non lo quiere declarar ni desir donde estan; por ende, que nos suplicava e pedia por merçed çerca dello con remedio de justicia le mandasemos proveer, mandando compeler e apremiar al dicho Pero Nieto e que sobre juramento dixiese e declarase (*mancha*) es lo que sabe de las dichas quatro sacas de lana e a donde e en cuyo poder estan e, lo que asy declarase, que lo mandasemos dar signado de escrivano publico ante quien pasase para que lo el presentase ante quien e donde entendiese que le cumplia o çerca dello le mandasemos proveer lo que la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos a vos o a qualquier de vos que luego veades los susodicho e fagades venir e paresçer ante vos o ante qualquier de vos al dicho Pero Nieto e le compelades //(fol. 2.) e apremiedes a que faga juramento en forma devida de derecho e, so cargo del, le pregunteys que es lo que sabe de las dichas quatro sacas de lana e en cuyo poder estan e quien las tiene e lo que asy dixere e declarare çerca de lo susodicho lo fagades escribir al escrivano publico ante quien pasare e, signado de su signo e çerrado e sellado en manera que faga fe, lo fasiere dar e entregar al dicho Garcia de Cuellar o a quien su poder oviere para que lo el presente ante quien e donde entendiere

que le cumple, para lo qual asy faser e complir e executar, si nesçesario es, vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus ynçidençias, dependençias, emergençias, anexidades e conexidades.

E non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis para la nuestra camara a cada uno de vos que lo contrario fesiere, so la qual dicha pena mandamos a qualquier escrivano //(fol. 2v.) publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado.

Dada en la villa de Olmedo, a veynte e dos dias del mes de março anno del Naçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e tres annos.

E nos Garcia, etcetera, licenciatus. Yo, licenciatus. Jo[hannes], licenciatus.

Yo, Sancho Ruys de Cuero, secretario del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fise escribir por su mandado con acuerdo de los del su consejo (*signo*).

[67]

1493, mayo, 13

Olmedo

Los reyes Fernando e Isabel ordenan a los corregidores de la merindad de Trasmiera y a Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, que no pidieran los cuatro mil quinientos maravedís que se le habían concedido por merced a ninguna persona particular de Castro Urdiales, sino únicamente a los arrendadores de esa villa, y que se devolviera todo lo que se hubiera cogido indebidamente y, en especial, cuarenta quintales de hierro requisados a Juan Marroquín.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149305, 224*. Contiene la anotación extemporánea “El conçejo de la villa de Castro de Urdiales”.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a los nuestros corregidores e allcaldes e otras justiçias e jueques qualesquier, asy de la merindad de Trasmiera e villas de la costa commo de todas las otras çibdades, villas e lugares de los nuestros reynos e sennorios e a vos, Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, e a cada uno de vos, salud e gracia.

Sepades que por parte del conçejo, allcaldes, regidores e omnes buenos de la villa de Castro de Urdiales e de los vesinos e moradores della e asymismo de Juan Marroquin,

vesino de la dicha villa, nos fue fecha relación por su petyçion que ante los del nuestro consejo fue presentada, desyendo que nos ovimos fecho merçed a vos, el dicho Ochoa de Salazar, de quatro \mill/ e quinientos maravedis que cada un anno por vuestra vida por tres lanças mareantes que oviesedes de tener e diz que la dicha merçed que nos vos fesyimos fa(ser?) en los arrendadores e fieles e cojedores de la renta de salin de la dicha villa, en la qual diz que no ay ningund salin e dize vos el dicho Ochoa de Salazar, non curando de lo suso dicho contenido en la dicha merçed e prebilejo que dello vos fue dado e non pudiendo esecutar por ello en bienes de ningund vesino de la dicha villa, si non de los arrendadores e fieles e cojedores de las rentas dellas que, //(fol. 1v.) con poco temor de (*tachado*: sus) nuestra justiçia, fesyera dar esecuçion por los dichos quatro mill e quinientos maravedis del anno pasado de noventa e dos en quarenta quintales de hierro que estaban en una privaçion que heran del dicho Juan Marroquin, lo qual diz que estava en el puerto de Portugalete e que lo no podistes ni devistes faser segund la dicha merçed que tenedes, en lo qual, sy asy pasase, diz quel dicho Juan Marroquin e los otros vesinos e moradores de la dicha villa resçibieron grande agravio e dampno e fuestes suplicado e pedido por merçed que çerca dello con remedio de justicia les mandasemos probeher, mandando que luego diesedes e tornasedes los dichos quarenta quintales de hierro que asy tomades del dicho Juan Marroquin y en que se avia fecho la dicha esecuçion e que agora e de aqui adelante oviesedes de pedir e pediesedes de los dichos maravedis a los arrendadores e fieles e cojedores de las rentas desa dicha villa, segund que en la dicha merçed se contyene, y que por ello no se esecutase en bienes de los vesinos de la dicha villa ni de alguno dellos que no fueran arrendadores o fieles o cogedores o que mandasemos que los dichos maravedis no se (oviesen?) de la dicha villa fasta que por nos fuese mandado e determinado el pleyto que diz que sobre ello se para con vos, el dicho Ochoa de Salazar, ante nuestros contadores maiores o çerca dello les mandasemos probeher en otra manera commo nuestra merçed fuse (*tachado*), lo qual, visto en el nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos e cada uno de vos en la dicha rason.

E nos tovimoslo por bien, por lo qual vos mandamos a vos (*sic*), el dicho Ochoa de Salazar, que non pedidades //(fol. 2) ni demandedes los dichos (*tachado*: qua) quatro mil e quinientos maravedis de la dicha merçed a ningunas personas partyculares de la dicha villa, salvo sy fueren arrendadores o fieles o cogedores e de la dicha villa en que vos era

fecha la dicha merçed ni pydedes (*sic*) sobre ello esecuçion en sus bienes dellos ni de alguno dellos.

E otrosi vos mandamos que luego dades e tornedes los dichos quarenta quintales de hierro en que diz que asy tenedes fecha la dicha esecuçion al dicho (*tachado*: Ochoa) Iuan Marroquin o a quien su poder oviere sy el no es arrendador o fiel o cogedor de las dichas rentas, pues que segund la dicha merçed non le avedes de cobrar dellos como dicho es, sy non de los dichos arrendadores, fieles o cogedores de las personnas que tienen cargo de cobrar las dichas rentas.

Otrosi, por esta nuestra carta, mandamos a vos, las dichas nuestras justicias, e a cada uno de vos que aun\que/ por parte del dicho Ochoa de Salasar seades requeridos a que fagades la dicha esecuçion en bienes de qualesquier vesinos desa dicha villa de Castro de Urdiales por los dichos quatro mill e quinientos maravedis de la dicha merçed, que sy las tales personas no tovieren cargo de cobrar las dichas rentas, commo dicho es, que no escutedes en ellos nin en alguno dellos nin en sus bienes e agora ni de aqui adelante. E sy algunos bienes les tobieredes tomados o envargados por lo suso dicho, que los fagades luego dar e tornar libre e desenbargadamente, syn costa alguna.

E mandamos al dicho Ochoa de Salasar que sobre sy quisiere los dichos quatro mill e quinientos maravedis de la dicha merçed que nos les fesymos de las personas e segund e por la forma e de la manera que en el prebillejo e carta de merçed que de nos tiene es contenido, por manera que los vesinos e moradores de la dicha villa sobre ellos //(fol. 2v.) non sean fatygados.

E los unos nin los otros non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de veynte mill maravedis a cada uno (*tachado*: de vos) que lo contrario fesyere para las labores y edefiçios que nos mandamos faser en la çibdad de Granada, en los quales, lo contrario fasyendo, vos condenamos e avemos por condenados e mandaremos por ellos esecutar en vos y en vuestros bienes e de cada uno de vos syn aver sobre ello otro sennya ni dilançion (*sic*) alguna, so la qual dicha pena mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio synado con su syno porque nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.

Dada en la villa de Olmedo, a treze dias del mes de mayo anno del Nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e tres annos.

Gundisalvus, licenciatus. Franciscus, doctor et abbas. Juanus (*sic*), licenciatus.

Yo, Fernando de Çisneros, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestro sennores, la fis escrivir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.

[68]

1493, agosto, 22

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel ordenan a los corregidores de la merindad de Trasmiera y a Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, que éste devolviera los cuarenta quintales de hierro que había tomado impropriamente de Juan Marroquín y que no pidiera los cuatro mil quinientos maravedís que se le habían concedido por merced a ninguna persona particular de Castro Urdiales, sino únicamente a los arrendadores de esa villa.

- A. G. S., *Registro General del Sello*, leg. 149308, 225. Contiene la anotación extemporánea “El conçejo de la villa de Castro de Urdiales”.

(*Calderón*) Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, (*tachado*: a vos) a los nuestros corregidores e allcaldes e otras justiçias qualesquier, asy de la merindad de Trasmiera e villas de la costa commo de todas las otras çibdades e villas e lugares de los nuestros regnos e sennorios, e a vos Ochoa de Zalazar (*sic*), perboste (*sic*) de Portugalete, e a cada uno de vos o a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escrivano publico, salud e gracia.

Sepades que Juan Marroquin, vesino de la villa de Castro de Ordiales, por sy y en nombre del conçejo, allcaldes, regidores e vesynos e moradores e omes buenos de la dicha villa, nos fizo relaçion por su petiçion que en el nuestro consejo presento disyendo que diz que vos, el dicho preboste, ovistes ganado una merçed de quatro mill e quinientos maravedis de juro sygnado en la renta del herraje e salin de la dicha villa de Castro, la qual dicha merçed diz que llevastes con mala e falsa relaçion, desyendo que avia salin e renta del en la dicha villa, el qual dicho salin diz que nunca ovo en la dicha villa nin ovo nin ay arrendador de la dicha renta del //(fol. 1v.) salin ni jamas le ovo de tiempo ynmemorial a esta parte e que sy algunas neçesydades a tenido e tiene la dicha villa e aquellas sian remendradas e remed(a?)nla algunas veses echando algunos derechos para endreçar las (*sic*) puentes o proveer en otras cosas neçesarias a la dicha villa, los quales derechos diz

que non son perpetuos nin çiertos e que se quitan cada e quando çesan las neçesydades que la dicha villa tyene.

Agora diz que vos, el dicho Ochoa de Salazar, con poco themor de Dios e de nuestra justiçia, que puede aver quatro veses, poco mas o menos tiempo, que yendo el dicho Juan Marroquin con una pinaça cargada de yerro por la canal de Vilbao salvo e seguro, que vos e otros por vuestro mandado, aviendolo vos por rato e firme de fecho e contra de derecho, diz que le tomastes quarenta quintales de hierro que valian a comunal e justa estimaçion doze mill maravedis, lo qual diz que (*tachado*: qs) fezistes por vuestra propria abtoridad e aviendo, commo diz que ay, justa ordenanza en la dicha villa de Castro ante la qual podiades alcançar cumplimiento de justiçia, quanto mas que diz que aqui ganastes la dicha nuestra merçed muchos dias e annos, pero que sabiendo vos que non avia salin en la dicha villa, nin se arrendava nin avia arrendador del nunca, presentastes la dicha merçed, salvo de tres meses a esta parte, teniendo ya tomados los dichos dose mill maravedis e que por aver fecho lo suso dicho por vuestra propia abtoridad e syn mandamiento de juez e que caystes e yncurristes en grandes e graves penas, por ende que, por sy y en el dicho nombre, que nos suplicava e pedia por merçed que les mandasemos faser cumplimiento de justiçia, mandandoles ante todas cosas tornar e restituyr los dichos quarenta quintales de yerro o, por ellos, los dichos dose //(fol. 2) mill maravedis e proçeder contra vos, el dicho Ochoa de Salazar, a las penas en que aviades caydo e yncurrido e aquellas mandasemos executar en vuestra presona e bienes.

E otrosy que vos mandasemos que non usasedes de la dicha merçed, pues en la dicha villa non avia el dicho salin, nin molestasedes a el ni al dicho conçejo sobre ello fasta que fuese liberado por justiçia e que pues la dicha merçed desian (*tachado*: la r) en la renta del herraje que lo cobradeses de quien tiene la dicha renta de herraj[e], lo qual diz que non es del dicho conçejo, e que sobre todo les mandasemos haser cumplimiento de justiçia o proveerles en otra manera commo nuestra merçed fuese, lo qual, visto en el nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos e cada uno de vos en la dicha rason.

E nos tovimoslo por bien, por lo qual vos mandamos a vos, el dicho Ochoa de Salazar, que non pidades nin demandedes los dichos quatro mill e quinientos maravedis de la dicha merçed a ningunas personas particulares de la dicha villa de Castro de Ordiales, salvo sy fueren arrendadores o fieles o cogidores de las rentas de la dicha villa

en que vos estado fechos (*sic*) la dicha merçed nin adades (*sic*) sobre ello execuçon (*tachado*: dellos) en sus bienes dellos nin de algunos dellos.

E otrosy vos mandamos que dedes e tornedes los dichos quarenta quintales de hierro en que asy diz que tenedes fecha la dicha execuçon al dicho Juan Marroquin o a quien su poder oviere sy el non es o fuere arrendador o fiel o cogidor de las dichas rentas, pues que, segund la dicha merçed, non lo avedes de cobrar dello, commo dicho es, sy non de los dichos arrendadores, fieles e cogidores e de las personas que tovieren cargo de cobrar las dichas rentas.

E otrosy, por esta nuestra carta, mandamos a vos, las dichas nuestras justiçias, e a cada uno de vos que, aunque por parte del dicho Ochoa de Salazar seades requeridos a que fagades la dicha execuçon en bienes de en bienes de (*sic*) qualesquier vesinos de la dicha villa de Castro de Ordiales por los dichos quatro mill e quinientos maravedis de la dicha merçed, sy las tales presonas non ovieren cargo de cobrar las dichas rentas, nin executedes en ellos nin en alguno dellos agora nin de aqui adelante //(fol. 2v.). E sy algunos bienes les tovieredes tomados e enbargados por lo suso dicho, que los fagades dar e tornar libre e dello enlargadamente, syn costa alguna, por manera que los vesinos e moradores de la dicha villa sobre ello non sean fatigados.

E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de veynte mill maravedis a cada uno de vos que lo contrario fesyere para las labores y hedeficaçiones que nos mandamos faser en la çibdad de Granada, en los quales, lo contrario fasyendo, vos condepnamos e avemos por condepnados e mandaremos por ellos executar (*tachado*: syn aver sobre ello otra sentencia en lo) en vos y en vuestros bienes e de cada uno de vos, syn aver sobre ello otra sentencia nin declaraçon alguna, so la qual dicha pena mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en commo se cuple (*sic*) nuestro mandado.

Dada en la noble villa de Valladolid, a veynte e dos dias del mes de agosto anno del Naçimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e tres anos.

(*Tachado*: Gundisalvus, liçenciatus). Alonso de Quintanilla. Gundisalvus, liçenciatus. Johannes, licenciatus.

Yo, Fernando de Çisneros, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros senores, la fise escribir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.

[69]

1493, octubre, 23

Barcelona

Los reyes Fernando e Isabel encargan al corregidor de Bizkaia que investigue los motivos por los cuales Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, estaba construyendo una casa fuerte e intentara averiguar qué pretendía hacer con ella, ordenando que se pararan las obras hasta quedaran claras cuáles eran sus intenciones.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149310*, 100.

- Publ. S. AGUIRRE, *op. cit.*, pp. 422-423.

Vesino de Bilvao. Quel corregidor de Viscaya (*lac*: [de]) ynformaçion sobre la casa quel prevoste de Portugalete fase en (*tachado*: bre) Portugalete.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydençia del nuestro noble e leal sennorio condado de Viscaya, salud e gracia.

Sepades que los allcaldes, prevoste, fieles, e regidores escuderos de la villa de Bylbao nos enbyaron faser relaçion por su peticion que ante nos en el nuestro consejo presentaron, diziendo que Ochoa de Salazar, vesino de la villa de Portugalete, de nuevo dentro de los muros de la dicha villa a comenzado a hedefycar una casa e obra fuerte de forma de fortaleza defensyble e que, commo quiere que los vesinos de la dicha villa començaron de lo resystir e faser los abtos que son requeridos, que por ser el dicho prevoste ome poderoso en la dicha villa e tiene mucha parte en su comarca, no se lo puede resystir e que visto commo la dicha casa fuerte se fase a mal fyn e en nuestro deservicio e en danno de la republica e commo la dicha villa esta puesto (*sic*) en la abra e puerto de mas çercano de otros reynos estrannos e que por aquella cabsa no ay rason para que ningun cavallero tenga casa fuerte e que, sy asy pasase, que la dicha villa recebyria mucho agravio e danno e nos suplicaron e pydieron por merçed sobrello les mandasemos proveer e remediar con justicia o commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego vayayes (*sic*) a la dicha villa de Portugalete e veays por vista de ojos la dicha casa e obra fuerte e ayays demas desto vuestra ynformaçion sy la dicha casa que asy el dicho prevoste fase es en logar que viene danno //(fol. 1v.) e perjuyisio a la dicha villa de Portugalete e a la dicha villa de Bylbao e a las naos e caravelas que por la dicha ria pasen e sy la dicha casa se fase fuerte o sy se fase en ella cosas de defensa o de fortaleza e de que algara se fase e sy se fase en ella

alguna torre e que anchura tiene el muro della e la ynformaçion auida e la verdad solyda fyz mandar de vuestro nombre e sygnada de escrivano publico con vuestro parescer cerrada e sellada en manera que faga fe lo enbyado ante nos al nuestro consejo para que nos la mandemos ver e proveer en ello commo cumple a nuestro servicio e a execuçion de nuestra justicia. E entretanto que por nos se ve e prove en ello, vos mandamos que fagades çesar e se çese de faser la dicha casa e en ella non se faga nin se ynove cosa alguna e este asy sobreseyda, ca nos por la presente mandamos al dicho prevoste que en la dicha casa no faga ni ynove cosa alguna (*tachado*: e este asy sobreseydo, ca nos por la presente) e que çese la dicha obra, so las penas que vos de nuestra parte les pusyerdes o mandardes poner, las quales nos, por la presente, las ponemos e avemos por puestas.

E los unos e los otros, etcetera.

Dada en Barçelona, a XXIII de octubre de noventa e tres annos.

Don Alvaro. Johannes, doctor. Andres, doctor. Antonius, doctor. Franciscus, licenciatus.

Yo, Christoval de Bytoria, escrivano, etcetera.

[70]

1493, diciembre, 3

Zaragoza

Los reyes Fernando e Isabel encargan al bachiller Gonzalo Sánchez de Castro que investigue una acusación de adulterio presentada por Pedro de Bilbao, vecino de Portugalete, contra su mujer María de Capitilla, quien presuntamente había tenido un hijo con Ochoa de Salazar, preboste de dicha villa, mientras el marido se encontraba en Flandes.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149312*, 108. Contiene la anotación extemporánea “X^o. 93”.

Pedro de Bilbao. Comisyon al allcalde Castro.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos el bachiller Gonzalo Sanches de Castro, allcalde de la nuestra casa, salud e gracia.

Sepades que Pedro de Bilvao, vesino de la villa de Portugalete, nos fiso relacion por su petyçion que ante nos en el nuestro consejo presento, disiendo que Maria de Capitilla, su legitima muger, estando el absente de la dicha villa e seyendo en Flandes con

una nao suya en que llevaba çiertas mercaderias, dis que le cometio adulterio con Ochoa de Salazar, preboste de Portogalete, su pariente en el quarto grado, de lo qual dis qual dis quel se quexo e en querello al licenciado Vela Nunnes, corregidor de Viscaya, el qual dis que, a cabsa de la mucha amistad e parçialidad que con el dicho preboste tyene y de estar mucho junto con el, dis que tovo manera el dar e dio lugar a que se absentase la dicha su muger e, para que ella se absentase, dis que le tomo con favor del dicho preboste e de sus parientes todos sus bienes e, porque ella dis que estava prennada, la llevaron al monasterio de San Francisco de la villa de Castro, a donde dis que pario, lo qual dixo que hera publico en la dicha villa, e dis que con favor del dicho corregidor e, porque sabe que no ha de faser justicia segund la confabulaçion que tiene con el dicho preboste, dis que, despues de parida en el dicho monasterio, dis que la traxeron a poner en poder //(fol. 1v.) de çiertos parientes suyos, lo qual todo dis que se ha cabsado porquel dicho corregidor es una misma presona con el dicho preboste, segund le ha favoreçido e favoreçe, por lo qual todo faser el dicho preboste hera dius de grandes e graves penas en Derecho estableçidas e por su parte nos fue suplicado e pedido por merçed que sobre ello le mandasemos proveer e remediar con justicia, mandando aver ynformaçion de todo lo suso dicho e fuesen asignados los que por ella se fallasen culpantes o commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien e, confiando de vos que soys tal que guardareys nuestro servicio e bien e fielmente fareys lo que por nos vos fuere encomendado e cometido, es nuestra merçed de vos encomendar e cometer lo suso dicho e, por la presente, vos lo encomendamos e cometemos, porque vos mandamos que, luego que con esta nuestra carta fueredes requerido, vades a la dicha villa de Portogalete e a otras qualesquier partes donde fuere nesçesario e ayayes vuestra ynformaçion cerca de lo suso dicho e, sy hallaredes ser asy, prended los cuerpos a la dicha Maria Capitilla e al dicho preboste Ochoa de Salazar e, asy presos, llamadas e oydas las partes a quien atanne, libredes e determinedes en ello lo que fallaredes por justicia por vuestra sentencia o sentencias, asy ynterlocutorias commo difinitivas, la qual o las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha rason dieredes e pronunçiaredes llevedes e fagades llevar a pura e devida esecuçion con efecto quanto e commo con fuero e con derecho devades.

E //(fol. 2) mandamos a las partes a quien atanne e a otras qualesquier presonas de quien entendieredes ser ynformado que vengán e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplasamientos a los plasos e so las penas que vos de nuestra parte les pusieredes, las quales nos, por la presente, les ponemos e avemos por puestas, para lo

qual con sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, vos damos poder cumplido por esta nuestra carta.

E es nuestra merçed que estedes en faser lo suso dicho treynta dyas e que ayades de salario para vuestra costa e mantenimiento cada uno de los dichos treynta dias tresientos maravedis e un escrivano que con vos vaya ante que pase los susodichos maravedis, los quales ayades e cobredes e vos sean dados e pagados por los que fallaredes culpantes en lo suso dicho, para los quales aver e cobrar e para faser sobre ello todas las prendas e premias e presonas e vençiones de bienes que nesçesarias e complideras sean de ser faser, asy mismo vos damos poder cumplido.

E non fagades ende al.

Dada en la çibdad de Çaragoça, a tres dias de desiembre de XCIII annos.

Don Alvaro. Iohannes, doctor. Andreas, doctor. Antonius, doctor.

Yo, Alfonso del Marmol, etcetera.

[71]

1493, diciembre, 4

Zaragoza

Los reyes Fernando e Isabel citan a Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, y a varios vecinos de las Encartaciones que habían sido citados a juicio con anterioridad acusados de haber provocado alborotos y desorden y que no se habían presentado.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 149312*, 113.

Enplazamiento contra los de las Encartaçiones.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, e a vos Ochoa de Salazar, fijo de Juan de Salazar, e a vos Juan Peres de Bolumburi, allcalde, e Juan Garcia de Ragemedo e Pero Sanches de Gobeo e Pedro de la (Ydca?) e Juan de Recalde e Juan de Anieto e Juan de Urrutia e Martin de Sarachaga e Diego de Palaçios e Juan Ruyz de Bolura e Sancho Galindes e Martin de Churriaga e Fortunno de Murga e el borte Juan de Saz, fijo de Juan de Sazedo; el de Aranguren e Juan de Licabre e Juan de Çavala de Guindiola, morador en Recalde, e Juan de Herrera, barbero, fijo de Martin Sancho de la Higera, e a cada uno de vos, salud e gracia.

Bien sabedes commo, sobre los levantamientos e alborotos e escandalos acaesçidos en la tierra de las Encartaçiones, nos enbiamos alla a Lope de Vera, contino de nuestra

casa, para faser la pesquisa de todo ello e a los que fallase culpantes les prendiese los cuerpos e secrestase los bienes presos e a buen recabdo los enbiase a nuestra corte, segund viesse, e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta se contiene, la qual dicha pesquisa el tomo e resçibio e la traxo ante nos; e asy mesmo, commo de nuestra parte notifico a algunos de vosotros çiertas nuestras //(fol. 1v.) cartas de llamamiento para que dentro de çiertos terminos en ellas contenidos paresçiesedes ante nos presonalmente so çiertas penas en ellas contenidas e a los otros mando de nuestra parte que dentro de otros çiertos terminos vos presentasedes asy mesmo ante nos so çiertas penas, lo qual puramente vos mando el nuestro corregidor de Viscaya, segund que en los dichos mandamientos que asy vos puso se contiene, lo qual todo paresçio que vos fue notyficado e, no enbargantes esto, vosotros nin alguno de vos no aves venido ni paresçido, por lo qual aviades caydo e yncurrido en las dichas penas en las dichas nuestras çedulas e nuestros llamamientos que vos fueron fechos contenidos; pero, por vos mas convençer, fue acordado que vosotros e cada uno de vos deviades ser llamados para que viesedes a vos (*sic*) ver declarar aver caydo e yncurrido en las dichas penas e que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vosotros e cada uno de vos en la dicha rason.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que del dya que con esta nuestra carta fueredes requeridos en nuestras presençias, sy pudieredes ser avidos, sy no ante las puertas de las casas de vuestras moradas donde continuamente vos soleys acoger fasiendolo saber a vuestras mugeres e hijos, sy los avedes, sy no a vuestros omes e criados e vesinos mas çercanos, para que vos lo digan e fagan saber e dello no podades //(fol. 2) pretender ynorançia, fasta treynta dias primeros sygientes, los quales vos damos e asynamos por tres terminos, dando vos los primeros veynte dias por primero plaso, e los otros çinco dyas por segundo plaso, e los otros çinco dyas por terçero plaso e, termino perentorio acabado, vengades e parecades ante nos en el nuestro consejo a os ver condenar aver caydo e yncurrido en las dichas penas e a tomar traslado de la dicha pesquisa e a desir e alegar sobre ello todo lo que desir e alegar quesieredes e a concluir e çerrar rasones e a oyr e ser presentes a todos los otros abtos del dicho pleito prinçipales, açesorios, ynçidentes, dependientes, anexos e anexos (*sic*) subçesyve uno en pos de otro fasta la sentencia difinitiva ynclusive, para la qual oyr e para tasaçion de costas, sy las y oviere, o para todos los otros abtos del dicho pleito que especial çitaçion se requiera e (*tachado*: que) a que de derecho devades ser presentes e llamados vos llamamos e çitamos e ponemos plaso e, termino perentorio acabado, ven (*sic*), con aperçebimiento que vos

fasemos que, sy en los dichos terminos o en qualquier dellos venierdes e paresçieredes, los del nuestro consejo voy oyan e guardaran en todo vuestra justicia; en otra manera, vuestra absençia e rebeldya non enbargante, aviendola por presençia, oyr proçederes en ello lo que fallaremos por justicia e la nuestra merçed fuere. E de commo esta nuestra carta, etcetera.

Dada //(fol. 2v.) en Çaragoça, a quatro dias de disiembre MCCCCXCIII annos.

Don Alvaro. Iohannes, doctor. Andreas, doctor. Fernandus, licenciatus.

Yo, Alonso del Marmol, etcetera.

[72]

1494, febrero, 27

Medina del Campo

Los reyes Fernando e Isabel citan a declarar a los testigos de Ochoa de Salazar, acusado por Pedro de Bilbao de haber mantenido relaciones con su mujer, María de Capitillo, e incluso haber tenido descendencia ilegítima con ésta.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149402*, 140.

(*Cruz*) Pero de Bilbao. Que venga a desir sus dichos.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos Martin, abad del Ferrero, e a vos Pero, abad de Ugarte, e Pero, abad de Larraçabal, curas de la villa de Portugalete; e a vos Ortun, abad, clerigo de la dicha villa, e a vos Sancho, abad de Rebonça, cura de Sesto; e a vos Ochoa Martines de la Pedrisa, escrivano, e a vos Anton de Bilvao e Ochoa de Yvarriça e Pero de Arana, escrivano, e Leuro, fijo de Sancho Mortero e (*blanco*), fijo de Juan de Buerno; e Martin de Oyango e Fernando de Loredó e Sancho de Arechaga e Ynigo Martines de la Pedrisa e Pero Calbucho e Martin de Leçama e a cada uno de qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que pleito criminal esta pendiente en la nuestra corte ante los nuestros allcaldes della, commo jueses comisarios dados e deputados por nos, entre Pero de Bilvao, vesino de la dicha villa de Portugalete, abtor e acusador, e de la otra, reo defendiente acusado Ochoa de Salazar, prevoste de la dicha villa, sobre rason quel dicho Pero de Bilvao dixo quel dicho Ochoa de Salazar, prevoste, cometiera contra el çierto delito de adulterio con Maria de Capitillo, su legitima muger, no estando el en la dicha villa, e que le robara su casa e sobre las otras causas e rasones en el proçeso del dicho pleito

contenidas e amas las dichas partes contendieron en uno la una contra la otra e la otra contra la otra fasta tanto que concluyeron e los dichos nuestros allcaldes con ellos e los resçibieron a la prueba con çierto termino, segund mas largo en la dicha sentencia se contiene.

E, presente cabsa criminal e criminalmente yncitada, mandaron, segund las leyes de nuestros reynos, que los testigos que las dichas partes en este dicho pleito que fuese presentar de que se syntiese ayudar e aprovechar veniesen e paresçiesen antello en esta nuestra corte personalmente a desis sus dichos e depusiçiones e los viesen ellos e examinasen. E agora, ante los dichos nuestros allcaldes, paresçio el dicho prevoste Ochoa de Salasar e presento por testigos para en prueba de los suso dicho a vos, los susodichos e a cada uno de vos, e les pidio le mandasen dar nuestra carta de enplasamiento para vos en la dicha rason e, por los dichos nuestros allcaldes visto, acordaron //(fol. 1v.) que ge la devian mandar dar so la forma en ella contenida.

E nos tovimoslo por bien, por la (*sic*) qual vos mandamos que del dia que con esta nuestra carta fueredes requeridos vos o qualquier de vos o della supierdes en qualquier manera fasta dese dias primeros siguientes vengades e parescades ante los dichos nuestros allcaldes o qualquier dellos personalmente a desir vuestros dichos e depusiçiones por parte del dicho prevoste de lo que supierdes e, por los dichos nuestros allcaldes, vos sera preguntado por que (*lac.*) por los dichos nuestros allcaldes, vistos vuestros dichos e depusiçiones, fagan e determinen lo que fallaren por justicia. E, asy venidos ante los dichos nuestros allcaldes presonalmente, commo dicho es, ellos vos mandaran pagar vuestro justo e devido salario que por ello devays aver, asy por la venida e buelta e estada en vuestra corte.

E non fagades ende al so pena de cada veynte mill maravedis para la nuestra camara e fisco.

E otrosy, por esta nuestra carta, mandamos a Arbolancha, escrivano, vesino de la villa de Bilvao, que del dia que con esta nuestra carta fuere requerido o della supiere en qualquier manera fasta dies dias primeros siguientes de e entregue al dicho prevoste Ochoa de Salasar, o a quien su poder oviere, el proçeso e abtos e pesquisa e sentencias que en el paso (*sic*) entrel dicho Pero de Bilvao e su muger, pagandole primeramente su justo e devido salario que por ello deva aver para que lo traya e presente ante los dichos nuestros allcaldes para que, por ellos visto, fagan e determinen lo que fallaren por justicia.

E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes e de dies mill maravedis para la nuestra camara e fisco, so lo qual dicha pena mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio sygnado con su signo porque nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado. E desto mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello e librada del liçençiado Gonçalo Ferrandes Gallego, nuestro allcalde en la nuestra casa e corte, e del nuestro consejo.

Dada en la noble villa de Medina del Campo, a veynte e syete dias del mes de febrero anno del Nascimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatrocientos e noventa e quatro annos.

Va escripto entre renglones o dis “entrel dicho Pero de Bilvao e su muger”. Vala. Licenciatus Gallego.

Yo, Niculas Gomes, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros sennores, e escrivano de la carçel real de su corte, la fis escribir por su mandado con acuerdo del dicho su allcalde.

[73]

1494, marzo, 6

Medina del Campo

Los reyes Fernando e Isabel citan a declarar a los testigos de Pedro de Bilbao, vecino de Portugalete, quien había acusado a su mujer María de Capitilla de haber cometido adulterio con el preboste de la villa, Ochoa de Salazar.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149403, 275.*

Maestre Pero de Bilvao. Enplasamiento en forma.

Don Fernando e dona Ysabel, etcetera, a vos Marina Sanches de Minto e a vos Pero de Valprada e a vos la muger de Pero Garcia de Viçente e a vos Marina del Casal e a vos Lope de Capityllo e a vos Lope de Ugarte e a vos Marina de los Frayles e a vos la muger de Ynnigo del Casal, vesinos de la villa de Portugalete; e a vos Fernando de Montanno, vesino de Montanno; e a vos Pero del Callejo e a vuestra muger, vesinos de Turçios e de Carrança; e a vos Çebrian e a vos Maria de Valverde, partera; e a vos Martin Sanches del Granero e a vos Pero de Labrena, carniçero, vesinos de Castro de Urdiales; e a vos Maria

de San Martin, e a vos Maria Lixarra e a vuestra madre, vesinos de Somorrostro; e a vos la moça de Pero el Yaoreguin, vesino de Munto; e a vos la bata roxa de Sesto e a vos Mari Sanches, muger de Pero el Pasajero, vesinos de las Arennas de Viscaya e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escrivano publico, salud e gracia.

Sepades que pleito criminal esta pendiente en la nuestra corte ente los nuestros allcaldes della entre partes de la una parte avtor e acusador Pero de Bilvo (*sic*), vesino desa dicha villa de Portugalete, e de la otra reo acusado Ochoa de Salasar, //(fol. 1v.) vesino desa dicha villa e prevoste della, sobre quel dicho Pedro de Bilvao acuso de adulterio al dicho prevoste que dis que le cometyo con Maria de Capitillo, su muger, en el qual dicho pleito amas las partes dixeron e alegaron la una contra la otra e la otra contra la otra fasta tanto que concluyeron los dichos nuestros allcaldes e ovieron el dicho pleito por concluso e dieron en el sentencia en que los resçibieron conjuntamente a la prueba de lo por ellos e cada uno dellos dicho e alegado a prueba devido (*sic*) aquello que provar deven e provado les puede aprovechar, salvo jure yn pertinencia et non admitendorum, para la qual prueba faser e traer antellos los testigos e provanças de quien dixesen que se entendyan de aprovechar les dieron e aseguraron çierto termino, segund mas largamente en la dicha sentencia se contenia.

E agora, ante los dichos nuestros allcaldes, pareçio el dicho Pero de Bilvao e dixo que para en prueba de su entencion que presentava e presento a vos, los susodichos, por testigos; por ende, que les pedia e pidio le mandasen dar esta nuestra carta para vos en la dicha rason e, por los dichos nuestros allcaldes visto e acordado, que ge la deviamos mandar dar.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que, del dia que con esta nuestra carta fueredes requeridos en vuestras presençias, pudiendo ser avida e sy non ante las puertas de vuestras moradas o della sopierdes en qualquier manera fasta XV dias primeros syguientes, vengades e parescades personalmente en esta nuestra corte ante los dichos nuestros allcaldes o qualquier dellos //(fol. 2) o qualquier dellos a desir vuestros dichos e depusyçiones de lo que sopierdes e por ellos vos sera preguntado porque, vistos vuestros dichos e depusyçiones, los dichos nuestros allcaldes fagan e determinen lo que fallaren por justicia. E, asy venidos, nos vos mandaremos pagar vuestro justo e devido salario que para ello deveys aver.

E los unos nin los otros, etcetera, enplasamiento en forma con pena de XXX maravidis, etcetera.

E desto mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de uno de los dichos nuestros allcaldes.

Dada en la noble villa de Medina del Campo, a VI dias de março de XCIIIIº.

Licenciatus Gallego.

Yo, Niculas Gomes, escrivano de camara, etcetera.

[74]

1494, abril, 8

Medina del Campo

Los reyes Fernando e Isabel citan a declarar a los testigos de Pedro de Bilbao, vecino de Portugalete que había acusado a su preboste, Ochoa de Salazar, de haber tenido relaciones ilícitas con su mujer, María de Capitillo.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149404*, 515.

Pedro de Bilbao. Enplasamiento. XII.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos Iohan de Errada e a vos Colas de Viçente e a vos Lope de Yantas e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escrivano publico, salud e gracia.

Sepades que pleito criminal esta pendiente en la nuestra corte ante los nuestros allcaldes dello entre partes de la de la (*sic*) una parte abtor acusador Pedro de Bilbao, vesino (*tachado*: desa dicha) villa de Portugalete, e da la otra reo acusado Ochoa de Salazar, vesino desa dicha villa de Portugalete e prevoste della, sobre quel dicho Pedro de Bilbao acuso de adulterio al dicho prevoste que dis que le cometyo con Maria de Capitillo, su muger, en el qual el dicho pleito amas las partes dixeron e alegaron la una contra la otra e la otra contra la otra fasta tanto que concluyeron e los dichos nuestros allcaldes ovieron el dicho pleito por concluso e dieron en el sentencia en que los reçibieron conjuntamente a la prueba de lo por ellos e cada uno dellos dicho e allegado e a prueba de todo aquello que provar deven e provado les pueda aprovechar, salvo iure ynptenençium et non admitendorum, para la qual prueba faser e traer antellos los testigos e provanças de quien dixesen que se entendian de aprovechar, les dieron e asygnaron çierto termino, segun mas largamente en la dicha sentencia se contiene.

E agora, ante los dichos nuestros allcaldes, paresçio el dicho Pedro de Bilvao e dixo que, para en prueba de su yntençion, que presentava e presento a vos, los susodichos, por testigos; por ende, que nos pedia e pidio le mandasemos dar esta nuestra carta para vos en la dicha rason e, por los dichos nuestros //(fol. 1v.) allcaldes visto, acordaron que ge la deviamos mandar dar.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que del dia que con esta nuestra carta fuerdes requeridos en vuestras presençias, sy podierdes ser avidos, sy non ante las puertas de vuestras moradas, o della supierdes en qualquier manera fasta XV dias primeros syguientes vengades e parescades personalmente en esta nuestra corte ante los dichos nuestros allcaldes o qualquier dello a desir vuestros dichos e depusyçiones de lo que supierdes e por ellos vos sera preguntado porque, vistos vuestros dichos e depusyçiones, los dichos nuestros allcaldes fagan e determinen lo que fallaren por justicia. E, asy venidos, nos vos mandaremos pagar vuestro justo e devido salario que por ello devades aver.

E los unos nin los otros, etcetera.

Dada en la villa de Medina del Campo, a VIIIº de abril de XCIIIº annos.

Licenciatus Gallego.

Yo, Niculas Gomez, etcetera.

[75]

1494, abril, 8

Medina del Campo

Los reyes Fernando e Isabel citan a declarar a los testigos de Pedro de Bilbao, vecino de Portugalete que había acusado a su preboste, Ochoa de Salazar, de haber tenido relaciones ilícitas con su mujer, María de Capitillo.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149404, 516.*

Pedro de Bilvao. Enplasamiento contra çiertas personas. XII.

Don Fernando e donna Ysabel, por la gracia de Dios, rey e reyna de Castiella, etcetera, a vos Pedro de Iaoregin e a vos (*blanco*), criado de Pedro de Arrieta, e vuestra criada (*blanco*) e a vos la muger de Ynigo del Casar e a vos Maria de la Sera, criada r(*sic*) criada del preboste de Portugalete, e a vos Maria de Agoyleno de Allendelagua, ofiçial, e a vos Juana de Caransa, muger de Lope de Sora, fijo de Gomez de Sora\luce/ e Maria de

Nevas, muger de Pero Sanches Anton, servienta, e \a vos/ Martin Peres de Capo (*sic*) e Diego de Cannes e a \a vos/ Maria Lopes, muger de Martin de Yedares \e a vos/ el Gallego (*tachado*: fijo del) e a vos Ochoa (*sic*), fijo de Juan de Yantas, e a vos Pedro de Rato e a vos Maria de la Sierra, fija de Maria de la Sierra, e a vos Larraga de Sesio e a vos Juan de Aigaza e a vuestro hijo e a vos Lope de Yantas (*rava*) e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de escrivano publico, salud e gracia.

Sepades que pleito criminal esta pendiente en la nuestra corte ante los nuestros allcaldes della entre partes, de la una part abtor acusador Pedro de Bilvao, vesino desa dicha villa de Portugalete, e de la otra reo acusado Ochoa de Salazar, vezino desa dicha villa de Portugalete e preboste della, sobre que el dicho Pedro de Bilvao acuso de adulterio al dicho preboste e dis que le cometio con Maria de Capetillo, su muger, en el qual dicho pleyto anbas las partes dixeran e alegaron la una contra la otra e la otra contra la otra fasta tanto que concluyeron e los dichos nuestros allcaldes ovieron el dicho pleyto por concluso e dieron en el sentencia en que los resçibirian conjuntamente a la prueba de lo por ellos //(fol. 1v.) e cada uno dellos dicho e alegado e a prueba de todo aquello que provar devian e, provado, les pueda aprovechar, salvo iure ynpertenençion (*sic*) et non admitendorun (*sic*), para la qual prueba faser e traer antellos los testigos e provanças de quien dixesen que se entendian de aprovechar les dieron e asygnaron çierto termino, segund mas largamente en la dicha sentencia se contiene.

E agora, ante los dichos nuestros allcaldes, paresçio el dicho Pedro de Bilvao e dixo que, para en prueba de su yntençion, que presenta(*tachado*: s)va e presento a vos, los susodichos, por testigos; por ende, que les pedia e pidio le mandasen dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon e, por los dichos nuestros allcaldes visto, acordaron que la de ver (*sic*) deviamos mandar dar.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que del dia que con esta nuestra carta fuerdes requeridos en vuestras presençias, pudiendo ser avidos, sy non ante las puertas de vuestras moradas, o della supierdes en qualquier manera fasta quinze dias primeros syguientes vengades e parescades presonalmente en esta nuestra corte ante los dichos nuestros allcalde o allcaldes o qualquier dellos a desir vuestros dichos e depusyçiones de lo que supierdes e por ellos vos sera preguntado porque, vistos vuestros dichos e depusyçiones, los dichos nuestros allcaldes fagan e determinen lo que fallaren

por justiçia. E, asy venidos, nos vos mandaremos pagar vuestro justo e devido salario que por ello devades aver.

E los unos nin los otros non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de privaçion de los ofiços e de confis(*tachado*: ça)caçion de todos (*tachado*: vuestros) sus bienes de los que lo contrario fisieren para la nuestra camara e fisco so pena de treynta mill maravedis a cada uno de los que lo contrario fisieren para la dicha nuestra camara e fisco (*sic*).

E demas mandamos al ome que los (*sic*) esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos //(fol. 2) en la nuestra corte, doquiere que nos seamos, del dia que los enplazaren fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que dende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado.

E desto mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de uno de los dichos nuestros allcaldes.

Dada en la noble villa de Medina del Campo, a ocho dias del mes de (*tachado*: março) abril anno del Nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesuy Christo de mill e quatroçientos e noventa e quatro annos.

Licenciatus Gallego.

Yo, Niculas Gumez, etcetera.

[76]

1494, abril, 12¹²⁸

Medina del Campo

Los reyes Fernando e Isabel piden a las autoridades que investiguen un intento de atentado contra Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete que contaba con protección real.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149404, 462.*

Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete. Comisyon.

¹²⁸ Datado en http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet el 2 de abril, una raya prácticamente horizontal después de la “s” que no tiene justificación como tal y sí como una “e” mal trazada y alargada por figurar en posición final en la palabra me hacen decantarme por el 12 de abril en vez del 2, sin que tenga más datos para corroborarlo.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos los allcaldes de la nuestra casa e corte o a qualquier de vos, salud e graçia.

Sepades que Ochoa de Salazar, pregoste (*sic*) de Portugalete, nos hizo relaçion por su petyçion que ante nos e nuestro consejo presento disyendo que, estando el so nuestro seguro e anparo segund pareçia por una nuestra carta fymada de nuestros nombres e sellada con nuestro sello, la qual fue pregonada, que Ochoa de Salazar, hijo de Juan de Salazar, tenedor de la casa de Sant Martin de Somorrostro; e Juan de Salazar, su hijo legitymo; e Pedro de Sant Martin e Juan de Pucheta e Hernando de Carrança, sus hijos bartardos (*sic*)¹²⁹; e Diego de Najara e los otros sus consortes contenidos en la pesquisa que sobrello se hizo, en menospreçio de la dicha nuestra carta e seguro, no temiendo las penas en la dicha carta contenidas, concertaron con Juan de Mena, su escravo (*sic*) negro que ovo seydo de Martin Dias, que le hurtase las escrituras de su mayoradgo e ofiçios e rentas e se las diese al dicho Ochoa, prometyendole dineros y otras cosas por ello e despues e le ynduxeron con dadivas e promesas que les diese entrada en la camara e torre dondel bivia en la villa de Portugalete, disyendo que ally lo matarian e robarian su hasyenda e escrituras e le pornian fuego a la dicha su casa e que, fecho el dicho conçierto con el dicho Juan de Mena, negro, de fecho e poniendo en obra en execuçion sus malos pensamientos, vinieron //(fol. 1v.) de noche al conçierto una e dos noches armados y con hachas de hierro e con huego (*sic*) y estovieron en lugar secreto esperando tiempo para consynuar e acabar su mal proposyto, con mucha deliberaçion e acuerdo se avian determinado con otra mucha jente e, por ello, non quedo de lo acabar, salvo porque Nuestro Sennor Dios non les avia dado lugar que cumpliesen sus malos propositos e, porque se le avia revelado, el puso guarda en su casa y persona e que por ellos no avia quedado de lo acabar, proçediendo como dis que avian proçedido abtos estediores y propencos (*sic*) e quel dicho Juan de Mena, a su querella y acusaçion, fue preso por el corregidor de Biscaya e, avida ynformaçion por confysyon (*sic*) del dicho Juan de Mena syn tormento y despues con tormento en que despues ovo presente e avra con esto de lo que dicho es e por sus demeritos fue condenado a padeçer (*tachado: de*) \pena de/ muerte e se hizo execucion de la dicha condenaçion en su persona e aun conestava (*sic*) de lo que dicho es por pesquisa fecha por el dicho corregidor, de la qual hasya presentaçion por la confysyon del dicho Juan de Mena.

¹²⁹ Eran, en realidad, hermanos, tal y como se especifica correctamente en el documento nº 79.

E asy mesmo, presentada, (*lac*) e que en aver fecho e cometydo e tentar e cometer lo que dicho es, quebrantaron el dicho seguro por nos puestos e avian caydo e yncurrido los susodichos e cada uno dellos en muy grandes e graves penas criminales e capitales e a perdimiento de bienes, las quales devian padeçer en sus presonas e bienes ellos e cada uno dellos e nos suplico e pidio por merçed mandasemos haser cumplimiento de justicia de los Ochoa de Salazar e sus hermanos e los otros sus consortes contenidos en la dicha pesquisa e, sy otro pedimiento o conclusyon era neçesaria, nos pidio que, pronunçiendo la relacion por el fecha si verdad era, por sentencia condenasemos a los susodichos e a cada uno dellos a padesçer las dichas penas en Derecho estableçidas e declarando a¹//(fol. 2^o)ver caydo e yncurrido en las penas en la dicha carta de seguro contenidas, mandandolas executar en sus presonas e bienes o que sobrello le proveyesemos de remedio con justicia o commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien e, confiando de vos que soys tal que guardares nuestro servicio e la justiçia a las partes bien e fielmente a las parte (*sic*) bien e fielmente fares lo que por nos vos fuere encomendado e cometido, es nuestra merçed de vos encomendar e cometer lo susodicho e por la presente vos lo encomendamos e cometemos, porque vos mandamos que luego veades lo suso dicho e, llamadas e oydas las partes a quien atanne, lo mas brevemente e syn dylaçion que ser pueda, synplemente y de plano, syn estrepitu e figura de juytio, solamante la verdad sabida, lebredes (*sic*) e determinedes sobre ello lo que fallardes por Derecho por vuestra sentencia o sentencias, asy ynterlocutorias commo definitivas, la qual y las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dierdes e pronunçiardes llevedes y fagades llevar a pura e devida exsecuçion con efeto, quanto e commo con fuero e con Derecho devades.

E mandamos a las partes a quien atanne e a otras qualesquier personas de quien entendierdes ser ynformado que vengán e parezcan ante vos a vuestros llamamientos e enplasamientos a los plasos e so las penas que vos, de nuestra parte, les pusyerdes, las quales nos, por la presente, les ponemos e avemos por puestas, para lo qual con sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, vos damos poder cumplido por esta nuestra carta.

E non fagades ende al.

Dada en la villa de Medina del Campo, a dose dias del mes de abril anno de mill e quatroçientos e noventa e quatro annos.

Don Alvaro de Adosta. El chançiller don Pero Ponçe. El licenciado Pedro Esar.

Alonso del Marmol, escrivano, etcetera.

[77]

1494, abril, 12

Medina del Campo

Los reyes Fernando e Isabel encargan al corregidor de Bizkaia que investigue si una casa que Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, estaba construyendo en esa villa tenía o no carácter fortificado, ordenando la inmediata detención de las obras si así fuera.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149404, 435.*

Ochoa de Salazar, preboste. Para quel corregidor de Vizcaya aya vuestra ynformaçion sobre una casa fuerte.

(Cruz) Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos el que es o fuere nuestro corregidor o juez de resydençia en el nuestro noble e leal condado e sennorio de Vyscaya, salud e gracia.

Sepades que a nos (*tachado*: pareçio) es fecha relaçion que Ochoa de Salazar, preboste e vesino de la dicha villa de Portugalete, ha fecho e faze agora nuevamente en la dicha villa una casa fuerte con sus torres e cubos e arcos contra las leyes de nuestros reynos e e en grand danno e perjuyzio de los vesinos de la dicha villa, la qual dicha casa diz que esta en el paso por donde han de pasar para yr a la ygresya de la dicha villa e para el puerto de la mar e que, commo quier que la an denunciado, nueva obra non ha querido nin quiere çesar de fazer la dicha casa fuerte e que, a causa de los temores quel dicho preboste ha puesto a los vesinos de la dicha vylla e por ser preboste della, no han usado venir a reclamar nin querellar dello ante nos.

E porque nos queremos ser ynformados çerca de lo suso dicho, por la presente vos mandamos que luego vayades a la dicha vylla donde el dicho preboste haze la dicha casa fuerte e veades si la dicha casa que asy el dicho Ochoa de Salazar haze es casa fuerte e sy lleva troneras o saeteras o sy //(fol. 1v.) esta en dysposiçion que prontamente se puede hazer casas fuertes e fallardes que la dicha casa es fuerte, fagays sobreseer la lavor della e que de aqui adelante no se haga nin edefique en ella mas syn aver para ello nuestra licencia e espeçial mandado e so las pennas que de nuestra parte les pusierdes o mandardes poner, las quales nos por la presente las ponemos e avemos por puestas.

E, esto fecho, enbiad ante nos al nuestro consejo la relación de la dicha obra commo y en que manera se haze e de que altura e en que lugar se haze porque, vista la dicha ynformación, mandamos prover (*sic*) en ello commo a nuestro servicio cumpla.

E non fagades ende al por alcuna (*sic*) manera, so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis para la nuestra camara enplasamiento en forma.

Dada en la noble villa de Medina del Canpo, a doze dias del mes de abril anno del Naçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e quatro annos.

Don Alvaro. Joanes, doctor e abas Fernandus (*tachado*: doctor. Jonas, licenciatus.

Yo, Bartolome Ruys Castanneda, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros senores, la fize escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.

[78]

1494, abril, 17

Medina del Campo

Los reyes Fernando e Isabel citan a declarar a varios vecinos de Portugalete, Barakaldo, Galdames y Artzentales, testigos a favor de Ochoa de Salazar, vecino de Portugalete de la casa de San Martín, en un pleito que éste tenía contra Ochoa de Salazar, el preboste de la localidad.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149404, 525.*

Enplasamiento. Ochoa de Salazar, cuya es la casa de Sant Martin.

(*Cruz*). Don Fernando e donna Ysabel, por la gracia de Dios, etcetera, a vos Martin Sanches de Susunaga, escrivano, vesino de Varacaldo, e a vos Ochoa de Capitillo e a vos Sancho de Nozedal e a vos Juan de Pucheta e a vos Martin de los Vados e a vos Lope de Lapuente e a vos Sancho de Memerea, ferrero, e a vos Fernando del Castillo e a vos Sancho del Azeval de Memerea e a vos Pero, abad de Fresnedo, (*tachado*: e a vos Fernando de Castillo e a vos Sancho del Azebal de Memerea) e a vos (*tachado*: Pero, abad de Fresnedo) e a vos (*sic*) Fernando de Montanna e a vos Juan de los Canpos e a vos Juan de Leçama e a vos Pedro de Leçama, su hijo; e a vos Juan de Montanna e a vos Pedro de Montanna, su hijo; e a vos Juan de la Syerra e a vos Ochoa Calbucho e a vos Juan Peres de Yvarrola, escrivano, e a vos Juan de San Martin e a vos Sancho de la Baluga e a vos Ynnigo Charrabone e a vos Sen(*tachado*: s)chon e a vos Martin de la Balva e a

vos Juan de la Çendeja e a vos Ynnigo del Casal e a vos Ynnigo Martines de la Pedriza e a vos Mendoça de Pucheta e a vos Pedro de Garay e a vos Pedro de Varriga e a vos Juan de Rogomedo e a vos Ynnigote de Çiervana e a vos Juan Gomes e a vos Ochoa de Arteaga e su hijo, e a vos Pedro de Traslosecos, vesinos de Portugalete e Somorrostro e Varacaldo e Galdannes e Arzentaes, e a cada uno e qualquier de vos, salud e graçia.

Sepades que pleyto criminal esta pendiente en la nuestra corte ante los nuestros allcaldes della entre partes, de la una \parte/ abtores acusadores el nuestro procurador fiscal e Ochoa de Salazar (*tachado: e de la*) //(fol. 1v.) preboste de la villa de Portugalete e, de la otra parte, reo defendiente acusado Ochoa de Salazar, cuya es la casa de San Martin, sobre las cabsas e razones en el proçeso del dicho pleyto contenidas en el, qual amas las dichas partes dixeron e alegaron la una parte contra la otra e la otra contra la otra fasta tanto que concluyeron e los dichos nuestros allcaldes concluyeron con ellos e (*tachado: dieron*) asygnaron termino para dar en el sentencia, la qual dieron e pronunçiaron en que los reçibieron conjuntamente a la prueba de lo por ellos e por cada uno dello dicho e alegado e a prueba de todo aquello que provar deven e provado les pueda e deva aprovechar, salvo iure ynperinençiu et non admitendorum, para la qual prueba fazer les dio e asyngo çierto termino porque dentro del amas las dichas partes hiziesen su provança e traxesen (*tachado: \e presentasen/*) ante los dichos nuestros allcaldes \presonalmente/ los testigos e provanças de quien se entendiesen aprovechar.

E agora, ante los dichos nuestros allcaldes, paresçio el dicho Ochoa de Salazar, cuya es la casa de San Martin, e dixo que los testigos de quien se entendia de aprovechar tenian en esa dicha villa e tierra e comarca que les pedia le mandasen dar nuestra carta de enplazamiento para vosotros en la dicha plazo (*sic*).

E nos tovimoslo por bien e mandamos dar esta nuestra carta so la forma en ella contenida, por la qual vos mandamos que del dia que con ella fuerdes requeridos o della supierdes en qualquier manera fasta (*blanco*) dias primeros syguientes parescades presonalmente en la nuestra corte, doquiere que no seamos, ante los dichos nuestros allcaldes a desir vuestros dichos e depusyçiones çerca de lo que por ellos vos sera preguntado sobre razon de lo suso dicho porque, por ellos visto, hagan e determinen lo que fuere justiçia.

E non fagades ende al so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis a cada uno de vos que lo contrario fiziere para la nuestra camara e fisco.

E mandamos al dicho Ochoa de Salazar (*sic*) que de a cada uno de vos (*tachado: s*) los sobredichos (*blanco*) para la venida porque, asy venidos aca, los dichos nuestros allcaldes vos mandaran pagar sobre los dichos (*blanco*) maravedis lo que devierdes aver por la venyda, \estada/ e buelta a vuestras casas.

(*Tachado: E desto manda*) //(fol. 2) E de commo esta nuestra carta fuere notificada, \so la dicha pena/ mandamos (*tachado: dar*) a qual (*sic*) escrivano publico que para ello fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonyo synado con sy sygno porque nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado.

\E desto mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de uno de los dichos nuestros allcaldes/.

Dada en la villa de Medina del Campo, a XVII dias del mes de abril anno del Sennor de mill e quatosientos e noventa e quatro annos (*signo*).

[79]

1494, abril, 18

Medina del Campo

Los reyes Fernando e Isabel piden a sus autoridades que investiguen un intento de asesinato y robo perpetrado por Ochoa de Salazar y sus secuaces contra Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149404, 431.*

Ochoa de Salazar, preboste. Comision.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos los allcaldes de la nuestra casa e corte o a qualquiere de vos, salud e gracia.

Sepades que Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, nos fizo relacion por su peticion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que, estando el so nuestro seguro en anparo segund parescia por una nuestra carta firmada en nuestros nombres e sellada con nuestro sello, la qual fue pregonada, que Ochoa de Salazar, fijo de Juan de Salazar, tenedor de la casa de San Martin de Somosostro (*sic*), e Juan de Salazar, su hijo legitimo, e Pedro de San Martin e Juan de Pucheta e Fernando de Carrança, sus hermanos bastardos, e Diego de Najara e Diego de Najara (*sic*), en menosprecio de la dicha nuestra carta e seguro, no temiendo las penas en la dicha nuestra carta contenidas, contrataron con Juan de Mena, su esclavo negro que ovo seydo de Martin Diaz, que le furtase las

escrituras de su mayoradgo e ofiçio e rentas e que las diese al dicho Ochoa, prometiendole dineros e otras cosas por ello; e despues le ynduxeron con dadivas e promesas que les diese entrada en la camara e torre donde el bivia en la villa //(fol. 1v.) de Portugalete, diziendo que el que le mataria e robaria su fazienda e escrituras e le pornia fuego a la dicha su casa e que sobre el dicho concierto con el dicho Juan de Mena, negro, de fecho e poniendo en obra e execucion sus malos pensamientos, vinieron de noche al ençierro un e dos noches armados e con hachas de fierro e con fuego e estovieron en lugar santo esperando tiempo para consumir e acabar su mal proposityo con mucha deliberacion e acuerdo se avian determinado con otra mucha gente e por ello no quedo de (*tachado*: a) \lo/ acabar, salvo porque Nuestro Sennor Dios non les avia dado lugar que cunpliesen sus males propositos e, porque se avia relevado, el puso guarda en su casa e persona e que por ellos non avia quedado de lo acabar, proçediendo commo diz que avia proçedido abtos exteriores e propuestos e quel dicho Juan de Mena e su querella e acusacion fue preso por el corregidor de Vizcaya e, avida ynformacion por confisyon del dicho Juan de Mena, syn tormento e despues en tormento, en que despues ovo perseverança con sto (*sic*) de lo que dicho es e, por sus demeritos, fue condenado a padescer pena de muerte e se fizo execucion de la dicha condenaçion en su persona e aun constava de lo que dicho es por pesquisa fecha por el dicho corregidor, de la qual fazia presentaçion e, por la confisyon del dicho Juan de Mena que asymismo presentava e que en aver //(fol. 2) fecho e cometido e en tal cometer lo que dicho es, quebrantaron el dicho seguro por nos puesto e avian caydo e yncurrido los susodicho (*sic*) e cada uno dellos en muy grandes e graves penas criminales e capitales e a perdimiento de bienes, las quales devian padescer en sus personas e bienes ellos e cada uno dellos.

E nos suplico e pidio por merçed fazer cunplimiento de justiçia de los dichos Ochoa de Salazar e sus hermanos e, sy otro pedimiento e conclusion fuera nesçesaria, nos pidio que, renunciando la relacion por el fecha ser verdadera por sentencia, condenasemos a los susodichos e cada uno dellos a padescer las dichas preenas (*sic*) en Derecho estableçidas e, declarando aver caydo e yncurrido en las penas en la dicha carta \de seguro/ contenidas, mandandolas executar en sus personas e bienes o que sobre ello le proveyesemos de remedio con justiçia o commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien e, confiando de vos que soys tal que guardareys nuestro servicio e la justiçia a las partes e bien e fiel e diligentemente fareys lo que por nos vos fuere encomendado e cometido, es nuestra merçed de vos lo encomendar e cometer lo

suso dicho e, por la presente, vos lo encomendamos, porque vos mandamos que luego veades lo suso dicho e, llamadas e oydas las partes a quien atanne, lo mas brevemente e syn dilacion que ser pueda, synple^{//(fol. 2v.)}mente e de plano, syn estrepito e figura de juyzio, solamente la verdad sabida, libredes e determinedes sobre ello lo que fallardes por Derecho por vuestra sentencia o sentencias, asy ynterlocutorias commo difinitivas, la qual e las quales en mandamiento e mandamientos que en la dicha razon dierdes e pronunçiardes llevedes e fagades llevar a pura e devida execuçon con efeto junto o commo con fuero e con Derecho devades.

E mandamos a las partes a quien atanne e a otras qualesquier personas de quien entendiesedes ser ynformado que vengan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que vos de nuestra parte les pusyerdes, las quales, por la presente, les ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es en sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, vos damos poder conplido por esta nuestra carta.

E non (*tachado*: fagades) fagades ende al.

Dada en la villa de Medina del Campo, a diez y ocho días del mes de abril de noventa y quatro annos.

Don Alvaro. El dotor de Alcoçer. El dotor de Villalon. El chançiller. El dotor Ponçe. El liçençiado Pedro Sanchez.

Yo, Alfonso del Marmol, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros senores, la fiz escrevir por su mandado con acuerdo de los de su consejo.

[80]

1494, abril, 20

Medina del Campo

Los reyes Fernando e Isabel encargan al corregidor de Bizkaia que investigue denuncias de abusos cometidos por Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, al que se le acusaba de cobrar más impuestos de los debidos a los mercaderes, de amedrentar a la población con maleantes y de torturar a personas en sus dependencias.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149404*, 436.

Ochoa de Salazar. Para que se aya una ynformacion sobre los derechos de la prebostad.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos el corregidor o juez de residencia del nuestro noble e leal condado e sennorio de Vyscaya, salud e gracia.

Sepades que a nos es fecha relacion que Ochoa de Salazar, preboste e vesino de la villa de Portugalete, so color del dicho ofiçio de prebostad, ha llevado e lleva a los estrengeros que vyenen con mercaderias a la dicha villa muy mayores derehcos de los que ha de aver e llevar; espeçialmente diz que ha llevado e lleva de los vesinos del ducado de Bretanna, llevandoles de quarenta varas del lienço una vara, no avyendo de llevar mas de (*tachado*: l) quatro marevedis de cada fardo de lienços e que a esta causa ninguno de los dichos estrangeros quiere venir a la dicha vylla a descargar sus mercadorias. E que asy mesmo el dicho preboste tiene (*tachado*: de) derecho de llevar del peaje de las venas que se sacan destos nuestros reynos, de çient quintales, dos maravedis e quel dicho preboste lleva de cada quintal seys marevedis, valiendo commo diz que vale cada quintal nueve maravedis e que, por poner temor a los vesinos de la dicha vylla, el dicho preboste trae consigo onbres omizianos e malhechores e lacayos que han hecho e cometido muy grandes e graves crimenes e delitos e muertes de onbres e que, por ello, diz que estan ^{1v.)} // (fol. condenados a muerte. E asy mesmo diz que ha fecho e faze otros muchos grandes crimenes e delitos, dando grandes tormentos en una casa fuerte que haze en la dicha vylla a muchas personnas.

E porque nos queremos ser ynformados e saber la verdad çerca de lo suso dicho e commo e en que manera ha pasado para lo mandar proveer commo a nuestro serviçio cumpla, por esta nuestra carta vos mandamos que luego vayayes a la dicha villa de Portugalete e a otras partes donde (*tachado*: enten) vierdes que cumple e fuere nesçesario e fagays pesquisa e ynquisiçion çerca de lo suso dicho para que las partes e maneras mejor e mas conplidamente pudierdes saber la verdad çerca dello e de commo e en que manera ha llevado e lleva el dicho preboste los dichos derechos e, fecha la dicha pesquisa e la verdad sabida, (*lac.*) sygnada de vuestro nombre e signada del escrivano publico ante quien pasare e çerrada e sellada en manera que fagase la enviar ante nos al nuestro consejo para que nos la mandemos ver e proveer sobre ello lo que fuere justo.

E non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis para la nuestra camara enplasmiento en forma.

Dada en la noble villa de Medina del Canpo, a dias \XX/ del mes abril de (*sic*) anno del Nasçimyento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e quatro annos.

Don Alvaro. Joannes, liçençiatu, decanus especialys (*sic*). Antonius, doctor. Françiscus, doctor e abas. Johannes, liçençiatu.

Yo, Bartolome Ruys de Castaneda, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros senores, la fise escribir por su mandado con acuerdo de los del su consejo (*signo*).

[81]

1494, abril, 29

Medina del Campo

Los reyes Fernando e Isabel citan a declarar a varios vecinos de Barakaldo y del valle de Somorrostro como testigos favorables a Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, a quien Ochoa de Salazar, de la casa de San Martín, había intentado asesinar.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149404, 489.*

Ochoa de Salazar, prevoste de Portugalete. Enplasamiento.

Don Fernando e donna Ysabel, por la gracia de Dios, etcetera, (*tachado*: a los nuestros ser) a vos a vos (*sic*) Pero de Garayçeval e a vos Ochoa Calbucho e Juan de Montanno e Ochoa, vuestro hijo, fijos de Catalina; e a vos Martin de Pachon e (*tachado*: Lope de Yravregy), vesinos de Somorrostro; e Lope de Yrauregui, vesino de Baracaldo, e a cada uno de vos, salud e gracia.

Sepades que pleito criminal esta pendiente en la nuestra corte ante los nuestros allcaldes della \commo juezes comisarios dados e deputados por/ (*lac*: [nos]) entre partes, de la una parte actor nos acusador Ochoa de Salazar, preboste de la dicha villa de Portugalete, e de la otra reo defendiente acusado Ochoa de Salazar (*tachado*: cuya es la casa), el de Sant Martin, sobre las cabsas e rasones en el proçeso del dicho pleito contenidas (*tachado*: e), en el qual (*tachado*: ante los) por los dichos nuestros allcaldes fueron reçebidos a prueba \de lo por ellos dicho e alegado/ con çierto termino, segund mas largo en la dicha sentencia se contiene e (*tachado*: agora) e, por ser cabsa criminal, (*tachado*: s) acordaron, segund leis del nuestro reynos (*sic*), que los testigos non se devian reçebir nin tomar (*tachado*: alla), sy non en nuestra corte (*tachado*: e non vieron) por los dichos nuestros allcaldes (*tachado*: e) porque ellos //(fol. 1v.) los viesen e esaminasen e fasyesen lo que fuese justicia nin menos avia lugar yr reçebir e los reçebir alla.

E agora, ante los dichos nuestros allcaldes, paresçio el dicho Ochoa de Salazar, preboste, e (*tachado*: dixo) os (*sic*) presento por testigos e les pidio le mandasen dar nuestra carta de enplasamiento para vos e, por los dichos nuestros allcaldes visto, fue por ellos acordado que (*tachado*: nos) ge la deviamos mandar dar.

E nos tovymoslo por bien, por la qual vos mandamos que del dia que con ella fuerdes requeridos en vuestras presençias pudiendo ser avidos, si no ante las puertas de las casas del (*sic*) vuestra morada fasiendolo saber a vuestra muger o fijos o criados, si les avedes, sy no a vuestros vesinos mas çercanos para que vos lo digan e fagan saber en manera que pueda venir a vuestras notiçias e dello non podades pretender ynorançia fasta (*blanco*) dias primeros siguientes, (*tachado*: las quales vos damos e asignamos, segund es contenido dan) parescades ante los dichos nuestros allcaldes en esta nuestra corte presonalmente a jurar e desir vuestros dichos e deposiçiones por el dicho preboste de lo que supierdes e por ellos vos sera preguntado.

E mandamos al dicho preboste que vos de luego para con que podades venir a cada uno de vos a (*blanco*) maravedis porque sobre ellos los dichos nuestros allcaldes vos mandaran pagar lo que fuere tasado que ovierdes de la ven (*sic*) cada dia por la (*tachado*: vier) venida e estada //(fol. 2) e buelta a vuestras casas.

E non fagades ende al los unos en los otros so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara e fisco al que lo contrario fisiere.

E mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que, so la dicha pena e de privaçion de su ofiçio, de ad al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en commo (*tachado*: se cumple) cumplia nuestro mandado.

E desto mandamso dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello e librada del visto de lo dichos nuestros allcaldes.

Dada en la noble villa de Medina del Campo, a XXIX dias del mes de abril anno del Nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quattrosientos e noventa e quatro annos.

Licenciatus Gallego.

Niculas Gomez, etcetera.

Los reyes Fernando e Isabel citan a declarar a varios vecinos de Portugalete, Sopuerta y del valle de Somorrostro acusados de atentar contra la persona y bienes de Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, pese a estar éste protegido por el amparo real.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 149404, 443.*

Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete. Enplazamiento para que unos vengan aqui.

Don Fernando e donna Ysabel, por la gracia de Dios, etcetera, a vos Juan de Salazar (*sic*), fijo de Juan de Salazar legitimo, e a vos Juan de Pucheta e a vos Fernando de Carrança e a vos Pedro de Sant Martin, bortes fijos del dicho Juan de Salazar; e a vos Fernando de Montanno e a vos Pedro de Carrança e a vos Pedro de Pucheta, fijo de Juan de Pucheta, e a vos Pedro de Montanno e a voos (*sic*) Sancha de Arechaga e a vos Fernando del Castillo, vesino de Sopuerta; e a vos Juan dicho Canpillos, fijo de Ochoa de los Canpos, vesino del valle e tierra de Somorrostro, e a cada uno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado synado de escrivano de escrivano (*sic*) publico, salud e gracia.

Sepades que Ochoa de Salasçar (*sic*) (*tachado*: fijo de Juan de Salazar), prevoste de la villa de Portugalete, nos hizo relacion por su petiçion que en el nuestro consejo presento, por la qual os acuso criminalmente con Ocho (*sic*) de Salazar, fijo de Juan de Salazar, el de Sant Martin, e, contando el caso de la dicha su acusaçion, dixo que, estando el so nuestro seguro e anparo e defendimiento real, segund paresçio por una nuestra carta que presento, que reynando nos en estos nuestros reynnos, en un dia del mes de agosto del anno prosimo pasado e de noventa e tres annos, diz que estando el en una su casa y torre en la villa de Portugalete, asy a dos oras de la noche (*tachado*: de la) que diz que vos, los susodichos, juntamente con el dicho Ochoa de Salasçar, viniendo armados con diversas armas ofensybas e defensybas, dando fabor e ayuda al dicho Ochoa de Salazar e el a vosotros veniades a levantar e robar su hazienda e escrituras que en la dicha su casa e torre tenia e que, sy no fuera por Dios Nuestro Sennor que a ello no hos dio lugar e por dos hombres que le venieron a desengannar, que de echo pudiendo vuestro mal proposito ni obra lo matarades e robaredes, commo dicho tiene estando so nuestra guarda e anparo e defendimiento real, por lo qual diz que por lo hasy fazer e cometer caystes e encurristes

//(fol. 1v.) en grandes e graves pennas criminales, capitales e ceviles, quales pidio fuesen executadas en vuestras presonas e byenes e de cada uno de vos, sobre lo qual el fizo iuro e solemnidad en que tal caso requieron (*sic*).

E por los del nuestro consejo visto, dixeron que por ser causa creminal e creminalmente yntentado que la devia cometer e fue cometida por nuestra espeçial comisyon a los allcaldes de la nuestra casa e corte para que, por ellos visto, llama[*das*] e oydas las partes, yçiesen e determinasen lo que fuese justo, para lo qual les dieron poder conplido en forma, segund mas largo en la dicha nuestra comision se contiene, la qual en la dicha acusaçion y con çierta informaçion fue presentada e obedescida e acordaron que nos deviamos mandar esta nuestra carta para vos e para cada uno de vos en la dicha razon.

E nos tovimoslo por byen, por lo qual vos mandamos que del dia que vos fuere notificada en vuestras presençias, pudiendo ser avidas, sy non ante las (*tachado*: casas) puertas de las casas de vuestras moradas, faziendolo saber a vuestras mugeres o fijos o criados, sy los avedes, sy no a vuestros vesinos mas çercanos para que vos lo digan e fagan saber en manera que pueda venir a vuestras notiçias e dello no podades pretender ynnorançia, asta (*sic*) treynta dias primeros syguientes, los quales vos damos e asynamos por tres terminos, dando vos los diez dias primeros por primero plazo e termino e los otros diez dias por segundo o por segundo plazo (*sic*) e termino e los otros diez dias dias (*sic*) terçeros por terçero prazo (*sic*) e termino perentorio acabado vengades e parescades e vos presentedes presonalmente en la carçel de la nuestra corte a tomar traslado de la dicha acusaçion e a dar e alegar de vuestro derecho e a ser presentes en todos los abtos del dicho pleyto principales, açesorios e anexos e connexos e mergentes e dependientes suçesyte (*sic*), uno en pos del otro fasta la sentencia definitiva ynclusive, paraquel (*sic*) oyr a tasaçion de costas, sy las ovieren.

E para todos los otros actos del dicho pleyto a que de derecho devades ser llamados, vos atamos, llamamos y enplacamos perentoriamente, apreçibyendos que, sy parecierdes en los dichos terminos o en algunos dellos, que los dichos nuestros allcaldes vos oyran e guardaran \en todo/ vuestro derecho; en otra manera, en vuestras ausençias e rebeldias, non enbargantes, aviendolas por presençias, los dichos nuestros allcaldes oyran el dicho prevoste de todo lo que deçir //(fol. 2) e alegar quesyere çerca de lo susodicho e veran los procesado e librararan e determinaran sobre todo lo que hallaren por justicia, syn vos mas citar nin llamar nin atender sobre ello.

E porque mejor puedan venir a vuestras notiçias e de cada uno de vos, mandamos que un traslado desta dicha nuestra carta se lea publicamente leyda (*sic*) um (*sic*) domingo saliendo de misa en (*tachado*: Sar) Sant Julian de Musques e (*roto*)sto el dicho traslado fixo en la puerta de la dicha yglesia el termino de los \dichos/ treynta dias.

E desto mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de uno de los dichos nuestros allcaldes.

Dada en la villa de Medina del Campo a (*blanco*) anno del mes de abril anno del Nasçimiento del Nuestro Salvador Ihesu Chisto de mill e quatosientos e noventa e quatro annos (*signo*).

[83]

1494, abril

Medina del Campo

Los reyes Fernando e Isabel encargan al licenciado Vela Núñez de Ávila, corregidor de Bizkaia, que interroge a los testigos de un pleito entre Pedro Díaz de la Torre y Ochoa de Salazar, "el de Sant Martin", tras haber sido acusado éste segundo de haber intentado asesinar a Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete que gozaba de protección real.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149404, 499.*

Fiscal. Quel corregidor de Viscaya aya nesçesaria ynformacion.

Don Fernando e donna Ysavel, etcetera, a vos el licenciado Bela Nun(*tachado*: yes)menes de Avila, nuestro corregidor del condado de Viscaya, salud e gracia.

Sepades que pleito criminal esta pendiente en la nuestra corte ante los nuestros allcaldes della como jueses comisarios dados e deputados por nos entre partes, de la una parte, abtor acusador el vachiller Pedro Dyas de la Torre, nuestro procurador fiscal, e, de la otra, reo acusado Ochoa de Salazar, el de Sant Martin, sobre rason quel dicho fiscal dixo que aviendo nos mandado dar nuestras cartas de seguro e anparo a Ochoa de Salazar, prevoste de la vylla de Portugalete, e a los suyvos (*sic*) y en espeçial mandando al dicho Ochoa de Salazar e a sus hermanos que diesen fianças al dicho seguro, lo qual fue notificado e mandado cumplir por vos, el dicho corregidor, y crevantando el dicho seguro, el dicho Ochoa de Salazar avia procurado de matar al dicho prevoste por maneras y en muchas partes, en espeçial, teniendo el por escablo (*sic*) a Juan a Juan (*sic*) de Mena,

negro, que el dicho Ochoa de Salasar //(fol. 1v.) trato con el dicho Juan de Mena para que le diese avyertas las puertas de una casa torre quel tyene en la dicha villa de Portugalete para le matar el dicho Ochoa de Salasar al dicho prevoste e le robar su casa e sus escripturas que en la dicha torre tenia e que una noche de un dya del mes de (*blanco*) del anno pasado de noventa e tres annos, estando el en la dicha su casa torre salvo e seguro, quel dicho Ochoa de Salasar con otras çiertas personas, criados, parientes e allegados suyos, poniendo su mal proposyto (*tachado*: venieron) en obra, venieran a la dicha villa de Portugalet (*sic*) para le matar e robar, segund dicho es, e que de fecho le mataran sy non fuera por Dios, que non les dio a ello logar, y por dos ombres que venieron a mas andar e le desengannar; e, asymismo, que en el mes de (*blanco*) del anno de noventa e tres fue Martin de Oranes, criado del dicho prevoste, camino de Castro, pasando por el logar de Nosedal, el dicho Ochoa e otros con el le saltaron e acometieron e procuraron de le matar, estando so el dicho nuestro seguro, e se salvo huyendo en un caballo e porque Ochoa Urtis de Fresnedo, juez, vuestro logarteniente en el dicho corregimiento de las dichas Encartaçiones, le dixo e requixo al dicho Ochoa de Salasar el dicho acometimiento e mal fecho en tiempo de tanta justiçia, le ferio e dio çiertos golpes con su lança y le crevanto el braço; y sobre otros delitos e cosas contenidas e fechas por el dicho Ochoa de Salasar, en el qual dicho pleito amas las dichas partes contendieron en uno, la una parte contra la otra e la otra contra la otra, fasta tanto que concluyeron e los dichos nuestros allcaldes viyeron el dicho pleito por concluso e dieron e pronunçiaron en el su sentençia, por la //(fol. 2) qual resçeviron amas las dichas partes conjuntamente a la prueba de lo por ellos e por cada uno dellos dicho e alegado e a prueba de todo aquello que por una deben e, provado, les puede aprovechar, salvo iure ynpertinençium et non admitendorum, para la qual prueba faser e traer e presentar ante ellos los testigos e provanças presonalmente les dieron e asygnaron çierto termino, segund mas largo en la dicha sentençia se contiene.

E agora, ante los dichos nuestros allcaldes, paresçio el dicho nuestro procurador fiscal e presento proceso para en prueba de su yntençion a Martin Sanches de Vannaes e a dona Elvira, su muger, e a Ochoa Urtdo (*sic*) de Fresnedo e a Lope de Garay e a Martin Viejo e a Fernando de Loredo e a Martin Sanches de Villanueva, vesino de Somorrostro e de su comarca, e dixo que estos heran viejos e dellos coxos e personas tales que non podian venir personalmente a la nuestra corte segund su hedad, sobre lo qual presento çiertos testigos del ynpedimiento que los susodichos tenian, e pedio a los dichos nuestros allcaldes sobre ello le proveyesemos de remedio con justiçia o commo la nuestra merçed

fuese e, por ello, sobresto acordaron que nos devyan mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rason.

E nos tovimoslo por vyen, porque bos mandamos que, luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido por parte del dicho nuestro procurador fiscal, fagades paresçer ante vos a los dichos testigos e, asy paresçidos, resçebid dellos e de cada uno dello juramento en forma devida del derecho e les preguntad por ante escrivano publico a cada uno sobre sy, secreta o apartadamente; e a los que dixieron (*sic*) que lo saben preguntadles commo lo saben; e a los que dixieron que lo creen preguntadles commo lo creen; e a los que dixieron que lo oyeron preguntadles a quien lo oyeron, de manera que cada uno dellos de rason suficiẽte de su dicho e depusyçion. E los que dixieron e depusyeron por sus dichos e depusyçiones, fased^{/(fol. 2v.)}lo escrevir en linpio al escrivano o escrivanos ante quien pasare e firmadlo de vuestro nombre e signado con su signo e, çerrado e sellado en manera que faga fe, ge lo dad e entregad a la parte del dicho nuestro procurador fiscal para que lo traya e presente ante los dichos nuestros allcaldes.

E non fagades ende al so pena de la nuestra merçed e de pravaçion (*sic*) del ofiçio e confiscaçion de los vyenes e de dies mill maravedis para la nuestra camara e fisco.

E demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplase que parescades ante nos en la nuestra corte doquier que no seamos del dya que bos enplasare fasta quinse dias complidos primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que dende testimonio al que vos la mostrare signado con su sygno porque nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado.

E desto mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de uno de los dichos nuestros allcaldes.

Dada en la noble vylla de Medina del Campo, a (*blanco*) dias del mes de abril anno del Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatosientos e nobenta e quatro annos.

[84]

1494, mayo, 21

Medina del Campo

Los reyes Fernando e Isabel ordenan a sus autoridades que comprueben si, en un pleito que enfrentaba a los prebostes de Portugalete y Bilbao por el cobro de los derechos de prebostaje, los monarcas habían fallado a favor del preboste bilbaíno, Tristán de

Leguizamón, y que, en caso afirmativo, se hiciera cumplir esa sentencia frente a las pretensiones del de Portugalete.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149405, 255.*

Tristan de Leguiçamo. Que eyecute (*sic*) una sentencia.

Mayo XXIII^o (*sic y con otra mano*).

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a todos los corregidores, asyntentes, allcaldes e otras justicias qualesquier, asy del nuestro noble e leal condado e sennorio de Viscaya commo de todas las otras çibdades, villas e lugares de los nuestros reynos e sennorios, e cada uno e qualquier de vos en vuestros lugares e juridiciones a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e gracia.

Sepades que Tristan de Leguicamo, preboste de la villa de Vilvao, nos hizo relacion por su petyçion que ante nos en el nuestro consejo presento diziendo que entre el, de la una parte, e Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, se trato çierto pleyto ante liçençiado Garçi Lopes de Chinchilla, commo nuestro juez comisario, sobre razon de los derechos de la prebostad de Portugalete y sobre otras cosas e razones en el proçeso del dicho pleyto contenidas, en el qual, por el dicho liçençiado, fue dada sentencia en que mando anparar e defender al dicho Trista (*sic*) de Leguiçamo, commo preboste de la dicha villa de Vilvao, en la posesyon en que //(fol. 1v.) provo estar el y los otros prebostes, sus antecesores, aver y llevar los derechos de prebostad de las mercaderias que vienen por la mar a la dicha villa de Portugalete e mando y defendio al dicho Ochoa de Salazar, preboste de la dicha villa de Portugalete, que dende en adelante no perturbase ni molestase ni ynquietase al dicho preboste de Vilvao en la posesyon de llebar los dichos derechos ni los llevase ny cogiese el dicho preboste de Portugalete so çierta pena, segun que esta y otras cosas mas largamente [en] la dicha sentencia se contyene, la qual diz que es pasada en cosa juzgada.

E nos suplico e nos pido (*sic*) por merçed que, porque mejor y mas cunplidamente fuese executada, le mandasemos dar nuestra sobrecarta della e commo la nuestra merçed fuese.

E nos tubyimoslo por vien, porque vos mandamos a todos e cada uno de vos en buestros lugares e juridiciones que veades la dicha sentencia qui de suso se ase mençion

e, si tal es que paso y es pasada en cosa juygada, la guardeys y cunplays e executeys e agays guardar e cunplir e executar en todo e por todo, segun que en ella se contiene quanto e commo con fuero e con Derecho devades.

E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al en alguna manera so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara.

E demas mandamos al onbre que [vos e]sta nuestra carta mostrare que vos enplase que parezcades ante nos en la nuestra corte, doquyer que nos //(fol. 2) seamos del dia que vos enplasare fasta quince dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que dende al que vos la mostrare testimonio sinado con (*tachado*: si) su signo porque nos sepamos (*tachado*) en commo se cunple nuestro mandado.

Dada en la villa de Medina del Campo, a XXI dias del mes de mayo anno del Nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill quatroçientos e noventa e quatro anos.

Don Alvaro. Andres, doctor. (*Blanco*). Filipus, doctor. Franciscus, licenciatus. Petrus, doctor.

Yo, Alonso del Marmol, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros senores, la yse escrevir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.

[85]

1494, mayo, 30

Medina del Campo

Los reyes Fernando e Isabel encargan al corregidor de Bizkaia que intervenga ante una queja de la villa de Bilbao en la que acusaban al preboste de Portugalete de cobrarles derechos por las mercancías de las naos, aun cuando éstas estaban vacías y simplemente ancladas en términos portugalujos.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149405*, 353.

- Publ. S. AGUIRRE, *op. cit.*, pp. 423-424.

Villa de Bilvao. Ynçitatyva.

Mayo. XXIII.

Don Fernando e dona Ysabel, etcetera, a vos el que es o fuera nuestro corregidor o jues de resydençia del nuestro noble e leal condado e sennorio de Biscaya, salud e gracia.

Sepades quel conçejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, fijosdalgo (*tachado*: de anvi), ofiçiales e omes buenos de la villa de Bilvao nos fisieron relaçion por su petiçion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada, disiendo que Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, dis que pide e demanda e lleva a las naos e caravelas e fustas que pasan por el rio de la dicha villa de Portugalete para la dicha villa de Bilvao çiertos derechos porque [e]chan las ancoras en el dicho rio non aviendo mercaderia para vender e que dello reçibia mucho agravio e danno.

E nos suplicaron e pedieron por merçed sobrello les mandasemos proveer e remediar con justicia o commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo suso dicho e, llamadas e oydas las partes a quien atanne, la verdad sabida, lo mas brevemente e syn dylaçion que ser pueda, les fagays e administreys entero conplimiento de justicia por manera que la ellos ayan e alcançen e por defeto della non tengan cabsa ni rason de a nos mas quejar.

E los unos nin los otros, etcetera.

Dada en Medina del Canpo, a XXX dias de mayo de XCIII^o annos.

Don Alvaro. El dotor de Villalon. El chançiller. El doctor Ponçe. El licenciado Manuel Perez. El dotor d'Oropesa.

Yo, Cristoval de Bitoria.

[86]

[1494, junio, 17]¹³⁰

[Medina del Campo]

Los reyes Fernando e Isabel nombran al preboste de Portugalete Ochoa de Salazar merino del valle de Uribe.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149001*, 47.

- Publ. S. AGUIRRE, *op. cit.*, pp. 424-425.

Rey e reyna. Merçed a Ochoa de Salazar de la merindad del valle de Uribe.

Don Fernando e donna Ysabel, por la gracia de Dios, etcetera.

¹³⁰ Datado en <http://pares.mcu.es> en enero de 1490 a tenor únicamente de su signatura archivística (que no de la cláusula de la data porque ésta, como mucho, indicaría el año 1490 sin que se pudiera precisar siquiera el mes), una copia de este mismo documento que contiene completa la cláusula de la data y que fue transcrita por Sabino Aguirre permite datarlo en Medina del Campo, el 17 de junio de 1494.

Por faser bien e merçed a vos Ochoa de Salasar, nuestro vasallo e nuestro preboste de la villa de Portugalete, tenemos por bien e es nuestra merçed que agora e de aqui adelante para en toda vuestra vida seades nuestro merino del valle de Uribe, que es en el nuestro sennorio e condado de Viscaya en logar e por fin e vacaçion de Martin Dias de de (*sic*) Mena, nuestro vasallo e nuestro capitan e armador maior de la mar, por quanto el dicho Martin Dias es finado.

E queremos e es nuestra merçed que ayades e que usades e tengades el dicho oficio de nuestro merino e que vos sean guardadas todas las honrras e gracias e merçedes e franquesas e libertades que se han guardado al dicho Martin Dias e se guardan e se deven guardar a los otros nuestros merinos que antes de vos fueron en la dicha Uribe.

E por esta nuestra carta o por su traslado sygnado de escrivano de publico mandamos al conçejo, allcaldes, regidores, ofiçiales e omes buenos de la dicha Uribe que, junto en su conçejo o en otra qualquier manera segund que lo han de uso e de costumbre, reçiban de vos el juramento e solemnidad en tal caso acostumbrado, el qual por vos fecho vos reçiban e ayan por reçebido e vos admitan al dicho ofiçio de merindad e el uso e exerçiçio del vos dexen e consyentan libremente usar del por vos o por vuestro logarteniente e vos acudan e fagan acudir con todos los derechos e salarios e otras cosas al dicho ofiçio anexas e perteneçientes e vos guarden e fagan guardar todas las honrras, gracias e ynmunidades e franquesas e libertades e todas las otras cosas e cada una dellas que por rason del dicho ofiçio devedes aver e gosar e vos deven ser guardadas e segund se guardaron e fueron guardadas al dicho Martin Dias de Mena e a los otros merinos que antes del fueron en la dicha merindad, segund dicho es, con todo bien e conplidamente, en guisa que vos non mengue ende cosa alguna // (fol. 1v.).

Que nos, por la presente, vos reçebimos e avemos por reçebido al dicho ofiçio e al uso e exerçiçio del en caso que por ellos o por alguno dellos non seades reçebido e vos damos poder e facultad e autoridad para lo usar e exerçer por vos o por el dicho vuestro logarteniente; e los unos ni los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis para la nuestra camara a cada uno que lo contrario fisyere.

E demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplase que parescades ante nos en la nuestra corte, doquiere que nos seamos, del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que por esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare

testimonio sygnado con sy sygno porque nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado.

Dada en la (*blanco*) dias del mes de (*blanco*) anno del Nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa (*lac*: [e quatro]) annos.

[87]

1494, junio

Medina del Campo

Los reyes Fernando e Isabel nombran a Íñigo Sánchez del Casar, vecino de Portugalete, notario general de sus reinos.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149406, 71*. Contiene la anotación extemporánea “Junio 494. Sin fecha”.

Juan del Casar. Notaria.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera.

Por faser bien e merçed a vos Juan del Casar, fijo de Ynnigo Sanchez del Casar, vesino de Portugalete, confiando de vuestra suficiencia e abilidad, tovimos por bien e es nuestra merçed e voluntad es nuestra merçed (*sic*) que agora e de aqui adelante e para en toda vuestra vida seades nuestro escrivano e notario publico en la nuestra corte e en todos los nuestros reynos e sennorios por esta nuestra carta o por su traslado sygnado de escrivano publico.

Mandamos al prinçipe don Juan, nuestro muy amado e caro fijo, e a los ynfantes, duques, perlados, marqueses, condes, ricos omes, maestros de las hordenes, priores e comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e a los del nuestro consejo e oydores de la nuestra Abdiencia e chancelleria e allcaldes de la nuestra casa, corte e otras justicias qualesquier, asi de la dicha villa de Portugalete commo de todas las otras çibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e sennorios que os ayan e resçiban por nuestro escrivano e notario publico de la dicha nuestra corte e de los dichos nuestros reynos e sennorios e usen con vos en el dicho ofiçio, segund que lo han usado e usan con los otros escrivanos publicos de la dicha nuestra corte e de los dichos nuestros reynos e sennorios; ca nos, por esta dicha nuestra carta, vos resçebimos e avemos por resçebido al dicho ofiçio e al uso e exerçio (*sic*) del e vos damos poder e abtoridad e facultad para lo usar e exerçer e que vos recudan e fagan recudir con todos los derechos

e salarios del dicho ofiçio anexas (*sic*) e pertenesçientes, segund que usaron e acudieron a los otros nuestros escrivanos e notarios publicos de la dicha nuestra corte //(fol. 1v.).

E otrosy le guardeys e fagays guardar todas las honrras, gracias e merçedes e franquezas e libertades, perrogatyvas e ymunidades e todas las otras cosas e cada una dellas que por razon del dicho ofiçio debe aver e gozar e le deven ser guardados de todo bien e complidamente en guisa que le non menguen de cosa alguna; ca nos, por esta nuestra carta, resçebimos e avemos por resçebido al dicho ofiçio e al uso e exerçio del e le damos la posesion e asy posesion del e poder e facultad para lo usar.

E otrosy es nuestra merçed que todas las escripturas quel dicho Juan del Casal (*sic*) sygnare de su sygno que fuere puesto el dia e el mes e el anno e el lugar donde se otorgue o su sygno a tal commo este (*blanco*) que le nos nos (*sic*) damos, del que mandamos que use, valan e fagan fe en todo tiempo e lugar que paresçiere, asy commo cartas e escripturas signadas de mano de nuestro escrivano e notario publico de la dicha nuestra corte e de los dichos nuestros reynos e sennorios puede e deve valer de Derecho.

E esta merçed le fasemos contando que non pueda sygnar ni signe obligaçion entre lego y lego por donde se someta del debdo a la juridiçion eclesiastica ni contrato con juramento. E sy las sygnare, que por el mismo fecho pierda el ofiçio e sea avido por ovato (*sic*).

E los unos nin los otros, etcetera.

Dada en la villa de Medina del Campo, a (*blanco*) dias del mes de junio de XCIII^o annos.

Yo, el rey. Yo, la reyna.

Yo, (*blanco*), secretario del rey e de la reyna, nuestros sennores, la fis escribir por su mandado.

[88]

1494, julio, 23

Segovia

Los reyes Fernando e Isabel citan a declarar como testigos a varios vecinos de Portugalete y del valle de Somorrostro que habían sido llamados a un juicio entre Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, y Pedro de Bilbao, vecino de esta localidad, y que no habían comparecido.

Pedro de Vilvao. Enplazamiento.

Don Fernando e donna Ysabel, por la gracia de Dios, etcetera, (*lac*: [a vos]) Sancho Lopes de Capitillo, escrivano, e a vos Fernando de Alzedo (*margen*: allcalde, e a vos Juan de Arraxate e a vos Juan de Çalduondo e a vos Sancho Urtis de la Renterya e a vos Pedro de Herrada e a vos Maria de Capitulo, vesinos de la villa de Portugalete) a vos Fernando de Çavalla, vezino de Las Cortes, que es en tierra de Somorrostro, e a cada uno de vos, salud e gracia.

Bien sabedes o devedes saber en commo sobre razon de çierto pleito criminal que esta pendiente ante los dichos nuestros allcaldes de la nuestra casa e corte entre Pedro de Vilvao, abtor e acusador de la una parte, e de la otra reo defendiente Ochoa de Salasar, preboste de la villa de Portugalete, sobre las cabsas e razones en el dicho pleito contenidas, en el qual fueron reçibidas a la prueba de lo por ellos dicho e alegado con çierto termino e, por ser cabsa criminal, mandaron que los testigos de quien las partes dixiesen que entendiesen aprovechar veniesen e pareçiesen presonalmente a esta dicha nuestra corte porque los dichos nuestros allcaldes los viesen e esaminasen e fuesen (*sic*) que fuese justicia, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha sentencia se con/^{(fol.} 1v.)tienen.

(*Lac*: [E]) Agora, ante los dichos nuestros allcaldes, pareçio el dicho Pedro de Vilvao e dixo que para en prueba de su yntençion vos ovo presentado e presento por testigo para que veniesen presonalmente a esa dicha nuestra corte (*tachado*: porque) \ante/ los dichos nuestros allcaldes a desir vuestros dichos de depusyçiones sobre razon de lo suso dicho e que le fue dada nuestra carta de enplazamiento para vos, los susos dichos, sellada con nuestro sello e librada de los dichos nuestros allcaldes con pena de veynte mill maravedis a cada uno que lo contrario fisiese para nuestra camara e fisco.

E que commo quiera que vos le requerio con la dicha nuestra carta, segund por ella pareçia e por un testigo que de la notifiçacion della pareçio que el plaso en ella contenido, non aviendos pareçido, e vos ovo acusado e acuso vuestras rebeldias en tiempo e forma e porque por defeto de provança non pareçiese su justicia que pedia e pidio a los dichos nuestros allcaldes çerca dello le remediasen con justicia (*lac*: [o commo]) la nuestra merçed fuese, mandando executar en vos e en cada uno de vos la dicha pena de los dichos veynte mill maravedis en que asy dis que caystes e yncurristes por non aver venido,

comme dicho es. E, por los dichos nuestros allcaldes visto, acordaron que nos deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que del dia que con esta //(fol. 2) nuestra carta fuerdes requeridos por parte del dicho Pedro de Vilvao o de quien su poder oviere fasta (*blanco*) dias primeros syguientes vengades e parescades presonalmente a esta nuestra corte ante los nuestros allcaldes della a desir vuestros dichos e depusyçiones de lo que supierdes çerca desto que soys presentados por testigos e por los dichos nuestros allcaldes vos sera preguntado porque, vistos vuestros dichos de depusyçiones, fagan e determinen lo que fallaren por justicia.

E mandamos que vos den luego a cada uno (*blanco*) maravedis porque sobre ellos los dichos nuestros allcaldes vos mandaran pagar lo que de Derecho ovierdes de aver.

E por esta nuestra carta mandamos al licenciado Vela Nunnes, nuestro corregidor del condado de Viscaya, que sy dentro de tres dias primeros syguientes despues que con esta dicha nuestra carta fuerdes requeridos, comme non venierdes e paresçierdes en esta dicha nuestra corte presonalmente, comme dicho es, a desir vuestros dichos e depusyçiones, que vos prendan los cuerpos e, presos a buen recabdo e a vuestras costas, vos enbie a esta nuestra corte ante los dichos nuestros allcaldes della para que ellos fagan dellos lo que sea justicia o comme la nuestra merçed fuese.

E los unos nin los otros non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de privaçion de los officios e de confiscaçion de todos sus bienes para nuestra camara e fisco e de dies mill maravedis, so la pena so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere //(fol. 2v.) llamado que dende al que vos la mostrare testimonio sygnado con sy sygno porque nos sepamos en comme se cumple nuestro mandado.

E desto mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los dichos nuestros allcaldes.

Dada en la çibdad de Segovia, a XXIII dias del mes de jullio anno del Nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatosientos e noventa e quatro annos.

El allcalde Castro. El allcalde Gallego. El de Polanco.

Yo, Niculas Gomez, escrivano.

Los reyes Fernando e Isabel citan a declarar como testigos a varios vecinos de Portugalete, del valle de Somorrostro y de Sodupe que habían sido llamados a un juicio entre Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, y Ochoa de Salazar, de la casa de San Martín, y que no habían comparecido.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 149407, 379.*

Ochoa de San Martín. Enplazamiento.

Don Fernando e donna Ysabel, por la gracia de Dios, etcetera, a vos Pedro de Salazar e Ynnigo del Casar e a vos Juan de Montellano e a vos Juan de la Rea e a vos Urtuno de Salazar el moço e a vos Juan de Çalduondo e a vos Pedro de Sant Martín e a vos Fernando de Alzedo e a vos Sant Juan, maestre de Montellano; e a vos Juan Urtis de Çavalla e a vos Caçete e a vos Lope de Ugarte e a vos Juan de Ugarte e a vos Juan de Ferruda e a vos Anton de Coscogales e a vos Juan de Arraxate e a vos Furtunno de la Pedriza e a vos Pedro de Solinas, fijo de Sancho de Sovinas (*sic*), e a vos Urtunno Sanches de Onton, vesinos de la villa de Portugalete; e a vos Lope de la Puente e a vos Sancho de Memerea, vesynos de Somorrostro; e a vos Gonçalo de Volinar, vesino de Solupe, e a cada uno de vos, salud e gracia.

Bien sabedes o devedes saber en commo sobre razon de çierto pleito criminal que esta pendiente ante los dichos nuestros allcaldes de la nuestra casa e corte entre Ochoa de Salazar, cuya es la (*tachado: s*) casa de Sant Martín, abctor e acusador de la una parte, e de la otra reo defendiente Ochoa de Salazar, preboste de la villa de Portugalete, sobre las cabsas e razones en el dicho pleito contenidas en el aquel e fueron reçibidas //(fol. 1v.) a la pena de lo por ellos dicho e alegado con çierto termino e, por ser cabsa criminal, mandaron que los testigos de quien las partes dixiesen que entendiesen aprovechar veniesen e pareçiesen presonalmente a esta dicha nuestra corte porque los dichos nuestros allcaldes los vieses e esaminasen e fiziesen lo que fallasen por justicia, segund que esto e otras cosas mas largamente en la dicha sentencia se contiene.

E agora, ante los dichos nuestros allcaldes, pareçio el dicho Ochoa de Salazar e Pedro de Mimença, su curador en su nombre, e dixo que para en prueba de su yntençion vos ovo presentado e presento por testigos para que veniesedes personalmente a esta dicha nuestra corte ante los nuestros allcaldes della a decir vuestros dichos e deposiçiones sobre razon de lo suso dicho e que le fue dada nuestra carta de enplazamiento para vos, los susos

dichos, sellada con nuestro sello e librada de los dichos nuestros allcaldes con pena de veynte mill maravedis a cada uno que el contrario fisiesen para nuestra camara e fisco.

E commo quiera que sos requerio con la dicha nuestra carta, segund por ella (*lac*: [pareçia]) e por un testigo que de la notifiçacion della pareçio e el plaso en ella contenido, non aviendo pareçido, e vos ovo acusado e acuso vuestras rebeldias en tiempo e forma, ca que por defecto de provança non pereçiese su justicia que pedia e pedio a los dichos nuestros allcaldes çerca dello le remediasen con justicia o commo la nuestra merçed fuese, mandando executar en vos e en cada uno de vos la dicha pena de los dichos veynte mill maravedis en que asy dis que caystes e yncurristes por non aver venido, commo dicho es. E, por los dichos nuestros allcaldes visto, acordaron que nos deviamos mandar dar esta nuestra //(fol. 2) carta para vos en la dicha razon.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que del dia que con esta nuestra carta fuerdes requeridos por parte del dicho Ochoa de Salasar o de quien su poder oviere fasta (*blanco*) dias primeros syguientes vengades e pareçades presonalmente a esta nuestra corte ante los nuestros allcaldes della a desir vuestros dichos e depusyçiones de lo que supierdes çerca desto que soys preguntados por testigos e por los dichos nuestros allcaldes vos sera preguntado porque, vistos vuestros dichos de depusyçiones, fagan e determinen lo que fallaren por justicia.

E mandamos que vos den luego a cada uno (*blanco*) maravedis porque sobre ellos los dichos nuestros allcaldes vos mandaran pagar lo que de Derecho ovierdes de aver.

E otrosy mandamos a vos Sancho Lopes de Capitillo, escrivano, vezino de la villa de Portugalete, que dentro del dicho termino vengades presonalmente a esta nuestra corte con las hordenanças e capitulaçiones que ante vos pasaron sobre la comunidad e concordia desa dicha villa, lo qual vos mandamos que traygades oryiginalmente e, asy venido, los dichos nuestros allcaldes vos mandaran pagar vuestro justo e devido salaryo que por ello devades aver e, asy traydo, lo presentedes ante los dichos nuestros allcaldes porque, por ellos visto, fagan e determinen çerca de lo que fallaren por justicia.

E por esta nuestra carta mandamos al licenciado Vela Nunnes, corregidor del condado de Viscaya, que sy dentro de tres dias primeros syguientes despues que con esa dicha nuestra carta fuerdes requeridos, commo non venierdes e pareçierdes en esta dicha nuestra corte presonalmente, commo dicho es, a desir vuestros dichos e depusyçiones, que vos prendan los cuerpos e, presos a buen recabdo e a vuestras costas, vos enbie a esta

nuestra corte ante los dichos nuestros allcaldes della para (*lac*: [que]) ellos fagan //(fol. 2v.) dellos lo que sea justicia.

E los unos nin los otros non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de privaçion de los officios e de confiscaçion de todos vuestros bienes e de dyez mill maravedis para la nuestra camara e [fisco], so la qual dicha pena mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que dende al que vos la mostrare testimonio sygnado con sy sygno porque nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado.

E desto mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los dichos nuestros allcaldes.

Dada en la çibdad de Segovia, a XXIII dias del mes de jullio anno del Nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatosientos e noventa e quatro annos.

El allcalde Castro. El Gallego. El de Polanco.

Escrivano Niculas Gomez.

[90]

1494, septiembre, 6

Segovia

Los reyes Fernando e Isabel encargan a García de Cotes, corregidor de Burgos, que investigue los altercados provocados en las Encartaciones ante la imposición de diversos cobros, que condenara por ello a una serie de personas que se habían negado a pagar y que suspendiera de oficio a las autoridades de esa jurisdicción hasta que se establecieran responsabilidades.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149409*, 138. Contiene la anotación extemporánea “Setiembre 94”.

Rey. Encartaciones. Comisyon a Garcia de Cotes sobre lo de las Encartaciones.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos Garcia de Cotes, nuestro corregidor de Burgos, salud e gracia.

Sepades que, por algunas neçesydades que nos ocurrieron cunplideras a nuestro servicio e al bien e provecho comun de nuestros reinos e a la defensa de nuestros subditos e naturales, acordamos de faser çierta armada por la mar e, para ello, enbiamos al licenciado de Quintanilla, nuestro contador maior de cuentas, e al doctor Andres de

Villalon, amos del nuestro consejo, e porque les falto alguna parte del dinero que hera menester para la dicha armada ovimos de enviar a rogar a la çibdad de Burgos e al condado de Viscaya con las Encartaçiones e la provinçia de Guipuscoa que nos presentasen çiertas contias de maravedis para cumplir la dicha armada.

E la dicha çibdad de Burgos e el dicho condado e provinçia, commo buenos e leales vasallos e servidores, cumplieron lo que les enbiamos mendar e, por lo que ovo a las Encartaçiones en el nuestro corregimiento de Viscaya, mendo faser junta en (*blanco*) e en otras personas a quien mando que non fuesen a la dicha junta mando a Diego Hurtado de Salzedo e a Lope de Salzedo e a Juan de Salzedo que non fuesen a ella, los quales, deviendo cunplir e obedecer los nuestros mandamientos e pagar lo que de nuestra parte les fuera mandado, non solamente non lo fesieron; mas antes, en desdecimiento nuestro e escandalo de la tierra, fezieron alborotar e escandalizar la dicha junta para que non se pagase lo que asy les estava repartido so color e diziendo que suplicavan de nuestras cartas, a cabsa de lo qual nos ovimos enviado a Lope de Vera, contino de nuestra casa, a las dichas Encartaçiones para que fiziesen la pesquisa e supiesen la verdad commo avia pasado todo lo suso dicho //(fol. 1v.) e prendiese a los que fallase culpantes e les secrestase sus bienes e los traxiese presos e a buen recabdo en su costa a la nuestra corte e a los que paresçiese que se devian presentar personalmente ante vos les pusiese plaso e les mandase de nuestra parte que viniesen ante nos, el qual fiso la dicha pesquisa e la traxo ante nos e puso plazo a Hortunno de Murga, el borte, e a Juan de Salzedo el moço, fijo de Juan de Salzedo el de Aragon; e Juan de Sarantia, vesino de Gordejuela; e a Diego de Palaçio e a Pedro de Gobeo e a Juan Sanches de Arrechaga, allcalde, e a Gonçalo Galindez de Gardegi e a Juan d'Anieto e a Juan de Libar e a Juan del Monesterio, escrivano, que viniesen ante nos al nuestro consejo a se ver declarar aver caydo e yncurrido en las penas contenidas en las dichas nuestras cartas e en las otras penas que que avian yncurrido, algunos de los quales vinieron ante nos diziendo e alegando algunas cosas en su descargo, especialmente diziendo que ellos non lo avian dexado de pagar por desobedeçer nuestros mandamientos nin por deservirnos, salvo por la livertad de la tierra e aquellos non avian fecho el dicho escandalo nin alboroto nin avian pasado con (dicha?) parte tanto commo contra ellos se avia puesto, lo qual, todo visto en el nuestro consejo e lo que a nos quisieron desir e alegar en guarda de su Derecho e vistas las pesquisas e (oidos?) sobrello por quanto en su absençia de los que asy por la dicha pesquisa paresçen culpados, non se puedo notificar el cargo que tenian nin se pudo proçeder contra los unos syn proçeder

contra los otros, fue acordado que deviamos proçeder en nuestra corte contra Ochoa de Salazar, cuia es la villa de San Martin, e contra Ochoa de Salazar, prebostes (*sic*) de Portugalete, que en nuestra corte estan presos, e que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rason.

E nos tovimoslo por bien e, confiando de vos que sois tal que guardareis nuestro servicio e la justicia a las partes e bien e fielmente fareis lo que por nos vos fuere mandado, es nuestra merçed de vos encomendar e cometer e, por la presente, vos encomendamos e cometemos el dicho negocio e cabsa porque vos mandamos que vades a las dichas Encartaçiones e a otras qualesquier partes donde fuere neçesario e veades la dicha pesquisa que asi fue fecha por el dicho Lope de Vera e por el dicho nuestro prestamero de Viscaya que vos seran mostradas //(fol. 2) e, sy neçesario fuere, ayades mas ynformaçion e, ante todas cosas, suspendays los ofiçios de alcaldas de los dichos Velasco de Aranda, allcalde, e Juan Sanches Arechaga e el ofiçio de escrivano quel dicho Juan del Monesterio tiene e los otros ofiçios de alcaldas e escrivanias de las personas que por las dichas pesquisas paresçieren culpantes, a los quales mandamos que no usen dellas so las penas en que caen los que usan de ofiçios publicos non teniendo poder nin facultad para ello.

E mandamos al corregidor o juez de residençia del dicho condado que entretanto ponga quien syrva los dichos ofiçios por quanto nuestra merçed e voluntad fuere, asy en lo que toca a los suso dichos commo en lo que toca a las otras personas de las dichas Encartaçiones que paresçieren culpantes, mirada la calidad del delito que cada uno cometio, vistas las dichas pesquisas, proçedais contra ellos a las maiores penas en que fallaredes que han caido e yncurrido executando aquellas, asy en sus personas commo en sus bienes, o en las casas de su morada si fallaredes que algunos fizieron delito por donde deven ser derrocadas e sobre todo sigais la forma e horden de un memorial que por los del nuestro consejo vos sera dado, firmado de sus nombres.

E mandamos a las partes (*margen derecho*: a quienes atanne e a qualesquiere personas de quien entendieredes ser ynformado que vengan e parescan antes vos a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que de nuestra parte les pusieredes, las quales nos por la presente las ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es vos damos poder cumplido por esta nuestra carta con sus ynçidencias, etcetera).

E etcetera (*sic*) es nuestra merçed que stedes en faser lo suso dicho çinquanta dias e que niades (*sic*) de salario para vuestra costa e mantenimiento cada uno de los dichos çinquanta dias quatosientos maravedis e para un escrivano, (*margen izquierdo*: que con vos vaya ante quien pase lo suso dicho cada uno de los dichos çinquanta dias setenta maravedis, los quales mandamos que ayades e cobredes e vos sean dados e pagados por las personas que en lo suso dicho fueren culpantes, para los quales aver e cobrar e para faser sobrello todas las prendas e premias prisiones, vençiones e remates de bienes que neçesarios sean dello faser, vos damos poder cumplido por esta nuestra carta.

E si para lo asi faser e conplir e executar menester ovieredes favor e ayuda, por esta nuestra carta mandamos a todos los consejos, corregidores, asyentes, allcaldes e alguasiles e otras justicias qualesquier, asy de las dichas Encartaçiones e condado de Viscaya commo de todas las otras çibdades e villas e lugares de los nuestros reinos e sennorios, que vos lo den e fagan dar e que en ello ni en parte dello embargo en contrario alguno vos non pongan nin consientan poner), etcetera, con poder de las justicias.

E los unos nin los otros, etcetera.

Dada en Segovia, a seis dias de setiembre de XCIII^o annos.

Don Alvaro. Don Juan de Castilla. Andres, dotor. Antonius, dotor. Gundisalvus, licenciatus.

Yo, Bartelome Ruis de Castanneda, escrivano de camara, etcetera.

[91]

1494, septiembre, 6

Segovia

Los reyes Fernando e Isabel citan a declarar a tres personas que podían probar que María de Capitillo, mujer de Pedro de Bilbao, había cometido adulterio con Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete.

- A. G. S., *Registro General del Sello*, leg. 149409, 324. Contiene la anotación extemporánea “bre 94”.

Pedro de Bilvao. Comisyon.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos los allcaldes de la nuestra casa e corte, a todos nos (*sic*) juntamente, salud e graçia.

Sepades que Pedro de Bilvao, vesyno de la villa de Portugalete, nos fiso relación por su petyçion, desiendo quel tyene acusado ante vosotros a Ochoa de Salazar, prevoste de la dicha villa de Portugalete, sobre el adulterio que le cometyo con Maria de Capytillo, su legityma muger, e dis que porque agora le es venido a su noticia que, despues aca el dicho prevoste termino adulterar con la dicha su muger e que esta prennada para en dias de paryr e porque quiere e entiende acusar al dicho Ochoa de Salazar e a la dicha su muger sobre el dicho adulterio, nos suplico e pedio por merçed çerca dello le mandasemos prober, mandando traerla presa a la nuestra corte a la dicha Maria de Capytillo, su muger, para que alli le fuese fecho conplimiento de justicia sobre lo suso dicho e que, para provar el dicho adulterio, le hera neçesario de presentar por testigo a Maria, su criada, e a Pedro de Jauregui e a la Roxa, los quales dis que se reçela que non querran benir sy non son apremiados.

Por ende, que nos suplicava le mandasemos dar nuestra carta para el corregidor e otros justicias qualesquier del nuestro condado e sennorio de Viscaya para que los costreniese e apremiasa (*sic*) a que paresçiesen presonalmente a desyr sus dichos sobre el dicho adulterio ante nos en la nuestra corte e le mandasemos prober çerca de todo ello commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien e, confiando de vosotros que soys tales presonas que guardareys nuestro serviçio e el Derecho a las partes bien e fiel e diligentemente hareys lo que por nos vos fuere mandado e encomendado, e es nuestra merçed de vos encomendar e cometer e, por la presente, vos encomendamos e cometemos lo suso dicho porque vos mandamos que luego veades lo suso dicho e, de plano, sin estrepitu ni figura de juisio, non dando logar a luengas ni dilaciones de maliçia, salvo solamente la verdad savida, veades e determinedes //(fol. 1v.) sobre ello lo que fallaredes por fuero e por Derecho por vuestra sentencia o sentencias, asy ynterlocutorias commo difinitibas, las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha rason dyerdes o pronunçiardeys lleguedes e hagadas (*sic*) llegar a pura e devida execuçion con efeto quanto e commo con fuero e con Derecho debades.

E mandamos a las partes a quien lo suso dicho toca e atapne (*sic*) e a otros qualesquier presonas de quien entendierdes ser enformados (*sic*), sabida la verdad çerca de lo suso dicho, que vengán e parescan ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos e a los plazos e so las penas que le vos pusyerdes e mandaredes poner de nuestra parte, las quales nos, por la presente, les ponemos e avemos por puestas, para lo

qual asy faser e complir e executar vos damos poder conplido por esta nuestra carta con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades.

E non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis para la nuestra camara.

Dada en la çibdad de Segovia, a seys dias del mes de [se]tyembre anno del Nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e quatro annos.

[92]

1495, febrero, 7

Madrid

Los reyes Fernando e Isabel ordenan al licenciado Juan de Loarte, juez de residencia del condado de Bizkaia, que permitieran a Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, edificar una casa que estaba construyendo, siempre y cuando no fuera fortificada y pese a disposiciones anteriores.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 149502, 437.*

Ochoa de Salazar, preboste. Para que le dexen hacer una casa.

Don Fernando e dona Ysabel, etcetera, a vos el licenciado Juan de Loarte, nuestro juez de resydençia del noble e leal condado de Vizcaya, salud e gracia.

Sepades que Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, nos fiso relaçion por su petyçion que ante nos en el nuestro consejo presento disiendo que Ochoa de Salazar de Sant Martin e otras algunas presonas, con enemistad que le tenian, dis que ganaron de nos una nuestra carta por la qual dis que mandamos al liçenciado Vela Nunnes, nuestro corregidor que fue dese dicho condado, que oviese ynformaçion sy çierta obra que el fasya en una su casa en la villa de Portugalete hera fortaleza e, sy fallase ser asy, suspendiesen la obra e enbiase ante nos la ynformaçion dello, en lo qual dis que el resçibio manifesto agravio e aunque quel fasia unos quantos de aposentamiento en una su heredad donde primero tenia su casa, dis que (*tachado*: l) non hera cosa (*sic*) fuerte nin barrera nin cava nin baluharte, antes hera de parte del (*tachado*: de) agua de tres pies poco mas o menos al suelo arriba e del va subrado e non mas.

E nos suplico e pidio por merçed //(fol. 1v.) que pues la dicha carta fue ganada en falsa relación, la mandasemos revocar e dar por ninguna para quel pudiese labrar la dicha su casa o commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que dexeyes e consyntays al dicho Ochoa de Salazar faser la dicha su casa con tanto que la pared non sea mas ancha de tres pies e del va subrado e que non (*tachado*: se) faga en ella torre nuevamente nin cava nin barrera ni almenas nin baluarte nin otra cosa alguna de fortaleza contra las leyes de nuestros reynos.

E non fagades ende al por alguna manera, etcetera, pena dies mill maravedis enplasamiento en forma.

Dada en la villa de Madrid, a siete dias del mes de febrero anno de mill e quatrocientos e noventa e çinco annos.

Don Alvaro. Johannes, doctor. Andreas, doctor. Filipus, doctor. Ferdinandus, licenciatus.

Yo, Alfonso del Marmol, etcetera (*signo*).

[93]

1495, marzo, 17

Madrid

Los reyes Fernando e Isabel encargan a Juan de Loarte, juez de residencia del condado de Bizkaia, que apremiara a comparecer a declarar a los testigos de Pedro de Bilbao, vecino de Portugalete, que había acusado al preboste de esta localidad de haber tenido relaciones con su mujer.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 149503, 449.*

Pedro de Bilbao. Que unos testigos vengan aqui.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos el liçençiado de Loarte, nuestro juez de residencia en el nuestro noble e leal condado e senorio de Viscaya, salud e gracia.

Sepades que pleito esta pendiente ante nos en el nuestro consejo entre Pedro de Vilbao, vesino de la villa de Portugalete, de la una parte, e Ochoa de Salazar, prevoste e vesino de la dicha villa de Portugalete, de la otra sobre rason quel dicho Pedro de Bilbao acuso criminalmente al dicho prevoste, disyendo aver delinquido carnalmente con Maria de Capityllo, su muger, estando el ausente de la dicha villa de Portugalete, e sobre las

otras cabsas e rasones en el proçeso del dicho pleito contenidas, en el qual dicho pleyto por parte del dicho Pedro de Vilbao fueron nombrados e presentados por testigos Pedro de Yavgurin (*sic*), criado del dicho prevoste, o Maria de Lisarra, hija de Maria Lisarra, vesina de La (*tachado*: villa) Rigada, e (*blanco*) la Roxa, vesina de //(fol. 1v.) Çesto e por los allcaldes de la nuestra corte ante quien primeramente el dicho proçeso pendia e fue dada nuestra carta de enplasamiento ante ello e para que dentro de çierto termino viniesen e paresçiesen ante los dichos nuestros allcaldes a dezir sus dichos sobre lo suso dicho, los quales, commo quier que dis que les fue notyficada la dicha nuestra carta en sus casas e les fueron acusadas sus reveldias en tiempo e forma, dis que nunca vinieron nin paresçieron dentro del dicho termino que les fue asygnado nin despues aca, segund pareçia por çiertos testimonios sygnados de escrivano publico que ante los dichos nuestros allcaldes fueron presentados e por los avtos del dicho proçeso, lo qual, visto por los del nuestro consejo para conoçimiento de la verdad ç[erc] (*sic*) de lo suso dicho, es neçesario que los dichos testigos vengan e parescan presonalmente ante llos (*sic*) a desir çerca dello lo que saben (*lac*: [e]) fue acordado que deviamos mandar der esta nuestra carta en la dicha rason.

E nos tovimoslo por //(fol. 2) bien e, confiando de vos que sys (*sic*) tal presona que guardareys nuestro servicio, etcetera, es nuestra merçed de vos encomendar e cometer e, por la presente, vos encomendamos e cometemos lo suso dicho porque vos mandamos que, luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido, costringades e apremiedes a los dichos Pedro de Yavargin e Maria de Lusarre e (*blanca*) la Roxa para que vengan e parescan presonalmente ante los del nuestro consejo dentro de XV dias.

E non fagades ende al, etcetera, enplasamiento en forma.

Dada en la villa de Madrid, a XVII dias de março de 95 annos.

Don Alvaro. Iohannes, doctor. Antonius, doctor. Gundisalvus, liçenciatus. Filipus, doctor.

Yo, Bartolome Ruys, etcetera (*signo*).

[94]

1495, mayo, 20

Madrid

Los reyes Fernando e Isabel ordenan a las autoridades del condado de Bizkaia que buscaran e hicieran apresar a los que habían intentado asesinar y robar a Ochoa de

Salazar, preboste de Portugalete, y que hicieran cumplir una sentencia por la que se les había condenado a muerte, así como que se encargaran de pagar las costas del juicio.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149505*, 409. Contiene la anotación extemporánea “Mayo 495”.

Ochoa de Salazar. Executoria.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a los del nuestro consejo, oydores de la nuestra Abdiencia, allcaldes, alguasiles de la nuestra casa e corte e chançelleria e a todos los corregidores asyistentes, allcaldes, alguasiles e merinos, prevostes e otras justiçias qualesquier, asy de nuestro noble e leal condado e sennorio de Viscaya e de las Encartaçiones commo de todas las otras çibdades e villas e logares de los nuestros reynos e sennorios, asy a los que agora son commo a los que seran de aqui adelante e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado sygnado de escrivano, salud e gracia.

Sepades que pleito criminal paso e fue pendiente en la nuestra corte ante los nuestros allcaldes della commo jueses comisarios dados e deputados por nos entre partes, de la una parte abtor e acusador Ochoa de Salazar, prevoste de la villa de Portugalete y, de la otra, reos defendientes acusados Jil (*sic*)¹³¹ de Salazar, fijo legitimo de Juan de Salazar, e Juan de Puchita e Fernando de Carrança e Pedro de Sant Martin, bortes, fijos del dicho Juan de Salazar; e Pedro de Pucheta e Pedro de Montanno e Sancho de Arechaga e Fernando del Castillo, vesino de Sopuerta; e Juan dicho Capillos, fijo de Ochoa de los Campos, vesino de la villa e tierra de Gomorrostro (*sic*), e contando el caso, dixo que en un dia del mes de agosto del anno que paso del Sennor de mill e quatroçientos e noventa e tres annos, reynantes nos en estos nuestros reynos, estando el salvo so nuestro seguro e anparo segund paresçio por una nuestra carta firmada de nuestros nombres e sellada con nuestro sello que ante los dichos nuestros allcaldes presento, la qual dis que fue pregonada publicamente e que vino a notiçia de los susodichos, los quales dis que en menos paresçio //(fol. 1v.) contento de la dicha nuestra carta e seguro.

E, en menospresçio nuestro e de la nuestra justiçia e de las penas en la dicha nuestra carta contenidas, dis que conçerto con Juan de Mena, vesino, su esclavo, que le furtase las escripturas de su maioradgo e fianças e rentas e ge las dyese a los susodichos para

¹³¹ Su nombre era, en realidad, Juan, como atestiguan todos los demás documentos.

Ochoa de Salasar, fijo mayor de Juan de Salasar, por cuyo mandado figura el dicho trabto previniendole diversas cosas por ello e que despues le ynduxeron con dadivas e promesas que le diesen entrada en la camara e torre quel tiene en la villa de Portugalete, disiendo que alli le mataria e robaria su fasienda e escripturas e le pernian fuego a la dicha su casa e que, fecho el dicho conçierto con el dicho Juan de Mena, negro esclavo, de fecho poniendolo en obra e en execucion sus malos pensamientos, vinieron todos los suso dichos de noche al dicho conçierto una e dos noches, armados e con hachas de hierro e con fuego e que estovieron en lo suso scripto en asechanças esperando tiempo para consumir e acabar su mal proposito con mucha deliberaçion e atendiendo e que por ellos non quedo de lo acabar, salvo por nuestro Sennor Dios que non les dio(*tachado*: sen) lugar a que cumpliesen sus malos propositos e porque le fue descubierto e puso guarda en su casa e persona, de manera que por ellos non quedo de lo acabar proçediendo commo dis que proçedieron a actos esteriores e propinos.

E que por lo suso dicho fue preso el dicho Juan de Mena por el corregidor de Viscaya e que, avida ynformaçion proçediendo su confysyon, fisieron de justiçia por la dicha alevosia e conçierto que con los suso dichos ovo, sobre lo qual fiso por serviçio de la confysyon del dicho Juan de Mena e de la pesquisa e ynformaçion que sobrello el dicho nuestro corregidor fiso e que, demas desto, los suso dichos otras muchas veses les an salteado e corrido e a guardado por le feryr e matar a el e a los suyos sobre asechanças, asy en la villa de Portugalete commo Somorrostro y en otras partes contra //(fol. 2) el dicho nuestro seguro e defendimiento real e que, demas desto, estavan condenados a pena de muerte los dichos bortes por otros crimines e proçesos por ellos cometidos e fiso presentaçion de las dichas sentencias contra ellos dadas por los jueses que de la dicha cabsa conosçieron, sobre lo qual fiso el juramento e solegnidad (*sic*) que en tal caso se requiere e pidio sobrello le fisiesen complimiento de justiçia.

E, por los dichos nuestros allcaldes visto, fue acordado que nos deviamos mandar dar e fue dada nuestra carta de enplasamiento contra los suso dichos para que, dentro del termino de la ley, se viniesen a presentar en la carçel de la nuestra corte e ser caydos e guardada sus justiçia, la qual paresçe les fue notificada e non vinieron nin se presentaron e fueron atendidos por los nueve dias de ante e por los otros terminos a que de Derecho eran obligados, los quales non vinieron nin se presentaron en la dicha nuestra carçel e por el dicho prevoste les fueron acusadas sus rebeldias en tiempo e forma devidas e concluyo e los dichos nuestros allcaldes ovieron el dicho pleito e negoçio por concluso e dieron e

pronunçiaron en el sentençia en que fallaron que les devian resçibir a lo (*sic*) prueba e resçibieron con çierto termino, segund mas largamente en la dicha sentençia se contiene, dentro del qual el dicho prevost (*sic*) presento çierta ynformacion de testigos, escripturas e sentençias, de lo qual todo fue fecha publicaçion e mandado dar treslado a las partes presentes e a las absentes en su rebeldia.

E por el dicho prevoste fue dicho de bien provado y alegado otras çiertas razones e concluyo e los dichos nuestros allcaldes ovieron el dicho pleito por concluso e las razones del por ençerradas e asygnaron termino para dar sentençia, la qual dieron e pronunçiaron en que fallaron que, commo quier que los suso dichos acusados fueron enplados por nuestra carta e mandado para que dentro de los terminos en ella contenidos viniesen e paresçiesen y que se presentasen personalmente en la carçel real de la nuestra //(fol. 2v.) corte a se salvar de la dicha querella e a desir de su justiçia, que non vinieron ni paresçieron nin se presentaron e por el dicho prevoste fueron acusadas sus rebeldias en tiempo e forma devidas e dyeronlos e pronunçiaronlos por rebeldes e contumases e por non aver paresçido (*tachado*: en sa) en el procedimiento nin se aver presentado que les devian condenar e condenaronlos en las penas de los despreses e, por no aver venido nin se aver presentado en el segundo e terçero termino, que les devian dar e pronunçiar e les dieron e pronunçiaron por fechores e cometedores e perpetradores de los delitos de que antellos fueron acusados por el dicho prevoste Ochoa de Salasar, en pena e por prueba de lo qual les condepnaron a pena de muerte natural, la qual mandaron que les sea dada en esta manera: que doquier e en qualquier lugar que sean fallados sean presos y llevados a la carçel publica de la tal çibdad, villa o lugar donde asy fueren presos e de alli fuesen sacados a todas las manos atadas con sendas sogas de sparto a los pescueços e, con publico pregon que los vaya pregonando, sean traydos por las plaças e mercados e logares acostumbrados. E a los que fuesen fijosdalgo, fuesen degollados por las gargantas con un cuchillo agudo de fierro o de asero. E a los que non son fijosdalgo, fuesen enforcados de una horca o rollo, altos los pies del suelo, fasta que mueran mortalmente porque a ellos fuese pena e castigo e a otros enxemplo (*sic*) que non se atrevan a faser semejantes delitos, que por quanto cometieron los dichos delictos contra el dicho prevoste sobre nuestro seguro, en quebrantamiento del, les condenaron a perdimiento de la mitad de todos sus bienes para la nuestra camara e fisco e condenaronles mas en las costas justas e derechamente fechas en la prosecuçion desta cabsa por el dicho prevoste la tasaçion, de

las quales reservamos en nos e, por su sentencia, judgando asy lo pronunçiaron e mandaron en estos escriptos e por ellos.

E asy dada e pronunçiada la dicha sentencia por los dichos nuestros allcaldes, //(fol. 3^o) antellos paresçio el dicho prevoste e presento una tasaçion de costas, las quales, con juramento que presento, fue resçibido e del fueron tasadas e moderadas en çinco mill e dosientos e çinquenta maravedis, despues de lo qual, ante los dichos nuestros allcaldes, paresçio el dicho prevoste e les pedio les mandasen dar nuestra carta executoria, asy de la dicha sentencia commo de las dichas costas e, por los dichos nuestros allcaldes visto, fue acordado que gela deviamos mandar dar.

E nos tovimoslo por bien, por la qual vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vuestros logares e juridiçiones que, luego que con ella fuerdes requeridos por el dicho prevoste, veades la dicha sentencia que de suso va encorporada e la guardedes e cumplades e executedes e la fagades guardar e complir e executar en todo e por todo, segund que en ella se contiene e contra el thenor e forma della non vayades nin fagades nin consyntades yr nin pasar agora nin de aqui adelante en tiempo alguno nin por alguna manera.

Otrosy, sy pasados nueve dias en adelante despues que con esta nuestra carta fuere (*sic*) requeridos non dieren nin pagaren al dicho prevoste o a quien su poder, oviere los dichos çinco mill e dosientos e çinquenta maravedis de las dichas costas (*lac*: [e]) vos mandamos que fagades entrega e execuçion en sus bienes de los suso dichos por la dicha contia en bienes muebles sy les fallaredes, sy non en rayses, con fianças de saneamiento que para ello vos den que seran seydas e valdran la quantia el tiempo del remate e vendedlos e rematadlos en publica almoneda segund fuero e, del su valor, entregad e faser pago al dicho prevoste o al quel dicho su poder para ello oviere de los dichos maravedis con mas las costas que fesiere en les cobrar de todo bien e complidamente en guisa que le non //(fol. 3^v.) mengue ende cosa alguna.

E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de XV (*sic*) para la nuestra camara a cada uno por quien fyncare de lo asy faser e complir.

E demas mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplase que parescades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dia que vos enplasare a quinse dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier

escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que gela mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado.

Dada en la villa de Madrid, a veynte dias del mes de mayo anno del Nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e çinco annos.

El allcalde de Castro. Liçençiatu Gallego. Liçençiatu Polanco.

Yo, Niculas Gomes, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros senores, e escrivano de la carçel real de la su corte, la fis escribir por su mandado con acuerdo de los dichos allcaldes.

[95]

1495, julio, 22

Burgos

Los reyes Fernando e Isabel encargan a Antonio Cornejo, corregidor de Bizkaia, que estudie una petición de Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, para que los caminos que habían quedado destruidos por la lluvia fueran reconstruidos por los mismos sitios por los que pasaban y no por otros, como pretendían otras personas.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 149507, 362.*

Ochoa de Salazar. Ynçitatyva.

Don Fernando e donna Ysabel, rey e reyna de Castilla e de Leon, etcetera, a vos el doctor Antonio Cornejo, nuestro corregidor del noble e leal condado e sennorio de de (sic) Viscaya, salud e gracia.

Sepades que Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, nos fiso relacion por su petición (*tachado*: en el nuestro consejo) que ante nos en el nuestro consejo presento desiendo que con las grandes aguas e avenidas de agua que ha avido se han destruydo todos los caminos e carreras dese dicho condado, especialmente los caminos que van por el valle de Salzedo, e que agora algunas personas dese dicho condado, por faser mal e danno a el e a otras presonas que tienen ferrerias e moliendas en el dicho valle e a las aldeas que en el ay queriendo faser camino por otra parte, lo qual dis que seran cabsa de destruir las ferrerias e moliendas a los de los dichos lugares.

E nos suplico e pidio por merçed que non diesemos lugar a ello, salvo que los dichos camino fuesen por do solian, e que sobrello provey^{//(fol. 1v.)}esemos commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo suso e, llamadas e oydas las partes a quien atanne, lo proveays e remedieys commo mas cumple a nuestro servicio e vien e republica, para lo qual vos damos poder cumplido por esta nuestra carta con todas sus ynçidencias e pendençias, anexidades e conexidades.

E los unos ni los otros non fagades ende al.

Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a veynte e dos dias del mes de jullio anno del Naçimiento del Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatrocientos e noventa e çinco annos.

Dona (*sic*) Alvaro. Joanes, doctor. Andres, doctor. Filipus, doctor. Franciscus, liçençiatus.

Yo, Alonso del Marmol, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros senores, la fis escribir por su mandado con acuerdo de los de su consejo.

[96]

1495, julio, 22

Burgos

Los reyes Fernando e Isabel encargan a sus autoridades que investiguen diversos ataques del conde de Salinas y de Rodrigo Barahona en el valle de Valdegovia contra Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149507, 457.*

El preboste de Portugalete. Comisyon a los allcaldes.

Don Fernando e dona Ysabel, etcetera, a vos los allcaldes de la nuestra casa e corte, salud e gracia.

Sepades que Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, nos fizo relacyon por su petycyon que ante nos en el nuestro consejo presento, dyzyendo que en un dya del mes de setyembre del ano de XCIII annos, yendo el dicho preboste por el valle de Valdegovya, que es en Castylla Vyeja, a su casa al lugar de Nograro salvo e seguro, le saltaron en el camyno real cyertas gentes del conde de Salynas e de Rodrygo Baraona que estava (*tachado*: el) en acechancas e salyeron de la fortaleza de la vylla (*blanco*) el dicho Rodrygo de Baraona en el dicho valle, a cavallo, armados con coraças e doragas e lancas e otras armas e que tenyan puesta una celada hasta XXXXV o quatro onbres en un meson del dycho Rodrygo de Baraona, que es en el camyno, e dyz que le hyryeran e mataran o

ynjuryaran sy non fuera por Dyos, Nuestro Sennor, que le quyso guardar e por unos cavalleros fyjos de Garcy [S]anchez Harze que se fallaron ally e les estorvaron su mal proposityo e que despues, otros dyas, por muchas vezes dyz quel dicho Rodrygo de Baraona, con muchas gentes de cavallo del dicho conde e de otros onbres estranos de fuera de la dicha tierra, dyz que han benydo contra el dicho pregoste (*sic*) armados en asomadas por //(fol. 1v.) le feryr e matar, todo lo qual dyz que el ha conportado por no dar lugar a muertes ny males e que quando a el non podyan aver el dicho Rodrygo de Baraona algunos de los escuderos del dicho conde e otros sus allegados que con el yvan, diz que han salteado e cometydo de saltar e feryr e alançado algunos de los paryentes e cryados e vasallos e han resebydo dellos mucha yngurya (*sic*) e agravyo e dano e diz que el ni los suyos non pueden byvyr en la dicha tierra con amenazas e males que del dicho Rodrygo de Baraona e de los suyos e del dicho conde de Salynas rescyben e se recogen e faborecen, azyendo los dychos males a una fortaleza que tyene el dicho Baraona en el dicho valle e por ser parte mayor e tyenen mucho poder en la dycha tierra con el dicho conde de Salynas, con quien el byve, no se puede alcançar del conplymiento de justycya ny los allcaldes de la dicha tierra (de?) osan hazer.

E nos suplyco e pydio por merçed que, pues el ha dexado los paryentes de su solar e vando que havia con que se pudyera defender e sostener su persona e hazyenda que en la dicha tierra de Valdegovya tyene, que mandasemos que ningund escudero ni onbre del dicho conde de Salynas (*tachado*: ende) ni de fuere parte no se (*tachado*: guardase) juntase con el dicho Rodrygo de Baraona ni otro nynguno contra el ny contra los suyos ny en asomada ni en conpanya ny en otra manera dysymulada vengyan a donde el estovyere. Ansy mismo, que pues el estava e esta so nuestra guarda e seguro, mandasemos aver ynformacyon de todos los dichos alborotos e asonadas e ponyr e castygar a los que fallase a nos por la dicha pesquysa e ynformacyon culpantes en lo suso dicho (*lac*: [e]) sobre todo proveyesemos commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovymoslo por byen e, confyando de vosotros e de cada uno de vos que soys //(fol. 2) tales que guardareys nuestro servycyo e la(*tachado*: s) justycya a las partes, es nuestra merçed de vos lo encomendar e cometer lo suso dicho e, por la presente, vos lo encomendamos e cometemos, porque vos mandamos que luego veades lo suso dicho, llamadas e oydas las partes a quien atane, breve e sumaryamente, syn estrepyto \ni/ (*tachado*: de) fygura de juyzyo salvo solamente la verdad sabyda, non dando lugar ha luengas ny dylacyones de malycya, fagades e hamynystredes en la dicha causa e negocyo

lo que fallaredes por Derecho por vuestra sentecya o sentencyas, asy ynterlocutoryas commo dyfynytyvas, la qual e las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha razon dyeredes e pronuncyaredes llevedes e fagades llevar a pura e devyda execucyon con efecto quanto e commo con fuero e con Derecho devades.

E mandamos a las partes a quien atane e a otras qualesquier personas de quien entyere (*sic*) ser ynformado que vengan e parescan ante vos a vuestros lamamientos (*sic*) e enplazamientos a los plazos so las penas que vos de nuestra parte les pusyedes, las quales nos, por la presente, les ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo lo que dicho es vos damos poder conplydo por esta nuestra carta con todas sus yncydencyas e dependencyas, anexydades e connexydades.

E non fagades ende al.

Dada en la cybdad de Burgos, a XXVIIIº dyas del mes de julio anno de XCV.

Don Alvaro. Juanes, doctor. Andrs (*sic*), doctor. Helipus, doctor. Juans (*sic*), lycencyatus.

Alonso del Marmol, etcetera.

[97]

1495, julio, 28

Burgos

Los reyes Fernando e Isabel, a petición de Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, ordenan a los maestros de naves que entreguen las cantidades que les dieron los marineros y mareantes con el fin de contribuir a la construcción de la iglesia de Santa María de dicha villa.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 149507, 458.*

Al preboste de Portugalete, que tornen unos maravedis a la yglesia.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a todos los corregidores, asyentes, allcaldes, alguaziles, merynos e otras justyçias qualquier, asy de la nuestra noble e leal (*tachado*: çibdad) condado e senoryo de Viscaya como de todas las otras çibdades e villas e logares de los nuestros reynos e senoryos e a cada uno de vos en vuestros logares e iuredyciones, salud e gracia.

Sepades que Ocho (*sic*) de Salazar, prevoste de Portugalete, nos fyzo relaçyon, etcetera, dyzyendo que en la dicha vylla de Portugalete se haze la yglesia maior que se

llama Santa Marya, la qual dyz que se haze de pylares e capyllas he hedefycyos mas honrrados que de antes e scavan e que para la dicha obra an dado e dan los dichos mareantes e maryneros e naos repartydo por todas e en las vyejas que hazen con las dichas naos cyertas cantydades de maravedis, de los quales dichos maravedis que han rescebydo en sy algunos maestros de las dichas naos para dar a la obra de la dicha yglesya e al mayordomo della, los quales dyz que se detyenen en sy e non los an dado ni dan a la dicha yglesya ni al dicho su maiordomo, a causa de la qual dyz que la obra de la dicha yglesya esta por acavar e nos suplyco e pydyo por merçed que sobrrello proveyeseamos de remedyo con justycya mandandole dar nuestra carta porque en todo lo[s] tovyesen qualesquier maravedis para la dicha yglesya e obra della acudyesen con ellos al maiordomo de la dicha yglesya o commo la nuestra merçed fuese.

(*Lac*: [E]) nos tovyomoslo por byen, porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vuestros //(fol. 1v.) logares e juredycyones que conestando vos parescyendo que qualesquier personas han rescebydo e tyenen en su poder qualesquier maravedis pertenecientes a la dicha y[gl]¹³²esya de Santa Maria, llamadas e oydas las partes, les costyngades (*sic*) e apremyades por todo recudyo de rigor de derecho que luego los den e acudan con ellos al que es o fuere mayordomo de la dicha yglesya para que se gasten en acabar la dicha obra e en otras cosas de la dicha yglesia complideras.

E los unos nin los, etcetera.

Dada en la çibdad de Burgos, a veynte e ocho dias del mes de julio anno de noventa e çingo.

Don Alvaro. Ohnes (*sic*), doctor. Andres, doctor. Fernandus, licenciatus. Petrus, doctor.

Yo, Alonso del Marmol, etcetera.

[98]

1495, agosto, 4

Burgos

Los reyes Fernando e Isabel encargan a Antonio Cornejo, corregidor de Bizkaia, que investigue una denuncia de Ludovico Romano, vecino de Viterbo, en la que acusaba a Sancho Pérez de Zabala, vecino de Portugalete, de no haber llevado a Civita Vecchia una nao cargada propiedad del primero, tal y como ambos habían acordado.

¹³² Mancha que cubre el espacio equivalente a cuatro o cinco letras, si bien, por lógica, éstas son las únicas que hacen falta para completar la palabra.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 149508*, 184. Contiene la anotación extemporánea “Agosto 1495”. Mal estado de conservación, con tinta desvaída y roturas por los bordes.

[Lu]dovico [Ro]mano. Yñçitativa.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos dotor Antonio Cornejo, nuestro corregidor del nuestro noble e leal condado e sennorio de Viscaya, o a vueltro allcalde en el dicho ofiçio e a cada uno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que Ludovico Romano, vesino de Biterbio, nos fiso relacion por su peticion disiendo que en este present anno en que estamos el ovo afletado a Sancho Pers de Çavalla, vesino de la villa de Portugalete, una su nao e la cargo para llevar a Vita Vieja, que es tierra de Roma, el qual dis que, deviendo cumplir el dicho viaje, torno a descargar la dicha su nao e que, a cabsa de este, reçibio mucho agravio e danno fasta quatroçientos ducados de oro.

Por ende, que nos suplicava e pidia por merçed çerca dello les mandasemos proveer, mandandole dar nuestra carta para vos para que brevemente paresçiesedes feziendo cumplimiento de justiçia //(fol. 1v.) o commo la nuestra merçed fuere.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo suso dicho e, llamadas e oidas las partes a quien atanne, breve e sumariamente non dando logar a luengas nin dilaciones de maliçia salvo solamente la verdad sabida, fagades e administredes çerca dello cumplimiento de justicia al suso dicho por manera que el la aya e alcance e por defecto della non tenga rason de se quexar.

E non fagades ende al, etcetera.

Dada en la çibdad de Burgos, a quatro de agosto de XCV annos.

Don Alvaro. Johanes, dotor. Andres, dotor. Filipus, doctor. Petrus, doctor. Juan, licenciatus.

Yo, Bartolome Ruis de Castaneda, escrivano de camara, etcetera.

[99]

1495, agosto, 8

Burgos

Los reyes Fernando e Isabel ordenan a las autoridades de Vitoria, de la Hermandad de Álava y del valle de Valdegovia que prohiban a Rodrigo de Barahona y

al conde de Salinas celebrar juntas, ante la sospecha de Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, de que en ellas se lanzaban proclamas contra él y que se cometían delitos.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149508, 249*. Contiene la anotación extemporánea “Agosto 1495”. Mal estado de conservación, con diversas manchas de humedad.

Ochoa de Salazar, preboste. Para que Rodrigo Barahona nin los del conde de Salinas hagan juntas.

Don Fernando e donna Ysabel, etçetera, a vos los allcaldes de la çibdad de Bitoria, con la Hermandad de Alaba e tierra de Valdegovia e a cada e a qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que Ochoa de Salazar, prevoste de Portugalete, contino de nuestra casa, a nos fiso relacion por su petiçion que ante nos en el nuestro consejo presento e diziendo que sobre algunos debates e diferençias quel ha e tiene con Rodrigo de Baraona, vesino del lugar de Villananne, que es en el valle de Valdegovia, se an juntado e del cada dia juntan con el dicho Rodrigo de Varaona muchas personnas de pie e de cavallo, espeçialmente los del conde de Salinas, con quien byve el dicho Rodrigo Barahona, e ggentes (*sic*) de Castiella la Vieja a manera de vando e parentela e parçialidad e faze asonadas e escandalos contra //(fol. 1v.) el e contra parientes suyos e despues dis que se recogen a una casa fuerte suya quel dicho Rodigo (*sic*) de Varaona tiene en el dicho lugar de Villananne e tierra de Valdegovia, de lo qual se podrian recreçer escandalos e muertes de onbres e otros males e dannos.

E nos suplico e pidio por merçed que sobrello proveyesemos de remedio con justicia, de manera que lo suso dicho çesase o commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por byen, porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos que [de aqui a]delante non consyntades nin dedes logar quel dicho Rodrigo de Baraona ni gente del dicho conde de Salinas ni otras presonas algunas fagan ayuntamientos de gentes nin se junten a manera de vando ni compania nin parentela contra el dicho Ochoa de Salazar nin contra sus parientes nin contra los suyos nin contra otra presona alguna nin el contra ellos, so pena que qualquier o qualesquier personas que se juntaren en los dichos vandos e parentelas o companias e parçialidades o fesyeren qualquier de las cosas suso dichas, que por el mismo fecho caya e yncurra en la pena en //(fol. 2) que caen e yncurren las personas escandalosas e turbadoras de la paz.

E porque lo suso dicho sea notorio e ninguno dello pueda pretender ynorançia, mandamos que luego fagades pregonar esta nuestra carta publicamente por las plasas, juntas e mercados e otros lugares acostumbrados de las çibdades e villas e logares desa tierra e por otras qualesquier partes donde fuere nesçesario. E, fecho el dicho pregon, sy alguna o algunas personas fueren o pasaren contra esta dicha nuestra carta o contra alguna cosa o parte dello en ella contenid[o, que vos, las] dichas nuestras justicias, paseys e procedays contra ellos e contra cada uno dellos a las penas de suso declaradas.

E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, etcetera, enplasmiento en forma con pena de diez mill maravedis.

Dada en la çibdad de Burgos, a ocho dias del mes de agosto anno del Sennor de mill e quatrocientos e noventa e çinco annos.

Don Alvaro. Juanes, dotor. Antonius de Toro. Filipus, dotor. Petrus, dotor. Juanes, liçençiatus.

E yo, Alfonso del Marmol, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros senores, la fis escribir por su mandado con acuerdo de los del su consejo (*signo*).

[100]

1495, septiembre, 24

Burgos

Los reyes Fernando e Isabel encargan a Antonio Cornejo, corregidor de Bizkaia, que otorgue licencia a la villa de Portugalete para imponer una sisa de 65.000 maravedis entre los vecinos a fin de que pudieran arreglarse partes del pueblo destrozadas por la lluvia, abonar pagos pendientes y atender diversas necesidades.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149509, 273.*

La villa de Portugalete. Liçençia para echar sysa.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos el doctor Antonio Cornejo, nuestro corregidor del nuestro noble e leal condado e sennorio de Vizcaya, salud e gracia.

Sepades que por parte del conçejo de la villa de Portugalete nos fue fecha relacion, etcetera, diziendo que porque la dicha villa tenia (*tachado*: muchos propios) muy pocos propios e tenia algunas nesçeçidades e devian algunas contias de maravedis que para pagar el pedido ordinario e el salario de vos, el dicho corregidor, ca para pagar el enpedrar de las calles de la dicha villa e para adobar el danno que en las dichas calles fiso la luvia

(*sic*) e para el reparo de las fuentes vos ovieron demandado licençia para fazer repartimiento en la dicha villa fasta çien mill maravedis para conplir las dichas nescesidades e que vos non ge la qusystes dar, diziendo que non se podia fazer syn nuestra licençia e mandado, pero que averiades ynformacion de las dichas nesçeçidades para que nos mandasemos proveer sobrello o //(fol. 1v.) como la nuestra merçed fuese, la qual dicha ynformacion vos ovistes e el preboste de la dicha villa la presento ante nos e nos suplico que le mandasemos dar licençia para fazer el dicho repartimiento.

La qual dicha ynformacion fue vista en el nuestro consejo e porque por ella paresçe que la dicha villa tiene nesçeçidad de pagar el pedido hordinario e el salario de vos, el dicho corregidor, e que se debe al maestro que enpedro las calles çiertos maravedis e que son menester de adovar las \dichas/ calles del danno que fizo la luvia e reparar las fuentes della e que la dicha villa tyene algunos pleitos pendientes para lo que les seguir e acabar son menester algunas contias de maravedis, fue acordado de que deviamos dar e, por la presente damos licençya e facultad a la dicha villa para que en vuestra presençia o de la persona que para ello nombraredes pueda repartir o echar por sysa entre los vesinos e moradores de la dicha villa asentes e no esentos fasta en quantia de sesenta e çinco mill maravedis e non mas para pagar lo suso dicho.

E nos tovimoslo por bien porque vos mandamos que dexeys e consyntays fazer el dicho repartimiento echar por sysa, //(fol. 2) segund como dicho es, los dichos sesenta e çinco mill maravedis, los quales se pongan en poder de (*tachado*: b) una buena persona e se gasten en las cosas suso dichas e non en otra alguna e que para los repartir o echar por sysa en el lugar donde acostumbran fazer conçejo se gunten (*sic*) e non en casa de ningund allcalde nin fiel nin regidor.

E por quanto paresçe que los ofisios de la dicha villa agora nuevamente llevan çiertos salarios, los quales non se acostumbraron levar en los tiempos pasados, nos vos mandamos que veays la ynformaçion dello e sepays la verdad desde quando llevan el dicho salario e quanto llevan e por quitarlo e quanto se solia levar antyguamente e la ynformaçion tener e, la verdad sabida, la enbieys ante nos el nuestro consejo para que en el se vea e se faga complimiento de justicia.

Otrosy, por quanto non paresçio que vos tomastes las cuentas de los dichos propios e repartimientos e sysas que en la dicha villa se han echado e la dicha contaduria e fechos los alcançes e apuntadolo mal, gastandola en lo\s/ dannos para que en el tiempo conserven e en vos (enbiasen?) lo que antes de faser sobre (*ilegible*).

E non fagades ende //(fol. 2v.) al.

Dada en la çibdad de Burgos, (*tachado*: ve) veynte e quatro de setyembre de XCV annos.

Joanes, episcopus Astoricensis. Joanes, doctor. Andres, doctor. Antonius, doctor. Petrus, doctor.

Yo, Alonso del Marmol, etcetera.

[101]

1495, septiembre, 26¹³³

Burgos

Los reyes Fernando e Isabel ordenan a las autoridades de Vitoria, de la Hermandad de Álava y del valle de Valdegovia que prohiban a Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, celebrar juntas, ante la sospecha de Rodrigo de Barahona, vecino de Villanañe, de que en ellas se lanzaban proclamas contra él y que se cometían delitos.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149509, 32*. Contiene la anotación extemporánea “Septiembre 1495”.

Rodrigo de Barahona, cuya es la casa de Villananne. Para que las justicias no consyentan haber ayuntamientos de gentes al prevoste de Portugalete.

Don Fernando e dona Ysabel, etcetera, a vos los allcaldes de la çibdad de Vitoria, con la Hermandad de Alava e tierra de Valdegovia e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que Rodrigo de Barahona, cuya es la casa de Villananne, que es en el valle de Valdegovia, nos fiso relacion por su petyçion disiendo que sobre algunos debates e diferencias que el ha e tiene con Ochoa de Salazar, prevoste de Portugaleta (*sic*), se an juntado e cada dia juntan con el dicho Ochoa de Salazar, prevoste, muchas presonas de pie e de cavallo, especialmente de cavalleros, escuderos e gentes de Castilla la Vieja e de las Encartaçiones a manera de vando e //(fol. 1v.) parentela e parçialidad en el dicho valle de Valdegovia e fase asonadas, escandalos, etcetera, contra el e contra sus parientes e despues dis que se recoge a una casa fuerte quel dicho Ochoa de Salazar tyene en el logar

¹³³ Datado por error en <http://pares.mcu.es> el 6 de septiembre de ese mismo año.

de Nograno (*sic*), que es en el dicho valle de Valdegovia, de lo qual se podrian recreçer escandalos e muertes de ombres e otros males e dannos.

E nos suplico e pidio por merçed çerca dello proveyesemos de remedio con justicia, de manera que lo suso dicho çesase o commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos que de aqui adelante no consyntades nin dedes logar quel dicho prevoste ni gente de los dichos cavalleros nin de las Encartaçiones ni otras presonas algunas fagan ayuntamientos de gentes nin se junten a manera de vando ni compania nin parentela contra el dicho Rodrigo de Barahona nin contra sus parientes nin contra los suyos nin contra otra persona alguna nin el contra ellos, so pena que //(fol. 2) qualquier o qualesquier personas que se juntaren en los dichos vandos e parentelas o companias e parçialidades o fesyeren qualquier de las cosas suso dichas, que por el mismo fecho cayan e yncurran en las penas en que cahen e yncurren las personas escandalosas e turvadoras de pas.

E porque lo suso dicho sea notorio e ninguno dello no pueda pretender ynorançia, mandamos que luego fagades pregonar esta nuestra carta publicamente por las plasas e juntas e mercados e otros logares acostumbrados de las çibdades e villas e logares desa tierra e por otras qualesquier partes donde fuere nesçesario. E, fecho el dicho pregon, sy alguna o algunas personas fueren o pasaren contra esta dicha nuestra carta o contra alguna cosa o parte dello en ella contenido, que vos, las dichas nuestras justicias paseys e procedais contra ellos e contra cada uno dellos a las penas de suso declaradas.

E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al, etcetera.

Dada en Burgos, //(fol. 2v.) a veinte e seys dias de setyembre de XCV annos.

Joanes. Joanes, Astoricensis. Iohanes, doctor. Andres, doctor. Gomez, licenciatus. Fernandus, licenciatus.

Yo, Bartolome Ruis, etcetera.

[102]

1496, enero, 22

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel encargan a Antonio Cornejo, corregidor de Bizkaia, que investigue la denuncia de Pedro de Bilbao, vecino de Portugalete que decía que los franceses le habían robado una nao cargada con higos y fruta para Flandes por valor de ocho mil ducados de oro.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 149601, 70.*

Pedro de Belvao. Quel corregidor de Vizcaya enbie vos ynformaçion.

Don Fernando e dona Ysabel, etcetera, a vos el doctor Antonio Cornejo, nuestro corregidor en el nuestro noble e leal condado e sennorio de Viscaya, salud e gracia.

Sepades que Pedro de Bilvao, vesino de la villa de Portugalete, nos fizo relaçon por su petyçon disiendo que, seyendo el minestril de una su nao de fasia dosientos e veynte toneles e llevandola cargada de figos e fruta por la costa de Portugal e yendo paral condado de Flandes, dis que le fue tomada e robada por çiertos françeses por fuerça e contra su voluntad, la qual dicha nao e mercaderias dis que podrian valer a justa e comu(*tachado*: l)nal e (*sic*) estimaçon ocho mill ducado de oro.

E nos suplico e pidio por merçed le mandasemos dar nuestra carta de represaria contra //(fol. 1v.) qualesquier françeses por manera que por virtud dello el fuese satisfecho e pagado de los dichos ocho mill ducados de oro o commo la nuestra merçed fuese, lo qual, visto por los del nuestro consejo, porque nos queremos saber el valor justo de la dicha nao e mercaderias que asy dis que fue tomada el dicho Pedro de Bilvao para mandar proveer çerca dello lo que fuere justo, fue acordado que deviamos, etcetera.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido ayais vuesta ynformacion que fue tomada la dicha nao e mercaderias de suso declaradas al dicho Pedro de Bilvao e que presonas fueron las que ge la tomaron e robaron e, asy mismo, sepays e averigüeis que es lo que a justa e comunal estimaçon podía valer la dicha nao e mercaderias que asy dis que le fueron tomadas e, la dicha ynformaçion avida e la verdad sabida, escrividlo en linpio e signado del escrivano por ante quien pasare e, çerrada e sellada en manera que faga fee meramente con vuestro paresçer çerca dello, la enbiad ante nos al nuestro consejo para que nos le //(fol. 2) mandemos ver e proveer çerca dello lo que fuere justo.

E non fagades ende al, etcetera.

Dada en (*tachado*: l) Valladolid, a XXII de henero de XCVI annos.

Joanes. Joanes, Astoriçensis. Alfonso, doctor. Andres, doctor. Alfonso, licenciatus.

Yo, Bartolome Ruis, etcetera.

Los reyes Fernando e Isabel imponen a Ochoa de Salazar, alcalde del valle de Somorrostro, que en los pleitos y causas judiciales en los que estuvieran implicadas personas vinculadas a Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, decidiera conjuntamente con el corregidor o juez de residencia de Bizkaia ante la denuncia presentada por el preboste de que el primero perjudicaba a los suyos por la enemistad que ambos tenían.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 149603*, 138. Contiene la anotación extemporánea “Marzo 1496”.

El preboste de Portugalete. Quel allcalde de Somorrostro tome un acompañado.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos Ochoa (*sic*)¹³⁴ de Salazar, allcalde en la tierra e valle de Somorrostro, e a vuestros logarestenientes, salud e gracia.

Sepades que Ochoa de Salazar, prevoste de Portugalete, nos fiso relación por su petición que ante nos en el nuestro consejo presento desiendo que, por la inimistad que vos teneis con el e con sus parientes e cryados e familiares, que las cavsas que ante vos e ante vuestros jueses se tratan contra ellos los trataron muy mal e con mucha jente e fasiendo pesquisas generales de vuestro ofiçio ante ellos ynjusta e non devidamente, en lo qual dis que, sy asy pasase, el e los dichos sus parientes y criados e familiares reçevirian mucho agravio e dampno.

E nos suplico e pidio por merçed que sobre ello les proveyeseamos de remedio con justicia, mandandoles que non (atendiesedes?) de las causas e pleitos tocantes a el e a los dichos sus criados e familiares o commo la nuestra merçed fuese.

E por quanto el dicho Ochoa de Salazar los acuso e puso sospecha en vos en el nuestro consejo e juro la dicha sospecha e dio çierta ynformaçion çerca dello, tovimoslo por bien porque vos mandamos que para conosçer de qualesquier pleito e cabsa tocante al dicho prevoste Ochoa de Salazar o a sus parientes e criados aviendo en vos puesta sospecha en forma cada uno por su provecho los jurades con el que es o sera nuestro corregidor o juez de resydençia de nuestro condado de Biscaya o con (sentencia?), al qual

¹³⁴ Así aparece en el documento, pese a que en la regesta de <http://pares.mcu.es> aparece citado como “Juan de Salazar”, sin duda por un error de transcripción, porque en ningún momento pone ese nombre. Por otra parte, parece claro que este Ochoa de Salazar es el indicado en el índice como Ochoa de Salazar (2), primo del preboste de Portugalete y el poseedor de la casa fuerte de San Martín de Muñatones, objeto continuo de disputa a finales de la centuria.

mandamos que se junte con vos e, amos a doss (*sic*) juntos, non fagades el juramento e solynidad que la ley en tal caso manda e, fecho el dicho juramento e anbos a dos juntamente e non el uno syn el otro, non en otra manera, noscades (*sic*) de los dichos pleitos e causas e fagades en ellas lo que sea justo.

E los unos nin los otros non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis para la nuestra camara.

E demas mandamos al ome que esta nuestra carta mostrare que vos enplase que parescades //(fol. 1v.) ante nos en la nuestra corte, doquiere que nos seamos, del dia que vos enplasare a quince dias primeros siguientes so la dicha pena (*tachado:e*), so la qual mandamos a qualquier escrivano \publico que/ para esto fuere llamado que dende al que bos la mostrare testimonio sygnado con sy sygno por que nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado.

Dada en la noble villa de Valladolid, a onse dias del mes de março anno del Naççimiento del Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatosientos e nobenta e seyss annos.

Episcopus Astoriçensis. Joanes, doctor. Andres, doctor. Françiscus, liçençiatus. Petrus, doctor.

Yo, Alfonso del Marmol, escrivano de camara del rey e de la reyna, nuestros senores, la fise escribir por su mandado con acuerdo de los del su consejo.

[104]

1496, julio, 14

Morón de la Frontera

Los reyes Fernando e Isabel ordenan que nadie pida nada por ninguna mercancia de las que transportaban un grupo de naos –una de ellas comandada por el maestre Martin de Bilbao, vecino de Portugalete- que, procedentes de La Coruña, habían atracado en las costas de Bizkaia y habían sido embargadas para que llevaran a Flandes a la archiduquesa Juana.

- A. G. S., *Registro General del Sello*, leg. 149607, 124. Mal estado de conservación, con fragmentos con la tinta muy desvaída y prácticamente ilegibles.

Martin de Bilbao e otros mercaderos. La carta de los maestros, que non les demande fuera del reyno.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a todos los mercaderos y tratantes de nuestros reynos e sennorios, a quien lo de yuso en esta nuestra carta contenido toca e atanne e a cada uno o qualquiere de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que Martin de Bilbao, vesino de la villa de Portugalete, e Martin Ochoa de Varrando e Martin de Varrando, vesynos de la villa de Bilbao; e Martin de Bilbao la Vieja, vesino de Deurto (*sic*); e Juan de Licona, vesino de Lequetio, maestros de naos, nos fesieron relacion por su petiçion desyendo aquellos (*ilegible*) sus naos cargadas de frutas e vinos e otras mercaderias vuestras e de otros mercaderos que le fletaron las dichas sus naos para Flandes e dis que, estando ellos en la çibdad de La Corunna esperando buen tiempo para seguir, (*ilegible*) de la dicha çibdad les mando de nuestra parte que non seguiesen el dicho viaje e que fueran a la costa de Viscaya a acudir (*ilegible*) ^{//(fol. 1v.)} para poder pasar porque se desya que en la canal de Flandes avia çierta armada de franceses que los esperavan; dis aquellos se fueron a la dicha costa de Viscaya e que, estando en ella para seguir el dicho viaje, Juan de Vera, nuestro corregidor de la villa de Laredo e Garcia de Cotes, nuestro corregidor de la çibdad de Burgos, les mandaron de nuestra parte que non partiesen de alli fasta tanto que fuese (traida?) la flota (*ilegible*) (que fuese?) con la archedulesa, nuestra muy cara e amada fija, al condado de Flandes e que, a cabsa dello, dis que non fue partido nin seguido el dicho viaje e dis que se temen e reçelan que vosotros les pedis los (*ilegible*) de las dichas mercaderias, desiendo que agora vos venieron depues e que ellos son obligados e vos (los diesen?) e que sobrello los (fatigais?) en partes fuera desos nuestros reynos, en lo qual dis aquellos reçivirian mucho agravio e dapnno; por ello, que nos suplicavan e pedian por merçed çerca dello les mandasemos proveer, mandando que, pues las dichas sus naos fueron enbargadas por nuestro mandado para (ir?) en la dicha (*ilegible*) que tomase e re[çibiese] las mercaderias que enbias dichas sus mercaderias e que paguedes los maravedis (*ilegible*) e mandando que sobrello (*ilegible*) nin plaso sobrello fiso (*ilegible*), lo qual fue ^{//(fol. 2)} por los del nuestro consejo visto (*lac*: [e]) fue acordado e con nos consultado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha rason.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e cada uno de vos que por esta vez non pidades nin demandedes en ninguna nin algunas çibdades e villas e logares fuera destos nuestros reynos a los dichos maestros nin a los (*lac.*) dellos las dichas mercaderias de suso declaradas nin sobrello nin sobre cosa alguna dello non les pidades

nin demandedes cosa alguna e sia havido Derecho para el disponer e tener entre ellos o contra cada uno dello ge les pidiese e demande de las vistas nuestro fuero e escritos e non les jugedes de la mia parte espeçial consçejo (*sic*) de lo suso dicho.

E los unos ni los otros, etcetera, so pena de çinquenta mill maravedis para la nuestra camara a cada qual que lo fesiere, etcetera.

Dada en Miron, a XIII^o de julio de XCVI annos.

(*Suscripciones ilegibles*).

[105]

1496, diciembre, 13

Burgos

Los reyes Fernando e Isabel derogan, a petición de Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, el privilegio que permitía a las embarcaciones no pagar el impuesto de treintavo si no descargaban sus mercancías, contemplando como excepciones únicamente las que llegaran a puerto protegiéndose de una tormenta o huyendo de sus enemigos.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149612, 323.*

El preboste de Portugalete. Declaración de la carta que se dyo sobre los navios que vinieron huyendo a la provincia de Guipuzcua.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a todos los corregidores, asyistentes, allcaldes, alguaziles e merinos, prebostes, allcaldes, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas las çibdades e villas e logares de los nuestros reynos e sennorios e a otras qualesquier presonas a quien toca e atanne lo en esta nuestra carta contenido e a cada uno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de escrivano publico, salud e gracia.

Sepades que Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, se presento ante nos en el nuestro consejo en grado de suplicaçion, nulidad o agravio o en aquella mejor forma e manera que podia e de Derecho devia de una carta que nos, a pedimiento de la çibdad e villa e Tierra Llana del nuestro noble e leal condado e sennorio de Viscaya, mandamos dar, por la qual mandamos que, entrando qualesquier naos o otras fustas en qualesquier de los dichos puertos de la mar con fortuna o en otra manera non llevasedes e non consyentesedes que fuese llevado a las tales naos e fustas que del dicho nuestro condado de Viscaya viniesen e aportasen a esos dichos logares o algunos dellos con tormenta o

huyendo de sus enemigos o en otra manera dyezimos ni otros derechos algunos, aunque las tales naos e otras fustas echasen hancoras, salvo sy descargasen en los dichos puertos o en alguno dellos, segund que por esto //(fol. 1v.) e otras cosas mas largamente en la dicha nuestra carta se contiene, la qual el dicho preboste dixo ser contra el muy ynjusta e agraviada porque dyz que fallariamos que los dichos antecesores del dicho su prebostadgo de Portugalete e de todos los otros prebostadgos de la costa de la mar, de las villas e puertos de Viscaya que se han acostumbrado a llevar son el treintabo del tiempo e unos e otros mantenimientos e cosas de comer e beber que los navios trahen pasando por los dichos puertos o viniendo a ellos, los quales dichos derechos diz que han o son obligados a pagar luego commo hechan hancla o repostan en el tal puerto al que pagandose los tales derechos en un lugar e llevando çiertos al preboste del tal puerto commo pagaron son libres que no han de pagar el dicho tributo en ninguno otro puerto del dicho condado de Vizcaya a donde vayan a descargar e vender los tales mantenimientos e que, asymismo, el e los otros prebostes del dicho condado de Viscaya han de aver e les pertenesçer çiertos derechos de otras qualesquier mercaderias que los navios trahen quando las descargan de la nao al batel en que en dar la dicha nuestra carta commo se dio el diz que resçive mucho agravio e danno, porque diz que muchas naos e otras fustas pasan por el dicho puerto de Portugalete e paran en el e hechan hancoras e que, so color de la dicha nuestra carta, dyz que se escapan los que vienen con los dichos navios de pagar, disiendo que no quieren descargar e que non son obligados a pagar sy no descargan, pues la dicha nuestra carta dize que no paguen los dichos navios que vinieren a los dichos puertos con tormenta nin huyendo de sus enemigos nin en otra manera, salvo aquellos que //(fol. 2) descargaren e que despues se pasan a vender e que despues se pasan a vender (*sic*) al puerto de Bilbao e a otras partes e que destas tales el tyene de aver e le pertenesçen los dichos derechos del tryentavo e los otros derechos que se suelen e acostumbran pagar.

Por ende, que nos suplicava e pedia por merçed que mandasemos declarar la dicha nuestra carta no se entender, salvo a las naos e otras fustas que cargasen sus mercaderias para las llevar fuera de nuestros reynos e pasasen por la costa con tormenta o huyendo de sus enemigos e no en otra manera o commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien e, por la presente, declaramos e mandamos que la dicha nuestra carta que de suso se faze mençion non se estyenda ni entienda, salvo a las \otras/

naos e fustas que vinieren a qualesquier de los dichos puertos con tormenta o huyendo de sus enemigos e cosarios (*sic*).

E los unos ni los otros, etcetera.

Dada en la çibdad de Burgos, a treze dyas de diciembre anno de noventa e seys annos.

Joanes, episcopus Astoricensis. Joanes, doctor. Antonius, doctor. Filipus, doctor. Joanes, liçenciatus.

E yo, Iohan Ramires, etcetera.

[106]

1497, abril, 26

Burgos

Los reyes Fernando e Isabel citan a Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, para dirimir un pleito pendiente hacia ya mucho tiempo entre él y Tristán de Leguizamón, preboste de Bilbao, por el cobro de los derechos de prebostadgo.

- A. G. S., *Registro General del Sello*, leg. 149704, 276. Contiene la anotación extemporánea “abril 1497”.

Tristan de Leguiçamo. Enplazamiento.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos Ochoa de Salazar, preboste de la villa de Portogalete, salud e gracia.

Bien sabedes el pleyto que ante nos en el nuestro consejo esta pendiente (*tachado*: ante) entre vos, de la una parte, e Tristan de Leguiçamo, preboste de la villa de Bilvao, e su procurador en su nombre de la otra sobre las cabsas e razones en el proçeso del dicho pleyto contenidas. E agora, por parte del dicho Tristan de Leguiçamo, nos fue suplicado e pedido por merçed que, pues avia muchos dias quel dicho pleyto estava (*tachado*: concluso) ante nos pendiente, mandasemos ver el proçeso del dicho pleyto e determinasedes en el lo que hallasedes por Derecho o que çerca dello proveyesen commo la nuestra merçed fuese e, en el nuestro consejo visto lo suso dicho por quanto vos demanden ser llamado a oyr çerca dello, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon.

E nos tovyamoslo por bien, porque vos mandamos que del dia que con esta nuestra carta fueredes requerido en vuestra persona sy pudierdes ser avido, sy no ante las puertas

de las casas de muestra morada donde mas continuamente vos soleys acoger, diziendolo e faziendolo saber a vuestra muger e fijos //(fol. 1v.) sy los avedes, sy no a vuestros omes e criados e vesinos mas çercanos para que vos lo digan e fagan saber e dello non podades pretender ynorançia fasta quinze dias primeros syguientes, los quales vos damos e asignamos por tres plazos, dando vos los primeros onze dias por primero plazo e los otros dos dias por segundo plazo e los otros dos dias por terçero plazo e, termino perentorio acabado, vengades e parecades ante nos al nuestro consejo por vos o por vuestro procurador suficiẽnt con vuestro poder bastante bien ynstruto e ynformado a responder e dezir e alegar çerca de lo suso dicho todo lo que respoder (*sic*), dezir e alegar quiesieredes e a poner vuestras exçepciones e defensiones, sy por vos avedes, e a presentar, ver presentar, jurar e conosçer los testigos e ynstrumentos e provanças e pedir e ver e oyr e fazer publicacion dellas e oyr e ser presente a todos los abtos del pleyto anexos e conexos, dependientes e mergentes, suçesive, uno en pos del otro fasta la sentencia difinitiva ynclusive, para lo qual oyr e para tasaçion de costas (*tachado*: yo) sy las y oviere, e para todos los abtos del dicho pleyto a que de Derecho devades ser llamado e que espeçial çitasion se requiere, vos çitamos e llamamos por esta nuestra carta con aperçebimiento que vos fazemos que, si paresçieredes (*lac*: [ante]) los del nuestro consejo, vos oyran en todo lo que dezir e alegar quisieredes en guarda de vuestro derecho; en otra manera, en vuestra absençia e rebeldia non enbargante, aviendola por presençia, oyran a la parte del dicho Tristan de Leguiçamo en todo lo que dezio e alegar quisieron en guarda de su derecho çerca de lo suso dicho e sobre todo libran e determinaran lo que la nuestra merçed fuere e fallaren por //(fol. 2) Derecho, syn vos mas çitar nin llamar ni atender sobre ello.

E de commo esta nuestra carta vos fuere leyda e notificada e la cunplieredes, mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con sy syngo porque nos sepamos en commo se cunple nuestro mandado.

Dada en la çibdad de Burgos, veynte e seys dias del mes de abril de noventa e syete annos.

Don Alvaro. Joanes, doctor. Andres, doctor. Antonius, doctor. Felipus, doctor. Françiscus, liçençiatus.

Yo, Alfonso del Marmol, etcetera.

[107]

1497, octubre, 16

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel encargan a las autoridades de Burgos, Calahorra y Palencia que durante un plazo de cincuenta días reciban y tomen declaración a los testigos que Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, presentaba como apoyo en su pleito contra Tristán de Leguizamón, preboste de Bilbao, por los impuestos que se cobraban a las embarcaciones que descargaban mercancías en sus puertos.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 149710, 197.*

Ochoa de Salazar. Reçebtoria.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a todos los corregidores, asyistentes, allcaldes e otros juezes e justiçias qualesquier de las çibdades de Burgos e Calahorra e Palençia e de las çibdades, villas e lugares de suso nombrados e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que pleito esta pendiente ante nos en el nuestro consejo entre Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, de la una parte e Tristan de Leguiçamo, preboste de la villa de Bilvao, de la otra, e sus procuradores en sus nombres sobre rason de los derechos de las mercaderias que se cargan e descargan en las dichas villas e sus puertos e sobre las otras cabsas e razones en el proçeso del dicho pleito contenidas, el qual dicho pleito por los del nuestro consejo fue avido por contenso (*sic*) e, visto el proçeso del dicho pleito, dieron e pronunçiaron en el dicho pleito sentencia en que fallaron que para mas presta e clara expedicion deste dicho pleito que devian reşçibir e reşçibieron al dicho Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, a prueba de las deligençias por su parte alegadas que izo en prosecucion deste dicho pleito para que la sentencia difinitiva contra el dada por //(fol. 1v.) el licenciado de Chinchilla, nuestro juez comisario que fue, non pasase en cosa juzgada e a la otra parte a prueba de lo contrario sy quesiese, salvo iure ynpertinencium et non admitendorum, para la qual prueba faser e para la traer e presentar antellos les dieron e asygnaron plaso e termino de çincuenta (*lac*: [dias]) por todo, plasos e termino perentorio, con aperçibimiento que les fizieron que otro plasy (*sic*) nin termino les seria dado ni este les seria prorrogado e este mismo termino dieron e asygnaron a cada una de las dichas partes para que viniesen e se presentasen antellos, sy quisyesen, a ver presentar, jurar e conosçer los testigos e provanças que la una parte presentase contra la otra e la otra contra

la otra e, por esta su sentencia juzgando, asy lo pronunçiaron e mandaron en sus escriptos e por ellos, despues de lo qual el dicho Ochoa de Salasar paresçio ante nos en el nuestro consejo e dixo que los testigos de que se entendia aprovechar, que los ha e tiene e biven e moran en las dichas çibdades, villas e lugares o en alguno o algunos dellos.

E nos suplico e pidio por merçed que le mandasemos dar nuestra carta de resçeptoria para vosotros para que dentro del dicho termino en la dicha sentencia contenido pudiese faser ante vosotros su provança e la traer e //(fol. 2) presentar ante nos en el nuestro consejo o que sobre ello proveyesemos commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurisdicçiones que, sy la parte del dicho Ochoa de Salasar paresçiese ante vos o ante qualquier de vos dentro del dicho termino de los dichos çinquenta dias en la dicha sentencia contenidos, los quales comiençen a correr e corran e se cuenten desde diez e syete dias del mes de octubre deste presente anno de la data de esta nuestra carta en adelante fasta ser conplidos e vos requerieren con esta dicha nuestra carta, fagades paresçer ante vos las presonas que por su parte vos fueren nombradas dentro del dicho termino e, asy paresçidos ante vos, tomedes e resçibades dellos de cada uno sobre sy juramento en forma devida de Derecho e sus dichos o deposyçiones preguntandolos por las preguntas del ynterrogatorio que por su parte vos sera presentado. E a lo que los dichos testigos dixeren que lo saben, preguntadles commo lo saben. E a lo que dixeren que lo oyeron dezir, a quien e quando lo oyeron dezir. E a los que dixeren que lo creen, que commo e por que lo creen, de manera que cada uno dellos de rason suficiẽte de su dicho e deposyçion e, lo que asy los dichos //(fol. 2v.) testigos dixeren e depusyeren, lo fagades escrevir en linpio al escrivano o escrivanos ante quien pasare firmado o de vuestro nombre e sygnado del dicho escrivano o escrivanos e, çerrado e sellado en publica forma en manera que faga fee, la dedes e entreguedes e fagades dar e entregar a la parte del dicho Ochoa de Salasar para que lo pueda traer e presentar ante nos al nuestro consejo dentro del dicho termino de los dichos çinquenta dias en la dicha sentencia contenido, lo qual fased e conplid asy aunque la otra parte no paresca ante vos a ver presentar, jurar e conosçer los testigos e provanças que la parte del dicho Ochoa de Salasar presentare por quanto por los del nuestro consejo, por la dicha su sentencia, les fue asygnado el mismo pla[s]o e termino para ello, pagando primeramente su justo e devido salario al escrivano o escrivanos por ante quien lo suso dicho pasare.

E los unos nin los otros, etcetera.

Dado en la villa de Valladolid, a XVI dias del mes de octubre de XCVII annos.

Joanes, episcopus Astoricensis. Joanes, doctor. Antonius, doctor. Gundesalvus, licenciatus. Franciscus, doctor et abbas. Joanes, licenciatus.

Yo, Juan Ramires, escrivano de camara, etcetera.

[108]

1498, octubre, 2

Valladolid

Bernardino Fernández de Velasco, condestable de Castilla, autoriza a los corregidores de Santander, Laredo, San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales y de la merindad de Trasmiera que concedan licencia a la villa de Portugalete para imponer entre sus vecinos una sisa de veinte mil maravedís como máximo para proseguir un pleito que tenían contra la villa de Bilbao.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 149810, 9.*

La villa de Portugalete. Licencia para echar por sysa XXV.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos el que es o fuere nuestro corregidor e juez de resydençia de las villas de Santander e Laredo e San Biçiyente e Castro de Urdiales e de la merindad de Trasmiera e a cada uno de vos, salud e gracia.

Sepades que por parte de la villa de Portugalete nos fue fecha relaçion por su petyçion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada, diziendo que ellos tyenen çierto pleito e debate con la villa de Bilvao e vesinos della sobre çierto echar de boyas e sobre çierta juridiçion e canal e judgando e sobre la presion de Lope de Matute, visyno de la dicha villa, e quel liçenciado de Haro, juez de resydençia del nuestro noble e leal senorio e condado de Vizcaya, porque non syguiesen su justicia, les mando que non recaryesen (*sic*) maravedis algunos para el dicho pleito e qu, sy asy pasase, que los vesinos de la dicha villa resçibirian en ello grande agravio e dapnno.

E nos suplicaron e pidieron por merçed sobre ello les mandasemos proveer de remedio con justicia, mandandoles dar liçençia para que pudiesen (*sic*) repartir para seguir su justicia en el //(fol. 1v.) dicho pleito los maravedis que oviesen menester porque la dicha villa dis que non tyene maravedis de propios con que lo sygan o commo la nuestra merçed fuese, lo qual, visto por los del nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rason.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego que con ella fuerdes requerido ayays vuestra ynformacion e sepays la verdad sy el dicho pleito es de la dicha villa e non de personas partyculares e, sy fallardes quel dicho pleito es de la dicha villa e non de vesinos partyculares della e que la dicha villa de Portugalete non tyene maravedis de propios con que se (siga?) el dicho pleito, les deys liçençia para que puedan repartyr entre los vesinos de la dicha villa o echar sysa en las viandas e mantenimientos que en la dicha villa se vendieren fasta en contya de veynte mill maravedis e non mas, ca dandoles vos la dicha liçençia, nos, por la presente, ge la damos para que puedan repartyr e repartan los dichos veynte mill maravedis entre los visinos e moradores de la dicha villa (*tachado*: e) que en los (*tachado*: que los) semejantes repartymientos suelen e acostumbran pagar.

E sy los ovieren de echar en sysa en las viandas e mantenimientos que en la dicha villa se vendieren, que sea lo //(fol. 2) mas, syn perjuisio de los vesinos della e contando que non se pueda echar ni sysa nin por repartymiento mas de los suso dichos veynte mill maravedis e que aquellos se gasten en los dichos pleitos e non en otra cosa alguna, para lo qual vos damos poder cumplido por esta nuestra carta con todas sus ynçidençias, dependençias e mergençias, anexidades e conexidades.

E los unos nin los otros, etcetera.

Dada en la villa de Valladolid, a doss (*sic*) dias del mes de otubre anno de mill e quatroçientos e noventa e ocho annos.

El condestable duque don Bernaldinno Fernandes de Velasco, condestable de Castilla, duque de Frias, por virtud de los poderes que tyene del rey e de la reyna, nuestros senores, la mando dar.

Yo, Christoval de Bitoria, la fise escribir con acuerdo de los del consejo de sus altesas.

Joanus, doctor. Françisçus, liçençiatus. Petrusy (*sic*), doctor. Joanus, liçençiatus (*signo*).

[109]

1498, octubre, 26

Valladolid

Fadrique de Toledo, duque de Alba y marqués de Coria, encargan al corregidor de Bizkaia que mantenga a Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, como merino del valle de Uribe e invalide la venta que, en contra de una pragmática real, se había realizado de dicha merindad.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149810, 256.*

Ochoa de Salasar. Para quel corregidor de Viscaya guarde la carta e pramatyca de los que venden ofiçios.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos el que es o fuere nuestro corregidor e juez de resydençia del nuestro noble e leal seniorio de condado de Vizcaya e a vuestro allcalde en el dicho ofiçio e a cada uno de vos, salud e gracia.

Sepades que Ochoa de Salasar, preboste de \de la villa de/ Portugalete, nos fiso relaçion por su petyçion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada, disiendo que por nos le fue fecha merçed de la merindad de Uribe por vacaçion e muerte de Martin Dias de Mena, su suegro, nuestro capitan que fue, e que sobre çierta pendençia que desia Ynnigo Ortys de Arraduaga, vesino dese dicho condado, disiendo que le pertenesçia e hera suya la dicha merindad; dis que la vendio a Juan de Vasurto contra la pramatyca por nos fecha e que por nos fue mandado a vos, el dicho nuestro corregidor, exsecutar la dicha nuestra pramatyca, lo qual dis que non aveys //(fol. 1v.) fecho nin cumplido, en lo qual el ha resçebido mucho agravio e dapnno.

E nos suplico e pidio por merçed sobre ello le proveyesemos de remedio con justicia, mandando dar nuestra sobrecarta para que la dicha nuestra pramatyca fuese exsecutada o commo la nuestra merçed fuese, lo qual, visto por los del nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rason.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veays la dicha nuestra carta e pramatyca que de suso se fase mençion e la guardedes e cunplades e exsecutedes e fagades guardar e conplir e exsecutar e traher e trayades a pura e devida exsecuçion con efecto en todo e por todo, segund que en ella se contyene e contra el thenor e forma dello non vayades nin pasedes nin consyntades yr nin pasar agora nin de aqui adelante so las penas e enplasmientos en la dicha nuestra carta contenidas, so la qual dicha pena mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de //(fol. 2) ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en commo se cunple nuestro mandado.

Dada en la villa de Valladolid, a veynte e seys¹³⁵ dias del mes de octubre anno del mill e quatroçientos e noventa e ocho annos.

El duque marques don Fadrique de Toledo, duque d'Alva, marques de Coria, por virtud de los poderes que del rey e de la reyna, nuestros senores, tyene, la mando dar con acuerdo de los del consejo de sus altesas.

Yo, Christoval de Bitoria, la fise escribir.

Joanus, doctor. Françiscus, liçençiatu. Petrus, doctor. Joanus, liçençiatu.

[110]

1498, noviembre, 3

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel ordenan a Pedro González de Frómista, vecino de esta localidad, que respetara la ley aprobada en las Cortes de Madrigal de 1476 sobre los que morían sin haber hecho testamento para que así Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, pudiera cobrar ocho mil maravedís que habían sido pagados a su suegro después de que su suegra hubiera muerto en un accidente y no se encontrara su última voluntad.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149811*, 18. Contiene la anotación extemporánea “noviembre 1498”.

Ochoa de Salazar. Ynxerta la ley de Madrigal sobre los que mueren aventestado.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos Pero Gomes de Fromesta, vezino de la villa de Fromesta, e a otras qualesquier personas a quien lo contenido en esta nuestra carta atanne o ataner puede en qualquier manera e a quien fuere mostrada, salud e gracia.

Sepades que Ochoa de Salazar, preboste e vesino de la villa de Portugalete, nos fiso relación por su petycion que ante nos en el nuestro consejo fue presentada, diziendo que vos, el dicho Pero Gomes, seyendo hijo de la Santa Crusada, le distes e pagastes sieteçientos mill maravedis que por nos dis que le fueron librados en vos, que dis que se devian a Martin Diaz de Menna, nuestro capitan de la nuestra armada, su suegro, e diziendo vos que avedes de aver çierto abentestado de su suegra, muger del dicho Martin Diaz que dis que cayo (*lac*: [de]) una torre en la villa de Villvao e la mato e que non se

¹³⁵ Escrito con otra mano, ligeramente sobrescrito y con un tamaño de letra ligeramente inferior. Casi con toda seguridad, en primer lugar se dejó un hueco en blanco y la anotación del día fue algo que se hizo con posterioridad.

hallo el testamento e otras cosas que diz que ella tenia e que por esta cabsa le llevastes ocho mill maravedis e que, commo quier que por el fuese requerido para que le diesedes e pagasedes los dichos ocho mill maravedis, pues non ge los pudistes ni devistes llevar, dis que lo non aveys querido nin querieys faser poniendo a ello unas escusas e delaciones ynvedidas e que, sy asy pasase, quel resçibiria en ello grand agravio e danno.

E nos suplico e pidio por merçed sobre ello le mandasemos proveer e remediar con justicia o commo la nuestra merçed fuese.

E nos tobimoslo por bien, //(fol. 1v.) e por quanto en las Cortes que nos fisimos en la villa de Madrigal el anno pasado de mill e quatroçientos e setenta e seys annos hisimos e hordenamos una ley que sobre este caso habla, su thenor de la qual es este que se sygue:

(*Calderón*)¹³⁶. Eçelentes senores. Sepan todos que los frayles de la Trenidad e de la Merçed e otros de otras Ordenes disen que tienen privilegios de algunos reyes, vuestros progenitores, para que los testamentarios e los herederos de los finados les muestren los testamentos dellos e para que las mandastes a personas ynçiertas e a lugares ynçiertos.

E otrosy, sy el defunto non les mandare algo en su testamento, que aya conto de sus bienes quanto monta la maior manda del testamento e que los bienes de los que mueren syn testamento pertenesçen a las dichas crusadas.

E commo quiera que desto non han mostrado privilegios nin se cree que los tyenen por las vexaçiones que asy fazian (*calderón*)¹³⁷ e por remediar a la yniquidad e dannos que destos debates recresçian, el rey don Alonso, de gloriosa memorya, nuestro progenitor, revoco qualesquier cartas e previsto que so la dicha razon fueron dadas e, esto non enbargante todavia los dichos frayles ynssystem en pedir las cosas suso dichas e aun en otras partes disen que les pertenesçen los mostrencos e, sobre esto, fatygan a nuestros subditos e naturales ante sus conserbadores, non lo pudiendo nin deviendo faser, pues non tyenen titulu (*sic*) para ello e, previsto que alguna tovierá para las cosas suso dichas o algunas dellas, aquel fue revocado, commo dicho es, e aun puesto que non fuera revocado, pues el derecho que disen que tienen en manera de privilegio de rey antel rey se devia pedir, lo que por virtud del les pertenesçe e no ante jueses e alienos.

Por ende, suplicamos a vuestra sennoria que le plega aprovar la dicha revocaçion por el dicho rey don Alonso fecha de las dichas cartas e privilegios e mande que de aqui

¹³⁶ Se encuentra al principio de la copia de la cláusula de este ley y al margen izquierdo para indicar a que altura del documento está la inserción.

¹³⁷ Colocado en este lugar incorrectamente, cuando debería figurar al final del fragmento de ley inserto.

adelante que las tales demandas çesen e defiendan a los legos que non den escrivanos nin por de (*sic*) tales cabsas so çiertas penas.

A esto vos respondemos que es nuestra merçed e mandamos que guarde la dicha ley fecha por el dicho rey don Alonso, su thenor de la qual es este que se sygue:

A lo que nos pedieron por merçed que los procuradores de las dichas ordenes de la Trinidad e Santa Ollala (*sic*) e los otros privilegios de las otras ordenes //(fol. 2) ganan cartas de la nuestra chançyleria muy agravadas deziendo que tenian previlegios e demandavan e costrenian apremiadamente a las (*mancha*) con las dichas cartas que les mostraren e diesen los testamentos de los finados e, depues que gelos avian mostrado, que les mandavan que truxiesen todas aquellas cosas que en el contenian por los dichos testamentos que heran mandadas a lugares ynçiertos e a personas ynçiertas.

Otrosy, que sy en el non mandase el fynado alguna cosa a cada una de las dichas ordenes, que demandan a los cabeçaleros e herederos del fynado o de la fynada quanto monta la maior manda que se contenia en el testamento e que, sy non gelo querian dar, que los trayan sobre ello a pleito e les fasian otros males de dapnnos maliçiosamente fasta que los fasian coechar, en manera que por esta rason non se podian cunplir nin se cunplen los testamentos de los fynados, segund les ordenaron al tiempo de sus fynamientos.

E otrosy que demandavan eso mismo que todos aquellos que morian syn faser testamento, que los bienes que fyncasen a sus herederos que los diesen para las dichas ordenes e que, por esta rason, fueron coechos desheredados e coechados e destas cosas tales se syguia muchos e grandes agravios e dapnos a la onrra e non hera nuestro servicio e que quisyesemos defender e mandar que esto non pasase asy de aqui adelante e que revocasemos las nuestras merçedes que esta rason tenian en esto que haríamos nuestro servicio e a ellos merçed.

A esto respondemos que lo tenemos por bien e revocamos las cartas que contra esto son dadas e mandamos que de aqui adelante non usen dellas e, sy algunos previllejos tyenen (*tachado*: seran) los dichos frayles de la Merçed e de la Trinidad para aver lo suso dicho, esto se deve entender quando los tales bienes pertenesçen a la nuestra camara e fisco e non en otra manera e asy declaramos e enterpertamos (*sic*) por la presente qualesquier previllejos e merçedes que desto parescan. Pero sy el defunto dispusiere de sus bienes en su vida, que sean esclusos los dichos frayles.

E en quanto a la (*mancha*) que desis que se ponga a los legos e quanto suplicado en vuestra petyçion, //(fol. 2v.) desimos que nos plase que se faga e cunpla e exsecute commo en vuestra petyçion se contyene (*calderón*).

Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos que veades las dichas leyes que de suso van encorporadas e las guardedes e cumplades e fagades guardar e conplir e exsecutar en todo e por todo, segund que en ellas se contyene. E sy contra el thenor de las dichas leyes aveys algo llevado al dicho Ochoa de Salasar, que lo restytuyays luego libre e desenbargadamente e syn costa alguna.

E non fagades ende al, etcetera, pena (*tachado*: dia) XV.

Dada en la villa de Valladolid, a tres dias del mes de noviembre anno de mill e quatosientos e noventa e ocho annos.

Joanus, doctor. Françisçus, liçençiatu. Petrusy (*sic*), doctor. Joanus, liçençiatu.

Yo, Christoval de Bitoria, escrivano de camara, etcetera.

[111]

1499, enero, 10

Ocaña

Los reyes Fernando e Isabel ordenan al corregidor de Bizkaia que nombre a un alcalde para la villa de Portugalete que no fuera vecino de esta localidad y que, si lo era, fuera elegido por la dicha villa, tal y como mandaban las ordenanzas.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149901, 242.*

Ochoa de Salasar. Para que el corregidor o juez de resydençia de Viscaya ponga allcalde en la villa de Portugalete que sea de fuera o, sy non, que lo elija de la villa e le de poder, segund se contiene en la hordenança.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos el que es o fuere nuestro orregidor (*sic*) o juez de resydençia del nuestro noble e leal sennorio e condado de Viscaya e a cada uno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della sygnada de escrivano publico, salud e gracia.

Sepades que Ochoa de Salasar, preboste de la villa de Portugalete, en nombre de la dicha villa de Portugalete, nos fiso relacion por su peticion, etcetera, disiendo que por los previllejos que la dicha villa tyene de los reyes, nuestros progenitores, e de nos confyrmados e asy mismo por las ordenanças que fiso el licenciado (*blanco*) de Chinchilla del nuestro consejo, ya defunto, que por nos fueron confyrmadas en cada un anno se eliga en la dicha villa un allcalde que libre e determine los pleitos e cabsas de los vesinos de la dicha villa, el qual allcalde elija (procuradores?) de los mas sufiçientes e abonados de la

dicha villa e dis que algunos corregidores e juezes de resydençia dese dicho nuestro condado, en quebrantamiento de sus previllejos e de la dicha ordenança quieren poner allcalde en la dicha villa el que a ellos plase por ynterçesion de algunas personas que ge lo ruegan, non lo pudiendo ni deviendo faser de Derecho, e que, sy asy pasase, que ellos rescibirian en ello grande agravio e dapnno.

E nos suplico e pidio por merçed sobre ello les mandasemos proveer e remediar con justicia, mandando que la dicha villi (*sic*) eligiese el dicho allcalde segund e commo en la dicha ordenança lo mandamos o commo la nuestra merçed fuese, lo qual, visto por //(fol. 1v.) los del nuestro consejo e con nos consultado, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha rason.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que de aqui adelante, sy en la dicha villa quisyerdes poner allcalde, lo pongades que non sea vesino de la dicha villa nin de su tierra e, sy se oviere de poner allcalde vesino de la dicha villa, vos mandamos que sea elegido por la dicha villa e vesino della, segund e commo por las dichas ordenanças lo mandamos e al que asy fuere elegido por la dicha villa, segund las dichas ordenanças, deys poder para usar del dicho oficio de allcaldia.

E los unos nin los otros, etcetera.

Dada en la villa de Ocanna, a dies dias del mes de henero anno de MCCCCXCIX annos.

Joanus, doctor. Françisçus, liçenciatus. Joanus, liçençiatu. Martynus, doctor. Liçençiatu Çapata.

Yo, Christoval de Bitoria, escrivano de camara, etcetera, (*signo*).

[112]

1499, enero, 22

Ocaña

Los reyes Fernando e Isabel ordenan al corregidor o juez de residencia del condado de Bizkaia que evalúe la necesidad de imponer un repartimiento en Portugalete de hasta veinte mil maravedís como máximo para la prosecución de un pleito, indicándole que, en caso de no haber necesidad y considerando la gran pobreza que hay en la villa, lo suspenda.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149901, 255.*

Portugalete. Para quel corregidor o juez de residencia aya ynformacion e, sy ay neçesydad, haga un repartimiento fasta en cuantia de XXM.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos el corregidor o juez de residencia del nuestro noble e leal condado e sennorio de Viscaya, salud e gracia.

Sepades que Martin de Valleçilla, por sy e en nombre de Hernand Sanches de la Ria e de Ynnigo de la Pedrisa e de Juan de Montellano e de todos los vesinos e biudas e pobres de la villa de Portugalete, nos fiso relacion, etcetera, disiendo que a causa que el liçençiado Martin de Liano, nuestro juez de residencia dese dicho condado, prendio al preboste de la dicha villa e a otras çiertas personas e al dicho preboste (*tachado*: de la dicha villa e) dis que enbio a esta nuestra corte e a los otros desterro e dis que, por ser los suso dichos muy enparentados en la dicha villa, se conçertaron con algunos vesinos della para que les ayudasen en las costas que avian fecho en lo suso dicho e que, estando los del nuestro consejo en la villa de Valladolid, dis que fue ganada una carta disiendo que la dicha villa tenia pleito con la villa de Bilvao sobre la ria e jurediçion e otras cosas e quel liçençiado de Haro, porque non alcançasen justicia, non les dexava faser repartymiento, por lo qual mandamos al corregidor de Trasmiera que oviese ynformacion de lo suso dicho e, sy fallase ser asy, diese liçençia a la dicha villa para repartyr veynte mill maravedis, el qual dicho corregidor dis que, por virtud de la dicha comision, reçebio çiertos testigos de los omes nuestros que heran desterrados e los que avian rodeado (*sic*) //(fol. 1v.) que se fesiese el dicho el dicho repartymiento, los quales testigos dis que se perjurarón e dispusieron en su causa propia e, por la dicha ynformacion, el dicho corregidor dis que mando faser el dicho repartymiento de los dichos veynte mill maravedis, lo qual todo dis que paresçia por una ynformacion que presentaron ante nos e que, sy el dicho repartymiento se oviese de faser, aquella villa e pobres della reçebirian mucho agravio e danno por ser la villa pequenna e estar muy fatygados a causa de lo (*sic*) demanda que se fiso para levar a la yllustrisyma archiduquesa, nuestra muy cara e muy amada fija, por lo qual quedaron muchas biudas e pobres en la dicha villa e que no avia pleito alguno para que fuese menester.

E nos suplico e pidio por merçed en el dicho nombre sobre ello les mandasemos proveer de remedio con justicia, mandando revocar e dar por ninguna la dicha carta e que, por virtud della, non se fisiese el dicho repartymiento o commo la nuestra merçed fuese, lo qual, visto en el nuestro consejo e çierta ynformacion que ante nos fue presentada çerca

de lo suso dicho, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rason.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos a vos, el dicho corregidor o juez de residencia, que luego fagays sobreseer en el dicho repartymiento e, asy sobreseydo, vos, el dicho corregidor, ayays ynformacion e sepays la verdad sy ay algund pleito sobre lo suso dicho e sy para el ay nesçesidad del dicho repartimiento e, sy fallardes que ay nesçesidad de los dichos veynte mill maravedis en nuestras cartas contenidos para que lo para que los (*sic*) mandamos repartyr, fagays el dicho repartymiento fasta los dichos veynte mill maravedis e non mas. E sy la dicha nesçesidad non oviere, mandeys que non se faga el dicho repartymiento por virtud de la dicha nuestra carta, para lo qual, etcetera.

E non fagades ende al.

Dada en la villa de Ocanna, a veynte e dos dias del mes de enero anno de mill e quatroçientos e noventa e nueve annos.

Iohanus, doctor. Franciscus, licenciatus. Juannus. Martinus, doctor. Licenciatus Capata.

Yo, Alfonso del Marmol, etcetera.

[113]

1499, mayo, 9

Madrid

Los reyes Fernando e Isabel emplazan a los concejos del condado de Bizkaia a testificar en una causa de nulidad que presentó Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, contra una real orden en la que se prohibía la exportación de hierro y acero fuera del reino.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149905, 235.*

Ochoa de Salazar. Enplasamiento para el condado de Viscaya.

Don Fernando e donna Ysabel, por la gracia de Dyos, rey e reyna, etcetera, a vos los conçejos, allcaldes e deputados, caballeros, escuderos, ofiçiales e omes buenos del noble e leal condado e senorio de Vyscaya, salud e gracia.

Sepades que Ochoa de Salazar, preboste de la villa de Portugalete, se presento ante nos en el nuestro consejo en grado de suplicaçion, nulidad o agrabyo o en la mejor forma e manera que podya e de Derecho devia de una carta que nos ovymos mandado dar e

dymos, por la qual mandamos que agora e de aqui adelante non se sacasen por presonna alguna de Vyscaya nin de otras partes de nuestros reynos (*sic*) vena de hierro nin azero ni presonnas algunas fuesen osadas de lo bender ni sacar nin cargar en nabyo para fuera destes \nuestros/ reynnos, so çiertas penas syn embargo de qualesquier cartas de merçed e liçençia que qualesquier presonas toviesen de nos para poder sacar la dicha bena de nuestros reynos, segunda que mas largamente en la dicha nuestra carta dis que se contiene. E dyxo la dicha carta ser (*tachado*: ninguna) ynjusta e muy agrabyada contra el por (*tachado*: las) las razones de nulidad e agrabyo que de la dicha nuestra carta dis que se coligen e en su petyçion espreso.

E nos suplico e pydyo por merçed lo mandasemos reçebyr en qualquier de los dichos grados que lugar oviese de Derecho e mandasemos anular e (*tachado*: reboçiar) rebocar la dicha nuestra carta o commo la nuestra merçed fuese, la qual, vysto en el nuestro consejo, fue acordado que vosotros deviades ser llamados //(fol. 1v.) sobrello e que debyamos mandar (*lac*: [dar]) esta nuestra carta para vos en la dicha razon.

E nos tobymoslo por (*tachado*: que) vyen, porque vos mandamos que del dya que con esta nuestra carta fuerdes requeridos (*tachado*: que) en vuestros ayuntamientos sy podydes ser avidos, sy no ante el corregidor e dos regidores e dos dyputados dese dicho condado, por manera que venga a vuestra notyçia e dello non podades pretender ynorancia desiendo que lo non supystes, fasta treynta dyas primeros siguientes, los quales vos damos e asynamos por tres plazos, dando vos los beynte e quatro dyas primeros por permero (*sic*) plaso e los otros tres dias segundos por segundo plazo e los otros tres dyas terçeros por terçero plaso, termino perentorio acabado, que bengades e parescades ante nos en el nuestro consejo por vuestro procurador suficiẽte con poder bastante, \bien/ ynstruto e ynformado çerca de lo suso dicho e a desir e allegar çerca dello en guarda de vuestro derecho todo lo que desir e alegar quesyerdes e a poner vuestras eçebçiones e defensyones, sy las por vos avedes, e a presentar e ver presentar, jurar e conoscer los testigos e escripturas e probanças e pedyr e ver e oyr fazer publicaçion dellas e oyr e ser presente a todos los avtos del pleyto prinçipales, açesorios, annexos e conexos, suçesyve uno en pos de otros fasta la sentencia definitiva ynclusyve, para la qual oyr e apra tasaçion de costas, sy las oviere, e para todos los otros avtos del pleyto a que de Derecho debades ser espeçialmente llamados, vos çitamos e llamamos e ponemos plaso perentoriamente por esta nuestra carta con apreçibymiento (*sic*) que vos fasemos que, sy el dicho vuestro procurador paresçiere, los del nuestro consejo le oyan en uno con el dicho Ochoa de

Salasar en todo lo que desir e alegar quesyeren en guarda de vuestro derecho; en otra manera, (*tachado*: en) su avsençia e rebeldya non enbargante, antes aviendola por presençia, oyran al dicho //(fol. 2) Ochoa de Salasar en todo lo que desir e alegar quesyere e sobre todo librarian e determinaran lo que se fallare por Derecho, syn bos mas çitar nin llamar nin atender sobrello.

E de commo esta nuestra carta vos fuere notificada, mandamos, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara, a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado.

Dado en la villa de Madrid, a nuebe dyas del mes de mayo anno del Sennor de mill e quatroçientos e nobenta e nueve annos.

Joanes, episcopus Ovetus. Joanes, doctor. Petrus, doctor. Joanes, licenciatus. Martinus, doctor. Liçençiatu Çapata.

Yo, Alonso del Marmol, etcetera.

[114]

1499, septiembre, 4

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel encargan Cristóbal Álvarez de Cueto, corregidor de Bizkaia, que dé licencia a la villa de Portugalete solamente por un año para repartir la cantidad necesaria para el pedido y derechos ordinarios y que envíe información de cuánto dinero necesitaba la villa para pagar al letrado y al procurador síndico y para arreglar las calles de la localidad.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149909, 357.*

Setiembre. Para el corregidor del condado de Vizcaya sobre el repartymiento de la villa de Portugalete. XXVII.

Don Fernando e dona Ysabel, etcetera, a vos el licenciado de Cueto, nuestro corregidor del nuestro noble e leal condado e sennorio de Vizcaya, o a vuestro allcalde en el dicho ofiçio, salud e gracia.

Sepades quel conçejo, allcaldes, preboste, regidores, ofiçiales, omes buenos de la villa de Portugalete nos fyzieron relaçion por su petiçion, diziendo que vos, al tiempo que visytastes la dicha villa, diz que porque fallastes que en la dicha villa se fazen çierto

repartymiento para pagar los syete mill maravedis que la dicha villa diz que nos pagan en cada un anno e para pagar los tres mill e quinientos del salario del corregimiento e para pagar los mill maravedis que se dan al salaryo de allcalde de la dicha villa e cada quinientos maravedis a tres fieles e otros regidores novezientos maravedis, que son trezientos a cada uno, e al escrivano del conçejo mill maravedis e a las guardas de las vynnas e heredades mill maravedis e a los veladores de la dicha villa seyçientos maravedis e (*tachado*: nuestros regidores novecientos maravedis) e al vargero que tiene un pasaje cerca de la dicha villa seteçientos e quarenta maravedis y les tomastes la cuenta de lo pagado e les mandastes que dende en adelante non fiziesen ningun repartymiento de mas y allende de los tres mill maravedis que las leyes de nuestros reynos disponen e que la dicha villa non tienen propios mas de dos mill e trezientos e treynta e syete //(fol. 1v.) maravedis e que, sy asy pasase, aquellos reçeberian (*sic*) mucho agravio e danno e non ternia de que pagar nin cunplir los derechos hordinarios cada un anno (*lac*: [que]) la dicha villa paga.

E nos suplicaron e pedieron por merçed çerca dello con remedio de justicia les probeyesemos o commo la nuestra merçed fuese, lo qual, visto en el nuestro consejo, vista çierta ynformaçion (*tachado*: de) que por vos, el dicho nuestro corregidor, fue avida sobre los suso dicho, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha rason.

E nos tovymoslo por bien, porque vos mandamos que para pagar este presente anno de la fecha desta (*tachado*: presente anno) nuestra carta el dicho pedido e derechos hordinarios suso dicho(*tachado*: s) que montan syeteçientos e quarenta e syete maravedis deys liçencia a la dicha villa que por este dicho anno solamente repartan e repartan (*sic*) por esa dicha villa descontados los dichos dos mill e tresientos e treynta e syete maravedis, deys liçencia a la dicha villa que por este dicho anno¹³⁸ e por la forma e manera que fasta aqui se han acostumbrado repartir e que aquellos maravedis se gasten en pagar las cosas suso dichas e non en otras cosas algunas.

E otrosy, por quanto por su peticion nos fue fecha relaçion que de mas e allende de los suso dichos dis que pagan en cada un anno al letrado de la dicha villa tres mill maravedis e al procurador syndico dos mill maravedis e para reparar los puentes e cayes de la dicha villa e otros çiertos maravedis, que les mandasemos dar liçencia e facultad para los //(fol. 2) reparar e porque desto non truxeron nin presentaron ante nos ynformaçion

¹³⁸ Repetida la expresión de esta manera en el original.

fecha por vos, el dicho nuestro corregidor, vos mandamos que vos ynformeys que puentes e muros e cayes son menester de reparar e que reparacion han menester e, asy mismo, que es dado e da al letrado e procurador de la dicha villa e ay ay renta sennalada para todo lo suso dicho e de que se solia reparar e quanto seria menester para ello. E la ynformacion avida, la enbiad al nuestro consejo que en la villa de Valladolid reside e çerrada e sellada, porque alli se vea e faga sobre ello lo que sea justo a los unos en las cosas (susodichas?).

Dada en la villa de Valladolid, a quatro dias del mes de setyembre (*tachado*: de) anno del Nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e nueve annos.

Los condes de Ferya e de Cabra.

E yo, Luys del Castillo, etcetera.

Joanes, doctor. Petrus, doctor.

Bachiller Vela.

[115]

1499, septiembre, 16

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel ordenan a Cristóbal Álvarez de Cueto, corregidor de Bizkaia, que haga cumplir en Portugalete una ley promulgada por Juan II de Castilla en 1433 en la que se prohibía a los habitantes de un lugar salir a vivir fuera de las murallas de villas y ciudades para evitar el despoblamiento de núcleos urbanos.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg, 149909, 485.*

Portogalete. Ba ley encorporada para que en Portogalete no se salgan a vevyr fuera de la villa.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos el licenciado Christoval Alvares de Cueto, nuestro corregidor del nuestro noble e leal condado e senoryo de Vyscaya, e a vuestro allcalde en el dicho ofiçio e a otro qualquier nuestro corregidor o juez de resydençia que de aqui adelante fuere en el dicho condado y a los allcaldes e justyçias qualesquier de la vylla de Portugalete e a otra qualquier presonna a quien toca e atapnne (*sic*) lo en esta nuestra carta contenido e a quien fuere mostrado o el traslado della sygnado de esprivano (*sic*) publico, salud e grracia (*sic*).

Sepades que por parte del conçejo, justyca, regidores, ofiçiales e omnes buenos de la villa de Portugalete nos fue fecha relaçion por sy petyçion que en el nuestro consejo fue presentada, desyendo que por las leyes destos nuestros reynos (*sic*) esta mandado e defendydo que ninguno ni algunas presonas fagan casas ni edefyçios nin se salgan a vebyr fuera de los muros de las çibdades e vyllas e lugares dellos e dis que algunas \presonas/ que solian bebyr e morar en la dicha villa e otros que de nuevo se byenen a vezindar a ella, contra el thenor e forma de lo suso (*lac*: [dicho]), han fecho e de cada día hazen casas en que puedan venir e afuera de los muros e çerca de la de la (*sic*) dicha vylla avyendo, commo diz que an, dentro en la dicha vyllas muchas casas en que puedan bebyr e morar e logares e partes de que las que puedan faser de nuevo sy quisieren e que, por esta causa, dicha vylla se despuebla e, sy a ello se diese logar, se despobleryan mas de que la dicha vylla y vezinos della resçibyryan en ello grand agravio de dampnno.

E nos suplicaron e pedyeron por merçed sobre ello les mandasemos prober e remediar con justyca o commo la nuestra merçed fuese, lo qual, vysto en el nuestro consejo, fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon.

E nos tovymoslo por byen e por quanto en las //(fol. 1v.) Cortes quel sennor rey don Juan, nuestro padre, de gloryosa memorya, fizo e hordenno en la vylla de Madrid el anno que paso de mill e quatroçientos e tryenta e tres annos a petyçion de los procuradores de las çibdades e vyllas e del reyno fizo e hordenno una ley que çerca desto habla, su thenor de la qual hes (*sic*) este que se sygue.

Otrosy, a lo que me pedystes por merçed deziendo que por quanto en algunas çibdades e vyllas de mis reynos de pocos dias aca (*tachado*: han) algunos mercaderos e joyeros e otras presonnas han salido y salen (*tachado*: a vebyr) a vender sus panes e mercaderyas a los arrabales de las tales çibdades e vyllas e que, asymismo, lo hazen los mercaderes e joyeres que handan en la mi corte, a causa de lo qual, segund paresçe por espyrençia, estan despobladas algunas de las mis çibdades e vyllas e se despueblan los arrabales dellas porque priçiapalmente (*sic*) se debe procurar por diligençia la poblaçion de las mis çibdades e vyllas çercadas e no dar lugar que, por poblar los arravales llanos e deçertados, se despueble lo çercado y fuerte e que me suplicabades que mi merçed fuese de mandar hordenar que de aqui adelante todos los mercaderes e joyeros, asy de mi corte commo de las çibdades e vyllas, e pongan e vendan sus mercaderyas dentro de las çibdades e vyllas que los mis aposentadores con el aposentador de la çibdad o villa donde fuere o la reynga, mi muger, o el prinçipal, mi hijo, les hordenen sus aposentamientos e tyendas en

lugares conbenibles commo mas onestamente e syn dapnno del pueblo se pueda e deva hordennar.

E desto mandamos dar una carta a toda çibdad o vylla que las demandare en tal forma que asy mesmo aya fuerça e vygor de ley, la qual dezides ser conplidera a poblacion de las çibdades e vyllas de mis reynos e, aunque las rentas de mis alcavalas e almozarifadgos e diezmos e aduanas seran mejor guardadas e valdryan mas poniendo e aposentando las mercaderyas en lo çercado e y (*sic*) no en los arravales por çercar, a esto vos respondo que cada uno pueda (*tachado*: vebyr) bender lo suyo donde entenyere que le cumple, salvo //(fol. 2) ambos lugares en donde por prebyllegyo o costumbre se deve haser lo contrario.

Pero hes mi merçed e mando que los que tobyeren sus casas dentro en la çibdad o vylla o lugar, que se non puedan salir a vebyr e morar (*tachado*: e) al arrabal.

E, asy mismo, quedando suelo dentro en la çibdad o vylla para puder (*sic*) poblar en el al que ende vyniere morar de fuera que no more en el arraval, porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurydyçiones que beades la dicha ley que suso ba encorporada e la guardedes e cumplades e executedes e fagades guardar e conplir y executar (*tachado*: segund) en todo e por todo, segund que en ella se contyene, y, en guardado e conplriendola, non consyntays nin deys lugar que presonna ni presonnas algunas contra el thenor e forma della se salgan a bybyr e vyban fuera de los muros de la dicha vylla. E contra el thenor e forma de la dicha ley non vayades nin pasedes ni consyntades yr nin pasar agora nin de aqui adelante.

E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra cammara.

E demas mandamos al ome que bos esta nuestra carta mostrare que bos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte, doquiere que no seamos, del dia que bos enplazare fasta (*tachado*: treze) \quinze/ dyas primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para ello fuere llamado que de ende al que bos la mostrare testymonio sygnado con sy syno (*sic*) porque nos sepamos en commo se cumple nuestro mandado.

Dada en la vylla de Valladolid, a diez e seys dias del mes de setyembre anno del Nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e nueve annos.

El conde. El conde. Los condes (*sic*) de Ferya e de Cabra, por virtud de los poderes que tyenen del rey e de la reyna, nuestros senores, la mandaron dar con acuerdo de los del consejo de sus altezas.

Yo, Christoval de Vytorya, la fiez escribir (*signo*).

Franciscus, doctor. Françiscus, lyçençiatus. Petrus, doctor.

(*Margen izquierdo: (signo)*)¹³⁹.

[116]

1499, septiembre, 28

Granada

Los reyes Fernando e Isabel encargan a Cristóbal Álvarez de Cueto, corregidor de Bizkaia, que investigue ciertas fortificaciones que, presuntamente y sin haber pedido permiso, estaba construyendo Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, en la villa impidiendo el libre tránsito de los vecinos por las calles.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149909*, 251.

Oficio del rey para quel corregidor de Viscaya aya ynformación sobre la casa que faze el preboste Salazar e Portogalete e la enbie dentro de XXX dias.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos el liçençiado Christoval Alvares de Cueto, nuestro corregidor del nuestro noble e leal condado e sennorio de Vizcaya, salud e gracia.

Sepades que a nos es fecha relación que Ochoa de Salazar, preboste de la villa de Portogalete, en danno e perjuysio de la republica de la dicha villa de Portogalete, agora nuevamente diz que ha fecho e edeficado en un solar de la casa que tyene de la dicha villa hasya la parte de la calle prinçipal que va a la yglesia la calle en una casa de aly (*sic*) ca[sa] fuerte muy mas que otra torre que en la dicha casa tyene hedeficada e diz que de la dicha torre a la que agora nuevamente ha fecho sobre la dicha calle a edeficado un pasadiço e sobre el toda la casa para juntar una con otra, que debaxo de dicho pasadizo, en la misma calle, a fecho una puerta de calycanto para poderla çerrar e abrir quando su voluntad fuere, de manera que ningund vecino ni otra persona de la dicha villa nin de fuera no puede pasar a la yglesia por la dicha calle sy el non quesiere. E asymismo, en

¹³⁹ El signo está dibujado en el margen por no quedar nada de espacio en el papel por debajo de las suscripciones.

otra calle que va a la dicha yglesia, de la parte del muro, diz que tiene otra casa torre sobre el muro de la dicha villa e que la puerta prinçipal sale a la calle e que sy quiere hedeficar otro pasadizo della a la pared de su casa e torre donde el bive tyene el mismo aparejo de lo que ha fecho en la otra casa e calle e podria edeficar su puerta de suerte que todo lo poseyese syn quen ello se le podiese poner por los vesinos de la dicha villa resystençia alguna.

E porque lo suso dicho es nuevo edefiçio e non se puede faser syn nuestra liçençia por ser edefiçio fuerte e en perjuisyo de la dicha villa e vesinos della e a nos, commo a rey e reyna e senores, perteneçe proveer e remediar en lo semejante, mandamos dar esta nuestra carta para vos //(fol. 1v.) en la dicha rason.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que luego veades lo suso dicho e, llamadas e oydas las partes a quien toca, ayays vuestra ynformaçion çerca dello sy para los testigos que las dichas partes vos quesieren preguntar commo por los que vos de vuestro ofiçio vierdes que se debe resçibir e sepays que casa e edefiçio fuerte es el que el dicho preboste a fecho en la dicha villa junto con las dichas sus casas e sy el pasadizo sobre que esta edeficado e la puerta que debaxo del fizo en la dicha calle sy es edefiçio fuerte e perjudiçial a la dicha villa e sy contyguamente (*sic*) solia estar asy o quanto tiempo a que se hizo o sy el dicho preboste tovo liçençia para lo faser o quanto tyempo ha que lo començo e acabo e sy alguna vez por el concejo de la dicha villa e personas partyculares della le fue requerido que non lo hedeficase e sy la dicha calle donde fizo el dicho pasadizo e puerta es la prinçipal de la dicha villa e por donde mas comunmente van a la yglesia della e sy con el dicho edefiçio se podra ynpedyr el muro e de todo lo otro que vos vierdes de que vos deveys ynformar para mejor saber la verdad.

E, la dicha ynformaçion avida e la verdad sabida, dentro de treynta dias primeros siguientes despues que esta nuestra carta vos fuere notyficada la enbia\d/ ante nos al nuestro consejo para que la mandemos ver e proveer lo que fuere justo, en lo qual vos mandamos que pongays mucha deligençia con apercibimiento que, sy de otra manera lo hisyerdes, que avia costa enbiaremos persona que lo faga.

E non fagades ende al, etcetera.

Dada en Granada, a veynte e ocho dias del mes de setyembre de noventa e nueve annos.

Iohanes, episcopus Ovetensis. Iohanes, liçençiatu. Martynus, doctor. Liçençiatu Çapata. Fernandus Tello, liçençiatu et liçençiatu Moxica.

E, yo, Castaneda, etcetera.

[117]

1499, octubre, 10

Valladolid

Los reyes Fernando e Isabel encargan al corregidor de Bizkaia que investigue diversos crímenes y atentados que presuntamente había cometido Juan de Basurto, vecino de Alvia, contra Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete, y contra su gente y sobre los cuales todavía no se había hecho justicia.

- A. G. S., *Registro General del Sello, leg. 149910, 120.*

Crimen. Vizcaya. Para quel corregidor de Vizcaya haga la pesquisa e la enbie.

Don Fernando e donna Ysabel, etcetera, a vos el nuestro corregidor del (*tachado*: nuestro) noble e eal (*sic*) condado e sennorio de Viscaya, o a vuestro allcalde en el dicho ofiçio, salud e gracia.

Sepades que Ochoa de Salazar, preboste de la villa de Portugalete, nos hizo relacion por su petiçion deziendo quel (*tachado*: que) se querellava o acusaba criminalmente a Juan de Vasurto, vesino de Alvia, que es en el dicho condado, e contando el caso de su acusacion dezian que Juan de Vasurto, vezino dese dicho condado, le tiene mal querençia a cabsa de la merindad de Urive, que es en Viscaya, quel tiene por merçed que del le fezimos por bacacion de Martin Dias de Menna, su suegro, e quel dicho Iohan de Vasurto avia conprado un titulo de aquel ofiçio de Ynigo Urtiz de Arrandaga, porquel dis que llevo nuestra carta encorporada la prematica de los que compran ofiçios para el corregidor de Viscaya que la esecutase e, yendo a Durango a vos, el dicho nuestro corregidor, que un dia del mes de julio deste presente anno el dicho Juan de Vasurto, con poco temor de Dios e de nuestras justicias, se fue en pos del haziendo asonada //(fol. 1v.) e ayuntamiento de jentes, dezyendo que lo avia de acometer e, a la buelta, legando (*sic*) a Bilbao, el dicho Juan de Vasurto salio de la dicha villa de Bilbao llamando los de su bando e linaje sabiendo quel avia de pasar de Bilbao para Portugalete por la tierra de Alvia, que es en camino de su parentela, e mando (gosar?) a los vesinos e moradores della para que no se podiese remediarse (*sic*) nin defenderse (*tachado*: se) nin defenderse (*sic*) en ninguna cosa e puso vallerteros e honbres armados en paradas para lo acometer e ferir e matar e quel, yendo descuydado su camino para Portugalete, le fue dicho que en aquel dia domingo el

dicho Juan de Vasurto avia tomado un mandamiento de un teniente de un allcalde del fueron que solamente tenia juridiçion para las cosas çebiles para prender un escudero que yva con el, que dize Martin de Achuriaga, omne fijodalgo e honrrado e nuestro allcalde, sobre çierta pendençia (*tachado*: vieja) vieja de treynta annos de cosa çebil que ynvento por colocar su mal fecho e quel, commo onbre de suso, debia benir e, por escusar ruydo e escandalo, hizo quel dicho escudero se quedase en Bilvao e non non (*sic*) lo llevo con el e dexo aquel camino e se fue por otro mas apartado e quel dicho Juan de Vasurto e sus parientes e linaje e vando, continuando su mal proposito, salieron al otro camino e le saltaron con muchas vallestas, armados e probisos e otras armas e quel tenplo y hizo a los que con el yvan //(fol. 2) que no tirasen e que les pregunto que querian e respondieron que querian prender al dicho Martin de Achuriaga e que les respondio que no venia en su conpannia e que, con todo ello, le çercaron e le fizieron grande afruenta fasta que salio e se puso en una portada de una casa que estava çerrada, recogiendo los suyos e defendiendolos que no reçibiesen danno, en lo qual quebrantaron la comunidad en se aver juntado en forma del apellido e vando con el dicho Juan de Vasurto, su pariente mayor, e que trayeron en grandes penas e perdimiento de bienes mayormente cometiendo contra el que hera merino de aquella tierra e contra su teniente que con el yva.

E que, desto non contentos, apalearon de noche a uno de aquella tierra porque, como onbre de buen deseo, non quiso yr contra el, estando en su cama le dieron muchas feridas de noche e que le dieron a otro una cuchillada que le cortaron un braço, de lo se dio querella e fizieron pesquisas sobre lo previo e, fasta aqui, no se han esecutado e que lo otro dexastes deziendo que no avia querelloso e, despues de puesto en salvo, a la buelta que volvio su teniente de merino e otros çinco o seys con el, le acometieron e tiraron muchas saetas e despues fue el dicho Ochoa de Salazar a la villa de Vilvao a dar querella de los (*tachado*: delitos) dichos delitos ante vos e quel dicho Juan de Vasurto, llamando sus parientes e vando e linaje de Vasurto, vino a la villa de Vilvao con sesenta o ochenta onbres armados e se le puso a la puerta de su posada e andubo rondandole e faziendole continadas con todos ellos armados, lo qual avia seydo en alboroto e quebrantamiento de la dicha comunidad e, que fasta aqui, non se ha fecho conplimiento de justicia de los delinquentes, en la qual dis que, sy asy pasase, quel reçiviria mucho agravio e danno.

E nos suplico e pidio por merçed çerca dello con remedio de justicia le proveyesemos commo la nuestra merçed fuese.

E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que, sy ^{//(fol. 2v.)} sobre lo suso dicho teneys fecho pesquisa, lo enbieys al nuestro consejo que en la villa de Valladolid resyde e, sy non lo teneys acabado (*tachado: e*) de fazer, lo acabedes de hazer e fagades de todas las cosas suso dichas e de cada uno (*sic*) dellas commo e en que manera pasaron e quien e quales fueron los que lo hizieron e cometieron e, avida la dicha ynformaçion, çerrado e sellado lo enbiad al nuestro consejo que en la villa de Valladolid resyde porque ellos lo vean e fagan sobre ello lo que sea justo.

E los unos nin los otros, etcetera.

Dada en la noble villa de Valladolid, a X dias del mes de otubre anno del Nasçimiento del Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e nuave (*sic*) annos.

Los condes de Feria e de Cabra.

Yo, Luys del Castyllo, etcetera.

Juanes, dotor. El liçenciado Coral, allcalde de Castro (*signo*).

Bachiller Vela.

NORMAS DE ÍNDICES

- Cada entrada remite al número de documento y no a la página.
- Aquellas entradas de las que no se da detalle o, en el caso de los topónimos, los que no se han podido localizar, se han dejado en blanco en la explicación.
- Se han unificado las distintas variantes de apellidos y topónimos para facilitar su consulta, dejándose como buena la mayoritaria y remitiendo el resto a ésta, según dictan las normas comunes para la publicación de textos y documentos. Los nombres se han dejado tal y como figuran en los documentos, salvo en algunos casos en los que sólo consta este dato y no los apellidos (por ejemplo, Petrus; *ver Pedro*), destacando en este campo los obispos.
- En el caso de que la tendencia mayoritaria en un nombre sea errónea, en el índice se hace referencia a la forma correcta (p. ej., *Garcia de Cones* (doc. 66) era en realidad *Garcia de Cotes*, variante que también aparece en la documentación, aunque en menor número de casos pese a ser la correcta).
- En el índice antroponímico, todas las personas que se llaman igual tienen una entrada diferente para cada una si son distintas. En cambio, cuando está claro de que se trata de la misma, se ha optado por poner sangrados para no repetir innecesariamente el mismo nombre. En ocasiones, es muy probable que dos personas con el mismo nombre sean en realidad la misma; sin embargo, ante la falta de una prueba contundente que lo asegure, he decidido no asegurarlo.
- Sólo se citan en el índice antroponímico las personas que aparecen nombradas con su nombre propio y/o apellidos y no alusiones como *el almirante*, al no existir seguridad plena de la persona a la que se estaban refiriendo.

- Las personas cuyo nombre se ha escrito mal (p. ej, *Juan de Salasar* (doc. 37) era en realidad *Ochoa de Salasar*) o se ha tachado en el original no aparecen en los índices.
- Expresiones tales como *licenciado de Villasandino, de Logronno* o *de Baeza* se hacen constar en el índice antroponímico al tratarse de sus segundos apellidos y no de su ámbito de jurisdicción.
- En el índice toponímico se han incluido también aquellas personas que tienen un apellido precedido por la preposición “de”, al indicar por lo general esta circunstancia un nombre de lugar.
- Cuando dos o más personas distintas tienen el mismo nombre y apellidos, sólo constan en una ocasión en el índice toponímico con todas las personas llamadas igual unificadas en una única entrada. Esto se ha hecho porque lo que interesa en este índice es el topónimo, mientras que la identificación de cada uno se realiza en el antroponímico.
- En el índice toponímico se han puesto en mayúsculas los topónimos que aparecen en la documentación; en mayúscula cursiva los topónimos actuales para remitirlos a la forma medieval y en minúsculas las personas con apellidos toponímicos con el objetivo de diferenciar las tres categorías más fácilmente.

ÍNDICE ANTROPONÍMICO

- Achuriaga, Martín de (hidalgo, alcalde) **117**
Acunna, Fernando de **28**
Adosta, Alvaro de **76**
Agoyleno, María de (*de Allendelagua, oficial*) **75**
Aizaga, Juan de **75**
Alcala, Alfonso de (escribano de cámara) **12, 17, 61**
Alcoçer, el doctor de **79**
Alfonso **7**
Alfonso (Alfonso XI, rey de Castilla) **110**
Alfonso (doctor) **9, 11, 12, 13, 14, 14B, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 38, 42, 42B, 55, 58, 102**
Alfonso (licenciado) **102**
Alfonsus, *ver Alfonso*
Alla (La), Johan de (doctor) **61** (= ¿Johannes, doctor?)
Alonso, *ver Alfonso*
Alonsus, *ver Alfonso*
Alvares, Fernand (secretario real) **22**
Alvares de Cueto, Christoval (corregidor del condado de Vizcaya) **114, 115, 116**
Alvaro, don **42, 42B, 43, 63, 64, 69, 70, 71, 77, 79, 80, 84, 85, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 106**
Alzedo, Fernando de (alcalde de Portugalete) **88, 89**
Amesaga, Sancho de **28**
Andras, *ver Andres*
Andreas, *ver Andres*
Andres (doctor) **3, 5, 8, 23, 24, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 53, 55, 58, 63, 69, 70, 71, 84, 90, 92, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 106**
Andrs, *ver Andres*
Angulo, Juan de **50**
Anieto, Juan de **71, 90**
Anton, *ver Antonio*
Anton, Ochoa de; *ver Onton, Ochoa de*
Antonio (doctor) **8, 9, 10, 24, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42B, 43, 58, 59, 60, 63, 64, 70, 80, 90, 93, 100, 105, 106, 107**
Antonius, *ver Antonio*
Araçena, Pero de (licenciado) **1**
Arana, Pero de (escribano) **72**
Aranda, Velasco de (alcalde) **90**
Aranguren, el de **71**
Arbolancha (escribano, vecino de Bilbao) **72**
Arechaga, Sancha de **82**
Arechaga, Sancho de **72, 94**
Arias (licenciado) **21**
Arraxate, Juan de (vecino de Portugalete) **88, 89**
Arrieta, Pedro de (vecino de Portugalete) **26, 31, 75**
Arteaga, Ochoa de **78**
Asamar (doctor) **5**
Astudiello, licenciado de; *ver Martines de Astudillo, Diego de*
Astudillo, Diego de; *ver Martines de Astudillo, Diego de*

- Astudillo, licenciado de; *ver Martines de Astudillo, Diego de*
Avila, Alfonso de (secretario de los reyes) **2, 6, 39, 41, 44**
Avila, Alonso; *ver Avila, Alfonso de*
Avila, Martin de (doctor) **61**
Azeval (El), Sancho de (*de Memerea*) **78**
- Baeça, licenciado de **37**
Balpuesta, Juan de **38**
Baluga (La), Sancho de **78**
Balva (La), Martin de **78**
Barahona, *ver Baraona*
Baraona, Rodrigo; *ver Baraona, Rodrigo de*
Baraona, Rodrigo de (vecino de Villanañe) **96, 99, 101**
Baraona, Rodrygo de; *ver Baraona, Rodrigo de*
Beatris (mujer de Diego Martines de la Lama, propietaria en Balmaseda) **27**
Belvao, *ver Bilvao*
Bilbao, *ver Bilvao*
Bilvao, Anton de **72**
Bilvao, Iohan de (padre de Ochoa Ortis de Montellano, Pedro y Martin de Bilvao) **1**
Bilvao, Martin de (hijo de Iohan de Bilvao, vecino de Portugalete) **1, 104**
Bilvao, Martin de, *la Vieja* (vecino de Deusto) **104**
Bilvao, Pedro de (vecino de Portugalete, marido de Maria de Capitillo) **3, 6, 70, 72, 73, 74, 75, 88, 91, 93, 102**
Bilvao, Pero de; *Bilvao, Pedro de*
Bilvo, *ver Bilvao*
Bitoria, Christoval de (escribano de cámara) **38, 69, 85, 108, 109, 110, 111, 115**
Bitoria, Cristoval de; *ver Bitoria, Christoval de*
Buerno, Juan de **72**
Bytoria, *ver Bitoria*
- Caçete (vecino de Portugalete) **89**
Cadena (La), Andres de (prior de los mercaderes de Burgos) **25**
Calaçar, *ver Salasar*
Çalasar, *ver Salasar*
Calbucho, Ochoa **78, 81**
Calbucho, Pero **72**
Çalduondo, Juan de (vecino de Portugalete) **88, 89**
Callejo (El), Pero de (vecino de Trucios) **73**
Camara (La), Juan de (vecino de Gurendes) **38**
Campos (Los), *ver Canpos (Los)*
Cannes, Diego de **75**
Canpillos, Juan *dicho* (hijo de Ochoa de los Canpos, vecino de Somorrostro) **82, 94**
Canpos (Los), Juan de **78**
Canpos (Los), Ochoa de (padre de Juan *dicho* Canpillos) **82, 94**
Çapata, *ver Çapata*
Çapata (licenciado) **111, 112, 113, 116**
Capetillo, *ver Capitillo*
Capillos, *ver Canpillos*
Capitilo, *ver Capitillo*

- Capitilla, *ver Capitillo*
Capitillo, Fernando de (alcalde de Portugalete, padre de Ochoa de Capitillo) **33**
Capitillo, Juan de **32**
Capitillo, Maria de (vecina de Portugalete, mujer de Pedro de Bilvao) **70, 72, 73, 74, 75, 88, 91, 93**
Capitillo, Niculas de (vecino de Portugalete) **13, 31**
Capitillo, Ochoa de (vecino de Portugalete, hijo de Fernando de Capitillo) **23, 33, 78**
Capityllo, Lope de (vecino de Portugalete) **73**
Capytillo, *ver Capitillo*
Caransa, Juana de (mujer de Lope de Sora) **75**
Carrança, Fernando de (hijo bastardo de Juan de Salasar (1) y hermano de Ochoa de Salasar (2), de Pedro de Sant Martin y de Juan de Pucheta) **76, 79, 82, 94**
Carrança, Hernando de; *Carrança, Hernando de*
Carrança, Pedro de **82**
Carrera (La), Ochoa de (vecino de Portugalete) **54**
Casal (El), *ver Casar (El)*
Casar (El), Juan de (notario, hijo de Ynnigo Sanches del Casar, vecino de Portugalete) **87**
Casar (El), Marina de (vecina de Portugalete) **73**
Casar (El), Ynigo de; *ver Sanches del Casar, Ynnigo*
Casar (El), Ynnigo de; *ver Sanches del Casar, Ynnigo*
Castaneda, *ver Ruys de Castaneda, Bartolome*
Castilla, condestable de; *ver Ferrandes de Velasco, Pero*
Castilla, Juan de **90** (= Joanes, doctor?)
Castillo (El), Fernando de (vecino de Sopena) **82, 94**
Castillo (El), Luys de (escribano) **114, 117**
Castillo (El), Sancho de **78**
Castro, el de (alcalde) **88, 89, 94**
Castyllo (El), *ver Castillo (El)*
Catalina **81**
Çavala, Fernando de (vecino de Las Cortes) **88**
Çavala de Guindiola, Juan de (morador en Rekalde) **71**
Çavalla, *ver Çavala*
Çebrian (vecino de Castro Urdiales) **73**
Çehinos, Juan de; *ver Sanches de Çehinos, Juan*
Çemudio, Martin de **50**
Çendeja (La), Juan de **78**
Çevanero, Lope de (vecino de Somorrostro) **54**
Charrabone, Ynnigo **78**
Chinchilla, licenciado de; *ver Lopes de Chinchilla, Garçi*
Chinchylla, *ver Chinchilla*
Churriaga, Martin de **71**
Çiervana, Ynnigote de **78**
Çisneros, Fernando de (escribano de cámara) **67, 68**
Cones, Garcia de; *ver Cotes, Garcia de*
Coral (alcalde de Castro Urdiales) **117**
Cornejo, Antonio (doctor, corregidor de Vizcaya) **95, 98, 100, 102**
Cosogales, Anton de (vecino de Portugalete) **89**
Cotes, Garcia de (corregidor de Burgos) **66, 90, 104**
Cuellar, Garcia de (vecino de Segovia) **66**

Cueto, licenciado de; *ver Alvares de Cueto, Christoval*

Dias (bachiller) **37, 49, 52, 54**

Dias

(Diego Hurtado de Mendoza, obispo de Palencia) **8, 9, 23, 24**

(por error, al no ser ya este personaje) **60**

Dias, Martin; *ver Dias de Mena, Martin*

Dias de Çumaya, Pero (promotor fiscal) **16, 26**

Dias de la Torre, Pedro (bachiller, procurador fiscal) **83**

Dias de Mena, Martin

(capitán y armador mayor de la mar, merino del valle de Uribe, suegro de Ochoa de Salazar) **86, 109, 110, 117**

(vecino de Bilbao) **29, 76, 79**

Dias de Mendoca, Ruy **37**

Dias de Menna, *ver Dias de Mena*

Dias de Montalvo, Alfonso (doctor, oidor de la cancillería real) **5**

[Dias] de San Pedro, Alonso **5**

Dias de Sant Pero, Alonso (licenciado) **5**

Dias de Travoco, Lope (marido de Maria Sanches de Urista, vecino de Bilbao) **9**

Diaz, *ver Dias*

Didacus, *ver Dias*

Dies, Rodrigo (canciller) **53**

Dies de Lobera, Juan (escribano de los reyes) **10**

Diez, *Ver Dies*

Dyas, *ver Dias*

Elvira (mujer de Martin Sanches de Vannales) **83**

Enrique (Enrique IV de Castilla) **2, 5**

Enriques, Alfonso (almirante de Castilla) **11, 12, 14, 14B**

Errada, Iohan de **74**

Esar, Pedro (licenciado) **76**

Estudillo, *ver Astudillo*

Felipus, *ver Filipus*

Ferdinandus, *ver Fernando*

Feria, *ver Ferya*

Fernandes, *ver Ferrandes*

Fernandez, *ver Ferrandes*

Fernando

(doctor) **18, 60**

(doctor y abad) **34, 41, 77**

Fernando (licenciado) **13, 25, 71, 92, 97, 101**

Fernando (Fernando II de Aragón y V de Castilla): *passim*, excepto **1**.

Fernandus, *ver Fernando*

Ferrandes, Ffrançiscus; *ver Ferrandes de Paredes, Francisco*

Ferrandes, Garcia (licenciado) **44**

Ferrandes, Gonçalo (canciller) **36**

Ferrandes de Belasco, *ver Ferrandes de Velasco*

Ferrandes de la Pedriça, Pero (vecino de Portugalete) **4**

- Ferrandes de Paredes, Francisco (escribano de cámara) **37, 49, 50, 52, 54**
Ferrandes de Salsedo, Diego **50**
Ferrandes de Velasco, Bernaldino (condestable de Castilla, duque de Frías) **108**
Ferrandes de Velasco, Pero
(condestable de Castilla) **13, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 46, 47, 51, 62**
(condestable de Castilla y conde de Haro) **27, 48, 56**
Ferrandes Gallego, Gonçalo (licenciado, alcalde) **72, 73, 74, 75, 81, 88, 89, 94**
Fernades, *ver Ferrandes*
Ferrnandes, *ver Ferrandes*
Ferrandid, *ver Ferrandes*
Ferrando, *ver Fernando*
Ferrnando, *ver Fernando*
Ferruda, Juan de (vecino de Portugalete) **89**
Ferya y Cabra, condes de **114, 115, 117**
Filipus (doctor) **59, 63, 84, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 105, 106**
Fonsus, *ver Alfonsus*
Fortunno **7**
Fortunno (abad, clérigo de Portugalete) **72**
Franciscus
(doctor) **115**
(doctor y abad) **33, 35, 46, 47, 48, 67, 80, 107**
Franciscus (licenciado) **63, 64, 69, 84, 95, 103, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 115**
Frañçiscus, *ver Franciscus*
Frañçisçus, *ver Franciscus*
Frayles (Los), Marina de (vecino de Portugalete) **73**
Fresnedo, Ochoa; *ver Ortis de Fresnedo, Ochoa*
- Galindes, Sancho **71**
Galindes de Gardegi, Gonçalo **90**
Galindez, *ver Galindes*
Gallego, el **75**
Gallego, licenciado; *ver Ferrandes Gallego, Gonçalo*
Garay, Juan de (vecino de las Encartaciones) **65**
Garay, Lope de **83**
Garay, Pedro de **78**
Garayçeval, Pero de (vecino de Somorrostro) **81**
Garcia (doctor) **1**
Garcia (licenciado) **11, 12, 14B, 16, 17, 18, 66**
Garcia de Ragemedo, Juan **71, 78**
Garcia de Salazar, Lope (padre de Pedro de Salazar y de Juan de Salazar) **2, 5, 57**
Garcia de Salazar, *ver Garcia de Salazar*
Garcia de Viçente, Pero **73**
Garcias, *ver Garcia*
Garsias, *ver Garcia*
Garssias, *ver Garcia*
Garsyas, *ver Garcia*
Gobeo, Pedro de, *ver Sanches de Gobeo, Pero*
Gomes (licenciado) **101**
Gomes, Juan **78**

- Gomes, Luys (secretario real) **55**
Gomes, Niculas (escribano) **72, 73, 74, 75, 81, 88, 89, 94**
Gomes, Pero (*hijo de la Santa Crusada*) **110**
Gomes Cuelro (escribano) **65**
Gomes de Agreda, Fernand (promotor fiscal) **65**
Gomes de Fromesta, Pero (vecino de Frómista) **110**
Gomes de Villasandino, Garçia (doctor, oidor de la Audiencia real) **33** (= ¿Garcia, doctor?)
Gomes de Villasandino, Goncalo; *ver Gomes de Villasandino, Gonçalo*
Gomes de Villasandino, Gonçalo (doctor) **21, 34, 35, 40, 42, 48, 51, 53, 57, 62** (= ¿Gundisalvus, doctor?)
Gomez, *ver Gomes*
Gomis, *ver Gomes*
Gonçales, Pero (hijo de Pedro de Salasar) **2**
Gonçales de Castanneda, Diego (escribano del condado de Vizcaya) **59**
Gonçales de la Sal, Diego (*teniente de corregidor* en el condado de Vizcaya) **9**
Guemes, Juan de; *ver Sanches de Guemes, Juan*
Guemez, *ver Guemes*
Guemmez, *ver Guemes*
Gueznez, *ver Guemes*
Gumez, *ver Gomes*
Gundesalvus, *ver Gundisalvus*
Gundisalvus (doctor) **11, 12, 16, 17, 18, 19, 28**
Gundisalvus (licenciado) **9, 10, 16, 18, 19, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 46, 47, 48, 51, 64, 67, 68, 90, 93, 107**
Gundissalvus, *ver Gundisalvus*
- Haro, licenciado de **108, 112**
Helipus, *ver Filipus*
Hermosilla, Juan de (juez mayor de Vizcaya) **65**
Herrada, Pedro de (vecino de Portugalete) **88**
Herrera, Juan de (barbero, hijo de Martin Sancho de la Higuera) **71**
Hortis, *ver Ortis*
Hortiz, *ver Ortis*
Hurtado de Salzedo, Diego **90**
- Iaoreguin, *ver Jauregui*
Iohanes, *ver Joanes*
Iohannes, *ver Joanes*
Iohanus, *ver Joanes*
Isabel, *ver Ysabel*
- Jauregui, Pedro de (criado de Ochoa de Salasar) **93**
Jauregui, Pedro de (vecino de Munto) **73, 75**
Jenero, el moço (vecino de Somorrostro) **54**
Joanes **101, 112**
Joanes (bachiller) **37, 50, 52, 54**

- Joanes (doctor) **5, 6, 8, 10, 23, 24, 36, 38, 41, 42, 42B, 44, 49, 55, 59, 63, 64, 67, 70, 71, 77, 80, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117**
- Joanes (Juan II de Castilla) **2, 115**
- Joanes (Juan de Castilla, obispo de Astorga) **100, 101, 102, 103, 105, 107**
- Joanes (Juan Daza, obispo de Oviedo) **113, 116**
- Joanes
(licenciado) **64, 67, 96, 98, 99, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 116**
(licenciado, decano especial) **80**
- Joanes (príncipe, hijo de los Reyes Católicos) **41, 87**
- Joannes, *ver Joanes*
- Johanes, *ver Joanes*
- Joanus, *ver Joanes*
- Johannes, *ver Joanes*
- Juan, *ver Joanes*
- Juanes, *ver Joanes*
- Juannes, *ver Joanes*
- Juannus, *ver Joanes*
- Juanus, *ver Joanes*
- Juans, *ver Joanes*
- Labrena, Pero de (carnicero, vecino de Castro Urdiales) **73**
- Lapiente, *ver Puente (La)*
- Larrea, Juan de (vecino de Portugalete) **21, 89**
- Laya, Juan de (vecino de las Encartaciones) **65**
- Leçama, Juan de (vecino de las Encartaciones, padre de Pedro de Leçama) **65, 78**
- Leçama, Martín de **72**
- Leçama, Pedro de (hijo de Juan de Leçama) **78**
- Leguiçamo, *ver Leguiçamo*
- Leguiçamo, Trista de; *ver Leguiçamo, Tristan de*
- Leguiçamo, Tristan de (preboste de Bilbao) **42, 42B, 48, 51, 62, 63, 84, 106, 107**
- Leguizamo, *ver Leguiçamo*
- Leuro (hijo de Sancho Mortero) **72**
- Liano, Martín de (juez de residencia del condado de Vizcaya) **112**
- Libar, Juan de **90**
- Licabre, Juan de **71**
- Licon, Juan de (vecino de Lekeitio) **104**
- Lisarra, María de (hija) **93**
- Lisarra, María (madre, vecina de La Rigada) **73, 93**
- Lixarra, *ver Lisarra*
- Loarte, licenciado de; *ver Loarte, Juan de*
- Loarte, Juan de (juez de residencia del condado de Vizcaya) **92, 93**
- Logronno, licenciado de; *ver Rodrigues de Logronno, Lope*
- Lopes, María (mujer de Martín de Yedares) **75**
- Lopes de Capetillo, Sancho **50**
- Lopes de Capetillo, Sancho (escribano, vecino de Portugalete) **88, 89**
- Lopes de Chinchilla, Garçi; *ver Lopes de Chinchilla, Garçia*
- Lopes de Chinchilla, Garçia (licenciado, juez del corregimiento de Vizcaya) **20, 33, 55, 61, 62, 84, 107, 110** (= ¿Garcia, licenciatus?)

- Lopes de Chynchilla, Garçy; *ver Lopes de Chinchilla, Garçia*
Loredo, Fernando de **50, 72, 83**
Lusarre, *ver Lisarra*
- Maldonado de Talavera, Rodrigo (doctor, miembro del consejo real) **5**
Manuel de Madrigal, Alfonso (doctor, oidor de la cancillería real) **5**
Maria (criada de Maria de Capitillo) **91**
Maria, Francisco de (escribano de cámara) **61**
Marmol (El), Alonso de; *ver Marmol (El), Alfonso de*
Marmol (El), Alfonso de (escribano real) **3, 7, 8, 23, 36, 40, 42, 42B, 43, 63, 64, 70, 71, 76, 79, 84, 92, 95, 97, 99, 100, 103, 106, 112, 113**
Marroquin, Iuan; *ver Marroquin, Juan*
Marroquin, Juan (vecino de Castro Urdiales) **67, 68**
Martin (*abad del Ferrero*, cura de Portugalete) **72**
Martin (doctor) **6, 111, 112, 113, 116**
Martines, Ferrand **1**
Martines de Astudillo, Diego
 (bachiller y alcalde) **16, 18**
 (corregidor de Vizcaya) **44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60**
Martines de Astudylo, *ver Martines de Astudillo*
Martines de Badajos, Ferrnando (escribano) **16**
Martines de Bedia, *ver Martines de Vedia*
Martines de Cereaga, Garçia (bachiller, vecino de Bilbao) **19**
Martines de la Lama, Diego (marido de Beatris, propietario en Balmaseda) **27**
Martines de la Pedriça, *ver Martines de la Pedrisa*
Martines de la Pedrisa, Ochoa
 (alcalde de Portugalete) **20**
 (escribano) **72**
 (vecino de Portugalete) **13, 14, 14B, 15, 19, 26, 30, 31, 50**
Martines de la Pedrisa, Ynigo **72, 78**
Martines de la Pedriza, *ver Martines de la Pedrisa*
Martines de la Pedrysa, *ver Martines de la Pedrisa*
Martines de Vedia, Iohan; *ver Martines de Vedia, Juan*
Martines de Vedia, Juan (preboste de Bilbao) **10, 28**
Martinez, *ver Martines*
Martinus, *ver Martin*
Martynes, *ver Martines*
Martynus, *ver Martin*
Matiserri, el moço (vecino de Portugalete) **54**
Matute, Diego de (vecino de Portugalete) **54**
Matute, Lope de (vecino de Bilbao) **108**
Mela, Juan de (*breton de Sant Pablo de Leon*) **3**
Melgar, Francisco de (bachiller y promotor fiscal) **49**
Memerea, Sancho de (herrero, vecino de Somorrostro) **78, 89**
Mena, Juan de (esclavo de Martin Dias de Mena y de Ochoa de Salasar (1)) **76, 79, 83, 94**
Mimença, Pedro de (vecino de Orduña) **65, 89**
Mole, Iohan de (vecino de Sant Pablo) **6**
Mole, Juan de (vecino de Sant Pablo) **6**

- Monesterio (El), Juan de (escribano) **90**
Montanna, Fernando de **78**
Montanna, Juan de (padre de Pedro de Montanna) **78**
Montanna, Pedro de (hijo de Juan de Montanna) **78**
Montanno, Fernando de (vecino de Montaña) **73, 82**
Montanno, Juan de (vecino de Somorrostro, hermano de Pedro de Montanno) **54, 65, 81**
Montanno, Ochoa de (vecino de Somorrostro, hijo de Juan de Montanno) **27, 81**
Montanno, Pedro de (vecino de Portugalete, hermano de Juan de Montanno) **23, 33, 65, 82, 94**
Montanno, Pero de; *ver Montanno, Pedro de*
Montellano, Juan de (vecino de Portugalete) **25, 89, 112**
Montiano, *ver Montanno*
Morales, Anton de (aguacil) **31**
Mortero, Sancho (padre de Leuro) **72**
Moxica (licenciado) **116**
Murga, Fortunno de **71, 90**
Murga, Hortunno de, *el borte*; *ver Murga, Fortunno de*
- Najara, Diego de **76, 79**
Navarro, Miguel (procurador) **66**
Nevas, Maria de (sirvienta, mujer de Pero Sanches Anton) **75**
Nieto, Pero (vecino de Hontomín) **66**
Nozedal, Sancho de **78**
Nunius (doctor) **3, 6, 7, 10**
Nunnes, Vela; *ver Nunnes de Avila, Vela*
Nunnes de Avila, Bela; *ver Nunnes de Avila, Bela*
Nunnes de Avila, Vela (corregidor de Vizcaya) **70, 83, 88, 89, 92**
- Ochao, *ver Ochoa*
Ochoa (escribano) **32**
Ochoa (hijo de Juan de Yantas) **75**
Ochoa *de allende* (hijo de Ysquierdo, vecino de las Encartaciones) **65**
Ochoa de Salinas, Pero (procurador) **5, 28**
Ochoa de Sallinas, *ver Ochoa de Salinas*
Ochoa de Varrando, Martin (vecino de Bilbao) **104**
Ohnes (doctor) **97**
Olea, Ochoa de (vecino de las Encartaciones) **65**
Olias, Alvaro (doctor) **39, 40**
Onton, Fortunno de (vecino de Portugalete) **33, 65**
Onton, Ochoa de
 (vecino de Portugalete) **4**
 (alcalde ordinario de Portugalete) **17**
Ontono, *ver Onton*
Ontonton, *ver Onton*
Ontton, *ver Onton*
Oranes, Martin de (criado de Ochoa de Salazar (1)) **83**
Oropesa, doctor de **85**
Ortis de Arraduaga, Ynnigo; *ver Ortis de Arrandaga, Ynigo*
Ortis de Arrandaga, Ynigo (vecino del condado de Vizcaya) **109, 117**

- Ortis de Camalla, *ver Ortis de Çavalla*
Ortis de Çavalla, Juan (vecino de Portugalete) **50, 89**
Ortis de la Renterya, Sancho (vecino de Portugalete) **88**
Ortis de Leura, Pero (procurador) **40**
Ortis de Montellano, Ochoa (hijo de Iohan de Bilbao, vecino de Portugalete) **1, 19**
Ortis de Vedia, Ochoa **48**
Ortun, *ver Fortunno*
Ortys, *ver Ortis*
Otanno, Juan de (criado de Ochoa de Salazar (1)) **65**
Oyango, Martin de **72**
- Pachon, Martin de (vecino de Somorrostro) **81**
Palaçio, Diego de; *Palaçios, Diego de*
Palaçios, Diego de **71, 90**
Parra (La), Juan de (secretario real) **59**
Pedrisa (La), Furtunno de; *ver Sanches de la Pedrisa, Fortun*
Pedrisa (La), Sancho de (vecino de Portugalete) **13, 31**
Pedrisa (La), Ynnigo de (vecino de Portugalete) **112**
Pedriza (La), *ver Pedrisa (La)*
Pedro, *ver Pero*
Peres, Alonso (bachiller) **37**
Peres, Manuel (licenciado) **85**
Peres de Bolumburi, Juan (alcalde) **71**
Peres de Capo, Martin **75**
Peres de Çavalla, Sancho (vecino de Portugalete) **98**
Peres de Monreal, Fernand (bachiller) **36, 64**
Peres de Monreal, Fernando; *ver Peres de Monreal, Fernand*
Peres de Morreal, *ver Peres de Monreal*
Peres de Otalora, Iohan; *ver Peres de Otalora, Juan*
Peres de Otalora, Juan (escribano) **9, 11, 19, 20, 27**
Peres de Urraeta, Mari (vecina de Bilbao, hermana de Pero de Urraeta) **10, 28**
Peres de Urreta, Maria; *ver Peres de Urraeta*
Peres de Vallesçilla, *ver Peres de Vallezilla*
Peres de Vallezilla, Sancho (alcalde de Portugalete) **32, 54**
Peres de Yvarrola, Juan (escribano) **78**
Perez, *ver Peres*
Pero (*abad de Fresnedo*) **78**
Pero (*abad de Larraçabal*, cura de Portugalete) **72**
Pero (*abad de Ugarte*, cura de Portugalete) **72**
Pero (doctor) **84, 97, 98, 99, 100, 103, 108, 109, 110, 113, 114, 115**
Pero (hijo de Iohan de Bilbao, vecino de Portugalete) **1**
Pero (hijo de Pero Ruys de Arroyo) **38**
Pero (licenciado) **6**
Pero, el Pasajero (marido de Mari Sanches) **73**
Pero, el Yaoreguin; *Iaoreguin, Pedro de Iaoreguin*
Pers, *ver Peres*
Perusquin **28**
Petrus, *ver Pero*
Petrusy, *ver Pero*

- Pinedo, Ynigo de (vecino de Nograro) **38**
Plaça (La), Martin de (vecino de Portugalete) **31**
Polanco, el de
 (alcalde) **88, 89**
 (licenciado) **94**
Ponçe, Pero (canciller) **76, 79, 85**
Portogalete, Fortunno de; *ver Salasar, Fortun de*
Pucheta, Juan de (vecino de Somorrostro) **54**
Pucheta, Juan de; *ver Saes de Pucheta, Juan*
Pucheta, Juan de, *dicho Salasar* (hijo bastardo de Juan de Salasar (1) y hermano de Ochoa de Salasar (2), de Pedro de Sant Martin y de Fernando de Carrança) **39, 65, 76, 78, 79, 82, 94**
Pucheta, Juan de (padre de Pedro de Pucheta) **82**
Pucheta, Mendoça de **78**
Pucheta, Pedro de (hijo de Juan de Pucheta) **82, 94**
Puchita, *ver Pucheta*
Puente (La), Lope de (vecino de Portugalete) **78, 89**
Puente (La), Pedro de (vecino de las Encartaciones) **65**
- Quintanilla, Alfonso de; *ver Quintanilla, Alonso de*
Quintanilla, Alonso de (licenciado, contador mayor de cuentas) **32, 46, 48, 51, 56, 68, 90**
Quintanilla, licenciado de; *ver Quintanilla, Alonso de*
- Ramires, Iohan; *ver Ramires, Juan*
Ramires, Juan (escribano) **105, 107**
Ramires de Villaescusa, Alfonso (doctor, promotor fiscal) **31** (=¿ Alfonsus doctor?)
Rato, Pedro de **75**
Rea (La), *ver Larrea*
Recalde, Juan de **71**
Riques, *ver Enriques*
Robres, licenciado de **61**
Rodericus (doctor) **3, 6, 7, 22**
Rodricus, *ver Rodericus*
Rodrigues de Logronno, Lope (corregidor de Vizcaya) **19, 22**
Rogomedeo, Juan de; *ver Garcia de Ragemedo, Juan*
Romano, Ludovico (vecino de Viterbo) **98**
Ron, Juan de (teniente) **65**
Roys, *ver Ruys*
Roxa (La) (vecina de Sestao) **91, 93**
Ruis, *ver Ruys*
Ruiz, *ver Ruys*
Ruyvo de Sargentos, Juan (vecino de Somorrostro) **54**
Ruys, Bartolome; *ver Ruys de Castanneda, Bartolome*
Ruys, Sancho; *ver Ruys de Cuero, Sancho*
Ruys Castanneda, *ver Ruys de Castanneda*
Ruys de Arroyo, Pero (padre de Pedro) **38**
Ruys de Bolura, Juan **71**
Ruys de Castaneda, *ver Ruys de Castanneda*
Ruys de Castanneda, Bartolome, *ver Ruys de Castanneda, Bartolome*

- Ruys de Castanneda, Bartolome (escribano de cámara) **77, 80, 93, 90, 98, 101, 102, 116**
Ruys de Cuero, Sancho (secretario de los reyes) **13, 14, 14B, 15, 16, 18, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 46, 47, 51, 54, 66**
Ruys del Castillo, Juan (secretario de los reyes) **5**
Ruyz, *ver Ruys*
- Saes, Alonso (licenciado) **5**
Saes, Diego (encargado de rubricar) **1, 2, 5, 6**
Saes de Bilbao, Juan **34**
Saes de la Praça, Pero (vecino de Portugalete) **13, 31**
Saes de Pucheta, Juan (vecino de Portugalete) **23, 33**
Saes de Quincoços, *ver Sanches de Quincoços*
Saes de Vilbao, *ver Saes de Vilvao*
Saes de Vilvao, Juan (vecino de Portugalete) **31, 34**
Saez, *ver Saes*
Salar, *ver Salasar*
Salas, Fernando de (escribano, vecino de Valladolid) **25, 26, 30**
Salas, Ferrando de; *ver Salas, Fernando de*
Salas, Ferrnando de; *ver Salas, Fernando de*
Salasar, Fernando de (vecino de Portugalete) **4, 49**
Salasar, Ferramdo de; *ver Salasar, Fernando de*
Salasar, Forrtunno de; *ver Salasar, Fortun de*
Salasar, Fortun de (notario, vecino de Portugalete) **4, 23, 41, 49**
Salasar, Fortun de, *el moço* (vecino de Portugalete) **89**
Salasar, Furtunno; *ver Salasar, Fortun de*
Salasar, Hortunno; *ver Salasar, Fortun de*
Salasar, Iohan de; *ver Salasar, Juan de*
Salasar, Jil de; *ver Salasar, Juan de (2)*
Salasar, Juan de (1) (*morador* en Somorrostro, hijo de Lope Garcia de Salasar y padre de Juan de Salasar (2), de Ochoa de Salasar (2), de Pedro de Sant Martin, de Juan de Pucheta y de Fernando de Carrança) **16, 17, 18, 23, 33, 39, 46, 53, 57, 60, 61, 65, 71, 76, 79, 82, 94**
Salasar, Juan de (2) (hijo de Juan de Salasar (1)) **76, 79, 82, 94**
Salasar, Lope de (hijo mayor de Ochoa de Salasar (1)) **49, 61**
Salasar, Lope de (padre de Ochoa de Salasar (1)) **20**
Salasar, Ocha de; *ver Salasar, Ochoa de*
Salasar, Ocho de; *ver Salasar, Ochoa de*
Salasar, Ochoa de (1)
(vecino de Portugalete, hijo de Lope de Salasar) **4, 5, 8, 28, 29, 38**
(preboste de Portugalete) **7, 10, 11, 12, 20, 21, 32, 34, 35, 37, 39, 42, 45, 47, 49, 50, 54, 55, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 117**
Salasar, Ochoa de (2)
(hijo de Juan de Salasar (1), hermano de Pedro de Sant Martin y de Juan de Pucheta y padre de Juan de Salasar (2), *cuya es la casa de Sant Martin*) **39, 46, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 71, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 89, 92**
(alcalde del valle de Somorrostro) **103**
Salasar, Ochoha de; *ver Salasar, Ochoa de*

- Salasar, Olcha de; *ver Salasar, Ochoa de*
Salasar, Ortunno de; *ver Salasar, Fortun de*
Salasar, Pedro de (1)
 (preboste de Portugalete, hijo de Lope García de Salasar) **2, 4, 5, 8, 9, 24**
 (no preboste, vecino de Portugalete) **20, 23, 29, 32, 36, 64**
Salasar, Pedro de (2) (tío de Ochoa de Salasar (2)) **39, 89**
Salasar, Urtuno de; *Salasar, Fortunno de*
Salascar, *ver Salasar*
Salasçar, *ver Salasar*
Salaszar, *ver Salasar*
Salazar, *ver Salasar*
Salentes, Ochoa de (vecino de Portugalete) **54**
Saliasar, *ver Salasar*
Salinas, conde de **96, 99**
Salynas, *ver Salinas*
Salzedo, Juan de, *el de Aragon* (padre de Juan de Salzedo, *el moço*) **90**
Salzedo, Juan de, *el moço* (hijo de Juan de Salzedo, *el de Aragon*) **90**
Salzedo, Lope de **90**
San, *ver Sant*
Sanches, Mari (mujer de Pero el Pasajero, vecina de Las Arenas) **73**
Sanches, Pedro (licenciado) **79**
Sanches Anton, Pero (marido de Maria de Nevas) **75**
Sanches de Arechaga, Juan (alcalde) **90**
Sanches de Arrechaga, *ver Sanches de Arechaga*
Sanches de Banares, *ver Sanches de Vannaes*
Sanches de Bannaes, *ver Sanches de Vannaes*
Sanches de Bilvao, Juan (vecino de Portugalete) **48**
Sanches de Castro, Gonzalo (bachiller, alcalde) **70**
Sanches de Çehinos, Juan (escribano) **23, 28, 48**
Sanches de Çeynos, Juan **56**
Sanches de Gobeo, Pero **71, 90**
Sanches de Guemes, Juan (vecino de Bilbao, teniente de Tristan de Leguizamo) **21, 34, 48**
Sanches de Hermosilla, Juan (escudero del juzgado de Vizcaya) **8**
Sanches del Casar, Ynnigo (vecino de Portugalete, padre de Juan del Casar) **73, 75, 78, 87, 89**
Sanches del Granero, Martin (vecino de Castro Urdiales) **73**
Sanches de la Pedrisa, Fortun (vecino de Portugalete) **27, 89**
Sanches de la Renteria, Ochoa (vecino de Portugalete) **31**
Sanches de la Ria, Hernand (vecino de Portugalete) **112**
Sanches de Mena, Mari; *ver Sanches de Menna, Maria*
Sanches de Menna, Maria (mujer de Ochoa de Salasar) **10, 28**
Sanches de Minto, Marina (vecina de Portugalete) **73**
Sanches de Onton, Urtunno (vecino de Portugalete) **89**
Sanches de Quinçoçes, Lope **34, 51**
Sanches de Salasar, Hortun; *ver Sanches de Salasar, Furtun*
Sanches de Salasar, Furtun (vecino de Portugalete) **20, 52**
Sanches de Susunaga, Martin (escribano, vecino de Barakaldo) **52, 78**
Sanches de Urista, Maria (mujer de Lope Dias de Travoco) **9**

- Sanches de Uristan, *ver Sanches de Urista*
Sanches de Vanares, *ver Sanches de Vannaes*
Sanches de Vannaes, Marti; *ver Sanches de Vannaes, Martin*
Sanches de Vannaes, Martin (alcalde de Somorrostro, marido de Elvira) **46, 49, 54, 50, 52, 83**
Sanches de Vannaes, Martyn ; *ver Sanches de Vannaes, Martin*
Sanches de Vanares, *ver Sanches de Vannaes*
Sanches de Villanueva, Martin (vecino de Somorrostro) **83**
Sanches Harze, Garcy **96**
Sancho **7**
Sancho (abad de Reboçan, cura de Sestao) **72**
Sancho (doctor) **23, 24, 34, 35**
Sancho de la Higuera, Martin (padre de Juan de Herrera) **71**
Sancius, *ver Sancho*
Sançius, *ver Sancho*
Sant Juan (maestre de Montellano) **89**
Sant Martin, Juan de **65, 78**
Sant Martin, Maria de (vecina de Somorrostro) **73**
Sant Martin, Pedro de (hijo bastardo de Juan de Salazar (1) y hermano de Ochoa de Salazar (2), de Juan de Pucheta, y de Fernando de Carrançá) **39, 65, 76, 79, 82, 89, 94**
Santander, Diego de (secretario real) **1, 53, 62**
Sarachaga, Martin de **71**
Sarantia, Juan de (vecino de Gordejuela) **90**
Saz, Juan de (hijo de Juan de Sazedo) **71**
Sazedo, Juan de (padre de Juan de Saz) **71**
Senchon **78**
Sera (La), Maria de (criada de Ochoa de Salazar (1)) **75**
Sesio, Larraga de **75**
Sevilla, Pedro de (vecino de Somorrostro) **54**
Sierra (La), Juan de **78**
Sierra (La), Maria de (hija) **75**
Sierra (La), Maria de (madre) **75**
Solinas, Pedro de (hijo de Sancho de Sovinas, vecino de Portugalete) **89**
Sora, Lope de (marido de Juana de Caransa e hijo de Gomez de Soraluçe) **75**
Soraluçe, Gomez de (padre de Lope de Sora) **75**
Sosunago, Martin de; *ver Sanches de Susunaga, Martin de*
Sovinas, Sancho de (padre de Pedro de Solinas, vecino de Portugalete) **89**
Syerra (La), *ver Sierra (La)*
- Taranco (bachiller) **32**
Tello, Fernandus (licenciado) **116**
Toledo, Fadrique de (duque de Alba, marqués de Coria) **109**
Toro, Antonius de **99**
Torres, Juan de (corregidor de Vizcaya) **10, 28**
Traslosecos, Pedro de **78**
Travoco, Ynnigo de (escribano, vecino de Bilbao) **11**
Ugarte, Juan de (vecino de Portugalete) **89**
Ugarte, Lope de (vecino de Portugalete) **73, 89**

- Urraeta, Pero de (hermano de Mari Peres de Urraeta) **28**
Urrueta, *ver Urraeta*
Urrutia, Juan de **71**
Urtis, *ver Ortis*
Urtiz, *ver Ortis*
- V[asco] (Vasco Ramírez de Rivera, obispo de Coria) **38**
Vados (Los), Martin de **78**
Valleçilla, Martin de (procurador) **112**
Vallesçilla, Sancho de; *ver Peres de Vallezilla, Sancho*
Valprada, Pero de (vecino de Portugalete) **73**
Valverde, Maria de (partera, vecina de Castro Urdiales) **73**
Vannales, Ochoa de **65**
Varaona, *ver Baraona*
Varrando, Martin de (vecino de Bilbao) **104**
Varriga, Pedro de **78**
Vasuri, Martin de (vecino de Portugalete) **52**
Vasurto, Juan de (vecino de Albia) **109, 117**
Vela (bachiller) **114, 117**
Vera, Juan de (corregidor de Laredo) **104**
Vera, Lope de (*contino* de la Casa Real) **71, 90**
Viçente, Colas de **74**
Viejo, Martin **83**
Vilbao, *ver Bilvao*
Villalon, Andres de (doctor) **79, 85, 90**
Villalon, doctor de; *Villalon, Andres de* (= ¿Andres, doctor ?)
Villasandino, doctor de; *ver Gomes de Villasandino, Garçia y Gomes de Villasandino, Gonçalo*
Villaverde, Pedro de (vecino de Portugalete) **54**
Vilvao, *ver Bilvao*
Vitoria, *ver Bitoria*
Vives, Martin de **11**
Volinar, Gonçalo de (vecino de Solupe) **89**
Vytorya, *ver Bitoria*
- Ximenes, Juan de; *ver Ximenes de Salvatierra, Juan*
Ximenes de Salvatierra, Juan (mercader, vecino de Bilbao) **34, 35**
Ximenez, *ver Ximenes*
- Yantas, Juan de **75**
Yantas, Lope de **74, 75**
Yavgurin, *ver Jauregui*
Yavrigin, *ver Jauregui*
Ybannes de Çurbaran, Pero **19**
Ybannes de Linçqueta, Juan (escribano de los reyes) **7**
(Ydca?) (La), Pedro de **71**
Yedares, Martin de (marido de Maria Lopes) **75**
Ynigo (doctor) **1**
Yrauregui, Lope de (vecino de Barakaldo) **81**

Ysabel (Isabel I, reina de Castilla): *passim*, excepto **41**.

Ysavel, *ver Ysabel*

Ysquierdo (padre de Ochoa *de allende*) **65**

Yturriaga, Juan de **50**

Yvannes, *ver Ybannes*

Yvarriça, Ochoa de **72**

Zalazar, *ver Salasar*

ÍNDICE TOPONÍMICO

- ABANTO-ZIERBENA*, ver Avanto
ABILA, ver *Avila*
Achuriaga, Martín de **117**
Acunna, Fernando de **28**
Adosta, Alvaro de **76**
Agreda, Fernand Gomes de **65**
Aizaga, Juan de **75**
Alcala, Alfonso de **12, 17, 61**
ALABA, Hermandad de (prov. de Álava) **99**
ALAVA, ver Alaba
ALBA DE TORMES, ver Alva
ALBIA, ver Alvia
ALCOÇER, ver Alcoçer
ALCOÇER (Alcocer, prov. de Guadalajara) **79**
ALGARABES, ver *Algarbes*
ALGARBES (Algarve, Portugal) **6, 9, 14B, 18, 27, 30, 36, 42B, 52**
ALGARVE, ver Algarbes
ALGARVES, ver *Algarbes*
ALGECIRAS, ver Algezira
ALGESIRA, ver *Algezira*
ALGEZIRA (Algeciras, prov. de Cádiz) **6, 9, 14B, 18, 27, 30, 36, 42B, 52**
Alla (La), Johan de **61**
ALLENDELAGUA (Castro Urdiales, comunidad autónoma de Cantabria) **75**
ALVA (Alba de Tormes, prov. de Salamanca) **109**
ALVIA (Albia, Abando, prov. de Bizkaia) **117**
Alzedo, Fernando de **88, 89**
Amesaga, Sancho de **28**
Angulo, Juan de **50**
Anieto, Juan de **71, 90**
Anton, ver *Onton*
Araçena, Pero de **1**
ARAGON **6, 9, 14B, 18, 27, 30, 36, 42B, 52, 90**
Arana, Pero de **72**
Aranda, Velasco de **90**
ARANGUREN (Zalla, prov. de Bizkaia) **71**
AREATZA, ver Villaro
Arechaga, Juan Sanches de **90**
Arechaga, Sancha de **82**
Arechaga, Sancho de **72, 94**
ARENA (LA), ver Ondarra
ARENAS (LAS), ver ARENNAS (LAS)
ARENNAS (LAS) (Las Arenas, Guetxo, Bizkaia) **73**
ARO, ver *Haro*
Arraduaga, Ynnigo Ortys de **109**
Arrandaga, Ynigo Urtiz de **117**
Arraxate, Juan de **88, 89**
Arrechaga, ver *Arechaga*

- Arrieta, Pedro de **26, 31, 75**
Arroyo, Pero Ruiz de **38**
Arteaga, Ochoa de **78**
ARTZENTALES, ver Arzentaes
ARZENTALES (Arzentaes, prov. de Bizkaia) **78**
ASTORGA, ver Astoricensis
ASTORICENSIS (diócesis de Astorga, prov. de León) **100, 101, 102, 103, 105, 107**
ASTORIÇENSIS, ver *Astoricensis*
Astudiello, ver *Astudillo*
Astudillo, Diego de; Diego Martynes de; **16, 18, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60**
Astudylo, ver *Astudillo*
ASTURIAS **11**
ATENAS (Grecia) **9, 14B, 18, 27, 30, 36, 42B, 52**
ATHENAS, ver *Atenas*
AVANTO (Abanto-Zierbena, prov. de Bizkaia) **11**
AVELLANEDA (Sopuerta, prov. de Bizkaia) **49**
AVILA (Ávila) **41**
Avila, Alonso de; Alfonso de **2, 6, 39, 41, 44**
Avila, Martin de **61**
Avila, Bela Nunnes de; Vela Nunnes de **70, 83, 88, 89, 92**
ÁVILA, ver Avila
AYLLON (Ayllón, prov. de Segovia) **27, 29, 31**
AYLLÓN, ver Ayllon
Azeval (El), Sancho de **78**
- Badajos, Ferrnando Martines de **16**
BAEÇA (Baeza, prov. de Jaén) **37**
BAEZA, ver Baeça
BALENÇIA, ver *Valençia*
BALMASEDA (prov. de Bizkaia) **27, 44**
Balpuesta, ver *Valpuesta*
Baluga (La), Sancho de **78**
Balva (La), Martin de **78**
Banares, ver *Vannaes*
Bannaes, ver *Vannaes*
BARACALDO, ver *Varacaldo*
Barahona, ver *Baraona*
BARAKALDO, ver Varacaldo
Baraona, Rodrigo; Rodrigo de **96, 99, 101**
BARCELONA, ver Barcelona
BARÇELONA (Barcelona) **9, 14B, 18, 27, 30, 36, 42B, 52, 69**
BARRIO, lugar de (Valdegovia/Gaubea, prov. de Bizkaia) **37**
BAYONNE, ver Vayona
Bedia, ver *Vedia*
Belasco, ver *Velasco*
BIBAO, ver *Bilvao*
BILBAO, ver *Bilvao*

BILVAO (Bilbao, prov. de Bizkaia) **4, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 40, 42, 42B, 44, 45, 48, 51, 56, 59, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 83, 85, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 117**

Bilvao, Anton de **72**

Bilvao, Iohan de **1**

Bilvao, Juan Saes de; Juan Sanches de **31, 34**

Bilvao, Martin de **1, 104**

Bilvao, Pedro de **3, 6, 70, 74, 75, 88, 91, 93, 102**

BISCAYA, *ver Viscaya*

BITORIA (Vitoria-Gasteiz, prov. de Araba/Álava) **8, 9, 10, 99**

Bitoria, Christoval de; Cristoval de **38, 85, 108, 109, 110, 111**

BITERBIO (Viterbo, Italia) **98**

BIZKAIA, *ver Viscaya*

Bolumburi, Juan Peres de **71**

Bolura, Juan Ruyz de **71**

BRETAGNE, *ver Bretanna*

BRETANNA, ducado de (Bretagne, Francia) **6, 80**

Buerno, Juan de **72**

BURGOS **1, 25, 29, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 59, 62, 66, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107**

BYLBAO, *ver Bilvao*

BYSCAYA, *ver Viscaya*

Bytoria, *ver Bitoria*

CABRA (prov. de Córdoba) **114, 115, 117**

Cadena (La), Andres de **25**

Calaçar, *ver Salasar*

CALAHORRA (comunidad autónoma de La Rioja) **107**

Çalasar, *ver Salasar*

Çalduondo, Juan de **88, 89**

Callejo (El), Pero de **73**

Camalla, Juan Hortis de **50**

Camara (La), Juan de **38**

CANARIA (Islas Canarias) **6**

Cannes, Diego de **75**

Canpos (Los), Juan de **78**

Canpos (Los), Ochoa de **82, 94**

Capetillo, *ver Capitillo*

Capitilo, *ver Capitillo*

Capitilla, *ver Capitillo*

Capitillo, Fernando de **33**

Capitillo, Juan de **32**

Capitillo, Lope de **73**

Capitillo, Maria de **70, 72, 73, 74, 75, 91, 93**

Capitillo, Niculas de **13, 31**

Capitillo, Ochoa de **23, 33, 78**

Capitillo, Sancho Lopes de **50, 88, 89**

Capityllo, *ver Capitillo*

Capytillo, *ver Capitillo*

- Capo, Martín Peres de **75**
ÇARAGOÇA (Zaragoza) **38, 70, 71**
Caransa, Juana de **75**
CARRANÇA (Carranza, prov. de Bizkaia) **73**
Carrança, Fernando de; Hernando de **76, 79, 82, 94**
Carrança, Pedro de **82**
CARRANZA, ver Carrança
Carrera (La), Ochoa de **54**
CARRION (Carrión de los Condes, prov. de Palencia) **65**
CARRIÓN DE LOS CONDES, ver Carrion
CARTAGENA, ver Cartajena
CARTAJENA (Cartagena, comunidad autónoma de Murcia) **5**
Casal (El), ver *Casar (El)*
Casar (El), Juan de **87**
Casar (El), Marina de **73**
Casar (El), Ynigo de; Ynnigo de; Ynnigo Sanches de **73, 75, 78, 87, 89**
Castaneda, ver *Castanneda*
Castanneda, Bartolome Ruis de; Bartolome Ruis de; Bartolome Ruys de **77, 80, 90, 93, 98, 101, 102**
Castanneda, Diego Gonçalves de **59**
CASTILLA **1, 6, 9, 11, 13, 14B, 16, 18, 25, 27, 30, 31, 35, 36, 42B, 46, 47, 48, 51, 52, 56, 62, 75, 108**
Castilla, Juan de **90**
CASTILLA LA VIEJA¹⁴⁰ **95, 99, 101**
Castillo (El), Fernando de **82, 94**
Castillo (El), Juan Roys de **5**
Castillo (El), Sancho de **78**
CASTRO, ver *Castro de Urdiales*
Castro, Gonzalo Sanches de **70**
CASTRO DE ORDIALES, ver *Castro de Urdiales*
CASTRO DE URDIALES (Castro Urdiales, comunidad autónoma de Cantabria) **67, 68, 73, 83, 108, 117**
CASTRO URDIALES, ver Castro de Urdiales
CASTYLLA, ver *Castilla*
CASTYLLA VYEJA, ver *Castilla*
Çavala, ver *Çavalla*
Çavalla, Juan Urtis de **89**
Çavalla, Sancho Pers **98**
Çavalla de Guindiola, Juan de **71**
ÇEÇILIA, ver *Seçilia*
Çehinos, Juan de; Juan Sanches de **23, 28, 48**
Çemudio, Martín de **50**
Çendeja (La), Juan de **78**
ÇENDRA (*en la costa de Portugal*) **3**
ÇERDANIA (Cerdaña, provs. de Lleida y Girona) **9, 14B, 18, 27, 30, 36, 42B, 52**

¹⁴⁰ Circunscripción que en 1833 comprendía las recién creadas provincias de Burgos, Valladolid, Palencia, Ávila, Segovia, Soria, Logroño (actualmente, La Rioja) y Santander (actualmente, Cantabria), no lo he unificado a Castilla para diferenciar cuándo aparece así en la documentación y cuándo aparece “Castilla” en referencia a este reino.

- ÇERDANNIA, *ver Çerdania*
CERDAÑA, *ver Çerdania*
ÇERDENNA (Cerdeña, Italia) **9, 14, 27, 42B, 52**
CERDEÑA, *ver Çerdenna*
Cereaga, Garçia Martines de **19**
ÇESTO, *ver Sesto*
Çevanero, Lope de **54**
Çeynos, *ver Çehinos*
Chinchilla, Garçi Lopes de; Garçia Lopes de; Garçy Lopes de **12, 20, 33, 55, 61, 62, 84**
Chinchylla, *ver Chinchilla*
Churriaga, Martin de **71**
Chynchilla, *ver Chinchilla*
Çiervana, Ynnigote de **78**
Çisneros, Fernando de **67, 68**
CIVITAVECCHIA, *ver Vita Vieja*
Cones, *ver Cotes*
CÓRCEGA, *ver Corçega*
CORÇEGA (Córcega, Francia) **9, 14B, 18, 27, 30, 36, 42B, 52**
CORÇEJA, *ver Corçega*
CORDOBA, *ver Cordova*
CÓRDOBA, *ver Cordova*
CORDOVA (Córdoba) **6, 9, 14, 18, 22, 23, 24, 27, 30, 36, 42B, 52, 62, 64**
ÇORDOVA, *ver Cordova*
CORIA (prov. de Cáceres) **38, 109**
CORUNNA (LA) (A Coruña) **104**
CORUÑA, (A), *ver Corunna (La)*
Coscogales, Anton de **89**
Cotes, Garcia de **66, 90, 104**
CUBILETE **33**
Cuellar, Garcia de **66**
Cuero, Sancho Ruis de; Sancho Ruys de; Sancho Ruyz de **13, 14, 14B, 15, 18, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 46, 47, 51, 54, 66**
Cueto, Christoval Alvares de **114, 115, 116**
Çumaya, Pero Dias de **16, 26**
Çurbaran, Pero Yvannes de **19**
- DEURTO (Deusto, Bilbao, prov. de Bizkaia) **104**
DEUSTO, *ver Deurto*
DURANGO (prov. de Bizkaia) **44, 117**
- ELORRIO (prov. de Bizkaia) **44**
ENCARTAÇION, *ver Encartaçiones*
ENCARTAÇIONES **1, 4, 11, 17, 20, 22, 27, 32, 43, 46, 49, 51, 58, 59, 61, 65, 71, 83, 90, 94, 101**
ERMUA (prov. de Bizkaia) **44**
Errada, *ver Herrada*
ERRIGOITI, *ver Regoytya*
Estudillo, *ver Astudillo*

- FERIA, *ver Ferya*
FERRERO (EL), abad de **72**
Ferruda, Juan de **89**
FERYA (Feria, prov. de Badajoz) **114, 115, 117**
FLANDES (Bélgica) **70, 102, 104**
Frayles (Los), Marina de **73**
FRESNEDO **65**
FRESNEDO, abad de **78**
Fresnedo, Ochoa Urtis de **49, 54, 83**
FRIAS (Frías, prov. de Burgos) **108**
FRÍAS, *ver* Frias
FROMESTA (Frómista, prov. de Palencia) **110**
Fromesta, Pero Gomes de **110**
FRÓMISTA, *ver* Fromesta
- GALDAMES*, *ver* Galdannes
GALDANNES (Galdames, prov. de Bizkaia) **78**
GALICIA, *ver* Galizia
GALINDO, puerto de (Barakaldo, prov. de Bizkaia) **4, 46, 53, 59**
GALINDO, río de (Barakaldo y Sestao, prov. de Bizkaia) **4**
GALISIA, *ver* Galizia
GALIZIA (Galicia) **6, 9, 14B, 27, 30, 33, 36, 42B, 52**
GALLINDO, *ver* Galindo
GALLISIA, *ver* Galizia
GALLIZIA, *ver* Galizia
GALLYZIA, *ver* Galizia
GALLYZIA, *ver* Galizia
GALYZIA, *ver* Galizia
GARAIO (Garayo, prov. de Álava) **44**
Garay, Juan de **65**
Garay, Lope de **83**
Garay, Pedro de **78**
Garayçeval, Pero de **81**
Gardegi, Gonçalo Galindez de **90**
GIBRALTAR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) **6, 9, 14B, 18, 27, 30, 36, 42B, 52**
GIPUZKOA, *ver* Guipuscoa
Gobeo, Pero Sanches de **71, 90**
GOÇEANO, *ver* Goçiano
GOCIANO, *ver* Goçiano
GOÇIANO (Gociano, Cerdeña, Italia) **9, 14B, 18, 27, 30, 36, 42B, 52**
GOMORROSTRO, *ver* Somorrostro
GORDEJUELA (Gordexola, prov. de Bizkaia) **90**
GORDEXOLA, *ver* Gordejuela
GRANADA **67, 68, 116**
Granero, Martin Sanches del **73**
GRUENDES (Gurendes, prov. de Álava) **38**
Guemes, Juan de; Juan Sanches de **21, 34, 48**
Guemez, *ver* *Guemes*

Guemmez, *ver Guemes*

Gueznez, *ver Guemes*

GUERRICAEZ (Guerrikaitz, prov. de Bizkaia) **44**

GUERRIKAITZ, *ver Guerricaez*

GUIPUSCOA (Gipuzkoa) **11, 90, 105**

GUIPUZCUA, *ver Guipuscoa*

GYBRALTAR, *ver Gibraltar*

HARO (comunidad autónoma de La Rioja) **27, 48, 56**

HAYLLON, *ver Ayllon*

Hermosilla, Juan de **65**

Hermosilla, Juan Sanches de **8**

Herrada, Iohan de **74**

Herrada, Pedro de **88**

Herrera, Juan de **71**

Higuera (La), Martin Sancho de **71**

HONTOMIN (Hontomín, prov. de Burgos) **66**

HONTOMÍN, *ver Hontomin*

HORDUNNA, *ver Ordunna*

Iaoreguin, *ver Jauregui*

JAEN, *ver Jahen*

JAÉN, *ver Jahen*

JAHEN (Jaén) **6, 9, 14B, 18, 27, 30, 36, 42B, 52**

Jauregui, Pedro de **73, 75, 91**

LABARRYETA, casa y solar (Somorrostro, prov. de Bizkaia) **27**

LABORT, tierra de (prov. de Gipuzkoa) **11**

Labrena, Pero de **73**

Lama (La), Diego Martynes de **27**

Lapuate, *ver Puente (La)*

LAREDO (comunidad autónoma de Cantabria) **66, 104, 108**

LARRAÇABAL, abad de **72**

LARRABEÇUA (Larrabetzu, prov. de Bizkaia) **44**

LARRABETZU, *ver Larrabeçua*

Larrea, Juan de **21, 89**

LAS CORTES (Somorrostro, prov. de Bizkaia) **88**

Laya, Juan de **65**

Leçama, Juan de **65, 78**

Leçama, Martin de **72**

Leçama, Pedro de **78**

Leguiçamo, *ver Leguiçamo*

Leguiçamo, Trista de; Tristan de **42, 42B, 48, 51, 62, 63, 84, 106, 107**

Leguizamo, *ver Leguiçamo*

LEKEITIO, *ver Lequetio*

LEON (León) **3, 5, 9, 14B, 18, 27, 30, 36, 42B, 52, 95**

LEÓN, *ver Leon*

LEQUETIO (Lekeitio, prov. de Bizkaia) **44, 104**

- Leura, Pero Ortis de **40**
Liano, Martin de **112**
Libar, Juan de **90**
Licabre, Juan de **71**
Licona, Juan de **104**
Linçqueta, Juan Ybannes de **7**
Lisarra, Maria de **73, 93**
Lixarra, *ver Lisarra*
Loarte, Juan de **92, 93**
Lobera, Juan Dies de **10**
Logronno, Lope Rodrigues de **19, 22**
LOJA, *ver Loxa*
LONAR, término de (Portugalete, prov. de Bizkaia) **43**
Loreda, Fernando de **50, 72, 83**
LOXA (Loja, prov. de Granada) **65**
LUCHANA (Barakaldo, prov. de Bizkaia) **43**
Lusarre, *ver Lisarra*
- MADRID 92, 93, 94, 113, 115**
MADRIGAL (Madrigal de las Altas Torres, prov. de Ávila) **110**
Madrigal, Alfonso Manuel de **5**
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES, *ver Madrigal*
MALLORCA, *ver Mallorcas*
MALLORCAS (Mallorca) **9, 14B, 18, 27, 30, 36, 42B, 52**
Maria, Francisco de **61**
MARKINA-XEMEIN, *ver Markina*
Marmol (El), Alfonso de; Alonso de **3, 7, 8, 23, 36, 40, 63, 64, 70, 71, 76, 79, 84, 92, 95, 97, 99, 100, 103, 106, 112, 113**
MARQUINA (Markina-Xemein, prov. de Bizkaia) **44**
Matute, Diego de **54**
Matute, Lope de **108**
MEDINA DEL CAMPO (prov. de Valladolid) **4, 5, 7, 14, 14B, 25, 42, 43, 44, 45, 53, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87**
MEDINA DEL CANPO, *ver Medina del Campo*
Mela, Juan de **3**
Melgar, Francisco de **49**
MEMEREA (Muskiz, prov. de Bizkaia) **78**
Memerea, Sancho de **78, 89**
Mena, Juan de **76, 79, 83, 94**
Mena, Mari Sanches de; Maria Sanches de **10, 28**
Mena, Martin Dias de **29, 76, 79, 86, 109, 110, 117**
MENACOS (Portugalete) **43**
Mendoca, Ruy Dias de **37**
Menna, *ver Mena*
Mimença, Pedro de **65, 89**
Minto, Marina Sanches de **73**
MIRANDA (Miranda de Ebro, prov. de Burgos) **37**
MIRANDA DE EBRO, *ver Miranda*
MIRAVALLS (Ugao-Miraballes, prov. de Bizkaia) **44**

- Mole, Iohan de; Juan de **6**
MOLINA (Molina de Aragón, prov. de Guadalajara) **4, 6, 9, 14B, 18, 27, 30, 36, 42B, 52**
MOLINA DE ARAGÓN, ver Molina
MOLYNA, ver *Molyna*
Monesterio (El), Juan de **90**
MONGUIA (Mungia, prov. de Bizkaia) **44**
Monreal, Fernand Perez de; Fernando Perez de **36, 64**
Montalvo, Alfonso Dias de **5**
Montanna, Fernando de **78**
Montanna, Juan de **78**
Montanna, Pedro de **78**
MONTANNO (Montaño, Muskiz, prov. de Bizkaia) **73**
MONTANNO, casa, torre y solar (Montaño, Muskiz, prov. de Bizkaia) **27**
Montanno, Fernando de **73, 82**
Montanno, Juan de **54, 65, 81**
Montanno, Ochoa de **27, 81**
Montanno, Pedro de; Pero de **23, 33, 65, 82, 94**
MONTAÑO, ver Montanno
MONTELLANO (prov. de Sevilla) **89**
Montellano, Juan de **25, 89, 112**
Montellano, Ochoa Hortiz de **1**
Montiano, ver *Montanno*
Morales, Anton de **31**
Morreal, ver *Monreal*
MUNATONES, ver *Munnatones*
MUNATONNES, ver *Munnatones*
MUNGIA, ver Monguia
MUNNATONES (Muñatones, Musques, prov. de Bizkaia) **60**
MUNNATONES, casa/solar de (Muñatones, Musques, prov. de Bizkaia) **39, 59**
MUÑATONES, ver Munnatones
MUNTO (Aiete, San Sebastián, prov. de Gipuzkoa) **73**
MURCIA, ver Murçia
MURÇIA **6, 9, 14B, 18, 27, 30, 36, 42B, 52**
Murga, Fortunno de; Hortunno de **71, 90**
MUSKIZ, ver Musques
MUSQUES (Muskiz, prov. de Bizkaia) **82**
- NAGERA, ver *Najara*
NAJARA (Nájera, comunidad autónoma de La Rioja) **29**
Najara, Diego de **76, 79**
NAJERA, ver Najara
NEOPATRIA (Grecia) **9, 14B, 18, 27, 30, 36, 42B, 52**
Nevas, Maria de **75**
NOCEDAL, ver Nozedal
NOGRANO, ver *Nograro*
NOGRARO (prov. de Álava) **38, 96, 101**
NOSEDAL, ver *Nozedal*
NOZEDAL (Nocedal, Ortuella, prov. de Bizkaia) **83**
Nozedal, Sancho de **78**

- OCANNA (Ocaña, prov. de Toledo) **111, 112**
OCAÑA, ver Ocanna
OCHANDIANO (Otxandio, prov. de Bizkaia) **44**
Olea, Ochoa de **65**
OLMEDO (prov. de Valladolid) **66, 67**
ONDARRA (La Arena-Ondarra, prov. de Bizkaia) **44**
Onton, Ochoa de **4, 18**
Onton, Fortunno de; Urtunno Sanches de **33, 65, 89**
Ontono, ver *Onton*
Ontonton, ver *Onton*
Ontton, ver *Onton*
Oranes, Martin de **83**
ORDUNNA (Urduña/Orduña, prov. de Bizkaia) **44, 65**
ORDUÑA, ver Ordunna
ORISTAN (Oristano, Italia) **9, 14B, 18, 27, 30, 36, 42B, 52**
ORISTANO, ver Oristan
OROPESA (Oropesa del Mar, prov. de Castellón) **85**
OROPESA DEL MAR, ver Oropesa
ORYSTAN, ver *Oristan*
Otalora, Iohan Peres; Juan Peres de **9, 11, 19, 20, 27**
Otanno, Ochoa de **65**
OTXANDIO, ver Ochandiano
OVETENSIS, ver *Ovetus*
OVETUS (Oviedo) **113, 116**
OVIEDO, ver Ovetus
Oyango, Martin de **72**
- Pachon, Martin de **81**
Palacio, Diego de **90**
Palaços, Diego de **71**
PALENCIA, ver Palençia
PALENÇIA (Palencia) **8, 9, 23, 24, 60, 107**
PALENTINUS (diócesis), ver *Palençia*
Paredes, Francisco Ferrandes de **37, 49, 50, 52, 54**
Parra (La), Juan de **59**
Pedriça (La), ver *Pedrisa (La)*
Pedrisa (La), Fortun Sanches de; Furtunno de **27, 89**
Pedrisa (La), Ochoa Martines de **13, 14, 14B, 15, 19, 20, 26, 30, 31, 50, 72**
Pedrisa (La), Pero Ferrandes de **4**
Pedrisa (La), Sancho de **13, 31**
Pedrisa (La), Ynigo Martines de **72, 78**
Pedrisa (La), Ynnigo de **112**
Pedriza (La), ver *Pedrisa (La)*
Pedrysa (La), ver *Pedrisa (La)*
Plaça (La), Martin de **31**
Plaça (La), Pero Saes de **13, 31**
PLACENCIA DE LAS ARMAS, ver Soraluçe
PLAZENÇIA, ver *Soraluçe*

- POLANCO (comunidad autónoma de Cantabria) **88**
PORTEGALETE, *ver Portogalete*
PORTOGAL (Portugal) **2, 3, 6, 102**
PORTOGALET, *ver Portogalete*
PORTOGALETE (Portugalete, prov. de Bizkaia): *passim*.
PORTOGUELETE, *ver Portogalete*
PORTUGAL, *ver Portugal*
PORTUGALETA, *ver Portogalete*
PORTUGALETE, *ver Portogalete*
PUCHETA (Putxeta, Abanto-Zierbena, prov. de Bizkaia) **27**
Pucheta, Juan de **39, 54, 65, 76, 78, 79, 82, 94**
Pucheta, Juan Saes de **23, 33**
Pucheta, Mendoça de **78**
Pucheta, Pedro de **82, 94**
Puchita, *ver Pucheta*
Puente (La), Lope de **78, 89**
Puente (La), Pedro de **65**
PUERTO DE SANTA MARIA (prov. de Cádiz) **3**
PUTXETA, *ver Pucheta*
- Quincoços, Lope Saes de; Lope Sanches de **34, 51**
Quintanilla, Alfonso de; Alonso de **32, 46, 48, 51, 56, 68, 90**
- Ragemedo, *ver Rogomedo*
Rato, Pedro de **75**
Rea (La), *ver Larrea*
REBONÇA, abad de **72**
RECALDE (Rekalde, Bilbao, prov. de Bizkaia) **71**
Recalde, Juan de **71**
REGOYTYA (Errigoiti, prov. de Bizkaia) **44**
Renteria (La), Ochoa Sanches de **31**
Renteria (La), Sancho Ortis de **88**
Renterya (La), *ver Renteria (La)*
Ria (La), Hernand Sanches de **112**
RIGADA (LA) (Muzkiz, prov. de Bizkaia) **93**
RIO DE VIRNA, merindad (merindad de Río Ubierna, prov. de Burgos) **66**
RIOLABEN (Portugalete) **43**
Rogomedo, Juan de; Juan Garcia de **71, 78**
ROMA, tierra de (Italia) **98**
Ron, Juan de **65**
ROSELLON, *ver Ruysellon*
ROSELLÓN, *ver Ruysellon*
RUISELLON, *ver Ruysellon*
RUYSELLON (Rosellón, Francia) **9, 14B, 18, 27, 30, 36, 42B, 52**
- Sal (La), Diego Gonçales de **9**
Salar, *ver Salasar*
Salas, Fernando de; Ferrando de; Ferrnando de **25, 26, 30**
Salasar, Fernando de; Ferramdo de **4, 49**

- Salasar, Forrtunno de; Fortun de; Furtunno de; Hortunno de; Ortunno de; Urtuno de **4, 23, 41, 89**
- Salasar, Furtun Sanches de; Hortun Sanches de **52**
- Salasar, Iohan de; Juan de **16, 17, 18, 23, 33, 39, 46, 53, 57, 60, 65, 71, 76, 79, 82, 94**
- Salasar, Lope de **20, 49, 61**
- Salasar, Lope García de **2, 5, 57**
- Salasar, Hochoa de; Ocha de; Ocho de; Ochoa de; Olcha de **4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 42B, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 117**
- Salasar, Pedro de **2, 4, 5, 8, 9, 20, 24, 29, 32, 36, 39, 64, 89**
- Salasar, Pero Ochoa de **5**
- Salascar, *ver Salasar*
- Salasçar, *ver Salasar*
- Salaszar, *ver Salasar*
- Salazar, *ver Salasar*
- Salentes, Ochoa de **54**
- Saliasar, *ver Salasar*
- Salinas, Pero Ochoa de **5, 28**
- Sallinas, *ver Salinas*
- Salsedo, *ver Salzedo*
- Salzedo, Juan de **90**
- Salzedo, Lope de **90**
- Salzedo, Diego Fernandes de **50**
- Salzedo, Diego Hurtado de **90**
- Salvatierra, Juan Ximenes de; Juan Ximenez de **34, 35**
- SAN, *ver Sant*
- SAN MARTÍN, *ver Sant Martin*
- SAN VICENTE DE LA BARQUERA, *ver Sant Biçiyente*
- SAN ZADORNIL, *ver San Sadornin*
- SANT BIÇIYENTE (San Vicente de la Barquera, comunidad autónoma de Cantabria) **108**
- SANT FRANCISCO, monasterio de (Castro Urdiales, comunidad autónoma de Cantabria) **70**
- SANT JULIAN, iglesia de (Muskiz, prov. de Bizkaia) **82**
- SANT MARTIN, camino y puerto (Somorrostro, prov. de Bizkaia) **27, 46, 53, 59**
- SANT MARTIN, casa/fortaleza de (San Martín de Muñatones, Musques, prov. de Bizkaia) **16, 55, 58, 61, 76, 78, 81, 82, 83, 89, 92**
- Sant Martin, Juan de **65, 78**
- Sant Martin, Maria de **73**
- Sant Martin, Pedro de **39, 65, 76, 79, 82, 89, 94**
- SANT MARTIN, villa de (Orozko, prov. de Bizkaia) **90**
- SANT MARTINO, *ver Sant Martin*
- SANT PABLO (Bretaña) **6**
- SANT PABLO (León) **3**
- Sant Pedro, Alfonso Dias de **5**
- Sant Pero, *ver Sant Pedro*
- SANT POL, *ver Sant Pablo*

- SANT SADORNIN (San Zadornil, prov. de Burgos) **38**
SANTA MARIA, iglesia de (Portugalete) **31, 65, 97**
SANTA MARYA, *ver Santa Maria*
SANTANDER (comunidad autónoma de Cantabria) **108**
Santander, Diego de **1, 53, 62**
SANTIAGO, iglesia de (Bilbao, prov. de Bizkaia) **4**
Sarachaga, Martín de **71**
Sargentés, Juan Ruyvo de **54**
Saz, Juan de **71**
SEBILLA, *ver Sevilla*
SEBYLIA, *ver Sevilla*
SEBYLLA, *ver Sevilla*
SEÇILIA (Sicilia, Italia) **6, 9, 14B, 18, 27, 30, 36, 42B, 52**
SEGOVIA **3, 5, 66, 88, 89, 90, 91**
Sera (La), María de **75**
Sesio, Larraga de **75**
SESTAO, *ver Sesto*
SESTO (Sestao, prov. de Bizkaia) **72, 73, 93**
SEVILLA **3, 5, 6, 9, 14B, 18, 27, 30, 36, 42B, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 63**
Sevilla, Pedro de **54**
SEZILLIA, *ver Seçilia*
SICILIA, *ver Seçilia*
Sierra (La), Juan de **78**
Sierra (La), María de **75**
Solinas, Pedro de **89**
SOLUPE (Solupe, Güeñes, prov. de Bizkaia) **89**
SOMORROSTRO (prov. de Bizkaia) **11, 27, 33, 46, 49, 53, 54, 59, 61, 65, 73, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 88, 89, 94, 103**
SOMOSOSTRO, *ver Somorrostro*
SOPUERTA (prov. de Bizkaia) **82, 94**
Sora, Lope de **75**
SORALUCE (Soraluze-Placencia de las Armas, prov. de Bizkaia) **44**
Soraluce, Gomez de **75**
SORALUZE, *ver Soraluce*
Sosunago, *ver Susunaga*
Sovinas, Sancho de **89**
Susunaga, Martín de; Martín Sanches de **52, 78**
Syerra (La), *ver Sierra (La)*
- Talavera, Rodrigo Maldonado de **5**
TIERRA LLANA (prov. de Bizkaia) **28, 32, 33, 51, 56, 61, 65, 105**
TOLEDO **6, 9, 14B, 18, 22, 24, 27, 30, 36, 42B, 52, 58**
Toledo, Fadrique de **109**
TORDESILLAS (prov. de Valladolid) **1, 2, 33, 34, 35**
TORDESYLLAS, *ver Tordesillas*
Toro, Antonius de **99**
Torre (La), Pedro Dyas de **83**
Torres, Juan de **10, 28**
Traslosecos, Pedro de **78**

- TRASMIERA, merindad de (comunidad autónoma de Cantabria) **67, 68, 108, 112**
Travoco, Lope Dias de **9**
Travoco, Ynnigo de **11**
TRUCIOS, ver Turcios
TURCIOS (Trucios, prov. de Bizkaia) **73**
- UGARTE, abad de **72**
Ugarte, Juan de **89**
Ugarte, Lope de **73, 89**
URDUÑA, ver Ordunna
URIBE, valle de (prov. de Bizkaia) **86, 109, 117**
Urista, Maria Sanches de **9**
Uristan, *ver Urista*
URIVE, *ver Uribe*
Urraeta, Mari Peres de; Maria Peres de **10, 28**
Urraeta, Pero de **28**
Urreta, *ver Urraeta*
Urrueta, *ver Urraeta*
Urrutia, Juan de **71**
- Vados (Los), Martin de **78**
VALDEGOBIA, *ver Valdegovia*
VALDEGOVIA (Valdegovía-Gaubea, prov. de Álava) **37, 38, 47, 96, 99, 101**
VALDEGOVÍA-GAUBEA, *ver Valdegovia*
VALDEGOVYA, *ver Valdegovia*
VALENÇIA, *ver Valencia*
VALENÇIA (Valencia) **9, 14B, 18, 27, 30, 36, 42B, 52**
VALLADOLID **5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 61, 68, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 117**
Valleçilla, Martin de **112**
Valleçilla, Sancho de; Sancho Peres de **32, 54**
Vallesçilla, *ver Valleçilla*
Vallezilla, *ver Valleçilla*
VALMASEDA, *ver Balmaseda*
Valprada, Pero de **73**
VALPUESTA (prov. de Burgos) **29, 38**
Valpuesta, Juan de **38**
Valverde, Maria de **73**
Vanares, *ver Vannaes*
Vannaes, Marti Sanches de ; Martin Sanches de; Martyn Sanches de **46, 49, 50, 52, 54, 83**
Vannaes, Ochoa de **65**
Vannaes, *ver Vannaes*
VARACALDO (Barakaldo, prov. de Bizkaia) **52, 78, 81**
Varaona, *ver Baraona*
VARÇELONA, *ver Barçelona*
Varrando, Martin Ochoa de **104**
Varriga, Pedro de **78**
Vasuri, Martin de **52**

- Vasurto, Juan de **109, 117**
VAYONA (Bayonne, Francia) **11**
Vedia, Juan Martinez de **9**
Vedia, Ochoa Urtis de **48**
Velasco, Bernaldinno Fernandes de **108**
Velasco, Pero Fernandes de; Pero Ferrandes de; Pero Ferrnandes de **13, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 46, 47, 48, 51, 56, 62**
Vera, Juan de **104**
Vera, Lope de **71, 90**
Viçente, Colas de **74**
Viçente, Pero Garcia de **73**
VILBA, *ver Bilvao*
VILBAO, *ver Bilvao*
Villaescusa, Alfonso Ramires de **31**
Villalon, Andres de **79, 85, 90**
VILLANANNE (Villanañe, prov. de Álava) **99, 101**
VILLANAÑE, *ver Villananne*
Villanueva, Martin Sanches de **83**
VILLARO (Areatza, prov. de Bizkaia) **44**
Villasandino, Garçia Gomes de **33**
Villasandino, Goncalo Gomes de; Gonçalo Gomes de; Gonçalo Gomis de **21, 34, 35, 40, 42, 48, 51, 53, 57, 62**
Villaverde, Pedro de **54**
VILLVAO, *ver Bilvao*
VILVAO, *ver Bilvao*
VISCAYA, condado de (Bizkaia) **1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14B, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 42B, 43, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 69, 70, 71, 73, 77, 80, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117**
VITA VIEJA (Civitavecchia, prov. de Roma, Italia) **98**
VITERBO, *ver Biterbio*
Vitoria, *ver Bitoria*
VITORIA-GASTEIZ, *ver Bitoria*
Vives, Martin de **11**
VIZCAIA, *ver Viscaya*
VIZCAYA, *ver Viscaya*
Volinar, Gonçalo de **89**
VYLBAO, *ver Bilvao*
VYLVAO, *ver Bilvao*
VYSCAYA, *ver Viscaya*
Vytorya, Christoval de **115**
VYZCAYA **30**
- Yantas, Juan de **75**
Yantas, Lope de **74, 75**
Yavgurin, *ver Jauregui*
Yavrigin, *ver Jauregui*
(Ydca?) (La), Pedro de **71**
Yedares, Martin de **75**

Yrauregui, Lope de **81**
Yturriaga, Juan de **50**
Yvarriça, Ochoa de **72**
Yvarrola, Juan Peres de **78**

Zalazar, *ver Salasar*
ZARAGOZA, *ver Çaragoça*

BIBLIOGRAFÍA

- AGUIRRE GANDARIAS, S., *Lope García de Salazar, el primer historiador de Bizkaia (1399-1476)*, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1994.
- AZNAR VALLEJO, E., *Documentos canarios en el registro del sello: 1476-1517*, Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1981.
- CARRETIÉ GONZÁLEZ, G., *Los orígenes de Bilbao, las Encartaciones y tierra de Ayala*, el autor, Bilbao, 1991.
- CIRIQUIAIN GAIZTARRO, M., *Monografía histórica de la noble villa y puerto de Portugalete*, Editorial Vizcaína, Bilbao, 1942.
- EGUILUZ ROMERO, M. A.; ARENILLAS SAN JOSÉ, O. y BAÑALES GARCÍA, G. A., *Portugalete en la Edad Moderna: tres estudios monográficos*, Ayuntamiento, Portugalete, 2001.
- ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J.; HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, C. y MARTÍNEZ LAHIDALGA, A.; *Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Vizcaya (1475-1477)*, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 2002.
- ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J.; HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, C. y MARTÍNEZ LAHIDALGA, A.; *Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Vizcaya (1478-1479)*, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 2002.
- ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J.; HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, C. y MARTÍNEZ LAHIDALGA, A.; *Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Vizcaya (1480-1482)*, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 2002.
- ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J.; HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, C. y MARTÍNEZ LAHIDALGA, A.; *Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Vizcaya (1483)*, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 2002.
- ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J.; HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, C. y MARTÍNEZ LAHIDALGA, A.; *Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Vizcaya (1484)*, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 2003.
- ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J.; HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, C. y MARTÍNEZ LAHIDALGA, A.; *Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Vizcaya (1485-1486)*, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 2003.
- ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J.; HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, C.; MARTÍNEZ LAHIDALGA, A. y SESMERO CUTANDA, E.; *Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Vizcaya (1487)*, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 2008.
- GARCÍA VALVERDE, M^a L.; MORENO TRUJILLO, M^a A. y DE LA OBRA SIERRA, J. M^a, *Diplomatario del reino de Granada: documentos procedentes de la sección Registro General del Sello del Archivo General de Simancas, año de 1502*, Universidad, Granada, 2010.
- GONZÁLEZ OREJAS, R., *Don Lope García de Salazar*, Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbao, 1990.
- GONZÁLEZ, T., *Colección de cédulas, cartas-patentes, provisiones, reales órdenes y otros documentos concernientes a las provincias vascongadas copiados de orden de S. M. de los registros, minutas y escrituras existentes en el Real Archivo de Simancas y en los de las Secretarías de Estado y del Despacho y otras oficinas de la corte*, Imprenta Real, Madrid, 1829.
- HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, C., *Colección documental del Archivo Municipal de Portugalete*, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1987.

- HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, C., *Libro de decretos y actas de Portugalete (1480-1516)*, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1988.
- LÓPEZ VILLALBA, J. M.; MONSALVO ANTÓN, J. M^a y DEL SER QUIJANO, G., *Documentación medieval abulense en el Registro General del Sello*, Institución “Gran Duque de Alba”, Ávila, 1995.
- SANTOS SALAZAR, I., *Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Vizcaya (1488)*, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 2017.
- SOLÓRZANO TELECHEA, J. A., *Catálogo del patrimonio documental de Cantabria: Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, documentación medieval*, Gobierno de Cantabria, Santander, 1999.
- SOLÓRZANO TELECHEA, J. A., *Colección documental de la villa medieval de Santander en el Archivo General de Simancas (1326-1498)*, Concejalía de Cultura, Santander, 1999.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN Y ADVERTENCIAS PRELIMINARES.....	3
NORMAS DE EDICIÓN	7
COLECCIÓN DIPLOMÁTICA	9
NORMAS DE ÍNDICES	281
ÍNDICE ANTROPONÍMICO	283
ÍNDICE TOPONÍMICO	299
BIBLIOGRAFÍA.....	315